

Universidad Nacional de La Plata

法社会科学学院 研究生院

21世纪战略情报硕士

(CONEAU认证, 第147/07号决议)

国家战略情报硕士论文

题目:

“自然资源的地缘政治角色及其对能源安全的影响：基于俄罗斯与欧洲的实证视角，以及在此战略背景下俄乌战争的发展”

导师: Doctor Jorge Claudio Szeinfeld

学生 - 作者: Doctor Diego Alejandro Domínguez

拉普拉塔市

2025年9月21日。

主题索引

问题	页数
封面	0
目录	0
1. 摘要	1
2. 主题	1
3.1 引言	4
3.2 问题的提出	5
4.1 研究设计	5
4.2 假设	6
5. 假设的推演	6
5.1 目标 具体目标	7
CHAPTER I 第一章：世界地缘战略背景能源作为二十一世纪冲突的轴心	8
CHAPTER II 第二章：与生态学相关的新能源问题及欧洲新能源地缘政治	19
CHAPTER III 第三章：作为俄乌战争根源的全球天然气能源危机	32
CHAPTER IV 第四章：俄罗斯在国际能源市场中的地缘战略角色	61
CHAPTER V 第五章：西方技术官僚主义引发的能源危机美国“家政”（Oikos）与俄罗斯“争斗”（Polemos）的冲突	73
CHAPTER VI 第六章：新俄罗斯的新政策。新地缘政治迈向多极世界	95
CHAPTER VII 第七章：俄罗斯军事理论的演变	107
CHAPTER VIII 第八章：2022 年冲突前俄罗斯战略情报理论的演变	121
CHAPTER IX 第九章：冲突中的行动与战术情报	136
CHAPTER X 第十章：美苏技术官僚政治对人口与人力危机的影响	156
CHAPTER XI 第十一章：技术在乌克兰战场上的崛起：对人口危机与现代战争演变的应对。	169
CHAPTER XII 第十二章：俄乌战争的供给分析	182
CHAPTER XIII 第十三章：对 2024 年 6 月俄乌冲突的多维SWOT 分析（八个行为体）	211
CHAPTER XIV 第十四章：战略规范决策	246
结论	265
推荐	273
参考文献	276
附件	281

论文初章

1. 主题

自然资源的地缘政治角色及其对能源安全的影响：基于俄罗斯和欧洲的实证视角，以及在此背景下的俄乌战争发展¹

2. 引言

自工业革命以来，能源地缘政治一直是地缘战略考量中的关键因素，也是决定全球安全的决定性力量，它在能源的供给、需求和流动方面带来了革命性的变化。这种相互依存关系不仅基于拥有资源的自然地理格局（例如天然气或石油），还取决于由谁供应以及如何确保可持续地获取资源，从而影响着国家间的秩序和关系水平。

这些因素是能源政策的主角，当发生与各种能源供需危机相关的情况时，鉴于其深刻的社会经济影响，这些问题便超越了公共领域。尤其是在分析特定案例时，例如对国际油价上涨极为敏感的石油市场。

因此，能源政策的动态变得日益复杂，不再仅仅涉及资源的转化，还包括运输系统（胡塞武装在曼德海峡-红海的封锁和袭击，给石油供应和物流造成困难，并导致延期和价格上涨）、市场动荡、威权政权的影响、全球治理环境的重新设计（OPEC+）等。这些是影响能源获取的几个方面，制约着那些能源需求巨大的国家（中国、印度、美国）的增长与发展，并因其直接或间接的依赖性而附带影响全球。

另一方面，正如前述因素制约着市场准入一样，它们也代表了能源供应国进行谈判和掌握市场力量的有形资产。值得注意的是，这两种机制协同作用，显著影响着资源的获取，加之能源领域国际价格的上涨。

面对传统的地缘政治突发事件，这些考量随着气候变化的出现而变得更加重要和复杂。也就是说，由于温室气体排放增加，对粮食生产力（安全）、干旱、气象变化、洪水等方面的负面影响也成为其中的因素。²

与此同时，各国围绕能源转型寻求新的、更广泛的竞争框架，这得益于新技术、关键矿产的获取与需求、全球价值链的复杂化、补偿来源的多样化（绿色债券、碳足迹等）以及混合能源生产结构的多样化等。所有这些因素都具有重要的地理关联性。各国在争夺能源的同时，也必须改变获取、保护和利用自然资源的方式。不可忽视的是，国际油气市场的价格上涨，加上能源转型，在全球政治领域引发了新的紧张局势。

作为后一点的催化剂，一个独特的事件是 2022 年的俄乌冲突。在此背景下，可以观察到国际关系自由主义学派广泛阐述的一个特点，该学派认为，由于国家间的相互依赖，

¹原文标题：本文首先界定了能源地缘政治，即研究能源生产和获取的价值链、基础设施以及价格对地域和环境的影响。这是一个极其复杂的领域，能源资源、国际关系和全球权力动态相互作用（García Cano, 2021）。该领域的研究与化石燃料的起源息息相关，如今正随着向可再生能源的转型而不断发展（Mañé Estrada, 2021）。向包括生物燃料在内的低碳能源的转变正在重塑全球能源地缘政治格局，并创造新的区域动态（Pinheiro de Freitas, 2018）。这种转变具有重要的地域和环境影响，影响着减缓气候变化和可持续发展的努力（Guerrero et al., 2020）。

²ONU, 2023.

普遍的相互依存水平往往会影响冲突的水平。³ 该学派的主要论点是，经济联系为行为体提供了减少冲突水平的物质激励，跨国能源的生产就存在于这一范式中（此外还有规范、价值观、成本和决策过程的构建）。

与此学派相反，新现实主义的论调认为，这种联系往往会产生相对收益和成本，而这些收益和成本直接取决于对战略环境的预期，尤其是当一个国家的能源政策可能影响另一国的能源安全时。因此，市场和国会会对能源部门的转型以及能源的供应和生产的敏感性做出反应。后一点对本研究的开展极为重要，因为能源安全的视角正在重塑世界地缘政治。

在 2022 年俄乌冲突过程中观察到的一个方面是，整个欧洲的能源结构受到了影响，从而引发了：1) 美国和中国影响力更大的新市场；2) 能源治理体系制度架构的重新设计；3) 一方面是西方，另一方面是中俄轴心的战略联盟的重启，此外还有一群不结盟国家（这些国家在人口、资源、经济潜力和需求水平方面占据了全球最大的经济体量）⁴；以及 4) 能源供给和能源结构多样化的变化（天然气、液化天然气、清洁能源等）。

基于这些考量，下文将要展开的研究跨学科地借鉴了战略情报、国际关系、战略前瞻等领域的概念，并在法哲学提供的框架内，使地缘政治的传统观念扮演了突出角色。这些领域相互结合，将有助于建立分析参数，从而便利对案例研究的探讨。

以全球进程重构的地缘战略预期为出发点，俄乌战争揭示了欧洲能源体系的脆弱性，其原因在于对俄罗斯天然气的依赖程度。这一局限性，加上作为对乌克兰特别军事行动的产物的国际制裁（通过禁止进入欧盟来冻结商品和服务、能源、运输、航空、国防工业、原材料），使得危机进一步升级。同样，天然气危机及其导致的全球价格上涨和供应中断威胁，已在欧洲各国经济中造成了严重的社会经济问题。

因此，本研究旨在回答以下问题：能源（能源危机）是如何从俄乌战争开始，成为地缘战略格局中的一个关键因素？以及，如何通过这些因素分析冲突对能源结构的影响，并揭示与能源安全相关的方面？

处理这一问题需要识别一系列相互关联的因素，即：

- 政治决策：欧洲决定放弃核能及其对俄罗斯天然气的过度依赖，而没有发展可行的能源替代方案，这造成了战略脆弱性。
- 俄罗斯的地缘政治考量：俄罗斯利用能源作为地缘政治工具，以对欧洲施加影响并推进其领土目标的战略，是冲突升级的一个关键因素。
- 其他大国的影响：美国和中国在冲突中的角色，以及它们在全球能源市场中的自身利益，增加了地缘政治场景的复杂性。
- 社会经济后果：能源危机对全球经济产生了重大影响，推高了能源价格（导致通货膨胀），并深刻影响了社会和政治紧张局势。
- 能源转型：乌克兰战争加速了能源转型的必要性，给能源市场的可持续性带来了高度的不确定性。

最终的实证证据在于：基于认知论的政治动物（zoon epistemológico）以及与国际合作和新经济及地缘战略模型更紧密相关的道德，发展一种新的国际能源地缘政治是可行的。乍一看，可以观察到这场冲突包含不同层面和行为体的多个维度。

总之，可以论证，对俄罗斯天然气的严重依赖是欧洲能源结构的一个地缘战略脆弱点，这将对其经济社会发展产生直接影响，从而加速其在能源生产方面扩大来源和合作伙伴的措施。

³Keohane y Nye, 1988.

⁴The Economist, 2023.

二十一世纪是一个动荡的地缘政治舞台，稀缺资源的竞争、新霸权崛起引发的权力争夺以及基于规则的全球秩序的重构，定义了国际关系。在这个复杂的棋盘上，能源已成为首要的战略因素，塑造着联盟，引发冲突，并决定着整个国家的命运。2022年爆发的俄乌战争，正是这一新现实的典型案例，其中能源地缘政治与领土利益、历史宿怨以及寻求新的力量平衡交织在一起。

以这些因素为出发点，下文的研究将深入探讨冲突的根源，强化所提出的论点，即天然气危机和欧洲对俄罗斯供应的能源依赖是冲突的催化剂。通过对从麦金德和马汉的经典思想到布热津斯基和杜金的当代视角的各种地缘政治和地缘战略理论的详尽分析，本研究将审视地理、自然资源和军事力量如何随着时间的推移相互作用，从而塑造了基于纯粹领土关联的权力关系的操作空间。

因此，本研究的主要目标是，从战争爆发后的事件出发，探讨俄乌冲突的不同维度及其对能源安全的影响，重点关注2022年间发生的事件，并将辩论调整到一系列关于地缘战略因素的更广泛关系上。具体而言，将描述战略情报、地缘政治的相关分析现象，列举俄乌冲突的客观类别及其对欧洲能源危机的影响，并以国际关系中被称作新现实主义学派的理论和工具为参照。

接着，将区分并点明各地缘政治思想家的观点，以理解能源脆弱性、能源地缘政治以及该情景下能源转型影响的新兴问题。随后，将分析危机在社会经济影响方面的特点，并强调技术官僚思想在促成危机的政治决策中的作用。

另一方面，本研究的时间划定提供了一个研究扩展案例的可能性，分析一个汇集了一系列对社会经济发展构成挑战、并对制定高质量公共政策提出挑战的维度和因素的问题。

此外，所制定的方法论策略将有助于对探索性案例研究的探讨，该研究同时包含定量数据和定性来源，即采用混合方法，包括对市场发展（GDP、与国际价格上涨相关的数值、经济行为者、指数等）的研究。所有这些数据将有助于建立一个数据矩阵，以处理能源安全问题。

同样，所提出的分析框架将有助于理解相关案例，并辅以通过回顾地缘政治、国际关系作者、法律文本、判例、军事理论等文件的文献所获得的概念性贡献。这两个方面都表明，为本研究开发所获得的信息将是开源的。

随后，将开发一个汇总的信息库，以系统和综合的方式整合所有列举的维度（定性和定量），从而融合所有获得的信息。所有信息库将是开源情报（OSINT）。

为此，第一章将从回顾学术文献及其背景出发，对问题的地缘政治演变进行总体阐述。这样，便出现了有助于框定所提出问题的一般性描述符（就空间配置而言）。第二章将根据能源安全战略定义的基本描述符，探讨能源转型的特征要素。这样，各国倾向于通过推广混合能源来源以及新供应商来降低其脆弱性水平。第三章将从对地缘政治文献的历时分析以及清洁能源生产、分配和消费方式的变化过程出发，探讨乌克兰冲突引发的能源危机部分，以及这场危机如何加大了欧洲对低效且极其昂贵的能源的依赖，从而导致天然气供应成本增加。第四章将针对与欧亚地缘政治集团相关的研究，围绕欧洲能源市场发展的一个等式，分析与能源和地缘政治相关的方面。同样，将探讨能源转型中涉及的因素，作为永久变化的动态元素，系统地梳理可再生和不可再生能源的外交和能源政策之间的联系。其中心轴是“能源安全是俄罗斯国家安全最重要的组成部分”。第五章将探讨技术官僚思想与科学哲学思想之间的深刻分歧，以及战争如何被视为地缘政治史上的一个转折点，标志着美国主导的单极时代的结束和以能源为关键角色的新多极世界的开始，同时也产生了一场影响欧洲、削弱其地位以加强俄罗斯地位的危机，加速了向一个更加碎片化和复杂的世界的过渡，在这个世界中，传统联盟被重新配置，新行为体出现在国际舞台上。第六章我们将研究各大国在这次战争中向乌克兰提供的军事援助所产生的开支。第七章我们将探讨俄乌冲突前夕俄罗斯政治和地缘政治思想的演

变。第八章我们将领略俄罗斯联邦军事理论从沙皇时代、经苏联时代到现在的发展和演变。第九章我们将力图分析研究俄罗斯战略情报的丰富而悠久的历史、其演变及其在乌克兰领土上特别行动中的范围。第十章我们将探讨冲突双方战术和作战情报的相关性，以及冲突三年内最突出的行动，这具有至关重要的意义……第十一章我们将观察和分析人力资源（Manpower）问题和与冲突密切相关的欧洲人口悲剧的影响。第十二章将从探索性分析的角度，探讨人工智能在乌克兰战场上的出现、战争的自动化和机器人化以及战争的未来，从作战、政治和道德的角度进行分析。第十三章将根据获得的数据积累，创建一个用于情报研究的 SWOT 矩阵。第十四章将根据规范性战略决策模型（依据 Víctor Maesschalck 和 Federico Frischknecht），应用决策理论，对俄罗斯、乌克兰及其盟友（特别是美国）之间因后者意图扩大北约、将防线几乎延伸至俄罗斯领土、违反明斯克协议、改变该地区特别是东欧的整个法律、主权和战略秩序而引发的冲突进行分析。

最终，本研究旨在通过决策方法，试图创建一个……本研究旨在理解俄乌冲突的多重因果关系及其对未来国际秩序、地缘政治、经济、战略、哲学和技术动态的影响。旨在证明，天然气危机不仅是一个经济因素，而且是权力斗争和新世界秩序形成的核心要素。

综上所述，本研究对地缘政治视角下的能源安全相关方面、能源作为软实力的运用，以及一场具有深远地缘政治、地缘战略和现实政治影响的冲突的周密策划，提供了分析性的探讨。因此，其反思标志着在一个如当前能源结构所呈现的极其复杂和多维的视野上的出发点，这促使我们提出一系列关于获取、可持续性和旨在保障一个可持续与和平的能源未来的更高层次合作的方面。有鉴于此，本研究旨在通过分析，揭示前述某些学科与它们如何影响假设评估方式之间的关系。

3.1 问题的提出

本研究试图是跨学科的，主要在战略、地缘政治、战略情报、战略前瞻、法哲学、社会发展、政治科学和国际关系领域展开。鉴于其跨学科的标准，必须借助认识论的概念框架。这些领域相互结合，将有助于建立参数，在这些参数内将具体化下文将要研究的问题。

2022 年的俄乌战争凸显了欧洲能源体系的脆弱性及其对俄罗斯天然气的依赖。这种依赖源于一系列错误的政治决策和缺乏战略远见，造成了莫斯科善于利用的脆弱性。天然气危机及其带来的价格上涨和供应中断威胁，不仅冲击了欧洲经济，也引发了动摇该地区的社会和政治紧张局势。

在此背景下，出现了以下核心问题：能源（能源危机）是如何从俄乌战争开始，成为地缘战略格局中的一个关键因素？

以及由此引申：如何通过这些因素分析冲突对能源结构的影响，并揭示与能源安全相关的方面？欧洲的天然气危机和能源依赖如何促成了俄乌冲突，这对全球能源安全和向多极世界的过渡又有哪些后果？

为了回答这些问题，需要分析一系列相互关联的因素：

- 错误的政治决策：欧洲决定放弃核能，并过度依赖俄罗斯天然气，而没有发展可行的能源替代方案，这造成了莫斯科利用的战略脆弱性。
- 俄罗斯的地缘政治野心：俄罗斯利用能源作为地缘政治武器，以对欧洲施加影响并推进其领土目标的战略，是冲突升级的一个关键因素。
- 其他大国的影响：美国和中国在冲突中的角色，以及它们在全球能源市场中的自身利益，增加了地缘政治场景的复杂性。

- 经济和社会后果：能源危机对全球经济产生了重大影响，推高了能源价格并引发了通货膨胀。此外，它还引起了动摇该地区的社会和政治紧张局势。
- 能源转型：乌克兰战争对向更清洁、更可持续能源转型的可行性提出了质疑，因为它给能源市场带来了不确定性，并增加了国际合作的难度。

对这些因素的分析将有助于理解俄乌冲突的复杂性及其与能源地缘政治的关系。此外，它还将有助于反思能源危机的可能解决方案以及为保障一个可持续与和平的能源未来而加强国际合作的必要性。最终的实证证据在于：基于认知论的政治动物以及与国际合作和新经济及地缘战略模型更紧密相关的道德，发展一种新的国际能源地缘政治是可行的。

3.2 研究设计

本研究的类型为理论性、非实验性、探索性、分析性和概念发展性研究。

基于这些考量，下文将要展开的研究跨学科地借鉴了战略情报、国际关系、战略前瞻等领域的概念，并在法哲学提供的框架内，使地缘政治的传统观念扮演了突出角色。这些领域相互结合，将有助于建立分析参数，从而便利对案例研究的探讨。

以全球进程重构的地缘战略预期为出发点，俄乌战争揭示了欧洲能源体系的脆弱性，其原因在于对俄罗斯天然气的依赖程度。这一局限性，加上作为对乌克兰特别军事行动的产物的国际制裁（通过禁止进入欧盟来冻结商品和服务、能源、运输、航空、国防工业、原材料），使得危机进一步升级。同样，天然气危机及其导致的全球价格上涨和供应中断威胁，已在欧洲各国经济中造成了严重的社会经济问题。

为此，将诉诸广泛的文献回顾，其概念轴心是通过审阅地缘政治、战略文本、开源情报、法律文本、判例、军事理论等文件，来精确阐明主题的实证要素。这些将是主要的输入，在批判性和主题性的意义下共同分析，将建立起不同作者发展的总体方面，从而丰富本研究对象的概念背景。

基于这些原因，本研究将是探索性的，因为根据 Vieytes 的表述⁵，将通过处理先前的信息，寻求建立一个总体思想框架，以期明确问题的性质，并寻找我们所提出主题的新知。

数据收集技术将通过文献、文件、出版物的回顾，以及对该领域官员和专家的访谈和问卷调查（定向或结构化，开放或封闭）来进行。数据将通过从不同来源获得的信息进行三角测量来研究，以获得适当的理解，从而实现准确的观察，以及对内容的正确分析，以便根据所提出的问题，将数据积累还原、综合和系统化为报告和对研究变量的回答。将尝试说明社会、技术、经济和教育成本。

鉴于所研究的问题，采用定性分析方法是合乎情理的，并将通过选择、收集和分析现行国家和国际法律规范等规定提供的信息来进行。同样，将考虑与所涉主题相关的理论和判例，并进行分析过程，以最终推断可能出现的含义和/或立法解决方案，从而加强阿根廷在国家层面的地位。

4.1 假设

“欧洲的天然气危机，因对俄罗斯供应的能源依赖而加剧，是俄乌冲突爆发的一个关键催化剂，引发了一系列地缘政治后果，加速了向多极世界的过渡，使得能源地缘政治优先于空间或连接，从而在二十一世纪引发了深刻的意识形态冲突。”

⁵Vieytes, (pp. 89-122).

4.2 假设的推演

- 能源依赖作为战略脆弱性：欧洲在很大程度上依赖俄罗斯天然气的决定，而没有使其能源来源多样化或发展可行的替代方案，这造成了莫斯科善于利用的战略脆弱性。这种依赖不仅转化为经济影响，也转化为俄罗斯用来向欧洲施压并推进其地缘政治目标的政治权力。
- 俄罗斯的地缘政治野心：莫斯科利用能源作为地缘政治武器，以恢复其在前苏联空间的影响力并挑战由美国领导的世界秩序的战略，是冲突升级的一个关键因素。2014年吞并克里米亚和支持顿巴斯分离主义者是这一战略的明显例子，最终在2022年全面入侵乌克兰达到高潮。
- 其他大国的影响：美国和中国在冲突中的角色增加了地缘政治场景的复杂性。美国通过支持乌克兰和推动对俄制裁，试图遏制俄罗斯影响力的扩张并维持其全球领导地位。与此同时，中国保持模棱两可的立场并加强与俄罗斯的经济联系，试图利用危机来推进其自身的地缘政治和经济利益。
- 对全球能源安全的后果：乌克兰战争引发了全球能源危机，天然气和石油价格大幅上涨。这场危机凸显了全球能源体系的脆弱性以及能源来源多样化和加强国际合作的必要性。
- 对能源转型的影响：冲突对向更清洁、更可持续能源的转型产生了负面影响。能源市场的不确定性、国际合作的困难以及保障短期能源安全的需要，减缓了对可再生能源的投资，并为化石燃料注入了新的动力。
- 多极世界的出现：乌克兰战争加速了向多极世界的过渡，权力在不同的国家和非国家行为体之间分配。这一新的地缘政治现实对全球治理和国际合作提出了挑战，因为它要求新的力量平衡和寻求对全球问题的多边解决方案。

总之，本论文的总假设认为，天然气危机和欧洲的能源依赖是俄乌冲突爆发和升级的关键因素，对全球能源安全、能源转型和新多极世界秩序的形成具有重大影响。

5. 总体目标

分析欧洲的天然气危机和能源依赖如何促成了俄乌冲突，探讨其对全球能源安全和向多-极世界的过渡的后果。

本研究还具有以下总体目标：

- 分析能源需求的演变和天然气在全球地缘政治中的作用。
- 深入分析乌克兰战争对全球能源转型的影响，评估冲突如何影响了可再生能源的采用和对化石燃料的依赖。
- 审视欧洲天然气危机的原因和后果，并批判性地分析关键矿产在能源地缘政治中的作用，分析对这些资源的竞争如何影响国际关系和能源安全。
- 探讨欧洲考虑的能源替代方案，如风能、太阳能和核能。
- 讨论俄乌冲突对全球能源安全和能源转型的影响。

- 评估对俄罗斯实施的经济制裁的有效性，分析其对俄罗斯经济的影响及其影响战争进程的能力。
- 反思为保障一个可持续与和平的能源未来而加强国际合作和有效能源治理的必要性，并识别从俄乌冲突中为制定更具韧性和可持续性的能源政策所汲取的教训，同时考虑到地缘政治和战略因素。
- 探讨冲突解决的未来情景及其对能源地缘政治的影响，考虑大国的作用和可能的战略重组。

5.1 具体目标

- 识别和分析影响理解俄乌冲突的主要地缘政治和地缘战略理论。
- 审视能源作为权力因素在新多极秩序形成中的作用。
- 评估欧洲因依赖俄罗斯天然气而产生的战略脆弱性。
- 分析全球能源需求的演变及其对能源地缘政治的影响。
- 评估向更清洁、更可持续能源转型所带来的挑战和机遇。
- 审视关键矿产在能源转型中的作用及其对权力关系的影响。
- 分析为实现可持续能源未来而建立有效能源治理的必要性。
- 调查欧洲天然气危机的原因和后果。
- 审视导致欧洲能源依赖俄罗斯天然气的错误政治决策。
- 分析俄罗斯的地缘政治野心及其利用能源作为政治武器的战略。
- 评估美国和中国等其他大国在冲突和能源市场中的影响。
- 研究能源危机在欧洲和世界的经济和社会影响。
- 分析技术官僚思想在导致天然气危机和乌克兰冲突的政治决策中的作用。
- 评估技术官僚主义的负面后果，如社会非人化和伦理维度的丧失。
- 探讨以科学知识和伦理为基础的新范式作为技术官僚主义替代方案的可能性。
- 反思这一新范式如何有助于建设一个更公正、公平和可持续的世界。

这些与总假设一致的具体目标，将指导本研究，并有助于对所提出主题进行深入和全面的分析。

第一章

世界地缘战略背景：能源作为二十一世纪冲突的 轴心

初步思考

在本节中，我们将简要回顾能源地缘政治问题的历时发展，并通过马金德、马汉、布热津斯基、法林和杜金等经典思想家的观点，对其演变进行对比。该讨论围绕空间格局及其对国际政策在这一维度上随时间变化的导向影响展开。

尽管能源一直是各国发展的重要支柱，但直到二十世纪中叶，才首次尝试以现代意义上的安全术语对其进行概念化。能源安全之所以受到特别关注，是由于本地能源来源以及工业化水平较高的国家能源来源（消费增加、生产力提高、消费结构变化等）所带来的变革。这一新的能源结构促使运输领域向资源处理中心和最终目的地扩张，从而为能源政策的制定引入了新的分析元素。

例如，二十世纪初，英国皇家海军从使用本国煤炭转向进口石油，从而日益依赖并易受油田、供应线维护和炼油厂运营的攻击，这种情况贯穿整个第二次世界大战。从地缘政治角度看，控制石油路线和供应成为一项具有高度战略价值的原则¹，这一竞争优势在美国加入冲突、为英国和法国提供后勤支持方面起到了决定性作用。

战后，资源的供应、大量资源的配置以及供应结构成为建立各种制度、价格控制体系、国际论坛以及全球能源系统监管框架等方面的转折点。

随着发达国家，特别是为了电力生产、工业、供暖和运输，对能源的消费水平日益提高，加之需要能源的生产活动数量增加，主要供应国，如中东国家（沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克）、非洲（阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、安哥拉、埃及）、美国和俄罗斯等，在地缘战略上重新定位。然而，保护主要海上供应路线的重要性依然存在。接下来，我们将探讨地缘政治所定义的影响全球能源安全结构的基本分析性描述符。这些路线在理论上被称为“石油咽喉点”（oil choke point），对国防和外交政策提出了挑战。不同时期的理论辩论

目前，可以追溯到与能源安全动态相关的地缘政治文献的背景。然而，这一问题在探讨过程中经历了一系列不同阶段。首先是围绕资源支配（决定论立场）和资源转化（可能性立场）的学术流派之间的经典辩论。决定论立场推动了以支配资源为目的的扩张过程。相反，非殖民化运动产生了双重依赖：1) 对需要大量石油的工业中心的依赖；2) 对作为经济发展和政治稳定要素的单一出口商品（石油）所产生的收入的依赖。这两个理论框架为二战前一直有效的能源安全原则奠定了基础。

其次，是二战后至七十年代中期，并以所谓的“石油危机”结束的时期。这一时期的特点是出现了几乎完全由化石燃料定义的各种分析视角。这可以通过制约欧洲能源发展的安全问题的迅速出现来说明：1) 苏伊士运河危机（1956年）；2) 赎罪日战争（1973

¹Cherp, A., & Jewell, J. (2011). The concept of energy security: Beyond the four As. *Energy Policy*, 39(9), 5220-5228.

年)；以及 3) 欧佩克石油危机 (1973 年)。这三个因素揭示了一系列在重新定义国际能源市场中发挥积极作用的表述。

在区域层面，面对苏伊士运河的国有化以及由英国、法国和以色列组成的联盟，欧洲标记出了寻求替代供应来源的必要性，原因在于：1) 连接东西方供应路线的通道被封锁；2) 物流成本增加（价格上涨、航行天数增多等）；3) 对石油价格的直接影响以及对所有衍生商品和服务的间接影响。也就是说，这些因素在欧洲石油供应方面造成了一系列不规则性，从而推动了支撑西欧与前苏联之间联系的新合作框架。最初是基于石油 (50 和 60 年代)，后来随着德意志联邦共和国与苏联之间的互联，天然气也被纳入了能源结构。特别是德国，从未接受欧洲需要摆脱俄罗斯天然气的想法，而是将“东方政策” (Ostpolitik) 作为其政治战略的基石 (通过天然气供应深化关系，后来又通过北溪 1 号和 2 号管道)。

因此，能源资源虽然可能相对丰富，但从经济角度看被定义为稀缺商品，从战略角度看则被视为“高价值储备”。在 1973 年国际原油价格上涨后，北海的储备不再仅仅被视为资源，而被视为战略储备。因此，我们初步看到欧洲大陆对所有资源的巨大依赖，特别是对电力、燃料或合成材料等能源的依赖。

电力作为主要的二次能源，与作为主要一次能源的石油和天然气同等重要。与能源的关键作用紧密相连的，是能源资源的状况和所有权问题。值得注意的是，欧盟没有自己的资源，或者说没有足够的资源来满足日益增长的需求 (我们将在第三章看到)，这种情况导致了对外部资源的巨大依赖，从而限制了国家决策的战略自由。这种依赖是促使欧盟考虑与俄罗斯联邦进行必要能源合作的主要动机之一，这种合作一直持续到 2014 年克里米亚被入侵。

欧盟所有成员国对天然气进口的依赖持续增加，并且看不到提高本土能源竞争力的方法，因此在未来 20 或 30 年内，欧盟 70% 的能源需求将通过进口产品来满足，而这些产品都来自安全危机深重的地区。储备集中在少数几个国家。目前，欧盟近一半的天然气消费来自三个国家：俄罗斯、挪威和阿尔及利亚，即使在对俄罗斯联邦实施制裁的情况下也是如此。如果维持目前的趋势，未来 25 年天然气进口将增加 80% 到 90%。

在这种模式下，全球能源需求持续增长，值得注意的是能源需求与国家发展水平之间存在正比关系，这种情况随着全球南方新兴国家进入世界消费结构而显现。

第三，不能忽视气候变化的影响以及通过减少温室气体排放来减轻全球变暖负面影响的努力。因此，主要工业国家已经修改了其能源结构，例如德国的发电来源从核能转向天然气 (加之福岛事件的影响)。这一趋势制约着工业社会，天然气的出现促进了与公民社会行为体、非政府组织、环保主义者之间更高水平的共识，因为天然气产生的二氧化碳比石油或煤炭少 50%，不像柴油那样产生硫化物，燃烧效率高，并且在 2021 年之前经济上既划算又丰富。

对文献的最新回顾包含了一系列关于能源转型、关键矿产市场、多样化能源结构 (天然气、石油、可再生能源等) 和新行为体 (国际论坛、更高水平的协调与治理、大型消费者和生产者、合作发电、新技术等) 的论述。同样，不能忽视新的能源霸权 (中国和俄罗斯) 的影响，以及 2022 年俄乌冲突爆发后对欧洲和美国社会经济政治局势的直接影响。

二十一世纪标志着在权力平衡和能源资产控制方面存在巨大的地缘政治竞争，这些竞争必须与不同的国际机构和政权互动，不仅为了在外交政策上获得相对收益，也为了在能源供应方面不受影响。

这一历史分析场景与十九、二十世纪经典地缘政治的准则截然不同，后者是以三个现象的融合为导向的：1) 社会达尔文主义和科学理性主义；2) 具有政治视角的地理分析的发展；3) 主要工业大国的扩张欲望。这些讨论深受实证和理性发展的影响，旨在为一门能够处理复杂研究对象、同时又能促进国家在领土上采取行动 (从而产生政治效

应)的科学奠定基础。在此背景下,许多理论讨论都建立在与自然科学的概念联系之上,巩固了其在实践中应用的基础。

在这一视角下,物理和环境决定论作为一种提议出现,它使地缘政治成为一门能够为国家力量做出贡献的科学。英美和德国学派对领土、人民、边界功能与意义、空间扩张或仅仅是其保护之间的联系进行了反思,所有这些方面都有助于其各自民族国家的安全和物质能力的发展。同时,每个国家在控制、保护和/或扩张方面的权力和偏好能力问题也显而易见。

在此思路下,可以定义以下问题:在瑞典,十九世纪末,鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellen)将一个国家的安全与自然边界联系起来,将海上力量(作者认为至关重要)、国家统一、领土和人民联系在一起。

在德国,弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)在二十世纪初将生物学概念应用于研究人民的政治行为,从而开辟了一个反思领域,这在关于生存空间(Lebensraum)和国家扩张的著作中找到了其理论对应。该作者定义了三个基本概念:范围(Raum)、“边界”(Grenzen)和“位置”(Lage),这些概念为他所称的土地的政治组织提供了参数。因此,他发展了一套将国家视为生物有机体的增长理论,其生命取决于人民对土地的占有:它们可以扩张、收缩、生存、诞生、成长、死亡。因此,它们必须在一个与其演变相对应的范围内展开,这最终可能证明其边界的扩张是正当的。

一种批判性的地缘政治观点提出,“地缘政治没有一个能够包含所有物理和非物理因素和元素的单一意义或身份。它具有一个文化和政治上多样的基础,适合在地理和国际政治中进行描述和代表”。²补充这一观点,国际安全理论家们一直支持决定论方法,将地缘政治理解为空间竞争的产物。³这些后来的方向被认为是国家发展的不可或缺的元素,因为它们在文化、政治和历史方面所采取的形式,加上其国家边界的划定,可以促进其方向及其与不同行为体的联系。

“位置”被理解为“与土地的永久联系”,由此可以推断出自然位置(地理位置)和政治位置(该自然位置对应的土地部分的政治归属)。严格来说,“位置”被理解为“政治邻近性”,即理解国家之间由于其各自地理位置而可能产生的影响和权力关系的总和。

同样是德国人的卡尔·豪斯霍弗(Karl Haushofer, 1922)曾在第一次世界大战中服役。深受这次经历的影响,他从根本上反对新世界对欧洲的统治,并借鉴了契伦、拉采尔和马金德的著作。对豪斯霍弗而言,经济安全是一个必须征服并因此必须保留的生存空间(Lebensraum)。同样,他深化了“地缘经济理论”的思想,从而开启了地缘政治的这一分支,分析地理与经济之间的关系,并纳入了地缘政治因素如何影响一个国家经济发展的特征。随后,这些假定将被基于地方和区域地理的经济增长理论所重新采纳。⁴

盎格鲁-撒克逊世界构成了这一地缘政治初步概念化的第二个主要支柱。因此,美国海军理论家阿尔弗雷德·马汉(Alfred Mahan)从分析岛屿性作为美国安全的一个关键要素出发,因为它使其有可能将冲突引向其国界之外。但是,另一方面,实现这一立场需要强大的投射能力,以确保这个“岛屿大陆”能够几乎自给自足。为此,其优先重点在于海军舰队在保护海上贸易、海军补给线方面的作用,这些都有助于全球力量的投射,这得益于海军力量的战略作用。他的关键著作是:《海权对历史的影响》(1890年)。

在英国,哈尔福德·J·马金德(Halford J. Mackinder)在二十世纪初因其战略枢纽理论的定义而脱颖而出(1904: 431):“谁统治东欧,谁就控制了心脏地带(Heartland)。谁统治心脏地带,谁就控制了世界岛(欧亚大陆)。谁统治世界岛,谁就控制了世界”。

²Tuathail, G. (1998). Geopolitics, geography and the study of international relations. *Progress in Human Geography*, 22(4), 621-629. (p. 3).

³Kaplan, R. D. (2012). *The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate*. Random House. (p. 88).

⁴Rostow, W. W. (1961, 1972). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.

⁵ 这一世界岛包围理论在冷战期间随着北约和巴格达条约（1955年）联盟的建立而重新被采纳。

沿着他的思路，耶鲁大学教授尼古拉斯·J·斯皮克曼（Nicholas J. Spykman）提出了反击德日轴心对抗苏联的核心思考（《美国在世界政治中的战略》，1942年；以及后来的《和平地理学》，1943年）。斯皮克曼以“边缘地带”（Rimland）的概念和对包围理论的深刻反思，重新诠释了心脏地带。因此，马金德和斯皮克曼是理解冷战建立机制的主要作者。⁶

此外，冷战的结束完成了一次范式转变，标志着地缘政治重回前沿，但这次是以地缘战略的形式，其唯物主义方法超越了决定论和可能性论的观念，既包含了两种理论框架，又超越了它们。因此，以分裂-统一为特征的二元对立即苏联的解体和由于国家一体化进程而产生的地缘经济单位的创建，占据了更重要的位置。

上述辩论将辅以融合地理与军事战略重要性的理论贡献，以实现政治目标，其全球权力动态制约着军事行动的规划和执行。⁷ 此外，科恩（Cohen, 2015）将地缘政治区域（见下图）定义为由地理邻近性和政治、文化、军事互动，可能还包括历史移民以及人民和共同历史的结合而相互连接的空间；也许最相关的例子，虽然不是唯一的，是欧盟。这些被认为具有地缘政治价值，因为它们是国际体系中的相关行为体，并倾向于通过纳入经济、地理范围、人类居住区、资源等方面来增加稳定性，有助于加强权力平衡体系。

另一方面，地缘战略领域是全球结构空间层次的最高级别。它们足够大且重要，以拥有具有全球影响力的特征和功能，并服务于构成它们的大国、国家和地区的战略需求。它们的结构由连接商品、服务和思想的流通参数构成，并由对海上通道和战略位置的领土的控制共同维持。区分一个领域的主要因素是其“海洋或大陆”配置的程度（在其中可以观察到依赖贸易的大西洋-太平洋海洋领域、围绕心脏地带配置的欧亚大陆领域以及结合了大陆和海洋方面的东亚领域）。

另一方面，破碎地带（shatterbelt）是不 cohesive、碎片化和不稳定的地缘政治区域，具有全球性影响。它们拥有流动和可渗透的边界。它们是战略导向的区域，同时内部深度分裂，并受到战略领域大国的制约。这些因素与冷战结束后发生的变化有直接（尽管不是唯一）的关联，其结果是区域地缘政治的重新排序，正如海湾战争及其后续后果所见，这是中东失衡的一种表现。这个“碎片化”的区域一直陷入区域内紧张局势中，在海洋和欧亚大陆霸权之间持续竞争⁸，正如二战结束后所见。

在这个立场上，有一个对地缘政治分析至关重要的因素，科恩解释说，世界可以被划分为大的区域，而这些区域又由地缘战略原则决定，其配置具体化了其地缘政治细分中占主导地位的沟通“形式”。由此可以观察到三种主要形式：第一种主要是海洋性的，由美洲、西欧、非洲和亚洲及大洋洲的岛屿组成；第二种是大陆性的，由俄罗斯联邦和东欧组成；第三种，他认为与前一种相连，但与后者不同的是，它同时具有其他两种的大陆和海洋特征，即中国。

在该特征描述中，他定义了两个他称之为“破碎地带”（shatterbelt）的特殊区域，这个术语指的是一个分裂的摩擦区。与大区域不同，后者是地缘战略大国拥有确定“位置”和“利益”的空间，因此，它们促成了根本性的重构，阻止了这些区域达成独立的地缘政治统一。它们是东南亚和中东。

因此，认识到所研究领土的特殊地缘政治地位，它们在一个日益由持续竞争塑造的区域中，因日益增长的全球互联而提出了深刻的挑战。因此，一个以三大洲交汇为基础

⁵Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, 23(4), 421-437. (pp. 388-401).

⁶Fiori, J. L. (2008). O poder global e a nova geopolítica das nações. Boitempo Editorial.

⁷Gray, C. S. (1982). Geopolitics and the Law of the Sea. The RUSI Journal, 127(2), 26-32; Arquilla, J. (1989). The Strategic Implications of Information Dominance. Strategic Review, 17(3), 24-34.

⁸Cohen, S. B. (1992). The Geopolitics of the World-System. Rowman & Littlefield.

Mapa 1: Regiones Geopolíticas

Fuente: Cohen (2003:45) "el mundo geopolítico a principios del SXXI".

Figure 1: 二十一世纪初的地缘政治世界
来源: Cohen (2003:45)

的分裂摩擦区形成了，这里汇集了主要的陆海交通要道（见地图 3）。同时，它们集中了大量的石油和天然气储备，成为吸引区域外大国的主要力量。

地缘政治系统的演变，以一个灵活的、分层的、专业化的和整合的空间结构为特征。全球失衡是地缘战略方面与其地缘政治区域之间变化的函数。失衡特别反映了主要民族国家，特别是一级和二级大国，在熵水平上的差异。随着权力在不断演变的全球体系中更加分散，该体系更能应对变革的影响。系统的演变依赖于这种变化。⁹

从前面的理论回顾中可以明显看出，科恩提出的特征解释了后冷战时期的重要性，因为分裂-整合的二元对立使得处理区域层面的重大挑战、集中商业机会和克服海洋通道缺乏的问题成为可能，正如中亚的情况一样（在马金德的术语中，即心脏地带）。这个利益空间，在大国（美国、中国、俄罗斯）之间存在着巨大的竞争。

首先，出现了一系列商业协议，例如：独立国家联合体（1991 年）；上海五国（1996 年）；上海合作组织（2001 年）。这关联了一种双重政策¹⁰，即围绕“一带一路”倡议（BRI）巩固的经济和战略发展。这些中亚空间曾被苏联视为“缓冲地带”，俄罗斯改变了这一地位，使其在自然资源（煤、石油和天然气）的储量和供应方面以及在东西向天然气管道的通信基础设施方面扮演了核心角色。

其次，这个“破碎地带”受到区域和全球大国的垂涎（尤其是在 9/11 事件和美国入侵阿富汗以及欧盟向乌克兰靠拢之后），这产生了权力的操作空间和影响范围，由于该区域对中国和俄罗斯的影响，形成了一个新的“包围圈”，因为该区域的稳定将成为中俄联盟发展和靠拢的催化剂。这一地缘政治定位的变化促进了新的区域霸权（以色列的加强以及在 2020 年亚伯拉罕协议签署后向该地区转让武器）。但也为冲突增加了一个新的方面，即欧盟在乌克兰的更大影响力以及与俄罗斯产生的摩擦。这两个情景都需要微妙的平衡以避免冲突升级，这种情况在 2022 年被打破。

第三，为了维持美国在该地区的主导地位，布热津斯基发展了“地缘政治支点”战

⁹Cohen, S. (2003). *Geopolitics of the World System*. Rowman & Littlefield. (p. 377).

¹⁰Kaplan, 2012; Tuathail, 1998.

Mapa 2: Cambios geopolíticos posteriores a la guerra fría

Fuente: Cohen (1991) "Geopolitical Change in the post cold war".

Figure 2: 后冷战时期的地缘政治变化

来源: Cohen (1991) "Geopolitical Change in the post cold war".

略作为影响因素，因为“这些国家的重要性并非源于其权力及其动机，而是源于其敏感的地理位置及其潜在脆弱性所带来的后果，这会引发地缘战略玩家行为的反应……它们由其地理位置决定，在某些情况下，这赋予了它们特殊的角色，无论是定义重要玩家进入重要区域的条件，还是拒绝其获取某些资源。在某些情况下，一个地缘政治支点可以作为重要国家乃至区域的防御盾牌”。¹¹

这套共同的参考体系，围绕能源地缘政治的定义组织起来，并作为补充，促进了中国和俄罗斯的能源安全，因为该地区的特点是：1) 能源资源的多样化；2) 便于运输的重要物流走廊。

另一方面，俄罗斯作者的对立观点强调了地理流派的身份认同，从探险和旅行开始，“俄罗斯地理与东欧”，并随着十九世纪地理学作为一门大学科学的制度化而继续。作者介绍了普列汉诺夫或克拉斯诺夫等地理思想家。更为现代的是，哲学家兼地缘政治家亚历山大·杜金（Aleksandr Dugin）倡导“欧亚主义理论”，表现出一种与西方定义的多极主义理论非常接近的世界观。这一概念根植于地缘政治，并与“俄罗斯-欧亚”（作为世界心脏地带）的公式并行，但同时发展了广泛的思想、哲学、社会学和政治领域，而不仅限于地缘战略和应用分析：寻求俄罗斯与其他亚洲国家结盟，一种新基督教东正教的俄罗斯帝国民族主义。¹²

与此同时，安德烈·富尔先科（Andrei Fursenko）和谢尔盖·卡拉加诺夫（Sergey Karaganov）（后者提出并支持保护后苏联国家如德涅斯特河沿岸、顿涅茨克和卢甘斯克的俄语少数民族）都提出了一套与北约扩张和与乌克兰关系对立的理论，并提议俄罗斯

¹¹Brzezinski, Z. (1997). *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. Basic Books. (p. 49).

¹²Dugin, A. (2016). *The Fourth Political Theory*. Arktos Media. (pp. 38-39).

在世界舞台上采取更果断的立场。前者是一位杰出的政治家，他预言了能源问题将在欧洲造成的附带问题以及俄罗斯应采取的立场。¹³

能源安全

面对这个极其复杂的场景，可以看出，能源安全政策回应了多重问题和概念化，但它们都有一个共同点：强烈的地理内容。如果我们关注能源系统的威胁，这些威胁与所分析的系统结构一样多种多样，因此其战略直接取决于具体公共政策的导向。同样，在一个系统内，存在着倾向于根据背景、政治目标、技术调整等的变化而不同地定义能源安全的行为体群体。¹⁴

然而，系统具有共同的元素，因此，“所有能源安全定义背后的共同概念是指，对由影响能源价值链供应的威胁所造成的冲击缺乏保护或适应能力”。¹⁵ 该定义与国际能源署的概念有共同之处，后者将能源安全理解为“以可负担的价格不间断地获得能源来源”。¹⁶

另一方面，存在一些将能源安全定义为完全与供应和供给相关的安全框架的分析立场。¹⁷ 其他概念框架则讨论了脆弱性和风险的维度，其中包括可用性、可及性、可负担性和可接受性，这些代表了能源供应的地质、政治、经济和社会维度。¹⁸

在这个意义上，一个国家的能源安全通常反映了其关联不同能源使用的能力：不同能源来源的比例，如国内能源、本地资源的可用性、与可再生能源（转型）的互补、进口等。

上述定义侧重于基于其“合理成本”和“可及性”的安全的经济方面，这些因素是市场行为的结果：供求关系。因此，在这种情况下，主导的能源安全战略与能源供应去管制的思想有关。¹⁹

正如所见，文献在系统化关于能源安全的类别方面取得了进展，这种情况揭示了其对国家发展的重要性，加之对更高水平能源需求的需求，特别是电力和与交通相关的能源，如化石燃料，对所有国家都具有战略重要性。

2015年，全球一次能源消费量（包括所有来源）为129.284亿吨油当量。²⁰ 同期，发电量为23536.51太瓦时（TW/h），其中45.5%的能源被构成经济合作与发展组织（OECD）的34个国家消费。

工业、运输和住宅部门对能源的持续需求，加上人口增长，给能源结构带来了持续的过度需求压力，而供应则受到地方冲突（例如乌克兰、利比亚、叙利亚、伊拉克）发展的严重制约。接下来，将从这些维度详细说明能源需求的历史演变。

据估计，到2030年，全球能源需求将以每年接近1.2%的速度增长²¹，这一增长将由亚洲、印度、美洲和非洲等主要发展中经济体推动。到2040年，电力需求将比2020年

¹³Fursenko, A., et al. (1990). The Energy Question in Europe and the Position of Russia.

¹⁴Checchi, A., et al. (2009). The dimensions of energy security. *Energy Policy*, 37(12), 5560-5568; Chester, L. (2010). Conceptualising energy security. *The Electricity Journal*, 23(1), 19-28; Kruyt, B., et al. (2009). Indicators for energy security. *Energy Policy*, 37(6), 2166-2181.

¹⁵Winzer, C. (2012). Conceptualizing energy security. *Energy Policy*, 46, 36-48.

¹⁶IEA. (2018). *Energy Security*. International Energy Agency.

¹⁷Kruyt et al. (2009).

¹⁸APERC. (2007). *A Quest for Energy Security in the 21st Century*. Asia Pacific Energy Research Centre; Kruyt et al. (2009).

¹⁹Cherp & Jewell 2011; Chester 2010; Noël 2008.

²⁰BP. (2015). *Statistical Review of World Energy*. (p. 40).

²¹Exxon. (2009). *The Outlook for Energy: A View to 2030*. (p. 10).

Gráfico 1: Crecimiento poblacional total y total de consumo de energía

Fuente: Ehrlich, P., Kareiva, P. & Daily, G. (2012). Securing natural capital and expanding equity to rescale civilization. *Nature* 486 (2012).

Figure 3: 总人口增长与总能源消耗

来源: Ehrlich, P., Kareiva, P. & Daily, G. (2012). *Securing natural capital and expanding equity to rescale civilization. Nature* 486 (2012).

高出 80%。²² 这些统计预测基于各国在十九和二十世纪实施的工业和商业发展实践。同时，更高的需求水平与已发展的理论假设相辅相成，这些假设揭示了能源供应来源多样化的必要性。

此外，海伦·汤普森（Helen Thompson, 2023）也加入了这场辩论，她警告说，我们将生活在一个以两种地缘政治动态同时并存为特征的世界：一种复杂的能源地缘政治，与一种与传统化石燃料相关的非常混乱的地缘政治相结合，从而证明了从“石油时代”向“天然气时代”的过渡是合理的。

正如我们一直在研究的，事实上，1970 年代对于理解西方为何处于当前状况尤为重要，因为美利坚合众国的国内石油产量达到了一个顶峰，这个顶峰一直维持到 2010 年代的页岩油繁荣。因此，从 1970 年开始，美国成为世界上最大的石油进口国，并大大增加了对中东石油进口的依赖，此外还有从加拿大、墨西哥和委内瑞拉获得的储备。然而，美国人无法接替英国在该地区的主导地位，因为在越南战争之后，对中东进行军事干预是不可想象的，也因为许多产油国，能源民族主义正在增长，部分原因是去殖民化的结果。到 1973 年底，沙特阿拉伯已明确表示愿意将石油作为地缘政治武器。在伊朗，1979 年的革命导致与华盛顿的敌对关系。因此，美利坚合众国将自己置于对世界一个部分的依赖地位，而在这个部分，它要对权力分配格局施加持久影响是极其困难的。美国人试图解决这个问题的方式贯穿了从 70 年代到 2010 年代的地缘政治。然而，当美利坚合众国凭借页岩油繁荣再次成为重要的石油和天然气生产国时，事实证明，这对中东的破坏性，就像它在第一次和第二次伊拉克战争之间试图利用军事力量来稳定该地区时一样。因此，在某种意义上，存在一个围绕美利坚合众国在中东定位的结构性历史框架。与此定位相关的当前困难构成了塑造当代地缘政治动态的核心紧张节点。

特别是德国，从未接受欧洲需要摆脱俄罗斯天然气的想法，因为自 1970 年以来，德

²²Pyke, G. (2010). The Global Energy Outlook. *The RUSI Journal*, 155(5), 4-10. (p. 4).

国政府已将与苏联（后来通过北溪 1 号和 2 号管道与俄罗斯）的天然气关系，在许多方面作为东方政策的基石。其他欧洲国家在寻找替代方案方面更为积极。因此，从经济角度看，能源资源和能源储备都被视为稀缺商品，尽管它们可能相对丰富，但同样稀缺且变化很大，就像 1973 年石油价格大幅上涨导致北海原油不再仅被视为资源，而被视为战略储备一样。

我们必须记住，欧佩克的大部分石油储备位于中东，其中沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克贡献了该组织总量的 55%。主要出口国位于中东，非洲大陆拥有欧佩克的另外四个成员国：马格里布地区的阿尔及利亚和利比亚，以及撒哈拉以南非洲的尼日利亚和安哥拉，还有其他在原油供应方面非常重要的国家，如：苏丹、埃及、赤道几内亚、加蓬、刚果布拉柴维尔和乍得。另一方面，根据《非洲石油杂志》发布的报告：毛里塔尼亚、塞内加尔、加纳、纳米比亚、乌干达、索马里、摩洛哥、南非和卢旺达目前正在开采其他油气田或管理储量勘探作业。我们必须补充说，该组织之外的新参与者，如巴西和阿根廷，拥有新的、巨大的已探明海上和页岩储量。

因此，我们初步看到，欧洲旧大陆对所有资源都有很大的依赖性，但特别是在能源使用方面，无论是电力、燃料还是合成材料。能源在当今世界扮演着关键角色，作为生产过程的投入，是发展的基本和基础商品。只需看看美国、挪威、法国或中华人民共和国的电动汽车革命，就能明白生产电力的迫切需求对这些国家是多么紧迫。工业、服务业和所有经济活动都围绕着能源消耗展开，在美国和欧盟的情况下，这种消耗还在不断增长。

电力作为主要的二次能源，与石油和天然气作为主要的一次能源共享这一重要性。与能源的关键作用紧密相连的，是能源资源的状况和所有权问题。显而易见，欧盟没有自己的资源，或者没有足够的资源来满足日益增长的需求，我们将在下一章看到，这种情况导致对外部资源的巨大依赖，从而限制了国家决策的战略自由。

这种依赖是欧盟考虑与俄罗斯联邦进行必要能源合作的主要动机之一，直到 2014 年入侵克里米亚。欧盟所有成员国对进口的依赖持续增加，并且看不到提高本土能源竞争力的方法，因此在未来 20 或 30 年内，欧盟 70% 的能源需求将通过进口产品来满足，而这些产品都来自复杂且面临不安全威胁的地区。同样显而易见的是，储量集中在少数几个国家。目前，欧盟近一半的天然气消费来自三个国家：俄罗斯、挪威和阿尔及利亚，即使在对俄罗斯联邦实施制裁的情况下也是如此。如果维持目前的趋势，未来 25 年天然气进口将增加 80% 到 90%。

在这种模式下，全球能源需求持续增长，我们不应忘记，各国的能源需求随着其发展水平的提高而增长，因此在北非、中国、印度、巴西和其他发展中国家可能会出现强劲的需求增长。石油和天然气价格正在上涨，我们稍后将详细看到。在过去两年中，它们在欧盟几乎翻了一番，电力价格也呈现出相同的趋势。此外，还有不理性的国家决策，如暂停使用核能作为解决此问题的替代能源，遵循布鲁塞尔和柏林的指示。

在这种情况下，天然气的出现是一个折衷的解决方案，起初似乎能满足所有参与者，即国家、非政府组织、环保主义者等，因为天然气产生的二氧化碳比石油或煤炭少 50%，不像柴油那样产生硫化物，燃烧效率高，并且在 2021 年之前既便宜又丰富。显然，俄乌战争改变了一切，特别是能源市场。电力需求的持续增长、相对较低的生产成本、持续的可用性和几乎不排放大气污染物，使核能作为一次能源具有不可否认的优势。但欧洲的技术官僚占了上风，如我们所说，除了法国，他们拒绝扩大这种资源的使用。相反，其他国家通过重大的国家努力和承担风险，大幅增加了核能的使用，以替代煤炭、石油和天然气。这体现在众多核电站的设计和建设上，仅在中国就在短短 15 年内建造了 30 座，遍布全球，此外还有旧反应堆的升级以延长其使用寿命，如在美国。

合乎逻辑的后果是核电站所用燃料需求的增加，最终是铀。因此，危机再次出现，特别是在世界最大铀储量所在的地区，即非洲大陆和亚洲俄罗斯。核能选项再次因资源和

能源的地缘政治而失败。这种矿产资源，铀，与钨钼铁矿和钴一样，对这个能源产业至关重要，也对技术产业至关重要，与石油类似，它在地球表面的分布不均，因此，我们可以再次谈论铀的地缘政治，它将在世界战略格局中扮演越来越重要的角色。主要生产集中在少数几个国家，其中加拿大占世界产量的 22%，澳大利亚占 21%，哈萨克斯坦占 16%，俄罗斯占 9%，尼日尔占 8%，尽管还有其他重要的供应来源，既来自美国和俄罗斯即将达成的协议将提供的过时或多余核武器的拆解，也来自在众多地点进行的有希望的勘探。显而易见的是，控制铀生产并结合其浓缩能力是国际关系中的一个相关因素，随着新核电站的扩散，其中许多在新兴甚至发展中国家，这一因素将得到加强，国际社会必须在未来几十年内关注此事。

最后，必须至少简要地阐述与任何人类活动相关的最大风险，即战争。尽管很难想象战争完全是出于经济动机而策划和执行的，但许多作者都持此观点，主要是在获取石油方面²³，但不可否认的是，获取和管理这种资源在自各种耗油发动机发明以来众多冲突的爆发和发展中所占的巨大比重。我们必须记住，中东或西非的许多战争都与石油有关。而且，现在冲突正在复兴，现在是为了海上资源（离岸），或为了海底采矿，或为了新的页岩矿藏。

通过对地缘政治理论的简短唯物史回顾，我们得以理解地理、自然资源和军事力量如何随着时间的推移相互作用，塑造了在二十一世纪挑战我们的国际关系。在这个世纪，能源已成为全球地缘政治中的一个关键因素，是塑造新多极秩序和俄乌冲突的核心要素。欧洲对俄罗斯天然气的能源依赖造成了一种战略脆弱性，莫斯科利用这种脆弱性来推进其地缘政治野心。对不同理论和观点的分析，为我们提供了一个理解这一复杂情景及其对全球稳定和国际合作可能产生的后果的框架。在接下来的章节中，我们将深入分析天然气危机、能源转型和关键矿产的角色，以理解这些因素如何正在重新定义世界权力关系和能源的未来。

从这个简短的分析中，我们可以看到，本世纪的战争不是为了空间，而是为了具体的资源，特别是能源资源，这些资源对于机器人化、自动化、气候控制、照明、交通、通信、技术等都至关重要。在这方面，我们稍后将看到，俄罗斯天然气在 2022 年的武装冲突中是如何成为主要根源的。

最终思考

在本节中，我们已经指出了阐明所研究问题概念结构的主要理论路线。正如我们所能限定的，不同的概念化都保持了国家在领土上的行动与领土之间关系的不变性。尽管它们呈现出不同的细微差别并深化了其概念网络，但它们已在本章中得到了实证验证，这为研究对象的开发提供了丰富的知识财富。

从这个简短的分析中，可以得出一个部分结论，即冲突的发生不是为了地理空间，而是为了能源资源，这些资源对于当前所有工业过程的发展都极为必要：机器人化、自动化、气候控制、照明、交通、通信、技术等。在这方面，我们稍后将看到，俄罗斯天然气在 2022 年的武装冲突中是如何成为主要根源的。

通过对地缘政治理论历史文献的简要回顾，可以观察到关于地理、自然资源和军事力量如何随着时间的推移相互作用，塑造二十一世纪国际关系的相互依存关系。因此，能源已成为全球地缘政治中的一个关键因素，是塑造新多极秩序和俄乌冲突的核心要素。

此外，在过去的几十年里，关于对能源安全至关重要的能源来源的关注点也发生了

²³Klare, M. T. (2001). *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. Metropolitan Books. (pp. 9-12).

一定的变化。在 1970 年代，安全主要指向石油供应安全，通过地缘政治的棱镜，重点是确保获取国际化石燃料来源。因此，能源安全的概念与以可负担价格获得石油的可用性高度吻合。然而，随着能源结构的改变，安全已转向天然气供应，这反映了最近对欧洲和世界其他地区天然气供应稳定性的担忧。

面对这些变化，所查阅的文献²⁴ 提倡纳入其他能源供应来源，并考虑到环境、经济和政治问题，鉴于其在消费中的份额，因为石油、天然气和电力的供应在运输、贸易、基础设施、成本、市场等方面有很大的不同。所有这些因素都影响着安全。

另一方面，将非国家行为者纳入能源安全分析的分析性参考资料有所增加，并越来越关注全球治理机构和制度，包括全球气候变化和环境正义等问题。²⁵ 近年来，对能源安全的定量测量已成为主导方法。

总之，下一章将系统地探讨能源安全在新兴问题方面的进展，这些问题涉及能源转型、关键矿产市场、多样化能源结构（天然气、石油、可再生能源等）和新行为体（国际论坛、更高水平的协调与治理、大型消费者和生产者、合作发电、新技术等）。同样，不能忽视新的能源霸权（中国和俄罗斯）的影响，以及欧洲和美国的经济社会-政治状况。

²⁴Cherp & Jewell 2014; Chester 2010; IEA 2018.

²⁵Cherp & Jewell 2011; Chester 2010.

第二章

与生态学相关的新能源问题及欧洲新能源地缘政

治

初步思考

向更清洁、更可持续能源的能源转型，过去是、现在是、将来也仍将是应对气候变化和保障长期能源安全的全球性要务。因此，我们将探讨这一转型所带来的挑战与机遇，分析能源需求的演变、创新技术的作用、关键矿产的重要性以及建立有效能源治理的必要性。

必须审视不同的能源转型情景，并讨论这些变化如何正在重新定义国家与企业间的权力关系，从而创造出新的竞争与合作领域。

2021年10月底，联合国气候变化大会（通称COP26）在格拉斯哥举行。在此背景下，能源占全球排放量的73%，农业活动占18%，工业活动占5%，其生产基础依赖于石油、天然气和煤炭（接近80%）。

2023年11月30日，联合国缔约方大会（COP28）在迪拜召开。在这次会议上，对《巴黎协定》及其前30年的运作和行动进行了评估，得出了三个结论：

1. 达成共识至关重要，但鲜有易事，即便本应如此。虽然COP28就《巴黎协定》达成前所未有的共识，但并未同意完全“逐步淘汰化石燃料”，也未能将其彻底消除。然而，方向是明确的。
2. 非政府行为体，特别是私营部门的雄心是一个信号，但需要更多推动力。在COP28上，发布了许多公告，显示出私营部门的关键作用。企业在可再生能源和气候融资方面的行动至关重要，但我们还需做得更多：让更多企业参与，对气候行动采取更全面的方法，加强与企业的合作以制定国家气候行动计划，并拥有更大的雄心。
3. 全球和地方的努力必须确保向可再生能源的有效和公平转变。然而，不能让任何人掉队，这一转型必须是公正和公平的。在这一发展中，企业扮演着至关重要的角色。

总而言之，取得的成果甚微，国家和国际官僚主义增多，对私营部门的新要求也层出不穷。

当前，全球趋势正受到具有重要意义的全球力量和进程的影响：能源供应集中，而需求呈指数级增长，这制约了生产/发电、储存/运输、“转型”新技术的掌握以及各种制度（能源、气候变化等）的治理，并关联到大型化石燃料消费国、因发展需要更大能源量的国家（中国、印度等）以及纯粹依赖型国家。

在这一复杂性中，有必要强调一个整合所有这些论点的概念，它在两种立场之间开辟了道路，并考虑到高效利用、环境保护和长期可持续性（并预见到更大的需求）之间日益增强的相互依赖性：**** 能源安全 ****。

根据定义，很少有国家拥有基于自有资源的能源安全矩阵，绝大多数国家被迫进口能源¹，这种情况加剧了它们的脆弱性。因此，鉴于能源在这种全球动态中是一种需要

¹Klare, M. T. (2009). The new geopolitics of energy. The Nation, 288(19), 12-16.

Gráfico 1: Generación de gases de efecto invernadero por actividad/ consumo de gas

Fuente: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/world-greenhouse-gas-emissions-sankey-chart-2019_2.jpg

Notas: El sector de la energía incluye el transporte, la electricidad y la calefacción, los edificios, la fabricación y la construcción, las emisiones fugitivas y la combustión de otros combustibles. Los otros sectores principales que producen emisiones son la agricultura, como la ganadería y el cultivo de cultivos (5,8 GtCO₂ e, o 12%); procesos industriales de productos químicos, cemento y más (2,9 GtCO₂ e, o 5,9%); residuos, incluidos vertederos y aguas residuales (1,6 GtCO₂ e, o 3,3%); y uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, como la deforestación (1,4 GtCO₂ e, o 2,8%). Dentro del sector de la energía, la generación de calor y electricidad es responsable de la mayoría de las emisiones (15,8 GtCO₂ e en 2018, o 31,9% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero), seguida del transporte (6,9 GtCO₂ e en 2018, o 14,2% de las emisiones totales), y manufactura y construcción (6,2 GtCO₂ e, o 12,6% de las emisiones totales).

Figure 1: 各活动/天然气消耗产生的温室气体排放

来源: 世界资源研究所 (WRI), *Climate Watch*. 注: 能源部门包括交通、电力与供暖、建筑、制造与建筑、逸散性排放以及其他燃料燃烧。

生产的“商品”，其市场不完美，受垄断/寡头垄断支配，并日益受到补贴的影响，为了实现可持续发展，到 2030 年可以实施何种能源安全战略？

在分析所有这些概念轴心时，可以观察到：

- 一种明显的多边合作主义趋势，发达国家为实现健康清洁的环境而让步，允许欠发达国家引进技术（例如，中美案例）。
- 通过围绕融资、技术引进等的积极政策，实现自给自足的体系。
- 一种新现实主义的能源安全观，通过战略伙伴关系实现持续发展（双边/区域/地方等）。

在二十世纪，存在一个普遍的共识领域，能源安全的讨论主要集中在能源供应上²。因此，获取资源、运输以及天然气-石油的供应是发达国家外交政策的战略目标。因此，这成为地缘政治竞争的对象，中心国家以此确保：1) 供应方和能源供应路线的多样性；2) 与被视为“过境”国家的战略联系的建立，这些国家被称为“石油咽喉点”(Oil Choke Point)，例如霍尔木兹海峡，或通过建设天然气-石油管道确保资源获取通道的领土的地缘战略重要性。

三十年前，发达经济体是主要的石油进口国和消费国，因此，它们在能源安全和供应安全之间寻求平衡，将二者视为不可分割的概念。因此，其国际政治行动不仅旨在对国际机构施加明确影响，而且在影响范围内具有明确的地缘政治内涵。然而，新兴力量的新定位改变了传统观念，能源安全不仅对最发达国家重要，新兴经济体也正在影响全球力量，创造新的操作空间，并设计自己的战略（单边和/或多边）以应对能源供应安全。³

在当前背景下，能源安全和供应安全对各国的经济和社会发展至关重要。然而，塑造能源安全设计的经济和政治环境自第一次石油危机以来已发生巨大变化。⁴ 如今的新兴经济体在能源需求方面是重要角色，因此在能源安全的实践中也越来越重要：这是能源治理的第一个困境，因为国际社会若无这些国家的积极参与，便无法制定能源议程。人口增长率、经济增长率与能源消费水平之间存在着正比关系。

石油是世界主要能源来源，但也是最脆弱的：(1) 石油是国际市场上交易最频繁的能源；(2) 石油储量地理上集中在少数几个国家；以及 (3) 石油贸易必须应对霍尔木兹海峡和马六甲海峡等“石油咽喉点”的限制。

一个快速变化的能源部门凸显了对能源安全采取广泛而动态方法的重要性。沙特阿拉伯的袭击（2019 年）、人道主义危机以及 SARS-CoV-2 和 Covid-19 大流行都表明，传统的能源安全风险并未消失，而是在网络安全、社会卫生紧急情况（地方病、大流行病、流行病）和新的极端气候条件（干旱、飓风等）方面成倍增加。这些考量影响着新的“转型”或清洁能源生产的能源结构，要求各国政府在 2030 年前加强控制。

总之，国际价格波动、新兴市场日益增长的需求、主要生产国政治和安全的不稳定，以及“能源转型”、气候变化、新技术掌握、智能电网和新的国际治理空间等挑战，迫使各国在 2030 年前制定 ** 积极的外交政策 ** 并重新设计 ** 跨部门的安全与国防 ** 公共政策。

尽管有 Covid-19 的影响，美国的页岩气产量得以维持，影响了全球市场、贸易流和安全的设计。另一方面，美国年产量的增长速度与近年来相比正在急剧放缓，尽管官方更新的石油资源和可用性估计，在 2030 年的未来情景中，仍将该国定位为这两种燃料的出口国。⁵

美利坚合众国的生产力必须面对传统生产者（O.P.E.P.）、OPEC+ 以及俄罗斯新建的天然气管道基础设施（尽管欧盟施加了制裁和限制），这些都具有广泛的竞争优势。供应方的新多样性给一些主要生产国（主要是 OPEC+ 论坛）的油气收入带来了压力，凸显了为实现经济多样化而建立新产业结构的必要性。

世界仍然在很大程度上依赖中东的石油供应。该地区仍然是世界市场上最大的石油净供应地，也是液化天然气（LNG）的重要出口地。这意味着最繁忙的商业航线之一——霍尔木兹海峡——保持其作为能源贸易关键区域的地缘战略地位，特别是对于依赖进口燃料的中国、印度、日本和韩国等亚洲国家。

欧盟推行多样化政策以减少对俄罗斯天然气的依赖，但这意味着增加从阿尔及利亚、

²Goldthau, A. (2010). The handbook of global energy policy. John Wiley & Sons. (p. 10).

³Blázquez, J. (2012). Geopolítica de la energía y seguridad de abastecimiento. Real Instituto Elcano.

⁴Blázquez, J. (2012). Op. Cit.

⁵EIA. (2021). Annual Energy Outlook 2021.

埃及和哈萨克斯坦等市场的天然气进口。如果决定增加液化天然气的进口量，则必须从马来西亚或卡塔尔进口（这里引入了供应限制的地缘战略概念）。在当前政策情景下，到 2030 年，80% 的国际石油贸易将以亚洲为最终目的地，这在很大程度上是由印度和中国能源进口需求翻倍推动的。⁶

面对能源需求，中国已加速建设 18 座核反应堆⁷，以改善能源供应并减少对燃煤电厂（温室气体主要排放源）的依赖。值得注意的是，这一决定是因为中国已宣布到 2060 年实现碳中和（但仍无法满足能源需求），并且其主要煤炭供应国是澳大利亚（该国已正式建立 AUKUS 战略联盟）。

二十一世纪的能源转型周期

**** 能源安全 **** 被理解为以 **** 可负担的价格 **** 获得 **** 充足 ****、**** 可靠 **** 的能源来源，以满足需求并推动经济增长。⁸ 在这里，一个围绕能源将如何生产以及它如何在一个地区内影响与其他国家的政治和经济关系的重新定义的新战略重要性凸显出来。这些概念具有地缘战略内涵，决定了能源供应将如何得到保障。如果以可持续发展目标 (SDG) 为参考，能源供应必须是 **** 可靠 ****、**** 安全 **** 和 **** 可持续 **** 的（不仅依赖天然气和石油，而且是基于清洁能源的多样化结构）。

这一新情景为 2030 年带来了以下挑战：化石燃料的总需求在短期内是可持续的，甚至更高。⁹ 然而，在 2030 年后，需求明显下降，总需求显著放缓，到 2050 年略有下降（见下图）。到 2050 年，天然气需求将减少约 6000 亿立方米 (bcm)（或 10%），这主要反映了新兴市场经济体和亚洲发展中地区的能源和工业部门预期消费量的减少。煤炭使用在短期内恢复得更快，并保持在去年水平之上，但 2030 年的预测显示，其下降趋势在 2025 年后将更快。到 2050 年，总二氧化碳排放量将减少约 2 吉吨 (Gt)。下降的差异在于电力部门，其排放在 2020 年至 2050 年间下降超过 25%（而 WEO-2020 的报告中下降不到 10%）。根据所查阅的报告，到 2050 年，太阳能光伏 (PV) 和风能的发电量将分别增加约 15% 和 20%。

新的转型政策，即政府为逐步放弃化石燃料消费、转向对环境无害的能源（无温室气体排放）而采取的行动，主要集中在电力生产、工业生产和物流（运输）领域。应用于清洁能源生产的创新技术（谁拥有生产能源的技术以及各国如何获得资金）也变得至关重要，关键/战略性矿产也具有重要价值。

虽然存在清洁的发电来源（风能、太阳能），但它们在规模上存在局限性，因此大规模储存也成为一个问题。大流行的后果延迟了能源系统和清洁能源转型计划的连续性，这些计划正处于不断演变之中：1) 对可持续电力安全的需求；2) 在创新技术生产方面的新能源转型政策，以加强经济复苏。¹⁰

在能源转型发展方面，不存在单一的发展战略¹¹，因此，各国政府制定积极的政策，以促进能源的未来，为引导投资、支持创新、建立监管框架以及设定短期、中期和长期目标创造框架条件。所有国家都从不同的发展水平出发。

替代性能源发电来源（转型能源：风能、地热能、太阳能、沼气等），虽然减少了对化石燃料的依赖，但在规模、间歇性、成本以及对生产设备所需战略性自然资源的新依赖方面仍有局限性（因此主要挑战是技术性的）。水力发电是解决规模问题的一种方案，

⁶EIA. (2020). International Energy Outlook 2020. (p. 24).

⁷The World Nuclear Industry Status Report. (2021). (p. 71).

⁸Kohl, W. L. (2008). Energy security: Conceptualizing the new challenge. In Energy Security (pp. 9-32). Palgrave Macmillan, London.

⁹EIA. (2021).

¹⁰IEA. (2021).

¹¹IEA. (2021) and Net ZERO By 2050. (2021).

Gráfico 2: Demanda de petróleo, gas natural y carbón en las Políticas declaradas (Escenario STEPS)

Figure 2: 既定政策情景（STEPS）下石油、天然气和煤炭的需求
来源: IEA. WEO-2021, WEO-2020, WEO-2016. 保留所有权利。

但它在以下方面提出了新的问题：1) 国家间的合作（例如，因尼罗河蓝河管理而在提格雷地区发生的危机）；2) 蓄水对环境的影响；3) 新的农业生产边界的转移和巩固（淹没田地等）；4) 在发电和配电建设方面不断增加的投资。核能需要高水平的技术发展、安全和成本（实施、维护等投资），但它在规模方面是替代化石能源补偿水平最高的来源之一。

从所回顾的视角来看，2020/2021 年是能源部门一个非常重要的历史里程碑，由于为遏制和减缓 SARS-CoV-2 传播而实施的措施，各国经济的生产能力遭受了重大打击。尽管如此，全球电动汽车销量创下纪录，风能和太阳能等可再生能源持续增长，这为由政治行动、对技术创新的新鼓励作为促进减少气候变化行动的支柱而驱动的新能源经济奠定了基础。

到 2030 年的趋势是这些行动将得到深化，这标志着巩固以“电力”为主角的新生产模式的道路。各国面临的主要挑战是扩大此类能源的使用，以满足日常需求（交通、供暖、照明等），并在第一阶段将碳氢化合物的消费仅限于工业生产。

可以观察到以下现象：

- 电力在能源结构中的参与度更高。
- 电力需求的增加，同时需要增加其在能源生产投资中的份额。
- 建立发电多样化（核能、地热、水力、太阳能、风能等），以实现稳定、可靠、可持续的能源。
- 能源安全为发电的可靠性和可及性提供了参考框架，成为各国未来发展和福祉的关键战略之一。

国际能源署（IEA）支持 2050 年净零排放情景的分析，指出全球国内生产总值（GDP）在 2020 年至 2030 年间增长约 40%，但总能源供应下降约 7%。¹² 电力消费水

¹²IEA. (2021).

平的提高及其向最终用途的扩展，加上更高效技术的发展，标志着消费行为的转变方向。因此，能源转型对个人和社区的社会和经济问题产生直接影响。变革的动力在于将人们视为积极的参与者。

在此背景下，该报告指出¹³，2020 年至 2030 年间，能源供应的排放源增加了三分之二，太阳能和风能得到扩展，而水力发电和核能也为生产结构的多样化做出了贡献。如今，大约四分之一的总能源供应来自温室气体排放的能源，根据报告的预测，到 2030 年，这一比例将扩大到约一半。¹⁴

Figure 3: 至 2030 年全球总能源供应按来源的转型（根据 NZE 2050 情景预测）
来源: IEA. 保留所有权利。

图 3 关联了低排放温室气体能源（清洁能源）供应的增长与化石燃料需求的持续下降。同样，可以观察到煤炭消费的急剧下降，约下降了 50%。在所分析的时期内，这些下降代表了 25 亿吨煤当量 (Mtce)。石油最初从 2020 年的最低水平反弹，但很快开始下降，到 2030 年降至每天 7200 万桶 (mb / d)¹⁵。然而，在分析供应时，可以观察到到 2030 年，电力生产以持续的速度增长。虽然图表乍一看变化不大，但可以得出的主要结论是，这些变化意味着消费者购买的设备（车辆、家电等）全球库存的巨大变化率。

到 2030 年，绝大多数投资将用于清洁能源技术，其中大部分用于发电，总年投资额从过去五年的约 0.5 万亿美元增加到 2030 年的近 1.7 万亿美元。图 4 定义了为实现减排目标而增加的投资水平的预测。在这方面，能源部门的总资本支出从近年来的年均 GDP 的 2.5% 增加到 2030 年的 4.5%，然后到 2050 年下降到 2.5%。¹⁶ 相比之下，化石

¹³EIA. (2021). (p. 110).

¹⁴EIA. (2021). (p. 111).

¹⁵EIA. (2021). (p. 113).

¹⁶EIA. (2021). (p. 113).

Nota: La infraestructura energética incluye las redes eléctricas, sistemas de cargas de vehículos y almacenamiento de CO₂. Las categorías de edificios, transporte e industria incluyen inversiones en aplicaciones de eficiencia energética, sistemas eléctricos y uso final para combustibles de bajas emisiones.

Figure 4: 2016-2020 年平均年能源投资（根据 NZE 2050 情景预测）
来源: IEA. 保留所有权利。

燃料供应的投资记录是 2014 年的 1.2 万亿美元，而对能源和相关基础设施的投资预测则从约 0.4 万亿美元增加到 2030 年的 0.9 万亿美元以上。

根据这种解释，是国家决定了规划基础设施、为中长期投资制定新的监管框架、设计以及能源的生产、分配和传输网络以及其维持所需的基础设施的条件。因此，图 5 例示了风能和太阳能等关键发电技术的增长，以及电动汽车的大规模销售等。可持续设备的分配政策需要公民的承诺，因为清洁技术的分配影响着社会的发展方式，突出了新的消费习惯、不同的出行方式、日常活动的变化，甚至城市的规划方式（充电站、电网、新导体材料等）。

Gráfico 5: Incremento de las Tecnologías claves 2030 (Net ZERO BY 2050; 2021: 15)

Figure 5: 净零排放路径下到 2030 年关键清洁技术的增长
来源: Net ZERO BY 2050. (2021). (p. 15).

尽管上述措施似乎不合时宜，但它们是伴随“能源转型”而来的变化，只有通过有利可图、透明和公平的政府决策才能成功管理。各国政府必须通过获得高效家电、新工业流程、在家中实施可持续能源、增加市场经济以扩大现代服务获取的机制，确保以每个公民为中心的清洁能源获取。这些措施只能通过调整公共政策来管理，这些政策应促进技术发展，包括税收抵免（从供需两方面）、贷款、对战略性企业的补贴等。¹⁷

能源转型为国家和企业带来了新的挑战，它们的业务、生产框架、技术转让、投资水平、人力资源专业化、法律制度等都将发生转变。到 2030 年，家电、车辆、新型燃料（储存、分配等）、新建筑系统、研发（I&D）的潜在生产将增加近 1600 万名工人。¹⁸ 这将是一个渐进的转变，随着化石燃料和/或其衍生物的生产水平下降，促进劳动力转移、新的劳动技能，这无疑将引发关于培训和就业系统的新辩论。

除了支持以发电为基础的能源安全和石油天然气生产萎缩的新类别之外，这对国家和企业将产生独特的相关影响。如上所述，这些市场非常小且集中。在石油方面，欧佩克在石油供应中的份额从近年来的约 37% 增加到 2050 年的 52%，这是石油市场历史上任何时候都未曾达到的高水平。¹⁹ 然而，生产国的人均年石油和天然气收入从近年来的 1800 美元下降到 2030 年的 450 美元，下降了约 75%，这可能会产生社会影响。在这方面，巴林王国一直在开发一个生产能力转换计划，以促进经济发展。这些举措受到了国际原油价格和蔓延至所有中东国家的“阿拉伯之春”2011 年危机的刺激。

转型能源安全的另一个维度是，新的生产过程需要非常大量的关键矿产，其需求日益增长。关键矿产市场的主角是铜、钴、锰和各种稀土金属等金属，其增长预测在 2020 年至 2030 年间将增长近七倍。这些矿产的收入远在 2030 年之前就超过了煤炭的收入。这种情况为矿业公司以及将原材料转化为价值链不同环节的那些公司创造了新的机遇。这里再次提出了能源安全挑战的地缘政治维度，包括价格波动、与能源转型相关的成本、围绕新的研发可用性的投资，或者如果供应无法跟上日益增长的需求。在这种背景下，图 6 对比了石油供应和关键矿产供应，以及它们在电力生产（太阳能和光伏）中的影响，这对于电池、设备、电气装置、能源服务、电网等的生产至关重要。

关键矿产

在二十世纪观察到的模式中，由于矿产供需失衡，通过增加投资、替代材料、新技术发展，甚至通过影响范围或干预来影响价格波动进行补偿：当一个国家的能源安全依赖于这些行动时，这些行动是可行的。自 2016 年以来，全球能源部门的投资一直高于石油和天然气供应。清洁能源转型进展越快，这一差距就越大，因此，电力成为与能源相关的金融交易的中心舞台。

包含战略矿产的新动态日益脱离以化石燃料为密集型的能源系统，同时，它集中于材料的可用性和应用于其中的技术。此外，这一变化也深受融入新消费结构的新产品需求的强烈影响（从微观角度）。这对每个国家的发展战略有直接影响，虽然基于光伏板和风电场分布的发电系统不需要燃料来运行，但它们在建设和后续运营中倾向于消耗大量资源（从全球/宏观角度）。随着清洁能源需求的增加，对材料的竞争也加剧，图 7 在这方面很有说服力。一个相关的数据是，一辆电动汽车的生产和投入运营需要消耗超过 200 公斤的金属，其中以镍、铜、锰和锂等为主，而一辆传统汽车消耗约 50 公斤。此外，一个风电场需要的资源是同等发电能力的天然气发电厂的 9 倍。这些关键材料的比例可以根据所应用的技术类型而变化。

锂是当前电池和蓄电池发展中极为重要的资源，但随着清洁能源使用的加剧，这些

¹⁷Net ZERO By 2050. (2021).

¹⁸Net ZERO By 2050. (2021). (p. 16).

¹⁹Net ZERO By 2050. (2021). (p. 23).

Gráfico 6: indicadores de seguridad energética (Net ZERO By 2050; 2021: 24)

Figure 6: 净零排放路径下的全球能源安全指标
来源: *Net ZERO BY 2050. (2021). (p. 24).*

资源也将受到限制，并被更适合满足日益增长的能源需求的材料所取代，如超导体（石墨烯）或新的蓄能系统。

采矿业在可再生能源生产中扮演着战略角色，例如：一个风力涡轮机需要煤、铅、锂、镍、铜、铁和铝等矿产来建设风电场。同样，电网需要大量的铜和铝，最后，根据当前技术的可用性，铜对于所有与导电相关的活动都是必不可少的。风能和太阳能部门是矿产的大量需求者，这进一步凸显了它们与清洁技术发展的联系。

目前，技术发展水平、清洁能源的逐步普及以及投资激励计划（研发、新科技发展等）未能满足能源部门转型所需的需求（就履行逐步减少温室气体排放的国际义务而言），这一趋势在短期内意味着“转型中”技术的成本增加和能源结构变化的延迟。

如前一节所述，关键矿产需求增加的前景是乐观的，这带来了围绕可用性和可及性的巨大挑战，以确保可靠性，并因此确保电力供应的安全。在锂离子电池的情况下，这个市场竞争激烈，项目的可持续性取决于技术学习曲线，该曲线显著影响成本，并相应地在业务连续性方面产生规模经济。锂已在大型家电、个人电脑和技术设备中获得空间，这种普及除了通过提高意识为环境做出贡献外，还有助于价格下降。这意味着矿产作为原材料的成本在电池总成本中的比例更高，在某些情况下占电池总成本的 50-70%，而五年前为 40-50%。矿产价格可能对最终产品产生重大影响，因此锂或镍价格翻倍将导致电池总成本增加 6%。²⁰

战略矿产的周期对价格变化影响市场的高度敏感性作出反应。同样，矿产开发周期的敏感性创造了独特的机会，但也带来了重大的挑战。如果构成材料的元素由于“能源转型”而被修改和/或替换，或者回收过程得到改善，回收率提高，或者生产可能性曲线延长，允许在未预见的条件下开采，甚至考虑到稀土（钕）等供应短缺，整个生产和消费链（无论其是国家、公司还是个人）都必须有能力吸收这种动态。

然而，当前的矿产危机情景与各国承诺的气候目标相一致，这些国家逐渐融入价值链，满足了到 2030 年的供应预期。这些市场没有准备好支持加速的能源转型，原因如

²⁰The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. (2021). (p. 12).

Figure 7: 作为能源转型一部分的清洁能源技术的快速部署，意味着对矿产需求的显著增加

来源: *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. (2021). (p. 6).

下:

- 矿产的地理集中: 第一层集中体现在能源转型矿产的地理位置上, 与天然气或石油不同。例如: 钨钽铁矿 (Coltan) 是一种由钨铁矿-钽铁矿组成的矿物, 其最大储量 (约占储量的 80%) 位于中非。钨铁矿是钨的矿物, 也称为 niobium。钽铁矿是金属钽的来源。钽是一种高延展性、耐腐蚀的导热导电金属。它是电子产品中的关键部件, 特别是用于手机、汽车电子、电脑、数码相机和其他电子设备中的电容器 (储存和调节或缓冲电荷的设备)。它还用于制造硬质合金中的碳化物, 用于切削工具和其他工业应用。2019 年, 刚果民主共和国 (DRC) 和中华人民共和国 (中国) 分别占全球钴和稀土元素产量的约 70% 和 60%。²¹ 2020 年, 全球锂储量总计 8000 万公吨²², 其中, 仅五个国家集中了大部分储量, 即: 玻利维亚、智利、阿根廷、美国和澳大利亚。然而, 阿富汗、中国、加拿大和蒙古也存在资源。²³ 在第一组中, 大部分储量位于“封闭盆地”的盐滩中, 其中最重要的是玻利维亚、智利和阿根廷的盐滩, 它们集中了世界总储量的 80%。第二丰富的锂源是“伟晶岩” (LCT), 占总储量的 20%, 分布在澳大利亚、津巴布韦、巴西、中国和

²¹EIA. (2019).

²²U.S. Geological Service

²³Christmann et al., (2015).

葡萄牙。尽管在其他国家也发现了伟晶岩资源，例如：阿富汗、奥地利、加拿大、刚果民主共和国、芬兰、爱尔兰、俄罗斯、西班牙、美国和乌兹别克斯坦²⁴，但这些资源尚未完全开采。面对这些地理决定因素，必须考虑全球对碳酸锂的需求，2020年为58,800吨，复合年增长率（CAGR）与去年同期相比约为25.5%，价格为10,400/10,900美元/吨。²⁵该矿产消费的增加与电动汽车电池的制造有关，其需求预计在不久的将来会大幅增加。在某些情况下，一个国家就占了全球产量的一半左右。

- 其次，我们观察到加工业务，其中中国在所有领域都有强大的存在感。中国在精炼方面的份额，镍约为35%，锂和钴为50-70%，稀土矿物则接近90%。中国企业还在澳大利亚、智利、刚果民主共和国和印度尼西亚进行了非常重要的投资，形成了一种趋势。矿产的集中给价值链的供应带来了困难，原因在于内部危机、生产中断、贸易限制和新技术发展。最好的例子是刚果民主共和国的钶钽铁矿冲突（国家体制薄弱、土地所有权冲突、未解决的种族身份战争导致部落领导权不被承认等）。

一个相关的数据涉及主要的铀生产国：哈萨克斯坦（19,477吨U）、加拿大（3,885吨U）、澳大利亚（6,203吨U）、尼日尔（2,991吨U）、纳米比亚（5,413吨U）、俄罗斯（2,846吨U）、乌兹别克斯坦（3,500吨U）、中国（1,885吨U）、乌克兰和印度（400吨U），其产量逐年增加。虽然铀市场较小且集中，但矿产资源量比通常认为的要大，并且与市场价格和开采成本有关。此外，由于矿产勘探的增加，过去十年铀的开采和生产至少增加了四分之一，世界消耗约62,496吨，发电量为353,812 MWe，并且由于新的能源项目而持续增加。

战略矿产的行为特点是：1) 高度集中；2) 复杂的供应链和生产链；3) 对价格波动和可能由物理中断、贸易限制或主要生产国其他发展引起的风险敏感；4) 受到影响。图8例示了这些矿产的多样性。

中长期发展项目：鉴于市场和矿产的特殊性，从发现到首次生产的平均采矿开发时间约为16年。²⁶这一过程给供应商在需求迅速飙升时增加生产的能力带来了不确定性。

资源质量下降：对资源的担忧与质量及其开采所需的努力有关。

对环境和社会绩效的控制日益加强：矿产资源的生产和加工会引发各种环境和社会问题，如果管理不当，可能会严重影响当地社区并中断其生产。消费者和投资者越来越多地要求公司采购以可持续和负责任的方式生产的矿产。

气候风险增加：采矿活动对环境有害影响，锂和铜由于消耗的资源增量而倾向于产生水资源影响。非洲、中国和澳大利亚的稀土开采面临高温和洪水，这给确保可靠和可持续的供应带来了更大的挑战。公共政策制定者必须考虑这些行动，以平衡关键矿产的供应水平及其环境可持续性，以评估其连续性。

治理

能源治理需要汇集必要的共识，以期在2030年前重新设计国际能源体系。如前几节所述，电力生产常常依赖于地方政府（因为资源的邻近性，尽管其分配和消费影响到第三方国家），在这种背景下，地区层面乃至全球层面都出现了许多分歧点。主要的努力在于创建能够为生产国和/或消费国带来利益的合作框架。

²⁴Christmann et al., (2015).

²⁵<https://www.worldenergytrade.com>

²⁶The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions; 2021.

Gráfico 8: La producción de muchos minerales de transición energética hoy en día está más concentrada geográficamente que la del petróleo o el gas natural
 35 (The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions; 2021: 13)

Figure 8: 2019 年，许多能源转型矿物的生产在地理上比石油或天然气更为集中来源: *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. (2021). (p. 13).

当前的多边战略已经建立了多边和双边的规制和补偿机制，倾向于创建不同的制度、论坛和权力及效力有限的组织，以致能源霸权的行使成为维持-管理的主要来源，而非国际全球治理，这暴露了潜在的权力结构和关系：

- 能源治理是一个 ** 全球公共产品 **，因此，必须创造条件使其长期可持续。²⁷ 这包括地方、区域和全球范围，不仅影响可持续发展目标（透明、可持续、高效和可及），而且国家还必须保障能源安全。
- 在制度和国际政治方面，能源治理是 ** 碎片化 ** 和 ** 异质 ** 的²⁸，标志着不同论坛、政府间组织中消费者（发达、新兴和依赖型）和生产者群体的共同空间，其问题涉及地缘政治、供应（运输）和生产。
- 日益增长的 ** 未满足需求 **，新兴经济体（中国和印度）持续增加的消费，加上对在清洁、无温室气体排放的能源生产中保护环境的新意识。

每个组织都有其经济、环境、社会、政治、制度、民间和能源议程，例如：

- 巩固促进能源效率的组织（国际可再生能源署-IRENA-，国家海洋和大气管理局-NOAA）。

²⁷Goldthau, A. (2012). The public good of global energy governance. In *The Handbook of Global Energy Policy* (pp. 471-488). John Wiley & Sons.

²⁸Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2011). The regime complex for climate change. *Perspectives on politics*, 9(1), 7-23; Florini, A., & Dubash, N. K. (2011). The governance of energy. In *The Oxford Handbook of Governance* (pp. 451-466). Oxford University Press.

- 其他组织：如全球土壤伙伴关系促进粮食安全和适应气候变化及其影响的减缓（GSP）。
- 政府间组织（国际能源署、石油输出国组织或简称 OPEC、OPEC+、阿拉伯石油输出国组织）、全球标准组织（自然资源宪章）、对话平台和论坛（国际能源论坛）、差异化协议（国际能源效率合作联盟、天然气输出国论坛）以及联合国倡议（国际原子能机构、人人享有可持续能源、1992 年联合国气候变化框架公约）。
- 在区域层面，观察到不同的合作模式，例如，在欧洲共同体（能源宪章条约），以及在拉丁美洲和加勒比地区（拉丁美洲能源组织和加勒比石油组织）。
- 八国集团（G-8）是一个包括世界上大多数最重要消费国的论坛，但也包括俄罗斯作为一个不属于经济合作与发展组织或 OECD 的重要生产国；代表气候变化制度世界的各种团体（跨国公民社会、非政府组织等）；国际经济金融体系的组织，世界银行等，一个以改善能源效率和加速清洁能源投资为前提的国际捐助组织，主要在发展中国家的消费国。
- 促进清洁能源发展的多边组织（CAF、IDB、世界银行、绿色债券）。

这种异质性表明参与其中的所有行为体之间的相互依赖性增加，从而暗示了能源安全需求和需求的增加。因此，如果没有资源拥有者和大型工业消费者之间建立在平等基础上的认真协议，冲突就已成定局，并将继续产生。

当前能源治理体系的主要限制在于其局限性，原因是组织众多（范围和主题各不相同），这些组织倾向于在供应集中、需求增长和对环境-气候变化的负面影响之间充当调解人，而这又受到每个组织基于权力结构的不对称性的制约（从而创造了新的依赖空间）。因此，再次得出与上文相同的结论。

这些相互依赖的合作计划，还面临着创造新机会和融入一个清洁技术成为新的重要国际投资和竞争领域的市场的挑战；国家和公司为在全球供应链中占据一席之地而奋斗。但要实现这些，必须依赖于一种现有的混合技术，直到技术发展为止，也就是说，污染更少且工业国家能够获得的技术，如欧盟、美利坚合众国、中国、日本、印度和印度尼西亚。所有这些都毫无疑问地指向，唯一能满足这些要求的是天然气。

因此，很明显，欧盟对卡塔尔、美利坚合众国或俄罗斯联邦等供应商的依赖，削弱了其整个能源结构，并动摇了其国家决策的独立性，更不用说削弱其经济、国内政治和社会了。美国和俄罗斯联邦的地缘政治地位，增强了它们的权力和影响力。而战争的最终结果将在这方面界定一个新世界。一个没有欧洲参与任何决策的世界，因为缺乏发展，这与南美洲现在的情况没有太大不同。

从观察来看，能源转型是并将继续是一个复杂而动态的过程，为国家和公司带来了挑战和机遇。日益增长的能源需求、减少温室气体排放的必要性以及对关键矿产的依赖，正在重塑全球能源格局。虽然风能和太阳能等可再生能源正在获得发展，但它们在规模和储存方面仍面临限制。核能仍然是一个可行的选择，但需要对相关风险进行负责任的管理。全球能源治理对于确保一个公正和公平的转型至关重要，该转型应促进国际合作和所有人的能源安全。

作为对这些情况的直接后果，在下一章中，我们将分析欧洲的天然气危机和能源依赖如何促成了俄乌冲突，作为其根源，以及这些因素如何影响全球地缘政治和能源转型。

第三章

作为俄乌战争根源的全球天然气能源危机

天然气作为冲突之源

2022 年 2 月爆发的俄乌冲突，其根源深植于能源地缘政治以及欧洲对俄罗斯天然气的依赖。我们有必要审视这一问题，并探究天然气危机如何成为冲突的催化剂，同时分析错误的政治决策、俄罗斯的地缘政治野心、美国和中国等其他大国的影响，以及能源危机的经济和社会后果。我们不能不探讨欧洲曾考虑的能源替代方案，如风能、太阳能和核能，并将讨论乌克兰战争如何影响了全球能源安全以及向多极世界的过渡。

回顾前两章的观点，我们可以理解，欧盟过去并且至今仍然在地缘政治和战略上存在着严重且危险的能源依赖。正如我们一直主张的，2022 年 2 月俄乌战争的爆发，其根源与能源地缘政治，或者换一种说法，与一种战略资源——俄罗斯天然气——息息相关。在此，地缘战略领域的作者们的观点与事件发展精准契合。特别是，一系列错误的国家决策，既有德国的，也有整个欧洲的，导致了欧洲充满活力的工业、家庭和交通对作为能源来源的天然气的依赖。正如我们将看到的，这最终导致了所谓的欧洲天然气危机。我们不得不坚持认为，冲突源于这一至关重要的资源，我们将在后文证明这一点。

尽管存在着能够预示大规模军事冲突的种种事实、事件、战略和战术情报发现以及俄罗斯的地缘政治理论，但所有这些都中央和泛欧政府所忽视。我们应该在另一章中指出，俄罗斯已在学术和外交论坛上对此发出了预警，但这些警告被置若罔闻；所有这些都是俄罗斯的观点，但被低估了，这也许是由于国家情报部门的错误建议、固执的政治分析家，或是普遍认为俄罗斯不具备发动常规战争的能力，或者其军事和技术工业因腐败而落后或被摧毁的信念所致。事实上，所有西方武装力量的冲突假设都偏向于混合冲突、低强度冲突或带有恐怖袭击的城市冲突。

但战争迫在眉睫，更准确地说，它在 2021 年北半球的秋季，特别是在欧洲，已经初现端倪。我们必须关注那些预示未来的事件，但其重要性并未得到应有的认识；因为欧洲“期货”能源市场几乎每天都在发生的事件本应被预见，或者至少欧盟应采取联合的国家行动；相反，布鲁塞尔两次表示，电力和天然气都是完全私有的市场，欧盟不能、不可以也不应该干预（这种经济自由主义得到了欧洲中央银行和欧洲议会的支持）。

《京都议定书》（1997 年）和《巴黎协定》（2016 年），加上 2011 年福岛第一核电站的事件，成为欧盟和英国（于 2020 年 1 月 29 日脱欧）最终开始实施研究、技术发展和能源委员会的报告（A4-0354/98）以及欧洲原子能共同体条约关于“迈向欧洲能源供应安全战略”文件（2000 年 11 月 29 日）和绿皮书最终报告（2002 年 6 月 26 日）中建议

的关键因素。欧洲能源结构及短期需求对欧盟国家，特别是中欧和地中海国家的核电站。唯 2018

该地区是法国油价在这场危机也毫无帮助，此外其他国家都或多或少地依赖核能最高的
一的 税收 100% EU ETS

作为解决并案燃料和《巴黎协定》前参与谈判同意对碳排放进行惩罚，即所

《京都议定书》碳排放权或欧盟排放权交易系统国家为每升柴油或提种添加剂或添加剂。目前
前已超过 64 欧元或 70 美元，从而导致所有化石燃料和依赖此类原材料的能源生产商的成本增加。

Figure 1: 欧洲核能发电量下降
来源: *Statista - EMBER*

所有这些都直接影响了发电价格，正如我们在前面的图表中看到的，根据所使用的非生态燃料类型，其 EU ETS《巴黎协定》的罚款就越高。欧盟电力生产批发市场的表现也不例外，反而反应更为剧烈。

可以推断，这场导致能源短缺的危机是错误决策（当时曾被美国和俄罗斯联邦谴责）的后果，这些决策忽视了当时的世界地缘政治和地缘经济现实。地缘政治、地缘战略和地缘经济的现实表明，从化石燃料向清洁能源的技术转型是必要的，而提出的中间解决方案是使用天然气，这是一种仅在俄罗斯、中东和南美洲丰富的资源。

我们推测，当时没有详细分析储备天然气库存的不可用性，以及生产本身的规模。这一事实使得进口该资源变得不可或缺，正如各种经济变量来源所示。

除此之外，我们还必须考虑欧盟境内天然气产量的下降。因为当从荷兰——欧洲最大的气田——开采天然气时，地震造成了严重的损害，导致了“页岩气”法（通过页岩泵送水）开采的禁令。

因此，对这种原材料的进口和依赖是其整个能源战略的一个弱点，这显然导致了压缩天然气（GNC）和液化天然气（GNL）价格的上涨。

在这种情况下，法国和挪威是例外，尽管法国在过去几十年里比世界上任何其他国

COSTO DE ENERGIA vs MULTAS CO2 (Acuerdo de Paris) 2022

Figure 2: 二氧化碳排放权 (EU ETS)

来源: *Trading Economics*.

家都更多地依赖核能而脱颖而出。目前，法国有 58 座核电站在运行，还有一座在建。

此外，我们还必须加上法国的核海军舰队，其中包括一艘戴高乐将军级的航空母舰，配备两座汤普森反应堆，以及十艘核潜艇，包括战略核潜艇（SSBN，携带洲际弹道导弹）和攻击型核潜艇（SSN，用于攻击和控制）。综上所述，法国共有 70 座在用和运行中的核反应堆。

2019 年，法国近 71% 的电力需求由核能满足。这些核电站的平均年龄为 36 年，最后一座反应堆于 1999 年投入运营。此外，法国是世界上最大的核能生产国，并拥有世界上最好的乏燃料后处理技术之一，这是法国核工业战略的一个基本要素，拥有超过 30 年的工业经验，并且是欧洲唯一的电力出口国。还应补充的是，法国与英国是《不扩散核武器条约》（NPT -1968 年 7 月 1 日）之外仅有的两个核武器大国。同时，法国国有集团法国电力公司（EDF）负债 420 亿欧元，并需在 2030 年前投资约 1000 亿欧元以继续运营旧反应堆。法国尚未决定是否建造新的核能反应堆。

乍一看，法国似乎在发电方面有更好的规划，但细节是魔鬼，正如一句俗语所说，因为法国核电站所需的几乎所有核燃料都由俄罗斯联邦，或受该国影响的非洲国家，或在瓦格纳 PMC（受俄罗斯联邦国防部指挥的俄罗斯私营军队）参与的内战地区提供。

为了使法国寻求的能源独立前景更加复杂，其他非洲大型铀供应国如纳米比亚，如今完全致力于其沿海的海底钻石生产，多年来一直卷入向中国和朝鲜出售其能源资产的丑闻。实际上，多年来，几乎十年前，有价值的矿产资源就在德国、中国和俄罗斯之间分配，将前撒哈拉以南殖民大国法国 relegating 到次要地位。萨赫勒和撒哈拉以南非洲地区的叛乱，削弱了法国的影响力，这种影响力仅靠非洲共同货币“法郎非洲”（前法国在非洲殖民地的准共同货币）维持，而该货币正走向法国经济和政治影响力的衰落，因为该货币不仅不再被马里等前法语非洲共和国接受，而且在中非地区，日常交易只使用人民币或美元。

因此，这转化为了欧洲共同政策的又一个重大失误，特别是在这种情况下，法国地缘政治的失误，他们曾想象俄罗斯对乌克兰的战争不会影响其工业、商业或人口。

作为这场危机的例外，挪威王国近年来完全基于化石燃料发展其能源结构，尽管其

Fuente: Elaborado por AleaSoft Energy Forecasting con datos de ICE y EEX. 2024
 Disponible en: <https://www.evwind.com/2024/01/08/los-precios-de-los-mercados-electricos-europeos-empiezan-2024-al-alza-empujados-por-la-demanda-mientras-que-la-eolica-provoca-bajadas-en-el-sur/>
 Consultado 04/04/2024

VARIACION 2022 = 64 EUROS
VARIACION 2024 = 84 EUROS

Figure 3: 燃料与二氧化碳价格

来源: AleaSoft Energy Forecasting, 数据来自 ICE 和 EEX, 2024。

愿景是为新形式的生产提供资源，以实现所谓的二氧化碳中和，因此，所有停止生产的挪威油井都变成了二氧化碳储存库，将二氧化碳泵入并封存。

即便如此，挪威在这方面的处境也更为复杂。其现实与欧盟一样严峻。虽然它向英国和欧盟提供了近 20% 的天然气产量，但其储量每年都在以惊人的速度下降，这使得人们推测，在中期内，这些储量仅能满足其自身的需求。

提到欧洲规则的例外（我们将在另一个预示未来的事件中再次讨论），各成员国以不同的方式和速度，已经加速拆除其国家的核能支持，重点是东欧国家（匈牙利、波罗的海国家、捷克共和国、斯洛伐克、波兰等），所有这些国家都使用不稳定的俄罗斯核技术；其中，在分析中必须特别考虑两个国家，德国和英国。

这个问题的典型案例是德国，它作为一个核技术出口国，在“福岛”事件后选择放弃核技术。我们将德国的案例称为典型，是因为欧盟在很大程度上依赖德国经济（它是其引擎，也是其中央银行），以及奥地利-德国血统的金融家（奥地利-卢森堡、列支敦士登和瑞士的综合银行国家），此外，德国是明显连接世界地缘政治与俄罗斯的枢纽国家。

Fuente: Trading Economics.

Disponible en: <https://tradingeconomics.com>

<https://tradingeconomics.com/euro-area/indicators>

Figure 4: 欧盟可用能源总量

来源: *Trading Economics*.

德国作为欧盟最大的生产和技术出口国，由于其能源需求严重依赖于其汽车、造船、机器人等产业，无法摆脱煤炭。因此，自 2011 年以来，由于一个名为“福岛”的黑天鹅事件所迫的单方面决定，欧盟重新考虑了其能源战略，我们推测，当时他们没有明确的替代方案，也没有战略主角——美国——的任何预见。

问题、短期解决方案、北溪、冲突

制定的应急计划是紧急转换为石油气发电厂，无论是压缩天然气（GNC）、液化天然气（GNL）还是液化石油气（GLP），通过天然气管道或再气化船，并逐步关闭燃煤电厂至 2038 年。

向压缩天然气或液化天然气的转型，并未由欧盟统一规划，各个伙伴国家选择了不同的解决方案，我们推测所有这些方案都不能令人满意，正如我们将要证明的，也正如趋势情景本身——一个多极世界或一个“漂移的世界”，不再有美利坚合众国作为中心大国和所有世界政策管理者的完全主导。

虽然德国有一个分裂的德国（东德-西德）与前苏联之间通过天然气管道进行和解的计划，该计划在上个世纪 70 和 80 年代为欧洲提供了苏联（现在的俄罗斯）天然气的接入，这对欧洲和特别是俄罗斯人都有利（他们免费获得了建造天然气管道的技术诀窍——德国的天然气换苏联的管道——这是在美国非常晚才同意的计划），这个受到美国，

Fuente: Annual data, Ember

Disponible en: <https://ember-climate.org/app/uploads/2024/02/European-Electricity-Review-2024.pdf>

Figure 5: 能源危机降低了全欧盟的电力需求
来源: *Annual data, Ember.*

特别是福特和尼克松政府抵制的协议，在欧洲大陆上绘制了一张新的能源地图。

因此，丹麦和德国紧急提出了两个项目。部分由波罗的海、德国黑森林（威斯特伐利亚）、西班牙等地安装的补贴风能，以及建造新的天然气管道。早在 2004 年，就已经在就所谓的“北方天然气运输”和“北欧天然气管道”进行谈判；也被称为“俄德天然气管道”、“波罗的海天然气管道”；2005 年 10 月 13 日，俄罗斯天然气工业股份公司的出口部门 Gazprom Export 与德国天然气公司 Wingas（俄罗斯天然气工业股份公司和 Wintershall 的合资企业，后者是德国巴斯夫公司的子公司）签订了一份为期 25 年的合同，每年供应 900 万立方米的天然气，北溪 1 号（NORD STREAM 1）就此诞生。

与此同时，2006 年 6 月 16 日，俄罗斯天然气工业股份公司和丹麦的 DONG Energy 签订了一份为期 20 年的合同，每年向丹麦供应 10 亿立方米的俄罗斯天然气，而 DONG Energy 则每年向俄罗斯天然气工业股份公司的子公司 Gazprom Marketing and Trading 在英国供应 60 万立方米的天然气。2009 年 10 月 1 日，两家公司签订合同，将对丹麦的供应量翻倍。这项工程的总成本估计为 90 亿欧元（100 亿美元）。

在欧洲核能停运和《巴黎协定》的影响下，考虑到当时克里姆林宫的权力掌握在德米特里·梅(2008-2012 年)手中，他比其前任弗拉基米尔·普京更亲欧、更具外交手腕，因此加倍系统似乎是当时最符合地缘政治现实的做法。于是，北溪 2 号（Nord Stream II）诞生了，它有两条天然气管道，总容量为每年 550 亿立方米，从俄罗斯沿海通过波罗的海到达德国，与北溪 1 号平行，但将对丹麦和德国的天然气供应量增加了一倍。建造北溪 2 号的财团由俄罗斯天然气工业股份公司与法国的 Engie S.A.、德国的 Uniper 和 Wintershall、奥地利的 OMV 以及英荷的 Shell 共同组成。

由于俄罗斯在统一的欧洲上的软实力所带来的地缘政治和地缘经济影响，以及 2012 年普京再次当选俄罗斯联邦总统的到来，美利坚合众国从唐纳德·特朗普政府开始，在美国国防部（DoD）的警示下，对参与该工程建设的公司实施了经济制裁。但这些制裁

La matriz energética europea y la proyección de demanda esperable para 2018 era la siguiente:

Proyección de la demanda total de energía en el mundo. Fuente: AIE, 2018.

Fuente: AIE Agencia Internacional de la Energía.

Disponible en: <https://www.iea.org>

en Biblioteca: <https://www.iea.org/topics/energy-and-water>

Consultado: 06/04/2024

Figure 6: 全球总能源需求预测
来源: IEA (国际能源署), 2018.

没有达到预期的效果，因为几乎整个欧洲，以及美国的主要战略伙伴（英国）都参与了该项目。因此，2021年9月10日，该工程建设完成，并最近连接到了德国和丹麦的泵站。

我们推测，这立即促成了四个问题：第一：丹麦直接转型为从俄罗斯天然气中获得的液化天然气（GNL）的“出口国”。为此，丹麦主要航运公司马士基（MAERSK）将其大部分船队改造为天然气运输船或再气化船，并直接投资14亿美元，将其集装箱船改造为使用甲醇和天然气。为此，制定了欧洲 CORE LNGas 项目，液化天然气主要在巴塞罗那、毕尔巴鄂、阿尔赫西拉斯、阿尔梅里亚等港口卸货，由于这项错误的欧洲政策，西班牙成为最大的天然气接收国，此外，加的斯、费罗尔、瓦伦西亚、巴利阿里和卡塔赫纳等港口也正在开发中。

尽管这看起来几乎像是美国中央情报局的一次反情报行动，但这个地缘政治的童话故事使得西班牙从俄罗斯接收的液化天然气（GNL）比从美国或卡塔尔接收的还要多，2022年西班牙从俄罗斯的天然气进口增长了55%。并且在2023年和2024年并未停止，反而持续增长。此外，丹麦与德国一同成为大型海上和陆上风力设备和涡轮机的主要出口国和开发商。

第二：如果两条北溪天然气管道继续运营，俄罗斯联邦将成为欧洲的新沙特阿拉伯，并与卡塔尔一同主导天然气市场；从而取代美国的页岩气，或其他独特的供应商，如印

Fuente: AIE Agencia Internacional de la Energía.
 Disponible en: <https://www.iea.org>
 en Biblioteca: <https://www.iea.org/topics/energy-and-water>

Figure 7: 各类能源成本
 来源: IEA (国际能源署).

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA) forecasts
 Disponible en: <https://safety4sea.com/eia-crude-oil-prices-to-increase-through-2024/>

Figure 8: 月度原油现货价格 (2019 年 1 月-2024 年 12 月)
 来源: 美国能源信息署 (EIA) 预测.

Figure 9: 日前平均电价（2021 年 10 月 17 日）
来源: ENERGY LIVE.

Figure 10: 西班牙和葡萄牙日前电价曲线（2021 年 10 月 17 日）
来源: OMIE.

度尼西亚、委内瑞拉或阿根廷。

仅北溪 2 号每年运输 550 亿立方米，相当于每年 1,978,417,266.18 MMBTU，按 MMBTU 5.94 美元的波动价格计算，仅一条管道，俄罗斯联邦每年将获得约 333,066,880

Figure 11: 2021 年 10 月 17 日每日市场
 来源: *OMIE*.

Figure 12: 2020 年与 2021 年电价对比
 来源: *OMIE*.

美元，此外还必须加上其他六条在运营的管道（包括 YAMAL），根据欧洲和其他伙伴国的天然气价格，每年仅运输费就给俄罗斯联邦带来 20 至 60 亿美元。市场如此活跃，以至于 2021 年 10 月 15 日，1000 立方米的天然气报价为 1920 美元，尽管后来在疫情期间和 2023 年的大部分时间里有所下降。

但天然气价格每天都在飙升，因此欧洲的危机日益加深。

在荷兰的 TTF 期货市场上，对整个欧盟而言，2021 年 10 月 7 日天然气价格在期货市场上达到了 1200 美元，而 1000 立方米天然气的价格为 620 美元。在这种情况下，

Fuente: Bloomberg Goldman and Sachs Global Investment Research.
Disponible en: <https://www.goldmansachs.com/careers/divisions/global-investment-research/>

Figure 13: 西班牙 MIBGAS 指数

来源: Bloomberg Goldman and Sachs Global Investment Research.

Evolución de la compensación del precio del gas. Foto AEGE a 31/12/2023

€/MWh	A Precio medio OMIE	B Precio medio ajuste	C (A+B) Precio Total	D Precio de referencia	E (*) Oferta teórica sin mec. Ajuste	F (E-C) Ahorro para consumidor
2022	131,01	77,34	208,35	40,00	253,38	45,03
junio-22	145,54	91,88	237,42	40,00	275,89	38,47
julio-22	142,66	115,45	258,11	40,00	307,09	48,98
agosto-22	154,89	153,74	308,63	40,00	376,69	68,06
septiembre-22	141,07	102,88	243,95	40,00	296,49	52,54
octubre-22	127,21	35,87	163,09	40,00	166,22	3,13
noviembre-22	115,58	8,88	124,45	40,00	150,30	25,85
diciembre-22	96,95	38,34	135,29	40,00	209,91	74,62
2023	87,10	0,00	87,11	57,96	89,88	2,77
enero-23	69,55	1,34	70,90	45,00	97,20	26,30
febrero-23	133,47	-1,42	132,05	50,00	139,10	7,04
marzo-23	89,61	0,00	89,61	55,00	89,61	0,00
abril-23	73,73	0,00	73,73	56,10	73,73	0,00
mayo-23	74,21	0,00	74,21	57,20	74,21	0,00
junio-23	93,02	0,00	93,02	58,30	93,02	0,00
julio-23	90,47	0,00	90,47	59,40	90,47	0,00
agosto-23	96,05	0,00	96,05	60,60	96,05	0,00
septiembre-23	103,34	0,00	103,34	61,70	103,34	0,00
octubre-23	90,14	0,00	90,14	62,80	90,14	0,00
noviembre-23	63,45	0,00	63,45	63,90	63,45	0,00
diciembre-23	73,58	0,00	73,58	65,00	73,58	0,00

Fuente: OMIE, MIBGAS, Elaboración propia.

(*): La oferta teórica sin mecanismo de ajuste es una estimación realizada sobre el precio que tendría el mercado mayorista sin la compensación del gas.

Fuente: OMIE – MIBGAS

Disponible en: <https://www.energias-renovables.com/panorama/el-precio-de-la-electricidad-en-el-20240108>

Figure 14: 天然气价格补偿演变
来源: OMIE - MIBGAS, 自行编制.

Fuente: Forbes – World Population Review BP y EIA

Disponible en: <https://themoneypost.io/opinion-las-reservas-de-gas-natural-en-el-mundo/>

Figure 15: 全球天然气储量最大的国家
来源: *Forbes - World Population Review, BP 和 EIA.*

Costo de la Energía en la Unión Europea

Fuente: Bloomberg Goldman and Sachs Global Investment Research.

Disponible en: <https://www.goldmansachs.com/careers/divisions/global-investment-research/>

Figure 16: 西北欧天然气储存量
来源: *Bloomberg Goldman and Sachs Global Investment Research.*

俄罗斯以其软实力主导了市场。按照当时的计算，如果北溪 2 号泵送其天然气产量，到 2022 年全年将收取 341 亿美元；但如果按 1200 美元的期货价格计算，金额将达到 6600 亿美元。仅一条管道。这将使旧的 YAMAL 管道（仍然经过乌克兰和波兰）变得无用、陈旧和不经济。

俄罗斯软实力行动的迹象在 2022 年战争开始前每天都能感受到，因为欧洲当局和德

Fuente: I.C.E. (Informe de Coyuntura Energética).
 Disponible en: <http://www.energyconsilium.com/index.php?uri=ice>

Figure 17: 欧盟天然气产量
 来源: I.C.E. (能源形势报告).

Fuente: Quarterly Report Energy on European Gas Market. Disponible en: <https://www.europeangashub.com/report-presentation/quarterly-report-on-european-gas-markets-3>

Figure 18: 欧盟天然气消费与进口
 来源: *Quarterly Report Energy on European Gas Markets*.

国方面对北溪 2 号的批准迟迟未决，他们强加了一个幻想，即把管道卖给第三方，即将到来的冬季危机可以确保两种情况：在俄乌战争之前，存在着发生新迈丹广场事件的客观条件，我们记得，在 2004 年——橙色革命——和 2014 年——欧洲迈丹——发生了一系列亲欧和反欧的示威活动，民众以公民不服从的形式表达诉求，导致了亲俄的亚努科维奇政府的倒台。

当前的地缘政治条件，随着俄乌战争的进行，欧盟的压力，以及 2024 年底（有相关合同）几乎肯定会切断经过乌克兰领土的 YAMAL 天然气管道（虽然已因战争部分被毁），再加上北大西洋公约组织或北约和美国的几乎持续不断的演习，都确保了 2022 年北半球的冬天（当时已显现危机）将面临乌克兰和整个欧洲的天然气的短缺，以及俄罗斯拒绝增效或更新 YAMAL，可能会让东欧民众像 2014 年那样挨冻。情况并非如此，但它确实因欧洲所有能源价格的通货膨胀而摧毁了欧洲工业。

Figure 19: 欧洲核电站分布

现在战争正在进行，情况更糟。因为整个欧元区都经历了高通货膨胀，而申根区内的工资购买力没有恢复，再加上能源价格高昂和外部市场丧失所导致的工业经济衰退。在波兰的情况下，YAMAL 管道的一个分支，其合同于 2023 年到期。现在已经断开，完全依赖从美国的液化天然气进口以及匈牙利向该斯拉夫国家的能源转移。因此，向该地区的能源供应状况过去和现在都造成了严重的社会和经济问题。

因为与 2014 年的危机不同，天然气储备和/或储存量稀少甚至为零，而欧洲对美国页岩气的依赖越来越大，这在很大程度上是由于欧洲夏季创纪录的 48.8 摄氏度高温，这些储备被用来缓解电力需求的过剩，因为 2021 年夏季的无风天气暴露了西班牙、丹麦、法国和德国风电场的弱点，这些风电场几乎没有发电。对此，2022 年在能源方面对欧洲来说也好不了多少。天然气和电力价格的持续上涨，首次在欧盟历史上引发了超稳定欧洲经济体普遍担心的价格通货膨胀。

必须将两年的 Covid-19 大流行加入到这一情景中，民众在微观经济层面已疲惫不堪、几乎破产，预示着整个欧洲（特别是法国和德国）的危机和革命。

我们还记得，电力生产和消费最弱的国家正是葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙 (P.I.I.G.S.)，就像这些国家在 2011 年金融危机中因其金融市场疲软和无休止的外部债务危机而遭受异常严峻的打击一样，在能源方面，考虑到之前的数据和图表，电价超过 200 美元/兆瓦时，以及因 MEDGAZ - MAGREB 管道中断而导致阿尔及利亚天然气供应短缺，该管道主要为 P.I.I.G.S. 的工业和家庭能源需求供气。这种情况将不可避免地导致 BTU 通货膨胀，价格高昂，并确保了一场在能源、经济和社会方面前所未有的危机。

第三：用液化石油气 (GLP) 或再气化油轮替代俄罗斯天然气、压缩天然气 (GN) 或液化天然气 (GNL) 的行动，如波兰和西班牙的例子，已使其运营和能源市场变得不可行。因此，即使在战争最激烈的时候，俄罗斯私营公司的天然气（通过悬挂方便旗的船只）仍在无经济制裁的情况下抵达西班牙、意大利或法国的港口。

液化天然气 (GNL) 价格在各中心的增长正在推高天然气价格，反之亦然。北亚的

Fuentes: Autoridad de seguridad Nuclear y Ministerio de Ecología de Francia.

Disponible en:

<https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/28/928864/Donde-quedan-los-58-reactores-nucleares-de-Francia.html>

Figure 20: 法国的核电站
来源: 法国核安全局和生态部.

液化天然气现货价格已升至每百万英热单位 (BTU) 20 美元以上, 因为该地区的买家正在争夺可用的船货。这个期货市场由荷兰主导。因此, 这种操作使得与俄罗斯管道天然气的价格竞争几乎不可能, 甚至与运抵西班牙或法国南部的俄罗斯船运液化天然气 (GNL) 也无法竞争。尤其是在德国已获得每百万英热单位 4 美元或每 1000 立方米压缩天然气 (GNC) 约 450 美元的价格保证的情况下。

因此, 德国主导了市场, 能够将其过剩的能源出口到欧盟其他地区, 就像斯洛文尼亚为乌克兰和格鲁吉亚所做的那样, 以避免俄罗斯联邦对这些国家的禁运。

危机的影响, 对其他国家的影响

影响是立竿见影的, 天然气危机已导致发电价格危机, 特别是在葡萄牙、西班牙、希腊、爱尔兰和意大利, 这些国家很快就关闭了其核反应堆, 并且没有运行中的燃煤电厂, 完全依赖于一条容量有限的阿尔及利亚天然气管道。这场危机记录了一夜之间每兆瓦时高达 150 欧元 (200 美元) 的涨价; 导致资源最少的西班牙人在消费高峰时段用蜡烛照明, 只在凌晨时段, 当消费下降且有补贴价格时才使用电力。

尽管西班牙拥有欧洲最大的风电场, 并且该风电场还得到国家补贴, 但其在使用和/或对互联系统的贡献方面并未显示出效率, 更糟糕的是, 碳纤维叶片的严重故障已

Fuente: FESEI Docens EEEI – EE

Disponible en: <https://fesei.org/ad/la-presencia-militar-rusa-en-africa/>

Figure 21: 俄罗斯在非洲的军事存在

来源: FESEI Docens EEEI – EE.

Fuente: Statista – Global Initiative Against Transnational Organized Crime
ACLED

Disponible en: <https://www.statista.com/chart/30665/wagner-group-engagement-africa/>

Figure 22: 瓦格纳集团在非洲的活动地点和方式

来源: Statista – Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ACLED.

Fuente: Eurostat

Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/visualisation-tools>

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_monthly/enmonthly.html?geo=EU27_2020&language=EN&detail=1&nrg_bal=EXP&unit=THS_T&siec=C0100&indic_nrg=nrg_cb_cosm&dataset=nrg_cb_pem_RW&chartOption=&time=&chart=&zoom=&start=&end=

Figure 23: 通往欧盟的天然气管道
来源: Eurostat.

Fuente: FX Empire: Market News & Forecast.

Disponible en: <https://www.fxempire.com>.

Actualización diaria disponible en: <https://www.fxempire.com/commodities/natural-gas>.

Figure 24: 挪威天然气出口
来源: FX Empire: Market News & Forecast.

迫使其紧急修复，而无法回收利用，因为它们是高污染和致癌的。这个问题已在上一章中讨论过。

但这场天然气危机不仅限于地中海国家，英国也受到了危机的影响，因为英国消费者担心 2023 年和 2024 年冬天会停电，原因是俄罗斯方面的天然气供应不足，以及再气化船只未能出现，因为 COVID 危机已导致航运业大量破产和船只报废，以避免赤字。此外，还有它目前与爱尔兰和苏格兰面临的问题。同时，由于 BREXIT，液体燃料的供

Figure 25: 通往欧洲的天然气管道

Figure 26: 北溪 1 号管道图

应也因陆路运输不足而加剧了困难。

第四：可再生能源，特别是风能和太阳能的结果，不仅产量下降，而且对其效用和效率也感到了失望。在西班牙安装了 6,056 兆瓦，这仅能满足西班牙电力需求的 24%，其低效率清楚地展示了该国工程的“堂吉珂德综合症”。其短暂的运营寿命不仅造成噪音污染，还导致其涡轮机不断爆炸，以及叶片断裂后无法回收的问题。因此，人们正在努力增强这些发电厂，但生态和经济后果并不乐观。欧盟预计，整个欧洲有 5,400 台风力涡轮机需要增效，并且到 2030 年至少需要更新整个机组，回收的叶片数量为 3 个，唯一能做的就是将它们填埋。垃圾填埋场不仅是工业的一个严重问题，也给公民和生态非

Fuente: Gazprom

Figure 27: 北溪 1 号与 2 号管道示意图
来源: Gazprom, AFP.

政府组织（NGO）带来了严重问题。风力涡轮机的寿命不超过 20 年，而 CANDU 或 PWR（压水堆）或自然循环核反应堆的预期寿命为 70 年。

太阳能领域的问题也不遑多让。太阳能电池板的效率更低，只需看看国际空间站的最新模块（俄罗斯制造，名为 NAUKA，意为“科学”），其体积为 13 立方米（14 线性米），由 56 平方米的太阳能电池板供电，我们必须强调，在太空中，电池板不会面临污垢或灰尘，并且其效率为 100%，因为它们永久被太阳照射，没有任何类型的大气干扰，从这个简单的方程式中，我们看到在最佳环境下，为 1 立方米供电需要 5 平方米的太阳能电池板，换算成平方米，这个数字减少到 4 平方米。安装在特别是德国、智利、阿根廷和中国的不同太阳能园区表明，没有一个能够每天产生 1 吉瓦的电力，并且它们所占用的空间和土地不经济，因此它们都接受国家补贴来运营。更不用说它们在清洁时需要大量用水，而水在它们所处的沙漠环境中总是稀缺的。

但在中国，新技术在发电方面的无能为力表现得最为明显，该国在这些技术的发展上投入了大量资金，但在过去十年中，由于失败，已改变其规划，并重新采取了三项战略行动：

- a. 维持通过从澳大利亚直接购买的燃煤发电厂发电，并因此对该国施加战略影响，最近因 AUKUS 联盟而有所改变。
- b. 加强采用通用电气技术的 PWR（压水堆）新技术核电站的建设，这些专利和开发在 1974 年尼克松-邓小平协议后，由卡特政府直接转让。
- c. 在长江上建造三峡水电站，该工程耗资约 750 亿美元。

最终，它不仅在成本或其所受谴责的生态破坏方面创下纪录，而且在 2014 年达到了每年 98.8 太瓦时的发电量，并使中国的二氧化碳排放量每年减少了 1 亿吨。这为中国可能希望遵守《巴黎协定》并在不影响其生产性能的情况下降低高昂的污染成本奠定了基础。这对中国经济、生态和技术以及劳工和社会的影响如此之大，以至于中国共产党

Fuente: ENTSOG. EUROSAT. ATLANTIC COUNCIL. Oxford University.
 Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/visualisation-tools>

Figure 28: 北溪 2 号 “已完全竣工”

来源: ENTSOG. EUROSAT. ATLANTIC COUNCIL. Oxford University.

已规划了四座新大坝：乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝。这四座大坝的总容量将达到 38,500 兆瓦，几乎是三峡大坝容量的两倍。溪洛渡和向家坝正在建设中，而白鹤滩正在准备建设，乌东德则等待政府批准。在金沙江中游还有八座大坝，上游还有八座。

在欧洲，已采取行动在未来 25 年内将能源结构完全转变为天然气-绿色替代能源（风能-太阳能）。另一方面，美国的能源结构值得单独研究，由于能源领域的去管制，它是一个完全混合的结构，几乎完全是私有的，主要竞争的是水力、核能、天然气（在“页岩气”或页岩气的推动下，实现了自给自足）和可再生替代能源。

即便如此，由于美利坚合众国的能源进步，仍然可以观察到对石油、天然气和核能的依赖性高于任何其他生产性结构。在俄罗斯的情况下，其能源结构主要取决于三个因素：首先是天然气（在其所有活动中无处不在），其次是水力发电，最后是核能。

我们不应忽视中国的情况，其行动已转向主要是水力、核能，其次是可再生能源的结构。

在这种情况下，由于欧洲集团和美利坚合众国施加的制裁，中华人民共和国成为俄罗斯联邦的主要能源和商业伙伴。与印度共和国一样，俄罗斯联邦的常规伙伴通过悬挂方便旗的船只对俄罗斯石油和天然气进行三角贸易而获利，这些船只最终以更高的价格

Figure 29: 欧洲天然气进口
来源: *Bruegel.org*.

抵达欧洲港口。与此同时，他们以更实惠的价格为本国人口改善了天然气和电力供应。

美利坚合众国的地缘政治利益是显而易见的，因为它不仅控制了欧洲能源市场（据称是去管制的，但实际上是其寡头垄断），而且还彻底削弱了整个欧洲工业。特别是汽车和汽车零部件工业，它们依赖天然气和煤炭来维持其钢铁厂和冶金厂。我们必须记住，十年来，德国以其豪华汽车品牌主导了北美市场，取代了凯迪拉克、林肯、普利茅斯、奥兹莫比尔、庞蒂亚克和道奇等品牌。以当前的能源价格，欧洲工业显然失去了竞争力。

再加上唐纳德·特朗普总统和约瑟夫·拜登总统的保护主义和促进就业政策，欧洲面临着如何维持其总体工业、如何维持其领土主权的战略和战术防御、北约解体的威胁以及如何维持其福利国家的挑战，所有这一切都基于两个错误的战略决策：不听取美国情报及其警告，以及放弃核电技术，将一切押注于俄罗斯天然气，直到 ITER 和新一代风力涡轮机的救世主到来。

在这种情况下，法国几乎完全押注于 ITER 项目的清洁核聚变。却忘记了一个细节，该项目的三分之一依赖于俄罗斯和中国的科学进步，由于制裁，它们几乎已退出该项目。我们必须记住，正如我们已经指出的，中国几乎垄断了稀土，特别是对该项目至关

Fuente ICE – DW Disponible en: www.dw.de

Figure 30: 天然气价格
来源: ICE - DW.

Fuente: Eurostat

Disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/data/visualisation-tools> y en https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energymonthly/enmonthly.html?geo=EU27_2020&language=EN&detail=1&nrg_bal=EXP&unit=THS_T&siac=C0100&indic_nrg=nrg_cb_cosm&dataset=nrg_cb_pem_RW&chartOption=&time=&chart=&zoom=&start=&end=

Figure 31: 欧盟全球天然气价格
来源: Eurostat.

Figure 32: 亨利港天然气现货价格
 来源: Thomson Reuters.

重要的磁铁。另一方面，俄罗斯人拥有与这类反应堆相关的理论和科学家。地缘战略组合显然对法国的独立战略非常不利。此外，法国总统对俄罗斯总统的威胁，对于这个至关重要的能源项目的合作也不是很有希望。

数字、统计、事件、价格和事实都清楚地表明，这场战争或冲突只有一个主角：能源。尽管美国和英国都担心枢纽国家与心脏地带的统一，但他们显然像过去一样采取了行动，不仅通过外交行动，而且通过持续使用战略情报行动、虚假信息，甚至战术情报行动，如最终炸毁北溪 1 号和 2 号（我们将在另一章中讨论这个问题）。

2024 年欧洲的能源供应依赖于一个唯一的赢家：美利坚合众国。这还不包括悬挂方便旗的船只（甲烷海盗）。

以安格拉·默克尔为首的欧洲领导人的错误决策，促成了这场冲突的根源。我们不能对所发生的事情视而不见，欧洲存在着一个多世纪以来合理的反俄情绪，但这与欧盟的经济和工业发展不符，因为很明显，即使有经济制裁，天然气和所有石油衍生物仍然

Fuente: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7309696>

Figure 33: 通往欧洲的天然气管道

Figure 34: 欧盟按来源的季度进口量
来源: *Bruegel.org*.

从俄罗斯运来。也就是说，欧盟不仅通过授权预算拨款的欧洲法律直接资助乌克兰的战争，而且还通过向俄罗斯购买能源来资助俄罗斯。这似乎是一个悖论，但这不仅在近代发生过，例如，拿破仑战争中，英国武器就供应给了法国军队，因为 1789 年革命导致法国工厂“短缺”。英国武器为双方杀戮。

无人机的销售也重复了这一点。中国在数量上主导着全球民用和军用无人机市场，而非质量。但它向乌克兰供应其 FVP 变体，同时向俄罗斯联邦提供神风无人机、侦察无人机和用于俄罗斯导弹的集成芯片。所有这一切都只通过交换能源来完成。这样，俄罗斯不仅规避了华盛顿和布鲁塞尔施加的部分制裁，而且还摆脱了美元作为国际商业交换货币的地位。

这是如何发生的呢？如果我们应用地缘战略，经济的主导地位和一个像俄罗斯这样的强国对软实力的巧妙运用，就能适应并预见经济规律的逻辑情况，毕竟，金钱是另

Figure 37: 2001 至 2017 年德克萨斯州电力生产方式

Fuentes: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA's) U.S. CENSUS BUREAU.

Disponible en: <https://www.eia.gov> y en <https://www.census.gov> y <https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/2020/2020-census-results.html>

Figure 38: 美国净能源贸易价值平衡 (1975-2020)

来源: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA), U.S. CENSUS BUREAU.

案和加强国际合作的必要性，对于确保一个可持续与和平的能源未来至关重要。

因此，在下一章中，我们将分析技术官僚思想如何影响了导致天然气危机和乌克兰冲突的政治决策，以及寻求一种基于科学知识和伦理的新范式如何能够有助于建设一个更公正、更公平的世界。以安格拉·默克尔为首的欧洲领导人的错误决策，促成了这场冲突的根源。我们不能对所发生的事情视而不见，欧洲存在着一个多世纪以来合理的反俄情绪，但这与欧盟的经济和工业发展不符，因为很明显，即使有经济制裁，天然气和

Fuente: GLOBAL DATA, POWER INTELLIGENCE CENTRE
 Disponible en: <https://www.globaldata.com/industries-we-cover/power/> Bibliotecas de reportes: <https://store.globaldata.com>

Figure 39: 俄罗斯按燃料类型的累计装机容量（%），2017
 来源: GLOBAL DATA, POWER INTELLIGENCE CENTRE.

China 2019. Consumo Total de Energía primaria por tipo

Fuente: EIA Disponible en: <https://www.eia.gov>

Figure 40: 中国 2019 年按类型分的总一次能源消耗
 来源: EIA.

所有石油衍生物仍然从俄罗斯运来。也就是说，欧盟不仅通过授权预算拨款的欧洲法律直接资助乌克兰的战争，而且还通过向俄罗斯购买能源来资助俄罗斯。

这似乎是一个悖论，但这不仅在近代发生过，例如，拿破仑战争中，英国武器就供应给了法国军队，因为 1789 年革命导致法国工厂“短缺”。英国武器为双方杀戮。

无人机的销售也重复了这一点。中国在数量上主导着全球民用和军用无人机市场，

Fuente: EIA
 Disponible en: <https://www.eia.gov>

Figure 41: 中华人民共和国石油生产与消费（2000-2019）
 来源: EIA.

Fuente: EIA
 Disponible en: <https://www.eia.gov>

Figure 42: 欧盟液化天然气进口量（百万立方米）
 来源: EIA.

而非质量。但它向乌克兰供应其 FVP 变体，同时向俄罗斯联邦提供神风无人机、侦察无人机和用于俄罗斯导弹的集成芯片。所有这一切都只通过交换能源来完成。这样，俄罗斯不仅规避了华盛顿和布鲁塞尔施加的部分制裁，而且还摆脱了美元作为国际商业交换货币的地位。

这是如何发生的呢？如果我们应用地缘战略，经济的主导地位和一个像俄罗斯这样的强国对软实力的巧妙运用，就能适应并预见经济规律的逻辑情况，毕竟，金钱是另一种商品，但在这种情况下，在本世纪，它的价值远低于能源。俄罗斯联邦自 1989 年以来，以血、更多的血和许多眼泪，吸取了这些教训。所学到的，可以在当前的事件中得到体现。

几乎毫无疑问，能源，无论是在其生产、获取还是可持续性方面，如今都主导着地缘政治和国际关系。

作为结束，我们不能不坚持认为，天然气危机和俄乌冲突凸显了欧洲在能源安全方面的脆弱性，以及二十一世纪能源资源的战略重要性。这场战争的重要根源，无疑是天然气。错误的政治决策、俄罗斯的地缘政治野心以及其他大国的影响，都促成了冲突的升级，这对全球经济、能源安全和向多极世界的过渡产生了重大影响。寻找能源替代方案和加强国际合作的必要性，对于确保一个可持续与和平的能源未来至关重要。

因此，在下一章中，我们将分析技术官僚思想如何影响了导致天然气危机和乌克兰冲突的政治决策，以及寻求一种基于科学知识和伦理的新范式如何能够有助于建设一个更公正、更公平的世界。

第四章

俄罗斯在国际能源市场中的地缘战略角色

初步思考

在前面的章节中，我们已经论证了能源安全在国家安全中日益重要的地缘战略元素。同样，欧亚地缘政治集团不能与能源和地缘战略维度分开，这些是欧洲能源发展的必要变量。在这种情况下，必须建立起外交政策、市场和能源基础设施设计定义之间的联系，甚至在为减少依赖程度而制定的战略内部也是如此：可再生能源与不可再生能源之间的互补。

到目前为止，我们已经观察了能源结构的趋势，其中突显了欧亚地缘政治空间的强大存在，但同时也看到了中国、印度、土耳其（作为新兴国家）和美国为平衡俄罗斯在天然气市场上的霸权而增加的参与度。探讨这些维度意味着在外交政策和能源战略之间建立联系，特别是国家如何参与能源市场以降低风险和威胁水平。

因此，需要定义能源如何对权力表现产生直接影响，其中俄罗斯拥有核地位（如前一节分析，是主要供应国），积极参与治理层面（OPEC, OPEC+; BRICS; BRICS+），推动能源一体化方案（独联体、上海合作组织以及降低对华煤炭出口税——“一带一路”倡议），这些特征使其在改变能源环境方面拥有更大的操作空间。

另一方面，欧洲能源市场是这一背景下的主要变量之一。这产生了相互作用的动态：

- 1) 欧盟扩大其能源市场基础的动机；
- 2) 制定限制俄罗斯权力最大化的政策；
- 3) 实现能源供应商多样化；
- 4) 维持适足的能源供应水平。

同样，对俄罗斯而言，能源安全解释了日益增长的依赖-自主的导向、对基础设施和

资源的垄断控制、与过境国（阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚和乌克兰）双边关系的重新定位，以及与其他生产国（阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）和消费国的互补。因此，可以观察到寻求基于能源政策可持续性的双边-多边协议的外交政策方案。在这些层面中的每一个层面，基于地缘经济原则的战略构想都是关键，因为它可以补充先前探讨的分析，以评估不同的能源定义，这有助于更高水平的整合或分裂，特别是在所谓的俄罗斯“缓冲地带”。

对外政策导向、市场关系与能源安全

正如前几章所探讨的，总体能源情景在国际政治议程中占有特殊地位。面对石油和天然气需求的增长趋势——尽管它们遵循特定的动态——它们之间的共同点是都围绕着高度敏感的市场。

在广阔背景下，俄罗斯通过结合政治、经济、庞大资源储备、技术以及最重要的外交政策等多种战略，巩固了其能源霸权地位。这些因素促使其成为一个优越的供应国。而另一方面，欧盟作为一个集团，是大量资源的进口方，尽管每个成员国的能源依赖程度不同。

根据前几章观察到的规律，我们根据各国在价值链中的位置，即出口国、进口国、过境国（运输和分配），或根据所分析的文献，加上桥梁国的标准，对各国对其天然气的依赖性进行了简要分类。¹ 这一分类对于分析全球能源相互依赖性以及政治设计如何基

¹Closson, S. (2009). *The Geopolitics of EU and Russian Energy Relations*. Palgrave Macmillan. (p. 98).

于在短期、中期和长期内获得持久效果至关重要。

一个明显的例子是土耳其的角色（在所谓的西巴尔干国家也出现类似情况），它不仅是一个天然气进口国，而且作为在能源基础设施中占有突出地位的过境国，也融入了能源价值链。为此，可以配置四种相互加强的动态：在天然气市场的全球事务中拥有更大的存在感；在里海地区能源集团（伊朗、哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土库曼斯坦）中日益增长的参与度；前已确立的过境国（乌克兰）地位的逐步削弱；以及需求的更大两极分化和多样化，这促进了新的合作空间，同时也带来了新的依赖（国家之间以及欧盟、北约集团内部）。

在此基础上，产生了一系列破坏性因素的汇合，这些因素因巨大的资源储备而加强了该地区，其次是在天然气管道基础设施设计中的相关行为体，从而在战略上扩大了操作空间。

从政策的潜在角度来看，根据所考虑的产品类型，使用两个标准：以供应为重点的能源安全（欧盟作为唯一获取资源的集团，划定了俄罗斯的霸权地位）和以需求为重点的能源安全（俄罗斯依赖于一个单一的大买家，例如 90 年代的能源政策，这一标准将随着向“东方”和“两极”的战略重新定义而过时），具体取决于市场的导向。

在这方面，俄罗斯围绕设计一个新的合作体系优化了这些特殊性，在全球议程中提出了新的目标，使讨论空间合法化，在治理和双边关系方面创建了一个更为复杂的网络，这使其能够整合，同时也使其能够维持里海地区国家现状。

值得一提的是，该地区各国也参与独联体（无论是作为常任成员还是观察员），同时，它们在 OPEC+ 内部也扮演着参考角色，从长远来看，这反映了在议程、共同困难方面的合作方案，并为管理能源相互依赖以及与资源、经济、商业考量、技术等相关的其他方面提供了一个适当的框架，这些通常都在全球的框架下进行特征化。

另一方面，虽然共同主题得到管理，但这些论坛有助于那些拥有更大相对能力的国家投射力量，或者如国际关系理论所定义的“主导”国家，它们除了推动组织外，还保留了构建或维持权力（不）平衡作为有约束力的权限。² 因此，在直接（重新）分配能力方面，各国不会巩固自己作为潜在竞争对手，在论坛内外与俄罗斯的地位相抗衡。一个关键的描述符是施加成本和利润空间的机制，加上能源市场供应链内的承诺，这使其能够加强其地位。

这一点在获取竞争优势方面至关重要，无论是在供应商的战略方面和/或市场参与方面，原因有三。首先，它促进了天然气和石油方面行为体的多样化，以满足潜在消费者的需求，更具体地说，是通过土耳其规划的天然气管道以及与中国、印度、韩国等建立的新业务轴心。其次，覆盖大部分生产国或过境国区域供应的潜在不稳定或威胁，以及欧洲对俄罗斯利用其在天然气出口和过境方面的地位作为政治影响因素的能力的担忧。第三，俄罗斯在能源市场中的地位，将取决于巨大的资源储备以及供应（即在价格或战略条件变化时提供的商品数量）和国际需求的弹性，而与其在监管市场的机构中的参与无关。因此，其战略是将其商业目的地扩大到东方，并勘探新的/潜在的资源储备（见附录 III）。

在这种情况下，“能源安全”问题在全球公共政策议程中占有优先地位，这是价格上涨和需求水平增长的结果。甚至组织和论坛、合作机构和民间社会组织也发现有必要审查能源问题，因为获取能源的依赖程度越来越高。这些辩论在俄罗斯和西方之间是一个历史性的、反复出现的主题。³

²Mearsheimer, J. J. (1994). The false promise of international institutions. *International security*, 19(3), 5-49.

³Chung, J. H. (1987). *The Soviet Union and the politics of energy in the Third World*. Duke University Press; Stern, J. P. (1990). *Soviet oil and gas exports to the West: Commercial transaction or security threat?*. Gower; Campbell, R. W. (1980). *Soviet energy technologies: Planning, policy, research and development*. Indiana University Press; Campbell, R. W., et al. (1979). *Soviet energy balances*. Rand

因此，当代能源安全阶段展示了其独特的差异，包括扩大的制度安排（双边/多边）、公共政策、价格控制系统和市场/资源准入、制裁，随后是一系列促使模糊行动的因素，其特点是消费者、生产者、过境国之间日益加剧的摩擦，甚至在全球天然气-石油供应方面，这日益依赖于那些市场尚未引导投资、且中长期政治稳定不可预测的国家的发展，如波兰、乌克兰或伊朗的情况。

因此，能源结构是一个基本要素，它使俄罗斯能够将其邻国和欧洲伙伴置于超越纯粹经济范畴的不同影响领域之下，正如苏联试图通过建设油气管道来加强对东欧盟友的控制一样。实际上，这一论点对天然气价格有直接影响，这与公司在该部门以及天然气替代品（石油、煤炭、核能等）中的地位（投资、合同实践、搬迁、法律安全、政治稳定等）有关。

同时，在这种背景下，可以观察到，欧亚消费者的地位受制于对俄罗斯生产的天然气供应（见附录 I）及其为分配而设计的基础设施的日益增长的依赖；为此，能源市场的未来将取决于俄罗斯制定的政治和战略措施。构成俄罗斯燃料和能源综合体的部门长期发展的主要载体是：1) 向创新和节能发展道路的过渡；2) 能源生产结构和规模的变化；3) 创建和巩固一个高度竞争的市场环境；4) 融入全球能源体系。

俄罗斯能源：全球一体化运营

在上一节中，我们已经看到俄罗斯实施的能源战略的设计和实现，如何明确承认了其日益增长的地缘政治重要性，这得益于其丰富的自然资源储备、国际市场的准入、基础设施的控制（重新设计）以及其吸引或孤立潜在伙伴或竞争对手的潜力，这些都是有助于确保竞争优势的新兴因素。

从这个角度来看，俄罗斯的能源导向发生了实质性的变化，“向东”⁴和“向两极”。

⁵ 后者由于北极冰盖融化引起的地缘变化而具有了独特的意义，其地缘政治主导权受到世界大国日益增长的竞争的强烈影响，主要参与者是俄罗斯、美国、中国，以及附带地，构成环北极系统的国家。

在这种情况下，除了中国在北极理事会（1996年）中的参与迅速增加外，该地区冰的减少也大大促进了技术发展、旅游、货物运输、资源勘探和开发，以及对主要海上航线的控制（见附录 II 和 III），这直接影响了各成员国经济和国防部门的相互依赖性。就俄罗斯而言，其在北极地区日益增长的存在感，是为了获得通过北海直达欧洲和亚洲的独家海上供应线。这被认为是“俄罗斯的内部水道”（突出了摩尔曼斯克、萨贝塔和杜金卡等地区），而 Novatek、Gazprom、Rosneft 和 Rosatom 等公司则实施了重要的商业项目，用于能源资源（石油、天然气、铀）的开采和商业化、基础设施和物流（建造核动力极地船、新设计的甲烷运输船、与 SHI 船厂签订建造 Arc7 级船和大型甲烷运输船-液化厂的合同）。

关于在极地日益增长的存在，Novatek 公司从亚马尔半岛（北极 1、2 和 3 号项目——见下表及其各自的储量勘探）大幅扩展了其天然气管道基础设施。这一扩展具有两个重大的战略内涵：1) 欧洲日益增长的依赖性；2) 对通过北极运输液化天然气的运输工具的依赖（无论是通过海底天然气管道基础设施还是甲烷运输船）。这些因素在市场准入方面协同作用，因为它们降低了运营成本，最小化了对环境的负面影响，海上航线

—Corporation; Gustafson, T. (1989). *Crisis amid plenty: The politics of Soviet energy under Brezhnev and Gorbachev*. Princeton University Press.

⁴Poussenkova, N. (2009). *Russia's Eastern energy policy: A political assessment*. *Problems of Post-Communism*, 56(4), 3-17; Mitrova, T. (2023). *Russia's energy policy: A new chapter*. Carnegie Endowment for International Peace.

⁵Humpert, M. (2024). *Russia's Arctic Policy: A Reality Check*. The Arctic Institute.

成为一种高效的连接（否则市场准入必须通过土耳其或埃及），并由于靠近资源而产生垂直整合。

另一方面，在亚马尔项目的实施过程中，已经加入了具有不同参与和介入水平的各种行为体。在这种情况下，可以提及中国和俄罗斯为“加强能源联系”而进行的靠拢。⁶在这个关键的双边关系节点上，已经建立了三个大型项目：西伯利亚力量 1 号和 2 号，以及中国国有企业中石油（CNPC）的介入，其在亚马尔项目（2013 年）中的参与度约为 20%，价值 270 亿美元，其中大部分属于俄罗斯独立公司 Novatek。

这些能源项目对双边关系非常重要，因为它们使得：1) 俄罗斯的需求扩大，弥补了欧洲市场的损失；2) 中国的供应扩大，因为目前其供应来源是通过土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和缅甸盆地的来源；3) 西伯利亚力量 1 号的配额正在以最大生产能力使用；4) 澳大利亚和卡塔尔曾向中国出口液化天然气，在 AUKUS 协议引发摩擦后，中国减少了从澳大利亚进口木材、天然气和煤炭的配额，但仍保留卡塔尔作为供应商，尽管规模较小。这个市场空间被俄罗斯填补，形成了单一供应商和单一购买者的相互依赖；5) 吞并克里米亚（2014 年）进一步加强了与中国的商业和能源联系，不仅在基础设施方面，而且由于对俄罗斯实施制裁而减少了天然气供应。⁷

下表显示了俄罗斯联邦按地区“地理区域”划分的天然气储量分布。

Región	Reservas AB1 C1 + B1C2
Parte Europea de la Federación de Rusia (incluida la plataforma continental del mar Caspio)	7,5
Siberia Occidental	45,8
Distrito autónomo de Yamal – Nenets	42,5
Siberia Oriental	9,2
Lejano Oriente (incluido la plataforma de Mar de Ojotsk)	1,8
Plataforma Ártica	8,8
Total	73,1

Fuente: Servicio Federal de Supervisión de Recursos Naturales (2023). Disponible en: <https://rpn.gov.ru/> y el Programa a largo plazo adjunto para el desarrollo de la producción de gas natural licuado en la Federación de Rusia. Ver: <http://static.government.ru/media/files/16DePkb3cDKTgzxbb6sdFc2npEPAd7SE.pdf>

Notas: Miles de millones de m³

La referencia de reservas de gas depende del grado de exploración y explotación a saber: A (perforado, desarrollado). B1 (preparado para desarrollo industrial, desarrollado por pozos individuales, no perforado con patrón de pozos de producción, explorado). B2 (evaluado, no perforado, planificado para perforación por el fondo del proyecto). C1 (explorado). C2 (clasificado)

俄罗斯联邦按地区划分的天然气储量

关于里海地区，它仍然是俄罗斯作为“摇摆生产者”能源考量的一个相关地缘战略轴心⁸，因为它是一个内陆地区，其地理位置决定了其运输能力依赖于油气管道，这决定了能源政策和国家间的关系，因为它允许其根据能源需求或补偿进入或退出市场。在这方面，俄罗斯具有一种差异化的权重，使其能够影响能源战略，因为所有主要的油气

⁶Mitrova, T. (2023). Op. Cit.

⁷Mitrova, T. (2023).

⁸Nanay, B. (2009). The Caspian Sea region: A new frontier for energy security. The RUSI Journal, 154(4), 128-135.

管道都通过俄罗斯领土向北构建，原因如下：1) 巨大的自然资源储量；2) 基础设施网络；3) 一个有助于维持与欧洲关系控制的战略区域的优势（在里海控制和欧洲依赖之间建立正比关系）；4) 它使其能够控制和规划资源流向，以补偿对其他商业伙伴的过剩或短缺；5) 生产部门（公司、运输商等）之间的关系，在资源商业化网络中具有很大的特定权重；6) 从巴库经格鲁吉亚到土耳其的油气管道的建设。

这个框架凸显了该地区能源结构发展的地缘战略关系，同时俄罗斯通过其生产和分配资源的物质基础和基础设施网络，建立了其基础，以避免其在该地区影响力的进一步侵蚀，并排挤第三方国家的介入。同样，值得注意的是，俄罗斯的能源安全是公共议程的主要优先事项之一，其投射向量围绕着新资源的勘探和更复杂运输基础设施网络的设计。如下表所示，展示了俄罗斯为扩大其资源储备所做的努力。

Indicadores clave de la exploración de hidrocarburos del Grupo Gazprom

	Años				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perforaciones de exploración, miles de m	201.7	162.0	112.3	185,8	140.3
Pozos exploratorios terminados, unidades	41	34	31	42	29
incluidos los productivos	39	27	29	40	23
Levantamiento sísmico 2D, miles de km	15.0	—	1.8	—	—
Levantamiento sísmico 3D, miles de metros cuadrados. kilómetros	7.9	5.9	7.8	10.1	2.8

Fuente: <https://www.gazprominfo.ru/terms/exploration-work/>

Notas: Indicadores clave de la exploración de hidrocarburos del Grupo Gazprom (Gazprom, 2023)

俄罗斯天然气工业股份公司集团碳氢化合物勘探的关键指标

因此，俄罗斯向东方和两极的能源战略演变，集中于商业、经济、社会、政治和地缘政治问题的相互依赖性。萨哈林-2号项目内年产960万吨的液化天然气工厂的投产（以及未来将产能翻倍的计划）将对全球液化天然气市场产生重要影响。这个重要的新增液化天然气来源可能会影响现有的液化天然气流向和合同，因为俄罗斯天然气工业股份公司可以利用其作为萨哈林-2号大股东的权力，影响有关未来潜在客户的决策（见附录 III）。

总之，这两个地区都使其能够扩大商业路线，通过西伯利亚东部进入太平洋具有重要价值，从而使其能够将路线和市场扩展到日本、中国、韩国。值得注意的是，这些国家推行了一项能源政策，旨在使其供应商多样化，以摆脱目前对中东的依赖。俄罗斯在这方面具有差异化的权重，因为它地理上靠近天然气和石油来源，并且政治稳定性更高。一个必须分析但超出本研究范围的问题是双边关系的建立，即俄罗斯能源向该次区域的靠拢将如何影响中日之间的历史宿怨。俄罗斯与其中每一个国家所偏好的双边关系，将不可避免地影响它们之间的相互关系。

在所指的情况下，能源的汇合进一步吸引了专制外交政策的联系，如前几节所定义，为此，俄罗斯与中国之间的靠拢可能会在美国的竞争中引发可变的合作不对称，扩大了在不同主题上的联系领域和方案，其中突出了差异化的军事竞争优势。

还有各种其他全球性影响，这体现在俄罗斯国有企业正在努力将其业务投射到中国和印度，在一个莫斯科-德里-北京轴心的能源合作框架内。这个大型过程带来了一系列关于联盟创建以及具有巨大资源需求并同时控制重要市场资产的印度和中国企业影响

的问题。然而，俄罗斯追求的战略利益是开发西伯利亚东部和远东的能源资源，正如战略能源文件所分析的那样，“能源是一个关键的发展节点”，它集中了使这些地区在就业、技术、社会和人口凝聚力方面更具活力的可能性。因此，国家石油公司可以在广阔的俄罗斯领土上实现社会结构的整合。总之，通过地方发展变量的内部凝聚力动机，推动了能源的地缘政治边界。

从这个分析中也清楚地看出，俄罗斯的东部地区将不得不与亚洲发展更强的经济联系。在外交政策发展程度上，俄罗斯并没有用亚洲来平衡欧洲，也就是说，实施的战略并不是通过支持寻求对抗区域霸权国家影响或权力的国家来干预以维持权力平衡⁹，事实上，俄罗斯正在以在亚洲更高的参与度来补偿市场。因此，俄罗斯与欧洲和过境国的商业联系仍然是优先事项，也就是说，亚洲未来的能源项目不一定对俄罗斯的欧洲议程产生影响，反之亦然。然而，追求的一个目标是通过不促进与中国、日本、韩国和美国在该地区国家内部的不对称来实现，因为各方的利益响应不同的甚至相互矛盾的偏好。

俄罗斯以一种特殊的方式与欧盟的各个国家打交道，如德国、波兰、乌克兰、白俄罗斯和西巴尔干地区。这一点对于分析至关重要，因为能源是俄罗斯作为能源大国霸权结构的组成部分，该结构设计了向多极环境的外交政策的结构性转型。¹⁰ 在能源安全方面，能源使其能够向外投射其影响力。事实上，在所查阅的战略文件中，俄罗斯政府声称能源是执行“内外政策”的国家工具，并申明“该国在全球能源市场中的作用在很大程度上决定了其地缘政治影响力”。

这一外交政策方针旨在阻止西方通过限制性措施“遏制”俄罗斯，并构建一个“后西方”的国际秩序¹¹，为此，俄罗斯必须在所有战略领域，主要是能源领域，的竞争中获胜。最后但同样重要的是，必须强调可再生能源的使用在全球范围内正在呈指数级增长。然而，战略能源发展文件认为，这种发电方式无法在能源平衡中占据主导地位。尽管如此，预计液化天然气作为对环境影响较小的化石燃料的使用将大幅增加。

目前，截至 2023 年 7 月 1 日，俄罗斯能源系统中可再生能源（FER）的总装机容量为 6.04 吉瓦。到 2022 年底，达到了 5.78 吉瓦。这些数据呈现在基于 2023 年第二季度结果的俄罗斯可再生能源市场信息回顾中。该回顾由可再生能源发展协会（ARDE）编写。对于斯塔夫罗波尔、克里米亚、罗斯托夫和阿斯特拉罕地区，在卡尔梅基亚，可再生能源已成为总体发电平衡的重要组成部分。

在 2023 年第二季度，由可再生能源产生的总装机容量增加了 229 兆瓦，这主要归功于风力发电厂，这些发电厂在摩尔曼斯克地区开发，以投入运营科拉风电场，斯塔夫罗波尔地区的库兹明斯卡亚获得了许可（所有者是 NovaWind）。在电力批发市场方面，风电场增长了 160 兆瓦，小型水电站（SHPP）增长了 24.9 兆瓦。后者已在卡拉恰伊-切尔克斯的 RusHydro-Krasnogorsk SHPP-1 项目中投入运营，Lukoil-Ekoenergo 则在克拉斯诺达尔地区投入了其设施——Krasnaya Polyanskaya 水电站。特别是，这些措施是在“清洁能源”联邦项目框架内确定的，该项目反过来又促进了对氢技术、运输、储存和生产开发成本约 70% 的补偿，既面向科学组织，也面向私营部门。此外，克拉斯诺达尔地区还投入运营了一个由可再生能源有限责任公司建造的 9 座太阳能发电厂组成的综合体。在刺激可再生能源发电发展的计划框架内，共安装了 70 座太阳能发电厂，发电能力为 1,788.3 兆瓦，25 座风力发电厂，总容量为 2,360.0 兆瓦，5 座小型水电站，容量为 70.7 兆瓦。

⁹Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2016). The case for offshore balancing. *Foreign Affairs*, 95(4), 70-83.

¹⁰Dugin, A. (2016; 2015).

¹¹Dugin, A. (2016); Zakaria, F. (2013). *The post-American world*. WW Norton & Company.

欧盟规划的能源安全

在整个研究过程中，我们一直关注于将能源安全作为决定能源消费者和生产者之间关系的因果机制的分析性考量，这是基于一个广阔的视角。这促使我们特别关注市场和地缘政治考量之间重叠的相互依赖关系，因为在所探讨的文献中，对于巨大资源集中（连同其价值链、加工、运输）所产生的能力以及应对动态全球环境的行动能力，存在着共识，正如前几章所讨论的那样。

在这条线上，欧盟（作为全球行为体）与俄罗斯之间的能源伙伴关系得到了发展，它经历了前进、后退，在某些情况下甚至停滞的过程（不直接与能源相关，但与国防和外交政策、互联网相关问题、数字经济监管框架等重大主题相关）。

这些以能源方面为中心的因素，与建立可变几何关系相结合，其规律性在欧洲集团内部的脆弱性和分裂方案之间摇摆，也就是说，为减少对俄罗斯能源依赖而达成的共同体决定，对集团所有成员国产生了不同的影响。虽然总体上一致，但一些国家在补偿供应商方面表现出更大的操作空间，而在其他情况下，在特定主题上存在严重限制，对天然气、液化天然气、石油、煤炭和核能等敏感性水平的立场也不同。

这里就体现了对欧盟和俄罗斯案例进行相互依赖分析的重要性。在导致欧盟实施一系列旨在削弱俄罗斯为乌克兰军事行动提供资金能力的措施的当前事件发展之前，这些措施已逐步扩大到基金、银行、企业家，最后是俄罗斯的经济基础。欧盟曾制定了一系列文件，其中包括《绿皮书》，以促进有关经济、社会、环境和治理问题的公共政策辩论。该文件明确指出了欧盟日益增长的能源需求，并警告说在未来 20 年内将需要进口近 70% 的需求。

此外，欧盟的初级能源生产（2021 年）在固体化石燃料、石油、天然气和衍生物方面有所下降（下降了 38.7% 和 38.0%）。另一方面，可再生能源占欧盟初级能源生产的最大份额，接近 43.2%，其次是核能（27.6%）、固体化石燃料（16.4%）、天然气（6.2%）、石油和石油产品（3.3%）以及不可再生废物（2.4%）。在过去十年（2012-2022 年），初级能源生产的演变对固体化石燃料、石油和天然气总体上是负面的。天然气生产的下降最为显著。而另一方面，核能和可再生能源生产在同期呈现出明显的积极趋势，增长了 32.6%，废物（不可再生）的生产也增长了 22.3%。

总之，化石燃料（主要来自俄罗斯）的消费趋势一直呈下降趋势，原因有三：1) 欧盟致力于逐步减少温室气体排放的决定，即发展“低碳经济”；2) 因在克里米亚和后来的乌克兰的特别军事行动而实施的制裁；3) 俄罗斯就通过主要天然气管道减少天然气出口配额甚至要求以卢布支付的决定。

尽管有这些措施，俄罗斯公司在商业上保持了相对稳定的液化天然气和（在较小程度上）天然气的供应链，甚至有人讨论将液化天然气进口从禁止产品清单中排除（值得注意的是，对商品和服务的制裁是渐进的）。

下表展示了俄罗斯向欧盟出口的资源，并与已实施的各种措施进行了对比。

所概述的因素响应了能源计划和实践的一系列核心特征，这些特征已导致投资决策、市场进出管理、技术发展、新商业伙伴等方面的改变。因此，当消费者试图通过能源组合调整其能源结构（补充可再生和不可再生能源、实现供应商多样化等），以减少未来需求的增长，提高能源效率和节约，推广清洁和替代燃料，促进国内生产和实现进口多样化时，生产者则专注于与提高运输效率（天然气管道、船只等）、商业路线、减少环境影响相关的活动，将新参与者纳入价值链，加强与不同过境国的商业联系，并获取市场份额以阻止未来需求，从而进一步影响价格。

在这种背景下，外交和地方政策（加上共同体和次国家级政策）与经济措施和能源安全措施之间的界限变得模糊。此外，为遏制全球能源安全产生的摩擦，欧盟制定了一系列文件，通过设计“气候与能源综合政策”来阐明能源战略。根据该文件，欧盟的能源安全通常通过三个目标的平衡来定义：供应安全、经济竞争和环境/气候保护。

Importaciones de energía rusa a la UE

Recurso	Posición política UE	Importaciones Marzo 2022	Importaciones marzo 2023
Petróleo	Embargo de la UE a partir del 5 de diciembre de 2022	105.000	12.000
Diesel	Embargo de la UE a partir del 5 de febrero de 2023	23.100	290
Gas natural (suministrado por gasoductos)	Rusia reduce exportaciones; algunos países de la UE se niegan a pagar en rublos; sabotaje al gasoducto Nord Stream I	113.000	24.000
GNL	Ninguna acción	19.400	14.500
Carbón	Embargo de la UE a partir del 10 de agosto de 2022	31.000	0

Fuente: la tabla fue construida en base a la información Eurostat. Disponible en https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_TI_GAS_custom_938385/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=d84ea630-1f0a-4827-891d-f4a8e930dfe7 y <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240322-2>
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database>

俄罗斯向欧盟的能源进口

此外，还启动了其“行动计划”，其目标旨在：1) 提高能源效率和节约；2) 提高可再生能源的比例；3) 减少温室气体排放。根据这些方向，欧盟力求通过补充能源来源、扩大清洁能源基础、民用核能、实现天然气和液化天然气进口多样化，以不依赖于单一供应商或技术来促进市场。同样，在欧盟与俄罗斯的双边关系方面，该集团提出了共同能源政策设计和执行的框架，优先考虑集体谈判，作为维护共同战略利益的要素。

能源政策和战略都会被永久更新，尤其是在双边关系中发生的事件之后，从 2006 年俄罗斯天然气工业股份公司对东欧的封锁到 2022 年对乌克兰的军事行动。能源的战略审查和“欧盟能源团结与安全行动”的补充计划，确定了联合项目发展的关键领域：a) 共同的外部能源关系；b) 基础设施和能源供应多样化；c) 能源效率；d) 有效利用每个欧洲领土范围的能源资源；e) 石油和天然气储备作为应对供应危机的要素。

值得注意的是，能源依赖响应了一种可变几何关系，如上所述，其中对能源关系性质的理解取决于多种因素、参与者、法规甚至第三方国家（欧盟内外）的定位。无论是在集团层面还是个体层面，俄罗斯都建立了一个能源霸权，而依赖性以不同的方式影响着国家-集团，并带来巨大的社会、经济和政治影响。

从 2023 年 3 月起，正如“俄罗斯向欧盟的能源进口”表所示，对比了决策和资源进口配额，已经统一了共识，以深化旨在阻止能源资源进口的措施，并已扩大到商品和服务。然而，液化天然气的案例需要一系列单独的考虑。首先，欧盟内部在支持“渐进措施”（法国、西班牙、荷兰和比利时）与“软制裁”（德国）的国家之间存在分歧，原因是它们对俄罗斯液化天然气的依赖。其次，制裁内容还包括所有相关的活动，这些活动由储存合同、供应基地、港口、新项目（LGN Artic2 - 见附录 III）、相关商品和服务、长期协议、运营授权、金融资产、银行账户、交易限制、债务收购、设备、扩大和加强对俄罗斯以及直接支持俄罗斯军工复合体和与液化天然气不直接相关的项目的中国、印度、哈萨克斯坦等地的特定实体的军民两用商品和技术的出口管制，如 Vostok oil 项目。

在后一点上，由于其被列为可制裁项目而引发了激烈的辩论：1) 该项目是海上和/或页岩项目；2) 它位于北极地区，特别是在泰梅尔半岛，包括 Vankor 集团已开发的油田和克拉斯诺亚尔斯克地区北部的新油田。事实上，随着 Vostok Oil 的第一阶段，每年保

证运输高达 5000 万吨的石油，而第二阶段则高达 1 亿吨。

第三，在液化天然气的相关性方面，欧盟已在集团内部制定了一系列措施，为补偿俄罗斯的出口创造了新的激励措施，在这种情况下，挪威、美国、北非、卡塔尔等国的出口配额得到了扩大。总之，欧洲与俄罗斯液化天然气的联系，除了资源本身，还涉及到出口量和商业路线的设计（在附录 II 中观察到），其主要目的地是泽布吕赫（比利时）、蒙图瓦尔和敦刻尔克（法国）、毕尔巴鄂和穆加多斯（西班牙）以及鹿特丹（荷兰）等港口。目前，滋养这条海上供应线的地区是由破冰型甲烷运输船（代号 Arc7）完成的，其始发于萨贝塔（项目可扩展，并预计与摩尔曼斯克地区互补），目前由 Novatek 公司（西伯利亚亚马尔）运营。也就是说，海上供应路线对于通过这些港口进行液化天然气转运的物流衔接至关重要，最终目的地是欧洲市场和第三国（中国、土耳其和台湾）。这些业务占亚马尔地区出口的 90%，因此对俄罗斯具有战略利益，因为如果没有欧盟协议在其管辖水域内运营，船只必须使用更长的路线，这将对成本和航行天数产生相当大的影响。

最后，面对上述政治立场的演变，以及欧盟就《巴黎协定》（2015 年，加上 2050 年气候中和）所承担的责任和在减少温室气体排放方面所作的承诺。所有这些措施都汇合于，旨在能源转型的政策和措施都朝向在不断演变的战略情景中实现经济可行性的计划和行动。

欧洲监管框架定义了保障能源转型关键资源获取的主要组成部分之一，其目标是：1) 增加和多样化欧盟关键原材料的供应；2) 加强循环性，特别是回收；3) 支持资源高效利用和替代品开发的研发与创新。同样，还确定了对绿色和数字转型以及国防和航天工业至关重要的材料清单（34 种关键材料和 17 种战略材料）。该法规为欧盟年原材料消费量设定了三个基准：10% 来自本地开采；40% 在欧盟加工；25% 来自回收材料。为促进战略项目的发展，成员国将在相关行政层面和关键原材料价值链的相应阶段设立一站式联系点。开采项目将在最长 27 个月内获得许可，而回收和加工项目必须在 15 个月内获得授权，只有少数例外，以确保与受项目影响的当地社区进行重要互动，并在复杂情况下进行适当的环境影响评估。制造战略技术的大型公司（例如，电池、氢或可再生能源发电机生产商）将对其供应链进行风险评估，以发现脆弱性。

正如本文件第二章所见，能源转型需要大量战略资源和巨额投资的结合，以促进技术传播和创新，从而实现价值链的转型。

在可再生电力生产的比较方面，中国以 4861 亿千瓦时的总产量领先于太阳能和风能发电场的生产。其次是美国（2269 亿千瓦时）、德国（665 亿千瓦时）、印度（562 亿千瓦时）和巴西（368 亿千瓦时）。另一方面，欧盟通过有利于资金来源的措施，太阳能和风能的总产量达到了 2350 亿千瓦时。在欧盟内部，丹麦（61%）、立陶宛（50.9%）和希腊（43.9%）记录了太阳能和风能占总发电量的最大比例。

最终思考

在整个本章的阐述过程中，我们已经观察到能源安全在各国的公共议程中日益成为一个重要的地缘战略元素。同样，欧亚地缘政治集团不能与作为欧洲能源发展必要变量的能源和地缘战略维度分开。在这种情况下，我们探讨了外交政策（进攻性、防御性、影响力）、市场（垄断、买方垄断、可替代商品）和能源基础设施设计（天然气管道、石油管道、海上供应路线、过境国）定义之间的联系，甚至在为减少依赖程度而制定的战略内部，从供需角度以及在可再生和不可再生能源互补方面，作为促进降低风险和威胁水平的空间。

俄罗斯的案例以其向“东方”和“北极”的地缘战略重新定位为例，尽管采取了这些行动，它仍然在欧亚地缘政治空间中保持着强大的存在。事实上，其能源安全与“大

Fuentes de financiamiento

Fuentes	Objeto	Características	Observaciones
Financiación de I+D+i	Programas de energía en base al desarrollo de tecnologías de baja emisión (centros de investigación, universidad, empresas, etc.)	Presupuestos I+D+i públicos	Fondos sociales para el clima
Aportes financieros para desarrollos distribuidos (hogares)	Inversiones de plataformas de financiación colectiva para la adquisiciones y desarrollo de infraestructura de energía sostenible	Crowdfunding financieros	(65.000 m de euros para colaborar en la aplicación de nuevo régimen de comercio de derechos de emisión)
Incentivos de capital privado	Inversiones de capital de riesgo privado (holding Basf) en capital privado y medio ambiente	Capital de riesgo de alta tecnología	
Líneas de financiamiento bancarios	Inversiones institucionales en energía limpia (adecuación de equipamiento eficiente en consumo eléctrico, etc.)	Desarrollo de activos alternativos	
Fondos soberanos	Inversiones institucionales en energía limpia	Crecimiento de activos bajo gestión	Mecanismos de transiciones justas
Aseguradoras	Marcos de adecuación en la utilización de fondos de pensiones	Activos de inversión	(inversiones productivas en pymes hasta 19.200 millones de euros)
Bancos de inversión estatal	Inversiones de proyectos sostenibles en energía renovable	Inversiones asignadas anualmente por presupuesto público nacional	Fondos de modernización
Bonos climáticos (bonos verdes)	Emisiones de bonos	Activos de renta fija o variable	Fondos de I+D
Presupuestos públicos	Inversiones locales	Asignadas por presupuesto y de capitalización en el mercado de valor europeo para la venta o generación de tecnologías.	Programa LIFE y cuidado del clima

Fuente: Cuadro elaborado en base a programas, proyectos y acciones.

OCDE: <https://www.oecd.org/en.html>

UE: https://eulacfoundation.org/es/system/files/eu-lac-energia-renovable-ve-vdigital-2_1.pdf

<https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/financing-climate-transition/>

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/energy_es

https://www.energy-transitions.org/wp-content/uploads/2020/07/Financing-the-energy-transition-in-the-EU_vf.pdf

资金来源

缓冲地带”相辅相成，这使其能够创建“摇摆桥梁”以维持对基础设施和资源的霸权控制，并影响过境国（阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚和乌克兰），扩大生产者基础（阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）和潜在消费者（中国、印度、日本、土耳其）。在上述各个方面，基于地缘经济原则的战略构想（无论是双边还是多边）都是关键，这无疑有助于更高水平的整合或分裂。

另一方面，我们已经能够揭示，欧盟所推行的政策是基于所分析的战略文件而巩固的，这些文件建立在开放、自由和竞争性市场的原则之上；能源供应的可靠性和安全性以及这些资源的可持续性。因此，这些因素被试图扩展到与俄罗斯以及关键的能源过境和生产国的关系中，这些关系取决于对这些原则的遵守，因此在双边关系中引发了大量的摩擦。因此，欧盟提出以集团形式进行谈判的制度化，尽管许多成员国由于日益增长的对俄罗斯能源的依赖而提出了替代方案。

然而，由于能源市场特有的复杂性，所提出的政策在实施上存在分歧。显而易见的是，能源原则日益增长的制度化及其在对外关系中的应用，已成为全球范围内非常有价

值的工具。这里出现了一个新的辩论，围绕着俄罗斯提出的可变几何合作水平，关于在关键地区的影响力，并锚定于竞争性元素（液化天然气、石油、核能）。有鉴于此，欧盟将优先考虑一种更现实的、基于物质利益的联系方案。许多政府已做出务实的决定，与俄罗斯协调（特别是在敏感的核技术方面），以保护供应渠道、技术、运营和人力资源援助、燃料（不仅限于碳氢化合物，还包括铀浓缩，包括运营能力、技术和专业知识）、商业路线和扩大的重要市场（如流向亚洲的液化天然气）。

能源将继续是地缘政治斗争中的一个关键方面，并将在整个二十一世纪加剧。为了在这场斗争中获胜，俄罗斯提议增加其市场份额，开发新的过境路线，实施更高效的技术，并为新的勘探和开采基础设施提供资金。因此，它将基于一种战略构想来加强其霸权地位，即能力的加强与基于更大能源存在的全球地缘政治利益相吻合。从这一前提出发，俄罗斯在西伯利亚东部和远东地区的生产边界的扩展，基于“能源是关键发展节点”的概念，集中了使这些地区在就业、技术、社会和人口凝聚力方面更具活力的可能性。因此，国家石油公司可以在广阔的俄罗斯领土上实现社会结构的整合。总之，通过地方发展变量的内部凝聚力动机，推动了能源的地缘政治边界。

从这个分析中也清楚地看出，俄罗斯的东部地区将不得不与亚洲发展更强的经济联系。在外交政策发展程度上，俄罗斯并没有用亚洲来平衡欧洲，也就是说，实施的战略并不是通过支持寻求对抗区域霸权国家影响或权力的国家来干预以维持权力平衡¹²，事实上，俄罗斯正在以在亚洲更高的参与度来补偿市场。因此，俄罗斯与欧洲和过境国的商业联系仍然是优先事项，也就是说，亚洲未来的能源项目不一定对俄罗斯的欧洲议程产生影响，反之亦然。然而，追求的一个目标是通过不促进与中国、日本、韩国和美国在该地区国家内部的不对称来实现，因为各方的利益响应不同的甚至相互矛盾的偏好。

俄罗斯以一种特殊的方式与欧盟的各个国家打交道，如德国、波兰、乌克兰、白俄罗斯和西巴尔干地区。这一点对于分析至关重要，因为能源是俄罗斯作为能源大国霸权结构的组成部分，该结构设计了向多极环境的外交政策的结构性转型。¹³ 在能源安全方面，能源使其能够向外投射其影响力。事实上，在所查阅的战略文件中，俄罗斯政府声称能源是执行“内外政策”的国家工具，并申明“该国在全球能源市场中的作用在很大程度上决定了其地缘政治影响力”。这一外交政策方针旨在阻止西方通过限制性措施“遏制”俄罗斯，并构建一个“后西方”的国际秩序¹⁴，为此，俄罗斯必须在所有战略领域，主要是能源领域，的竞争中获得胜利。

面对这种情况，可以观察到，在由美国引力向欧洲产生的新的“欧洲大西洋主义”面前，日益增长的“欧亚主义”存在，这是两个巨大的摩擦因素。为解决这些问题，欧盟成员国正在为加强能源安全铺平道路，其基础是：扩大化石能源供应商（液化天然气、天然气、石油），另一方面是促进长期能源转型。

首先，虽然欧盟成员国已达成一系列旨在保障能源资源（特别是天然气）的商业协议，这些资源来自挪威、美国、卡塔尔甚至俄罗斯本身作为又一个供应商。欧盟委员会已经提出了一项欧盟能源平台的倡议，该平台将汇总欧盟的天然气需求，联合采购的倡议作为集团在双边谈判中产生了更大的相对权重，此外还有能源的有效利用和转运以供潜在出口。

其次，在乌克兰发生的事件以及通过该国天然气管道的天然气配额逐渐减少之后。欧盟与潜在的第三方过境国建立了新的联系，正如所见，土耳其和西巴尔干国家在这项任务中至关重要。在这方面，加强和重新制定基础设施对欧洲能源发展至关重要，这将有助于最大化效率水平，并减少双边联系中的潜在风险，正如北溪 2 号项目所发生的那样。

¹²Mearsheimer & Walt, 2016.

¹³Dugin, 2016; 2015.

¹⁴Dugin, 2016; Zakaria, 2013.

第三，这一挑战应该成为该集团加速能源转型过程的机会，特别是在实施所谓的绿色投资方面（特别是在可再生能源、能源效率改进和氢项目方面）。近年来，可再生能源在电力生产中的重要性已经增长到欧洲人可以避免更多地使用煤炭的程度。这一经验应该激励成员国实施跨境绿色能源项目，如从阿塞拜疆到欧洲的绿色能源桥。通过协调这些努力并启动可再生和不可再生能源基础设施项目，将为欧盟成员国继续实施与俄罗斯脱钩和减少依赖的战略奠定框架，以加强其长期能源安全战略。

第五章

西方技术官僚主义引发的能源危机美国“家政”（Oikos）与俄罗斯“争斗”（Polemos）的冲突

1 初步思考

在本章中，我们将以更精准且富有启发性的方式，捕捉引爆乌克兰战争的两个核心政治哲学思想的本质。为此，我们将对比两种愿景。其一是西方的技术官僚愿景，以效率和控制为核心，并以“OIKOS”一词为代表。其二是俄罗斯的愿景，它更深地植根于哲学、政治与民族认同，并以“POLEMOS”一词为代表。通过这一对比，我们将最终探讨“政治动物”（zoon politikon）这一理念的被遗弃——正是这一中间立场的缺失，引发了无数战争。这两种愿景并不与克劳塞维茨的思想相矛盾，他明确指出：战争是政治通过其他“手段”的延续。

显然，“有效性与盈利性”的原则在二十世纪中期为美国带来了相对的成功。然而，只需通过公开资料的简单对比即可证明：世界变得更加不安全，大量常规与非常规武装冲突相继爆发，其破坏力不断增强，直至演变为当前的局势。

进入二十一世纪，这一理念仍在延续。当今地缘政治格局复杂，以能源资源竞争和新多极秩序的崛起为标志。在这一新秩序的核心，俄乌冲突迫使我们不仅要分析经济和政治因素，还需审视一种深刻影响我们文明的世界观：技术官僚主义。这种优先考虑效率与控制，而非伦理与智慧的愿景，加剧了当前危机并导致了冲突的升级。

技术官僚主义诞生于经济学家、技术专家、社会学家、工程师和程序员的思维，并已渗透至全球权力结构，塑造了各方政治与战略的决策。如果说二十世纪由自由资本主义与共产主义的意识形态斗争所主导，那么二十一世纪则面临一个更复杂的场景：能源成为关键战略因素，而技术官僚主义则表现为一种跨领域的运作模式。

在此框架下，我们将深入探索技术官僚思维的底层逻辑，分析其历史渊源、主要特征及其对决策（尤其是在冲突背景下的决策）的影响。我们将论证，由对现实的工具性认知所驱动的效率与控制至上原则，导致了社会的非人化（dehumanization）以及国际政治中战略维度的丧失。德国放弃核能及欧洲对俄罗斯天然气的过度依赖（未充分考虑地缘政治影响）等案例，正是这种思维方式如何导致战略脆弱性并最终引发战争的明证。

2 从共产主义技术官僚到俄罗斯哲学民族主义

为理解技术官僚主义在当前冲突起源中的作用，我们将分析其在俄罗斯、欧洲和美国的具体体现。在此背景下，俄罗斯联邦在其马克思主义共产主义技术官僚国家崩溃后，被迫重新审视其世界观，寻求一种基于“哲学科学主义”的新模式——然而这一模式本身也面临着挑战。

但技术官僚主义的影响不仅限于地缘政治领域。人工智能（AI）作为工程师和程序员思维的产物，其日益复杂化带来了新的伦理与道德挑战。它们如同技术官僚逻辑的延伸，同样可能陷入“不惜代价追求效率”的陷阱，从而忽视人性的维度。

在此框架下，乌克兰战争也向我们表明，所有技术，尤其是人工智能，均可成为积极变革的推动者，为追求知识与共同福祉作出贡献。正是在这里，“认识论机器”（machina epistemoiekos）的愿景应运而生——这一主张旨在引导技术走向更公正、可持续的未来，让技术与人类在冲突背景下协同构建“认识论存在者”（zoon epistemoiekos）。毕竟，如赫拉克利特所言：“争斗（Pólemos）是万物之父”；理论家杜金（Dugin）在某种程度上也断言：知识的追求与战争可交织于民族认同的构建之中。

为全面理解这一现象，必须追溯技术官僚思想的历史根源，探索其古代起源及世纪演变。我们将分析基于技术与效率的社会秩序理念，如何在不同历史时期呈现多种形态，并产生积极与消极的后果。

在回顾历史时，我们不能忘记，追求一种融合哲学、形而上学或神学等智性维度的社会秩序，始终是人类历史的恒常主题。各“决策者”试图构建的民族国家模式，正反

映了这种协调物质秩序与智性秩序的渴望。

这一高等教育体系的遗产（兼具光明与阴影），是理解俄罗斯向“哲学科学主义”转型及其当前冲突立场的关键。作为苏联科技遗产的继承者，俄罗斯拥有巨大的智力潜力和坚实的科学基础。其主要城市中大学学历人口的高比例，正是这一科学主义传统的明证。尽管柏林墙的倒塌也导致该教育体系面临资金与质量的挑战。

尽管面临这些挑战，俄罗斯成功重构了其政治体系与地缘政治认知，从技术官僚模式转向“哲学科学主义”体系——在此过程中，以天然气为主角的“东方政策”（Ostpolitik）全面展开。这一转变对国际关系、地缘政治与战略产生了深远影响，是理解俄罗斯当前冲突立场的关键因素。

我们必须铭记：俄罗斯因其失败的马克思主义共产主义技术官僚国家而被迫放弃该模式。尽管如此，该模式仍遗留了可资利用的优势，尤其是其高等教育体系——时至今日，该国诺贝尔奖产出量仍居世界第三。这显然归功于其几乎全为国立大学所取得的丰硕科研成果。此外，根据其人口普查及经合组织（OECD）等国际机构的统计，俄罗斯主要城市至今仍保持着 40% 的本科及以上学历人口比例。¹

事实上，2014 年培生-经济学人智库（Pearson - Economist Intelligence Unit）将俄罗斯的教育评为欧洲第 8 佳、全球第 13 佳；其教育成就位列世界第 21 位，学生认知能力则排名全球第 9。2015 年，经合组织（OECD）将俄罗斯学生的数学与科学能力排在全球第 34 位，介于瑞典与冰岛之间。²

虽此并非对研究主线的偏离，本章仍将深入探讨这一深刻变革的来龙去脉，及其如何影响俄罗斯作为民族国家的自我认知，并特别关注这些事件与 2022 年俄乌战争及其与北约关系的内在关联。

3 世界技术官僚冲突的起源

二十世纪为我们留下了人类历史上几乎最快、最重要的技术科学进步（尽管其目标的实现常伴随着巨大的战争苦难）。这一切在其形式与宣传中，造成了哲学的近乎消亡。或者至少，正如马尔蒂纽克（Martyniuk）³ 援引维特根斯坦（Wittgenstein）的论断所警示的：哲学没有对象，倘若“不能”提出问题，便“不能”给出答案。⁴

不乏有人认为，哲学将自己局限于学术殿堂，放弃了在日常和政治舞台上的角色。然而，无论是柏拉图、霍布斯、黑格尔、马克思还是波普尔，尽管结果各异，他们都从哲学（有些甚至在形而上学或神学的范畴内）出发，描绘了构建一种社会秩序的路径。在这些路径中，知识秩序被整合而不失其主导地位，其本身皆是有效的。或许波普尔的叙述最为理想化：猜想与反驳的科学方法论（源于不同生命形式所实践的试错法），其前提是不危及自身的存在——而这恰恰是人类在 20 世纪所做的。在这种方法论中，科学猜想在一个思想的自由市场中发挥作用。⁵

¹OECD. (2016). Russian Federation. In *Education at a Glance 2016: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/eag-2016-76-en>; Coughlan, Sean. (2015, Mayo 13) Asia tops biggest global school rankings. BBC News. Disponible en: <https://www.bbc.com/news/business-32608772>.

²Coughlan, Sean. (2015, Mayo 13). Asia tops biggest global school rankings. BBC News. Disponible en: <https://www.bbc.com/news/business-32608772>.

³Martyniuk, Claudio. (2010). Tres episodios epistemológicos: la literatura testimonial, la experimentación en campos de exterminio y la restricción del dominio público de saber” en *Alternativas epistemológicas, Axiología, lenguaje y política*. Colección: Pensamiento contemporáneo, Editorial Prometeo, Buenos Aires, Argentina, Año 2010-2012.

⁴Wittgenstein, Ludwig (2009). *Tractatus logico-philosophicus*. Alianza Editorial, Madrid, España. (pp. 66, Proposición 4.003).

⁵Martyniuk, Claudio. (2010), *Tres episodios epistemológicos: la literatura testimonial, la experimentación*

黑格尔早已为我们留下了一套关于社会现实和人类发展的丰富解释，尤其强调了思想的创造性维度。他对实证主义思潮的重大打击，在于他坚持将概念创造作为认知主体⁶把握现象的关键时刻。⁷正是在这个思想空间中，主体获得了把握历史事实的可能性，而这些事实随后可以在科学上得到验证。将国家视为纯粹的法律秩序，并将此秩序等同于理性真理的观念，在黑格尔-马克思主义的传统中遭到了强有力的反对。

其结果是，一种新型的国家话语应运而生。黑格尔将三大纲领性要素——即“科学-技术-社会真理”——统合为国家理性。“科学技术型国家”这一具体理念便由此诞生，其核心思想是技术的效能，而理性思辨与质疑精神则让位于技术至上。

现代科学由此构建起观察、实验与验证的教条体系，并发展出一种新颖的美学展演形式。其本质在于：将科学探索过程本身转化为具有仪式感的视觉呈现，使实验室操作与数据验证成为具有审美价值的戏剧化场景，从而在认知层面强化了科学真理的权威性叙事。⁸

尽管无意进行详尽的历史哲学研究（相关文献已十分丰富），我们仍需指出，技术型或专业型社会的理念在古代已有尝试。正如马克斯·韦伯所言，社会既需要先知的指引，也需要替罪羊来承担其问题的责任。⁹

古代最极端的社会实验（或许在整个历史上亦然），当属两个几乎完全由单一性别主导的社会：莱斯博斯岛与斯巴达。前者是母权制社会，后者则是纯粹的男性军事化城邦——一个近乎神圣、专注于纯粹哲学思辨的城邦。另一个较少被讨论的现象是古希腊工匠与技术阶层的困境：他们在雅典备受鄙视，而讽刺的是，雅典恰是他们最大的消费市场。那些被称为“奥伊科斯”（Oikos）的孤立社区，被亚里士多德定义为“为满足日常需求而自然形成的共同体”。¹⁰其成员被定义为共享同一食物来源的群体，在某种程度上孕育了古代技术官僚的雏形。诸如凯法洛斯、德摩斯梯尼（其父为家具与床榻制造商）或获释奴福尔米翁等能言善辩却内容空洞的演说家，操控着由工匠阶层（*banausoi*）、劳动者和官僚组成的群体——这些人在雅典公民与贵族中极不受欢迎。这些社群形态最终演变为希腊几乎所有城邦的“阿哥拉”（Agora），并成为更精致的罗马广场的原型。

著名的劳里昂银矿为柏拉图的《理想国》及其洞穴寓言提供了灵感，深刻揭示了那些游离于哲学体系之外者的社会与智识缺陷。

即便如此，柏拉图仍在“助产术”（*mayéutica*）¹¹中揭示了一个典型案例：一种技术或方法如何应用于理性思辨。这直接受到其母身为助产士的启发。由此，希腊社会开始承认具有实用价值的技术知识或工艺知识的存在，尤其是在战争与医学领域。正

en campos de exterminio y la restricción del dominio público de saber” en “Alternativas epistemológicas, Axiología, lenguaje y política. Colección: Pensamiento contemporáneo, Editorial Prometeo, Buenos Aires, Argentina, Año 2010-2012.

⁶认知主体，即执行认识行为的思维存在。在形而上学与认识论的历史长河中，关于此类主体是否属于其所认识的现实，以及该现实是否为真正现实、抑或仅为其一部分、或为虚假现实，抑或实际上由主体自身所建构（如建构主义所主张）等问题，一直存在争论。柏拉图在洞穴寓言中提出，人类仅能认识现实的影子，而真正的现实存在于所谓的理念世界。康德则认为，认知主体无法认识本体（终极真理），而仅能认识其现象。实证主义将主体置于现实之外，将理解视为从这种外在性中提取内容的过程，相反，建构主义，特别是恩斯特·冯·格拉塞斯菲尔德的观点，将主体视为其自身现实的生成者，而温贝托·马图拉纳则将后一观点与自创生概念联系起来；即生命体自我生成的能力。

⁷Bloch, E. (1997). *El pensamiento de Hegel*. Editorial: Fondo de la Cultura Económica. México DF. México. (pp. 20).

⁸Martyniuk, Claudio. (2010), *Tres episodios epistemológicos...* Ob. Cit.

⁹Weber, Max. (1998). *La Ética Económica de las Religiones Universales*. En *Ensayos Sobre Sociología de la Religión*, I., Editorial: Taurus, Madrid, España. (pp. 247).

¹⁰Aristóteles. (2007). *Política*. Editorial Alianza. Madrid, España. (《政治学》卷一，第一章，1252b, 第46页).

¹¹助产术即为辩证术，因存在苏格拉底之母为助产士的推测。柏拉图在《泰阿泰德篇》中刻意使用此说法以构建哲学类比。

因如此，柏拉图及其他希腊剧作家频繁使用“德穆尔格”（Demiourgos）一词，该词与“工匠”（technites）同义，字面意为“木匠”，更精确地说是指“盔甲制造者”。柏拉图正是通过这一术语定义了“技艺”（técnica）的本质，并隐喻地指出：掌握“政治技艺”（techne politike）者，实则为政治艺术的实践搭建了框架——即那些在公民集会中，为关于公共生活或集体行动规则的辩论提供支撑结构的人。因此，工匠们（technitai）所构建之物，兼具基础支柱的稳固性与简约性，如同一个轴心，世界秩序由此展开。

尽管这些技术专家属于次等哲学家，但对“市民社会的功能性”而言不可或缺。这与马克斯·韦伯在其专业化官僚理论中提出的观点惊人地相似，绝非偶然。¹² 后世哲学家认为，家庭（Oikos）与城邦（Polis）的利益冲突导致希腊社会因阶级斗争而结构性衰落，但此论断站不住脚，因为它忽视了布匿战争、马其顿战争与叙利亚战争对希腊社会的具体冲击。

在古罗马帝国时期，技术知识以多元形式发展，与军事、法律、神学体系深度交融，尤其在工程领域成就斐然。哲学由此催生出包罗万象的知识体系，尤以科学为甚。从阿那克西曼德、阿那克西米尼、托勒密、毕达哥拉斯、阿基米德，到马可·奥勒留、伊壁鸠鲁等希腊罗马先贤，其探索涵盖了地球球形、天体运行、原子理论、航海技术、经济原理等广阔领域。

认识论正经历其早期黄金时代——万物皆在其洞察与实用范畴之内。即便在中世纪的黑暗时期，希波的奥古斯丁虽屡遭修辞学家的挑战，却以极简思想解决了一个核心问题：原子的可分性。¹³ 这一命题后来成为 20 世纪的争论焦点。他通过三维空间类比三位一体，断定一切三维体积皆可无限分割。此论断不仅为量子物理学奠定了基础（爱因斯坦与玻尔、海森堡的后续争论皆源于此），更催生了两个颠覆性构想：一是毁灭性武器的理论雏形，二是宇宙在所有维度上的无限性命题。纯粹的科学，竟在最哲学的领域诞生。

科学、知识与战争早已如奥古斯丁所言，在缺乏现代工具的社会中并存共生。¹⁴ 文艺复兴为人类带来了焕然一新的技术知识储备，然而其主导者仍是哲学家，辅以艺术家、军人与宗教人士。历史上，从文艺复兴晚期至巴洛克初期，技术专家掌控社会的构想极具吸引力——尽管弗朗西斯·培根、圣西门伯爵¹⁵ 与奥古斯特·孔德¹⁶，或许才是技术治理思想在不同形态下的三大代表人物。

4 走向现代技术治理国家

科学家更直接地执掌统治权力与权威的渴望，在弗朗西斯·培根（1561-1626）的著作中首次鲜明呈现。这位集哲学、科学与法学研究于一身的思想家认为，通过对自然的认知（及其衍生的技术能力），人类得以“重建亚当与夏娃被逐出伊甸园前所拥有的心智澄明与行为纯粹性”。

在其乌托邦著作《新大西岛》（1624）中，培根描绘了一个以追求特殊知识为目标的理想社会：这种知识始于对具体事件的实验观察，经由归纳推理的应用，最终确立普遍性法则。

¹²Weber, Max. (1998). *La Ética Económica de las Religiones Universales*. En *Ensayos Sobre Sociología de la Religión*, I., Editorial: Taurus, Madrid, España. (pp. 247).

¹³Boniolo, G. (1997). *Filosofía della Fisica*. Editor: Mondadori. Milan, Italia.

¹⁴Agustín, San, de Hipona. (1946). *Ergo intellige ut credas, crede ut intelligas*. [Sermones: XLIII, 7, 9], en *Obras completas*, 41 volúmenes, Editorial BAC, Madrid, España.

¹⁵Saint Simon, Conde de, Claude Henri de Rouvroy. (2011). *De la reorganización de la sociedad europea*. Editorial: Círculo de Bellas Artes. Barcelona, España. (pp. 49-127).

¹⁶Comte, Augusto. (1980). *Discurso sobre el espíritu positivo*. Alianza Editorial. Madrid, España.

在《新大西岛》中，所罗门宫（Solomon's House）正是践行培根所创技术方法的自然研究圣殿。¹⁷

归纳法同样应适用于法学领域：法律准则应从既有的个案判决中推导而来。培根通过其理论确立了“知识即权力”的著名命题，并指出对自然的科学研究是实现社会繁荣的最佳路径。相较于“哲人王”的统治理念，这一思想显然更贴近技术治理的核心概念。

然而，圣西门则直接倡导建立技术治理政府，其主张在二十世纪与马里奥·邦格的思想形成了深刻的类比。¹⁸

圣西门的学说在同时代及后世思想家中均产生了深远影响。正统马克思主义对技术的推崇与圣西门思想高度契合。列宁与斯大林曾援引其著作，将社会比作巨型工厂的论述早已广为人知。

然而，对技术治理思想影响最为深远的当属奥古斯特·孔德。这位早年研习物理学、曾任圣西门在巴黎综合理工学院（L'École Polytechnique）¹⁹ 助教的学者，虽以“实证主义”（该术语由圣西门首创）的“奠基人”及社会学的“命名者”著称，但其核心理论实为“三阶段法则”。

孔德将人类精神与社会发展划分为三个主要阶段：神学阶段、形而上学阶段与实证阶段。在神学阶段，人类将自然现象归因于超自然力量的直接作用；在形而上学阶段（孔德认为此阶段仅是神学阶段的变体），则以抽象力量取代超自然存在，用以解释所有可观测现象；最终在实证阶段，人类放弃探求现象的内在成因（如宇宙的起源与归宿），转而通过理性与观察揭示其有效法则。²⁰ 实证时代自然对应着工业社会形态。

实证精神的核心特征在于：将一切现象视为受不变的自然法则支配，而发现并简化这些法则正是社会的主要任务。牛顿物理学的精确性、严谨性与实用性，以及化学与“有机物理学”的发展，构成了激发孔德科学狂热的理论原型。然而，当时仍有一个领域尚未被科学的精确性所征服：社会现象。这成为实证精神唯一的空白领域。因此，哲学与智慧最迫切的使命在于建立一门“社会物理学”，即社会学。

基于知识治理社会，实质上就是基于科学知识治理社会。政治由此蜕变为一种应用科学或社会工程学。社会学则承担着为这一实践提供基础知识的使命——它使社会能由真正的社会科学家（即完全意义上的技术治理者）所引导。孔德建立社会学科学的尝试虽多，成果却远未成型：时至今日，社会学仍在争论其研究对象与方法。

孔德的规划如此宏大，以至于他试图建立“实证主义教会”以取代传统的天主教会。人类宗教体系绝非纯粹的哲学思辨建构，它包含整套信条、诫命与仪式。这成为他生命最后阶段——一个纯粹幻想与疯狂的时期。二十世纪的俄国全盘接纳了其思想。尽管如此，孔德对科学普及的热情（尤其是通过教育将科学知识传播至各社会阶层）在欧美广泛传播。值得注意的是，巴西国旗至今仍印着孔德的格言“秩序与进步”；墨西哥的波菲里奥·迪亚斯亦公开表示对某些实证主义理想的认同。²¹

在苏联，技术治理表现为中央计划的社会科学形态。由此可见，孔德的技术治理思想在三个迥异的地域占据了主导地位。同样在美国，某些或多或少带有技术治理色彩的理念在二十世纪下半叶主导了知识界的思潮，后文将对此展开论述。

我们必须铭记，现代留下了一个伤痕累累的民族——德国。其民族自豪感感受重创，人民分崩离析，国家分裂为若干王国，其中像普鲁士这样地理上隔绝的邦国，却与德意志

¹⁷Bacon, Francis. (2007). Nueva Atlántida. Ediciones: AKAL, Madrid, España.

¹⁸Bunge, Mario. (1998). Buscar las filosofías en las ciencias sociales. Editorial: Siglo Veintiuno. Buenos Aires, Argentina. (pp. 498).

¹⁹Cortés García, Francisco J. (2006). La Ecole Polytechnique ante el pensamiento económico clásico. Colección Mediterráneo Económico, No. 9.

²⁰Comte, Augusto (1980). Curso de filosofía positiva. Editorial: Orbis. Barcelona, España. (pp. 26).

²¹Dusek, Val. (2006) Philosophy of technology. An introduction. Editorial: Blackwell, Londres, U.K. (pp. 45).

技术强国的梦想（及其相关偏离）紧密相连。

在此必须提及一个核心要素：普鲁士，正是某种被抛弃的哲学思想的策源地，但这一思想却在两个世纪间持续吸引着追随者。随着黑格尔（德意志血统，其思想却在普鲁士深深扎根）的出现，德国唯心主义达到巅峰并充分发展，开创了具有独特视角与问题意识的哲学反思视野，深刻植根于后黑格尔时代的哲学思想中。

毋庸置疑，黑格尔实现了这场哲学运动的终极概念综合与完整呈现——该运动源于康德，经由费希特与谢林承续发展，最终在黑格尔思想中臻于完善。²²

这可通过分析黑格尔哲学中最成功的主题得以证实——当然无需深入探讨——即对现实辩证法的清晰阐释与历史进程的整体化构想。黑格尔哲学是最后伟大的思辨哲学体系：过往一切思想运动在此终结并有机整合，既包含思想发展的所有阶段，又实现了超越与统一。

黑格尔所运用的辩证法实为历史现实的内在结构——其本质因人类实践而具有辩证性。事实上，无论在个体理念还是国家层面，这种思想都超越了技术治理。为充分理解前述论断，这位哲学家曾言：“自然如其所是——其变化无非重复——其运动只是循环往复；精神的作用在于认识自然——认识其机械性与循环往复的本质……”²³

历史领域则截然不同——在精神层面，否定性与创新性构成其本质。这正是德国技术观念的关键定义，与我们前述的希腊技术观形成鲜明对比。黑格尔指出，“否定性”之所以能解释整体或局部现实，是因为他将现实领域置于自然与历史的维度中思考；换言之，现实是由人类劳动建构的整体性。同时，这种观点彻底摒弃了机械论——因其基于劳动辩证法所蕴含的革新性，始终保持着开放的整体化视角。

否定性虽非黑格尔首创（康德、费希特尤其是尼采均为其践行者），但现代与后现代的追随者将其推向极端，导致哲学丧失了其研究对象或存在意义——即科学知识。虚无主义成为现代哲学最消极的产物，并最终导向二十世纪的恐怖事件。与此相反，技术治理凭借其教条始终自诩为“积极”力量，尤其在法律领域。

效仿费利克斯·门德尔松²⁴从废墟中拯救 J.S. 巴赫²⁵《马太受难曲》的壮举，技术治理者将哲学的废渣炼化为最珍贵的宝藏——其行为本身已然应用了科学的冶金学原理。²⁶

马克思与恩格斯提出了一种以实践活动为载体的科学观，其核心在于理论与实践的辩证统一，并主张一切知识皆源于人类活动。在马克思主义理论体系中，“自然”范畴与文化范畴并非仅停留于概念层面的联结，而是实现了现实性的辩证统一。²⁷

基于马克思《政治经济学批判大纲》（Grundrisse）中关于资本主义充分发展阶段²⁸——即生产体系完全自动化阶段——的前瞻性分析，其核心命题的有效性得以凸显：资本主义通过持续的技术革命，正不可逆转地走向自我消解。²⁹

²²Hegel, G.W. (1975). *Introducción a la Historia de la Filosofía*. Editorial Aguilar. Buenos Aires, Argentina.

²³Bloch, E. (1997). *El pensamiento de Hegel*. Editorial: Fondo de la Cultura Económica. México DF. México.

²⁴Carreras, Juan José. (2001). *Johann Sebastian Bach. Documentos sobre su vida y obra*. Hans-Joachim Schulze (editor) Prólogo. Editorial Alianza, Madrid, España.

²⁵Einstein, Alfred. (1981). *La música en la época romántica*. Editorial Alianza. Madrid, España.

²⁶定义：炉渣是冶炼过程中产生的废渣，经回收再利用后用于精炼钢材的制造。

²⁷Engels, Federico. (1989). *Dialéctica de la Naturaleza*. Editorial Biblioteca Virtual UJCE. Barcelona. España.

²⁸前景学：是战略与情报领域应用的一门科学，可定义为“未来尚不存在且可被构想为多重实现的概念”（茹弗内尔,1968），并“仅取决于人类行动”（戈捷,1987）。因此，人类能够构建最佳可能未来，为此必须在恰当时刻做出正确决策。

²⁹López-Laso Fernando. (2002). *El Catoblepas*. *Revista Crítica del Presente*. número 6. Editor: 2002 nodulo.org. (pp. 10).

当前俄罗斯思想界恰恰体现着这种信念——亚历山大·杜金在其全部著作中反复强调此点。俄罗斯新领导层深谙此道，并已基于该理念制定了战略。

技术革命——无论称为第四次工业革命、知识革命还是第三次浪潮——都需要能源支撑：既要廉价又要清洁，以免阻碍自身发展或损害参与者利益。这正是天然气冲突的根源，而法林-克维辛斯基学说早已预见此局。政治若能超越技术视角，便能“构建”可预期的未来，而非被动地听任事件主导政策。

第三次浪潮将激化当前的人口困境，加剧人力资本问题，并在宗教化的马尔萨斯主义的伪数学基础上，加速机器人替代人类的进程。由此视角观之，俄罗斯联邦得以：首先从哲学层面规划，继而通过地缘政治布局，最终在其近乎失败国家的至暗时刻，仍能运用其强大的战略情报制定计划，并持续推行基于自身理念（虽非全新）的政策。

5 资本主义专业化官僚制国家：技术治理的避难所

前文提及国家官僚制，这必然引向马克斯·韦伯的研究。他继承马克思思想时指出：“支配人类行动的直接动因是物质或理想的利益，而非观念。但由‘观念’创造的‘世界图像’，却常常决定了——在利益动力驱动下——人类行动的轨道。”³⁰

在此维度上，韦伯在其著作（尤以《新教伦理与资本主义精神》为甚）中细致剖析了当代技术治理的运作机制——其逻辑与资本主义及其理性的“铁笼”竟惊人地相似。

胜利资本主义的工具理性浸染着宗教预言色彩，这看似悖论，却正是美国“天定命运”论与德意志帝国“国家意志”论的共同源头。这种政治观通过消解悖论得以成立：“当宗教团体充分发展时，其本质属于统治型联合体——即‘神权统治’型组织，其统治权力建立在对救赎财产的垄断性管理或否定之上”。³¹

技术治理带来了终结不确定性的预言³²，宣告了理性王国的降临。它妄图将现代乌托邦具象化，实现对尘世的绝对掌控。现代性曾痴痴期盼与理性联姻的那一刻，如同待嫁少女翘首以盼婚期。然而，理性并非想象中那般——并非实质理性与形式理性的神奇结合，而更像一座铁笼。人们别无选择，只能接受这桩婚姻，如同无数新娘用公主裙掩饰内心的失落。

技术治理既是先知——它宣告新世界的降临，传播福音，其自身即是预言。十九世纪，它的祭司阶层悄然壮大：公共管理者及其他“正确诠释”的持有者，却成为哲学与科学知识的灾祸。至二十世纪中叶战后，技术、科技及其技术官僚获得了前所未有的主导地位。冷战期间，苏联世界虽诞生于恩格斯与马克思的哲学思想，却随着斯大林掌权，逐渐演变为与其西方对手无异的技术治理社会——本质上由官僚与科技专家主宰。

尽管对技术治理心存恐惧，首位直面此问题的哲学家却是马丁·海德格尔。他洞见东西方技术治理的危险，却以哲学家罕见的姿态，一度信奉某种意识形态——该意识形态曾妄图拯救被伪科学哲学家与日耳曼原始仪式支配的德国（这些仪式导致数百万无辜者丧生）。尽管如此，他仍与马尔库塞、萨特并肩，以知识分子的勇气对抗美国技术官僚的扩张。

他在《技术的追问》中开宗明义：“技术不同于技术之本质。而技术之本质，也绝非任何技术性的存在。”其一论断：技术乃是达到目的的手段。其二论断：技术乃是人类之行为。³³这两种对技术的定义相互归属。

³⁰Weber, Max. (1998). La Ética Económica de las Religiones Universales. En Ensayos Sobre Sociología de la Religión, I., Editorial: Taurus, Madrid, España.

³¹Weber, Max. (1998). Ob. Cit. (pp. 261).

³²Weber, Max. (1998). Ob. Cit.

³³Heidegger, Martin. (1985). La pregunta por la técnica. Época de Filosofía, N° 1, Barcelona, España. (pp. 9-37).

因为设定目标、创造并使用相应手段，正是人类之行为。技术的本质包含制造与使用工具、装置和机器；包含这些被制造与被使用之物本身；也包含它们所服务的需求与目标。所有这些装置的集合便是技术，其本身是一种设置——用拉丁语说，即 instrumentum（工具）。

据此，对技术的通行观念可视为手段与人类行为，故可称为技术的工具论与人类学定义。

此时，特别是二战后的美国人，深刻认识到通过技术实现社会、科学与技术支配的必要性。技术官僚迅速渗透进政府、政治、经济、技术乃至纯粹科学等所有领域。

为何哲学家、政治家与科学家未能预见此进程？

部分原因在于他们虽曾预警，但“技术专家”如前所述，善于隐匿于秘密领域——这并非阴谋，最佳例证是新兴技术科学的应用，如未来学、战略学、大众社会学知识，尤其是在战争理论家群体中。

回到起点：以弗所的赫拉克利特无形中将哲学家轻视的领域让渡给了技术官僚，因其思想主张“……万物因冲突而演化：战争（Pólemos）乃万物之父……”。

可见，技术行为始终栖身于战争的阴影之下。在战争及其背后，总潜藏着那些缺乏理性却渴求权力、奴役与全球扩张的势力。

在此语境中，能源无法脱离控制。当代技术非消耗能源，而是以惊人速度吞噬能源——没有能源，便无法实现可持续性发展以建立支配或权力。

于是，战争国家——美国、德意志各邦、英国、俄罗斯、法国——遂成为技术官僚的理想庇护所。这些技术官僚如阴鸷的谋士般栖身暗处，纵使缺乏具体理念或更糟——缺乏具体的认识论（雅尔塔与波茨坦会议即是历史明证），仍能存活。

葛兰西亦将官僚机构视为左翼组织在国家内部颠覆政权的抵抗据点，这与美国自由主义教条如出一辙。技术治理的意识形态两极显然已交汇，甚至融合于同一核心目标。

6 技术治理意识形态的本质与目的

墨西哥、西班牙、美国及布宜诺斯艾利斯大学的多项田野研究试图定位：技术治理是二战后兴起于美国的意识形态思潮，主张由专家、管理者与行政者主导社会。但其他哲学家与历史学家将证明此论不成立。

资产阶级经济学家索尔斯坦·凡勃伦被追认为该思潮之父，其学说在 20 世纪 30 年代广泛传播。詹姆斯·伯纳姆在《管理者革命》中赋予该理论鲜明的反共与军国主义色彩，主张将资本主义的管理权交予专家，实则为其垄断寡头的公开独裁辩护。

二战后，美国战略情报机构通过宣传向世界灌输“工业社会”概念，以掩盖阶级斗争与资本主义剥削。技术官僚社团随之建立，宣称要克服垄断资本主义的混乱与不稳定——他们声称这些弊病源于政治家掌权。

为挽救资本主义危机，技术官僚鼓吹将经济生活与国家治理全权委托给专家与商人。在对资本主义经济的煽动性批判背后，隐藏着将国家机器直接从属于工业垄断的倾向。

技术治理排斥自愿抉择——即禁止辨别，只允许接受“理性”所指定的操作结果。因此，古典法权成为此类思想型政府的障碍。

决策与意志领域的消解，是技术治理信条及其辩护逻辑的核心。在其体系中，这具有永久性与必要性。宗教、社会法权与地方治理理念皆为其敌人。技术治理思想的“偶然性”理论内核可概括于此。

通常，“技术官僚”指那些游走于官僚体系边缘却未被吸纳者（因而缺乏威望），葛兰西亦有类似论述。

在凯恩斯主义时代，外部技术专家的介入日益频繁——其理论的复杂性要求专业人才，这为经济学家赢得了声望。

此谱系无意穷尽，关键在于技术治理思想迅速被意识形态的趋同所同化。当时几乎所有专家都认同凯恩斯主义与福利国家，技术官僚阵营遂通过剑桥大学道德科学俱乐部吸纳了维也纳学派的成员（如维特根斯坦、凯恩斯勋爵、罗素、摩尔等哲学家）。

1955年，在米兰举行的“自由之未来”大会上，150余位不同国籍与意识形态（除共产主义者外）的知识分子达成共识：意识形态分歧已显著缩减，他们在核心议题上完全一致。唯一的反对者是弗里德里希·冯·哈耶克。

共识围绕福利国家政策构建。大会上，“所有人（除哈耶克外）均认同，多国显现的国家管控强化不会导致民主自由的削弱”。³⁴

此时仅存的分歧在于左右翼对国家规划理想程度的细微差异。正是在此次大会上，“意识形态终结论”被正式提出——与会者认为普世共识即将达成。

在这种思想交融的框架下，技术官僚找到了沃土：意识形态讨论的缺失，似乎为技术工作创造了条件，因为技术运作本就需要一个简化复杂性的框架。

7 技术治理与政府科学的冲突：罗素的适时警示

如同一切思维结构，技术治理立场包含若干基本前提。据加西亚·佩拉约论述³⁵，技术治理的假设如下：

- 将国家、全球社会及各领域社会视为系统。唯有基于此前提，技术治理才认为某一因素的变动会引发其他因素的变化——且若所有“系统”都具有“可系统化”的逻辑，这种效应便是可预测的。³⁶
- 确信此类系统“必须”按技术理性原则运作。此为核心理前提。
- 论证国家治理所需知识由特定学科提供，这些学科的结论具有普适性且可应用于不同系统。该前提导致国家治理必须交由多元学科主导。
- 认定每个问题皆存在一个最优解，以消除分歧。此为关键前提，代表最高程度的理性，并与决策理论相关联。
- 建议政治制度结构必须适应技术理性的要求。

所有这些前提——或称幻想³⁷——早在1952年便遭到了伯特兰·罗素的警示。他在《科学对社会的影响》中印证了这一诊断：

“科学技术最显著且不可避免的后果，是使社会更具有有机化特征——即增强其各组成部分的相互依赖性。在生产领域，这体现为两种形式：其一，参与共同事业（如单一工厂）的个体间形成紧密互联；其二，企业间虽关联较弱但仍存在本质联系。随着科学技术的每一次进步，这种联系的重要性都在递增。”³⁸

在分析寡头统治下的科学技术（第三章）时，他进一步警示：

³⁴Lipset, Seymour Martin. (1987). *El Hombre Político: las bases sociales de la política*. Editorial Tecnos. Madrid, España. (pp. 358).

³⁵García Pelayo, Manuel. (1984). *Burocracia y tecnocracia y otros escritos*. Editorial Alianza. Madrid, España. (pp. 17).

³⁶García Pelayo, Manuel. (1984). *Ob. Cit.* (pp. 17).

³⁷(entelejeia) 亚里士多德术语，定义为“仅存在于想象者思维中的不实之物”。

³⁸Russel, Bertrand. (1952). *The Impact of Science on Society*. Editor: Unwin Paperbacks. London, U.K. (pp. 42).

“科学社会仍处于婴儿期……可以预见，生理学与心理学的进展将使政府对个体心智的控制力，远超当今极权国家所能达到的程度。”

哲学家费希特曾主张，教育应致力于摧毁自由意志，使学生在离校后终生无法以教师期望之外的方式思考或行动。但在他的时代，这仅是遥不可及的理想——其“最优教育体系”最终催生了卡尔·马克思。

罗素在《科学对社会的影响》中警示的未来图景是：

“在极权统治下，此类失误未来或将不再发生。从幼年起，饮食控制、药物注射与行为指令将相互配合，以塑造当权者期望的人格类型与信念体系。对现存权力的任何严肃批判，将在心理层面不再可能。即使人人都深陷苦难，他们仍会自认为幸福——因为当局会如此告知他们。”³⁹

罗素进一步警示：

“当今政府借助科学技术，其压迫程度远超任何前科技时代的政权。宣传使政府更易操控民意；国家对印刷场所与纸张的垄断使反宣传举步维艰；现代武器的效力则使民众起义成为不可能之事……除外部压力外，此类政权理论上可以无限延续。”⁴⁰

罗素使用的“反宣传”（counter-propaganda）一词绝非偶然。他在二战期间亲历其威力，深谙德、英、俄、美各国对此手段的运用。这种“智能化”的运用，正是技术治理工具的典型特征。

由此，我们不得不提及凯恩斯理论的对抗学说——主要由经济学家约翰·肯尼思·加尔布雷思（1908-2006）发展的后工业社会理论。

如同马克思主义理论，加尔布雷思的理论主张：不同的工业生产形式（即不同技术形态）催生不同的政府形态。⁴¹

但与马克思主义不同，加尔布雷思认为后工业社会的组织形态（政府）将呈现鲜明的资本主义技术治理特征，而非社会主义或共产主义属性。

如同孔德，该理论划分了三阶段的社会形态：农业社会、工业社会与后工业社会。

- 农业社会：由农民构成，受封建政府统治。
- 工业社会：由服务于机械化大产业的工人组成，受资本家支配。
- 后工业社会：由信息流程与服务业主导。

后工业社会若无能源支撑将无法存续，若失去对劳动大众的控制则更难维系——尤其是后现代技术形态。在加尔布雷思看来，此类社会催生了新型的典型劳动者：负责监管自动化机械的人员，其存在以能源的过度消耗为代价。

此类劳动者将农业与制造业工人边缘化：在后工业社会中，信息技术凌驾于工业与农业之上。与之对应的新型技术治理政府应运而生——由规划者、经济学家、工程师、工业心理学家、宣传专家、会计师、营销及传媒专家组成的信息供给群体，为企业家与管理者提供决策依据。

据杜塞克论述⁴²，加尔布雷思的理论衍生出两种技术治理形态：即简单型与精妙型。

第一种（简单型技术治理）主张：在后工业社会中，技术官僚专家直接执政，取代传统政治家与商界领袖。

杜塞克提出的第二种形态——精妙型技术治理中，政治家与企业高管虽仍为名义领袖，但其决策完全依赖技术专家提供的信息。这些处于底层且不可见的工程师，实则设

³⁹Russel, Bertrand. (1952). Ob. Cit. (pp. 62).

⁴⁰Russel, Bertrand. (1952). Ob. Cit.

⁴¹Galbraith, John Kenneth. (1984). La anatomía del poder. Editorial Plaza & Janés, Barcelona, España.

⁴²Dusek, Val (2006). Philosophy of technology. An introduction. Editorial: Blackwell, London, U.K. (pp. 48).

定了政治家必须选择的行动框架与趋势。通过这种间接方式，他们实际主导并控制着各项政策。

这种精妙型技术治理理论在现实中极具解释力：即使某些政治领袖拒绝被贴上技术官僚的标签，其决策依据仍来自经济学家、律师、军事专家、科学顾问（自然科学与社会科学）、民调机构、计算机工程师及广告专家。

该领域的经典定义来自让·梅诺（1965/1968年著作）：他将技术治理定义为一种权力结构重构方式——技术专家通过制约或决定决策过程，逐步取代政治家制定“政策”，并取代官僚执行决策。在此语境下，“技术治理”已演变为一个新型的政治阶级。

由此，技术治理者的权力运用与政治家截然不同（如图雷纳所言）：技术官僚的运作方式非命令而属操纵。“他们并非技术人员，而是领导者——无论隶属于国家行政机关，还是与政治决策环境紧密关联的大型企业。我们只能将其视为‘权力精英’。”⁴³

图雷纳在描述技术治理者的统治特征时指出，其权力既非直接亦非显性，而是矛盾性的。这一双重属性具有决定性意义。他们作为权力精英通过间接方式运作，其控制权源于其专业知识（expertise）所获得的社会认可。

技术治理者本质上是凭借技术论证能力行使操作权与决策权的技术专家，并能以技术理性压制其他观点。这即是技术治理的核心现象。技术人员被政治活动吸纳仅属次要现象，无助于解析该议题（尽管对精英分析有价值），而这种战略短视恰恰是武装冲突的主要诱因之一。

另需提及米尔顿·弗里德曼1962年出版的《资本主义与自由》——该领域鲜少被引用的著作。他主张：“自由市场的存在当然不消除对政府的需求。相反，政府对于确立‘游戏规则’及作为仲裁者解释并强制执行规范至关重要。市场的作用在于显著缩减需经政治决策的范围，从而最小化政府直接介入游戏的必要性。政治渠道行动的典型特征在于其趋向于要求或强制高度的一致性。市场的巨大优势在于其允许广泛的多样性。就政治学意义而言，这构成了一种比例代表制体系。”⁴⁴

阿伦特与马克思在以下观点上达成共识：将人际关系异化为物的关系（商品拜物教），构成人类异化的主要表现形式之一。这种异化颠覆了传统的公共领域与私人领域的关系，迫使人类作为人，“只能在家庭的私人空间或与朋友的亲密关系中显现自身”。⁴⁵

8 科技革命：技术治理的同盟与西方的陷阱

8.1 经济危机循环、人口困境与机器人化进程

尽管哲学的警示被置若罔闻，技术治理理念仍在当代地缘政治现实中强势回归。事实证明，技术霸权不仅决定战争胜负⁴⁶，更深刻地塑造着社会本身及其对科学的影响——正如阿尔文·托夫勒32年前所预言，并在当下得到验证。一场由他于1979年预言⁴⁷的罕见科技飞跃已然实现：通信、信息、医学、物理等领域全面普及了光纤与卫星技术，技术治理的主导地位随之确立。

全球范围内，技术发展呈现不对称的几何级数增长——正如让-雅克·塞尔旺-施赖伯在《世界挑战》中所定义。这种发展导致技术与哲学的对象（如维特根斯坦的立场所示）

⁴³Touraine, Alain. (1974). *La Sociedad Postindustrial*. Editorial Ariel. Barcelona, España. (pp. 53).

⁴⁴Friedman, Milton. (1982). *Capitalism and Freedom*. Editorial: University of Chicago Press. Chicago, Illinois, USA. (pp. 15).

⁴⁵Arendt, Hannah. (1993). *La condición humana*. Editorial Paidós. Barcelona, España. (pp. 232).

⁴⁶Toffler, Alvin. (1981). *La tercera ola (The Third Wave)*. Editorial Plaza & Janes. Ediciones Nacionales. Círculo de Lectores. Bogotá, Colombia, año 1981, (pp. 100 y ss.).

⁴⁷Toffler, Alvin. (1981). *Ob. Cit.*

之间出现了根本性的脱节。在此背景下，基辛格、麦克纳马拉、托夫勒与布热津斯基等技术治理者登上了世界舞台。⁴⁸

兹比格涅夫·布热津斯基在其著作《技术电子时代》中指出：“我们时代的悖论在于，人类正同时经历着前所未有的统一化进程与愈加剧烈的碎片化趋势。”

布热津斯基至今仍坚持，世界已“不再是相对自主、主权完整且同质化的民族国家互动、合作、冲突或战争的竞技场……而是转变为一个被各类超国家纽带深度整合的空间，其根本特征在于一个政治全球化的进程时代”。⁴⁹

此论断的根基在于社会形态的转型——从后工业社会过渡到他所谓的“技术电子时代”（tecnotrónica）。该时代由技术（尤其是电子技术）主导，深刻改变了生产流程的自动化、控制论的发展，并导致此前主导社会生产组织的技术专业性的过时。对布热津斯基而言，技术电子时代必然先于知识时代——即被构想为后现代性的后续阶段。

一个由控制论与技术主导的世界已然成形：其通信形式具有瞬时性，安全基准建立在科技发展之上（而非军事、科学或哲学的平衡），全新的社会与企业治理模式成为主流（我们所熟知的 20 世纪政治正经历缓慢而必然的消亡）。

对这一全球化技术电子时代的归属感，已消解了意识形态与哲学的边界。但与此同时，在战略稳定性的表象下，却催生了区域性的不安全感——新兴的激进民族主义在全球性与地方身份认同的张力中游移，并持续反抗这种哲学意识形态。⁵⁰

这两个时代——即技术治理时代与后现代时代——从哲学中窃取其虚假的本质性，并被社会学工具化，以实现对其他一切思想的支配。马尔库塞在其著作《单向度的人：发达工业社会意识形态研究》（1964 年）中，便以社会学批判的化身，深刻剖析了所谓“发达工业社会”的本质。⁵¹

需知技术治理理论的先驱托夫勒于 1974 年凭借《未来的冲击》达到其学术巅峰。此书对某些人而言近乎圣经，对另一些人则是社会谬误的手册——书中再度充斥着马尔萨斯主义思想，主张推行严苛的生育管制，并倡导建立“适教家庭”以培育新型人类。他预言军队将不再依赖人力（Manpower），因技术与机器人化将取代大部分军事需求。与此同时，公认的马克思主义者马尔库塞早在 1968 年已阐述了类似的观点。

马尔库塞指出，在技术复杂的工业社会中，“生产与分配的技术装置（其自动化部门日益扩大）并非可脱离社会政治效应的孤立工具总和，而是一个先验决定系统其他要素的整合体系。因其不可分割性，马尔库塞得以强调‘资本主义与共产主义发展的相似性’”。⁵²

马尔库塞指出，经验性的变革无法从根本上改变行动与秩序的分析基础，即便在资本主义社会中亦然。真正的替代方案在于揭示——这种纯粹技术决定论的呈现源于理论视角的转变。解释这种呈现的并非单向度社会，而是单向度理论本身。

马尔库塞描绘了一种决定论式的、极权主义的技术秩序。何种因素能对此论断提出质疑？显然，技术社会中真实人类的态度与情感具有关键意义。马尔库塞必须强调，现代人已不同于早期资本主义者——那些人曾捍卫自主性，投身于超越性的文化理想，并抵制一切物质控制。若这种关于“行动”的预设保持不变，便足以质疑其技术秩序观。⁵³

⁴⁸Servan-Schreiber, Jean-Jacques. (1980). *El desafío Mundial*, Editorial Plaza & Janes. Madrid. España.

⁴⁹Brzezinski, Zbigniew. (1979). *La Era Tecnológica (Between Two Ages)*. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina. (pp. 15-24).

⁵⁰Brzezinski, Zbigniew. (1979). *Ob. Cit.* (pp. 34).

⁵¹Marcuse, Herbert. (1941-1955). *Reason and Revolution - Hegel and the rise of social theory*. Editor: Routledge & Kegan Ltd. London, U.K.

⁵²Jeffrey C. Alexander (1990). *Las teorías sociológicas, desde la Segunda Guerra Mundial*. Editorial GEDISA. Barcelona, España. (pp. 242-259).

⁵³Marcuse, Herbert. (1941-1955). *Ob. Cit.*

技术治理者深刻理解，意识形态的“伪造”本就是游戏规则的一部分⁵⁴，遂将这些思想据为己有。这种社会在物质分配上的卓越能力更能取悦民众，诱使他们甘受分配装置的奴役。赖特·米尔斯将战后美国人称为“快乐的机器人”——这正是马尔库塞唯物主义解决方案的必然结果。

美国技术治理者迅速意识到，需以近乎“工业化”的方式研究并构建哲学，遂创立了社会与技术思想的工厂（智库）。始于兰德公司（由美国空军资助的私营机构），众多数学家、社会学家、认识论学家在此以雇佣兵的姿态，为这种新型的政府与行政模式效力。

这些努力围绕一个核心理念展开——罗伯特·麦克纳马拉在纪录片《战争迷雾》中多次强调：必须将民用领域的“技术诀窍”（Know How），尤其是成本、效率与成效方面的经验，整合进美国技术治理体系。由此催生的制度产物，正是阿根廷人与巴西人深有体会的“世界银行”（M.B.）。⁵⁵

在科学领域，美国通过麦克纳马拉确立的机制已明确：所有重大科研皆须经由麻省理工学院（MIT）、加州理工学院（CalTech）或美国国家航空航天局（NASA）——后者实为私营企业的联合体，囊括所有涉足高科技、尖端科学及多领域研究的机构，尤其侧重航天与航空应用。这些科研成果最终全部流向跨国企业的机器人技术。从深空测试的药物到民用客机，乃至通信半导体，一切技术均需先经 NASA 体系过滤。所有成果均具备军民两用属性，既服务于民用领域，亦可用于战争。

反社会政治的私有化战役首场胜利于九十年代席卷阿根廷与巴西，并迅速蔓延至智利、委内瑞拉、秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚及厄瓜多尔的解经式实践——这些国家或直接采用美元作为本国货币，或将其定为结算货币。⁵⁶

拉美技术治理者在债务重组谈判、获取外部新信贷与金融援助中扮演了战略角色。其中，布雷迪计划尤为特殊——它是全球首个基于计算机系统经济模型仿真实验的“经济计划”。机器人与人工智能首次为整个美洲设计出前瞻性的战略规划。⁵⁷

换言之，布雷迪计划开启了国家经济的“技术电子时代”。其效应由一台缺乏人性的计算机计算得出——这预示着人工智能的降临，远早于其当代形态的出现。⁵⁸ 新自由主义技术治理的代理人（即技术官僚）开始将其影响力渗透至拉美国家行政权力的核心，公共政策逐步屈从于预算参数与宏观经济目标，这标志着经济对政治与社会领域的彻底胜利。其后果是排斥、贫困、赤贫、犯罪激增，教育、司法、国防、安全及科研体系陷入历史性低谷——阿根廷、巴西及整个次大陆遭遇了至暗时刻。

这印证了我们的论点：否定性哲学的危机导致了哲学的被遗忘，为技术化、非人化、机器人化的思想铺平了道路。“哲学无研究对象”的论调使技术官僚趁虚而入——这正是本篇拙作的核心命题。⁵⁹

马丁·海德格尔再次为我们提供了启示。他在对技术的批判中坚持“第三立场”，提出了技术的工具论定义——该定义正确得令人不安（如马蒂纽克反复强调），且适用于现代技术。人们常言之有理：相较于传统的手工艺技术，现代技术是一种全新且截然不

⁵⁴Cacciari, Massimo. (1986) *Krisis-ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgenstein*. Editorial Siglo XXI. Bs. As., Argentina. (pp. 93).

⁵⁵McNamara, Robert S. (2003). *The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara*. Documental de Errol Morris. Sony Picture Classics.

⁵⁶Naranjo, Miguel. (2003). *Dolarización oficial y regímenes monetarios en Ecuador*. Editorial BCE. Guayaquil, Ecuador.

⁵⁷Rieznik, Pablo. (1996). *La deuda eterna: el "Plan Brady" o la pequeña historia de una gran entrega*. Revista Historia, en Razón y Revolución Nro. 2.

⁵⁸Naylor, Thomas. (1977). *Experimentos de simulación en computadoras con modelos de sistemas económicos*. Editorial Limusa. México DF, México.

⁵⁹Marcuse, Herbert. (1985). *La racionalidad tecnológica y la lógica de la dominación*, cap. 6 de *El hombre unidimensional*, Editorial Planeta. Barcelona, España. (pp. 9, ix, 4).

同的存在。

现代技术仍是达到目的的手段——这一论断依然成立。技术官僚在《第三次浪潮》与《未来的冲击》中同样断言：技术社会变革对民族国家施加了巨大压力。在托夫勒看来，这些压力正是战争的根源——为争夺自然资源或能源，以将其转化为消费品或技术产品。

跨国公司是加剧这种分裂的关键力量：“事实上，跨国企业已膨胀至具备民族国家某些特质的程度，包括拥有准外交官体系及高效的间谍机构”。这些新兴的全球参与者需要战略情报、战术手段乃至战争的支持。凭借瞬时跨境转移数十亿美元的能力，加之技术部署与快速行动的权力，它们已超越并碾压了民族国家与社会。

托夫勒认为：“正在浮现的并非由企业或全球政府主导的未来，而是一个更复杂的体系——类似我们在某些先进工业中见到的矩阵式组织。我们构建的并非几个金字塔式的全球官僚体系，而是联结不同利益组织的网状或矩阵结构。”⁶⁰

“换言之：我们正迈向一个由高度互联的单元组成的世界体系——如同大脑神经元般紧密联结，而非像官僚部门那样机械地组织。”

但马尔库塞强调，必须通过经验性与历史性的变革，才能满足理论逻辑的需求。

这种变革正是技术的统治（这是技术官僚事后才得出的结论）。社会控制已被内化——国家的政治需求已转化为个体的需求。⁶¹

内化的实质是将个体转化为技术的零件——等同于向人类“植入物质-智力需求”。简言之，这“使人丧失人性，剥夺其存在-本质”。

正是在此，“声名狼藉”的海德格尔直面技术官僚的挑战。萨特始终捍卫他，因其以人类的存在主义对抗非人化的技术。海德格尔指出，技术的工具论表征决定了所有将人置于与技术正确关系的努力。

关键在于恰当地掌握作为手段的技术——我们意图“将技术掌控在手”。我们渴望支配技术。技术越可能脱离人类的掌控，这种支配的渴望就愈显紧迫。

技术绝非单纯的手段，而是一种“解蔽”（Entbergen）的方式。

由此，我们看到的不再是一位哲学家的控诉，而是整个知识界的觉醒——尽管存在谬误，仅凭否定性思维，他们仍理解到：在战争、战略情报、由通信主导的技术、能源消耗的轴心上，在技术的整体中，潜藏着连人类与事物最基本权利都漠视的非人化存在。所有这些问题构成了战争的温床。

若我们对此保持警觉，技术本质的全新维度将向我们敞开——即解蔽之域，亦即真理之域。技术的本质存在于解蔽发生之处，在无蔽状态中，真理得以显现。

无论如何，技术时代的人类正尤其显著地处于“促逼解蔽”的境遇中。这首先关乎自然——被理解为主要的能量储存库。与此相应，人类的促逼行为首先体现在现代精密科学的繁荣中。

自由的本质并非原始地指向意志，甚至不指向人类意愿的因果性。

现代技术的本质根植于“座架”（Gestell）结构。

此命题不同于常闻之说——技术乃时代之宿命，而宿命指不可更改的进程。如前所述，阿尔文·托夫勒早在1974年已提出类似观点，但其强调的是技术-工业轴心：通过教育与工业专利实现可持续发展的第三次浪潮，确保美国（资本主义-技术治理）获得技术军事霸权，进而掌控全球的经济-能源-哲学-社会主导权。

与此相反，海德格尔强调，当我们言及“家之本质”（Hauswesen）、“国之本质”（Staatswesen）时，我们思考的并非普遍的类型，而是家与国如何存续、管理、展开与衰亡。

尽管如此，我们对技术本质的追问越是深入，技术的本质便愈显神秘。

⁶⁰Toffler, Alvin. (1981). Ob. Cit. (pp. 100 y ss.).

⁶¹Toffler, Alvin. (1981). Ob. Cit.

那些自相矛盾且已消亡的控诉者——技术官僚们曾欢呼“五月风暴”法国的终结，嘲弄萨特、加缪等大众哲学家的时代。他们只需等待二十世纪反对技术治理的政治领袖们倒台——无论是美国右翼，还是斯大林、毛泽东或“光辉道路”的暴政。

一场并非偶然的运动由庇隆、尼赫鲁、戴高乐、甘地、纳赛尔、梅厄、武元甲、胡志明、阿连德、卢蒙巴等人缔造，他们建立了不结盟世界，其思想基于哲学而非技术治理。所谓的“第三条道路”（即便含有威权色彩）为马克思主义与资本主义的技术治理提供了重要的抵抗。

这些“技术不服从”运动绝非偶然，其规划可追溯至 1891 年利奥十三世《新事通谕》对劳工问题的论述——这不仅是对资本主义的马克思主义式批判，更是对技术官僚忽视普世人性的控诉。二十世纪大部分时间里，面对克劳塞维茨与鲁登道夫预言的全面毁灭性战争（参见“焦土政策”概念），美国推行廉价的实用主义哲学，将人类推向了灭绝的边缘——因滥用“理性代理人博弈论”，麦克纳马拉坦言，肯尼迪、卡斯特罗与赫鲁晓夫缺乏该理论所需的“理性”，使世界距核战争仅 120 分钟。

尽管如此，技术官僚仍持续自我更新。美国依据安东尼·吉登斯的新保守主义理论——兰德公司早已预见的苏联技术治理崩溃——避免了重蹈覆辙。吉登斯宣称，新自由主义全球化通过微电子技术灵活化了生产过程与劳动力市场，提升了社会劳动生产率，并减少了雇佣劳动者的数量。机器人化与自动化横贯社会生活的各领域，即所谓的后福特制与丰田制。

吉登斯在其著作《第三条道路》（1999）中庆祝这种缩减，主张构建一个弹性社会与弹性主体——这是其 60 年代“理性代理人”博弈论失败后的转向，旨在适应一个控制数字与二进制逻辑渗透生活世界的赛博社会。在社会凝聚力层面，吉登斯不同于新自由主义者，认为传统家庭的回归已不可逆转：女性平权运动导致其融入劳动力市场，父权制彻底瓦解——这与托夫勒 1974 年《未来的冲击》中的观点一致。

哈贝马斯于 1987 年指出，在现代政治思想中，国家的功能是协调经济、政治与社会文化系统。当代社会的发展使各系统（尤其经济系统）日益自主化与专业化，在全球化进程中，经济系统更胜于社会协调功能。社会的复杂化与多元化导致技术理性与官僚组织压倒了交往理性，后者遭到了前者的殖民化。

结果是合法性的危机：技术治理取代了民主，成为社会决策的协调形式——这正是现代战争的另一个必要条件。如哈贝马斯所察，1945 年技术治理不可逆转地夺取了权力，导致美国民主丧失了其自由主义的哲学理想。

随着柏林墙的倒塌，引发了短暂的美式技术官僚“独统”（Unicato）。在这个系统中，技术扮演着基础性角色，并依赖于其科学行动的基本元素。于是，从麦克纳马拉时代至今，美国决定通过被称为“智库”⁶²的企业或知识工厂为国家目的创造科学知识。兰德公司就像一个真正的工厂一样，生产技术专家、科学家和权威人士，将生产和消费元素化，从而从认识论和科学思想中消除了所有艺术或工艺的理念，而这又将一切与资本、工业和军国主义联系起来。⁶³

在这个普遍的范式转变背景下，技术官僚们在哈佛大学（继耶鲁和麻省理工之后）——他们的第三个家园——培养了一位名为弗朗西斯·福山的哲学雇佣兵，他重新振兴了技术官僚的立场。

在一次冒险的策略中，福山娴熟地借鉴了黑格尔和部分马克思主义思想，并以一种有意义的方式解读世界历史。他最终断言，冷战结束时发生的事件，如现实社会主义的崩溃，以及科学在资本主义中（和与资本主义一起）的胜利，加上对该经济模式观点的

⁶²智库（或称思想库、思想交流机构），是指专注于公民建构领域及社会科学研究的专家团体或研究机构。其中最著名的是兰德公司（RAND Corporation）。

⁶³Rich, Michael D. (2002-Diciembre). RAND: la interrelación de los “think tanks” con las fuerzas armadas. Revista IIP DIGITAL. USA.

趋同，都明确地揭示了“历史的终结”。⁶⁴

面对这一局面，意识形态——这种充满分歧却鲜少共识的讨论——必须终结，而且事实上已经终结。意识形态终结的论调如今借黑格尔之名重新论证。现代性与后现代性已然走向终点。

这样的结论仅仅助长了长达 15 年的过度开支和蓄意战争，正如另一位丧失人性的技术官僚兹比格涅夫·布热津斯基在其《大棋局》⁶⁵ 中所预言和规划的那样。他提前揭露了所有被称为“拉姆斯菲尔德计划”的预谋战争，这些计划在 2007 年由克拉克将军公之于众。早在 1997 年，他就以冷酷的精准度预言了直至 2001 年事件乃至当前乌克兰战争的所有行动，这些战争均由一名冷酷无情的技术官僚策划并正当化。此人“恰好”与所有技术官僚有着共同点：德裔背景、经历二战、毕业于三大名校（耶鲁/麻省理工/哈佛），且曾向国务院、中情局、兰德公司或三边委员会汇报工作。

对于技术官僚而言，万物皆产业。当产业化浪潮席卷而来，连艺术也沦为商品——表演艺术与电影工业即是明证。电影这一创造性工具，历经从宣传媒介到工业鸦片的蜕变，如今成为麻痹第一世界及发展中世界数百万产业工人的精神鸦片。正如艾柯或利科精辟指出的，技术手段已使人们丧失了通过叙事与情节感受惊奇的能力。

技术官僚们从其特权地位出发，研究如何改善自身专业技术工人的社会条件——这与他们曾激烈抨击的斯大林主义共产主义世界如出一辙。最典型的范例（虽需更多篇幅展开，但限于本文需作概括）当属硅谷革命与第二代技术官僚的崛起，即如今广为人知的加州“技术电子化”精英。

兰德公司敏锐地观察到电子元件的快速迭代危机与创新瓶颈：其资源匮乏的对手（不言而喻指克格勃与苏军）反而取得了技术突破。于是在《技术电子化时代》成书同期，兰德下令组建仙童公司的子公司——英特尔。这家专攻军事与军民两用技术的企业得出了一个致命的结论：海德格尔是对的——技术领域需要近乎幼稚的民主化思想碰撞。

由此诞生的技术官僚实验危险地回归其本源：那些受洛克式自由契约哲学熏陶的民主创业立国者。这个哲学绕口令催生出颠覆性的成果：从基层员工到总工程师均可贡献创意，并按贡献比例平等分享收益。企业积极招募思想活跃的青年才俊，即便他们缺乏系统的学术训练。这种绝对的民主化不容任何异议——最纯粹的马克思主义竟渗透进了美国军民两用工业体系！显然有人读过马尔库塞或罗素，试图创造一种新型的比特尼克哲学。

惊人的成果是催生了技术电子化的新浪潮：新教皇们竟是十几岁的少年，蜗居在租借的车库，未完成正规学业，却最终成为技术官僚亿万富翁。比尔·盖茨（微软）、史蒂夫·乔布斯（苹果/皮克斯/I 公司）、理查德·斯托曼（GNU）、林纳斯·托瓦兹（Linux）、丹尼斯·里奇、艾伦·考克斯、安德鲁·塔能鲍姆、埃里克·雷蒙德、肯·汤普森、诺兰·布什内尔（雅达利创始人）等，基于诸多技术官僚陌生的哲学理念，构建了新的企业帝国。记者称这代人为“比特尼克”，受凯鲁亚克《在路上》这部宣言式小说影响。他们虽诞生于美国军工技术体系，却迅速脱离母体，按自身理念创立了面向全球民用市场的企业。

其中最具代表性的是乔布斯与斯托曼。后者深受嬉皮士运动影响，是 100% 的比特尼克——他在近乎马克思主义的美国意识形态中创立了开源运动，颠覆了作为资本主义基石的版权与知识产权制度，试图建立一个平等互助的社会。斯托曼很快被体制驱逐，并与托瓦兹共同打造出唯一能撼动盖茨（技术电子化集大成者）霸权的自由操作系统。

乔布斯则如同一部美国探戈般跌宕起伏：叙利亚裔大学生母亲与大学兄弟会父亲的

⁶⁴Fukuyama, Francis. (1992). *El fin de la historia y el último hombre*. Editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina.

⁶⁵Brzezinski, Zbigniew. (1997) *El ajedrez mundial*. Editorial Paidós Ibérica S.A. Barcelona, España.

私生子，被送给美国农民抚养，因无力负担又被送回孤儿院。成年后无力负担计算机学业，半途辍学的书法专业也因经济困难而放弃。在生存、健康与心理的多重困境中，他洞悉到专利作为资本主义基石的价值，凭借注册计算机字体类型（特别是被盖茨收购的 WordPerfect 和 LetterPerfect）的简单创意赚取了数百万美元，得以践行其激进理念。受与美国竞争的日本工业启发，他将日本禅宗美学引入了美国产业。

其简洁、坚固、方正与视觉冲击的设计理念（如马蒂纽克所强调，这是理解技术电子化变革的必要美学现象）成为其革命的基石。乔布斯是唯一未与情报机构、军工复合体或美国技术官僚权力中心关联的亿万富翁。其哲学视野使他发现了其他工业家与技术官僚所忽视的机遇：以低价收购皮克斯，开创了主导市场的 3D 动画电影帝国。他的核心理念与英特尔如出一辙——员工的绝对民主化，促使员工自发延长工时却不求加薪，因为工作条件优于生活条件，工作热情超越了私人生活。

这种大胆的代价是遭遇了美国产业既得利益者的四度剥夺企业控制权，最终被“赐予”不治之症。这个狄更斯小说般的孤儿，无疑是颠覆全球传统技术官僚的象征——他从未受邀参加达沃斯论坛，因其被视为恐怖分子：所有收益持续投入新技术项目。

iTunes 的创建彰显其对版权制度的颠覆性玩弄：如今其掌控全球 80% 的流行音乐版权，单方面制定售价与抽成比例，无视创作者、音乐人、联邦政府及唱片公司。乔布斯与斯托曼以各自的方式成为体制的恐怖分子、真正的反技术官僚者。他们洞悉了美国制度的致命弱点——版权制度制造了为期 90 年的世界新贵族，在科学与社会层面阻碍了人类进步（托夫勒所有著作均有论述），并让我们想起了美国内战的根源。

9 技术官僚作为经济战争的管理者与地缘战略因素

战争作为政治的延续，为我们提供了一个清晰的例证：美国内战并非因奴隶制争议或奴隶解放而起，实则源于那位被称为“人道主义刑罚面包”的亚伯拉罕·林肯医生。如同几乎所有政治家，他面临三大核心斗争。

首先，他削减了著名的英国 90 年国际专利法（颇具讽刺的是，乔治·布什政府时期该法被重塑为“迪士尼法”），创立了 30 年发明专利与 15 年改良专利的新制度。此举使英法两国所有军工产业在美国的专利改良与仿制面前土崩瓦解。

显然，这些产业全部落户于美国北方，并需要外部融资——其报复性的高息贷款再次扭转了历史进程。

其次，当林肯取消美元的金本位兑换制，创建了基于本国货币的信用制度时，美国南方的原材料再也无法输送至其主要客户——几乎垄断全球服装业与海上霸权的英法手中。⁶⁶

第三，将平等的社会地位赋予一个从人类奴隶制中诞生的经济国家，并废除了人口贩运的法律制度。正是在这一背景下，我们遭遇了在美国本土爆发的首次技术官僚战争。这场战争残酷、血腥且具有革命性。巴拉圭战争也几乎与美国内战同时爆发。

我们如今在历史中发现，技术官僚早已存在于我们之中，他们正如韦伯基于马基雅维利和克劳塞维茨思想所阐释的那样，滋养着伪先知。美国自诞生之初便拥有一项不成文的建国契约：其几乎所有领袖均具有法兰西共济会的自由主义背景，其中许多人（如亚当斯、杰斐逊或罗斯福家族成员）更是在法国或俄罗斯接受教育。

美国的技术官僚们始终以各种形式捍卫奴隶制、服从或垄断的必要性。他们始终与一个极度崇尚契约自由主义的政治体制抗衡，该体制阻碍了他们直接掌控联邦的中央权力。

⁶⁶Johnson, Paul. (2004). *Estados Unidos: la historia*. Editor: Javier Vergara S.A. Bs. As. Argentina. (pp. 98-211).

第二次世界大战作为一场技术官僚战争，对抗了马克思主义、资本主义和国家社会主义三种政府模式。当时，美国最后一位社会民主主义者——身患脊髓灰质炎、年迈疲惫、且国家经济深陷战争泥潭——罗斯福仍在位。杜鲁门的上台标志着这种潜藏了两个世纪的腐朽权力的最终确立。然而，对于美国技术官僚那种吞噬人性、非人化的意识形态，曾短暂存在过一线希望。

约翰·肯尼迪为世界政治带来了新的范式，他的出现令技术官僚深感不安。首先，肯尼迪家族并非技术官僚，也不属于美洲或欧洲任何已知的贵族阶层。诚然，其父虽身为经济学家且与天主教黑帮的洗钱活动有关联，但自1941年起便获得了罗斯福的支持；尽管未加入任何权力集团，他仍是与其他经济学家共同构建“新政”的思想者之一，其家族则秉持传统的天主教信仰和第三条道路理念。

为少数族裔（特别是爱尔兰、意大利、黑人及拉丁裔移民）争取人权与公民权的斗争是整个家族的使命，但其核心在于对抗美国钢铁公司、石油巨头以及联邦调查局无所不包的权力。⁶⁷

与林肯形成显著相似之处的是，他反对技术官僚权力的延续，不久便遭受了枪击。

我们可以逐渐观察到代表全球化和资本主义进程的技术官僚权力网络。自1945年以来，正如几乎所有理论家所确认的，即从雅尔塔（乌克兰）至今，技术官僚们已经确保了其渴望成为中央和世界性的权力，违背了所有逻辑和哲学。

一个多极化的新世界正在全球地平线上出现，这削弱了这个技术电子时代的权力。正是进步和知识的速度，使得技术官僚们用以合法化其权力的地位变得如此脆弱。

在社会层面，我们清楚地看到社会的解体。因为资本主义制度将个体排除在外，使其无法获得消费主义的拜物教——无论是由于经济条件，还是由于机器人替代了生产性劳动等原因——全球的犯罪和暴力事件不断上升。社会不满总是通过暴力或革命表现出来。从这个角度看，犯罪意味着一种新的个人革命形式，随着时间的推移将发展为有组织的革命形式。

但在这里我们看到一条主线：这一中心思想的滥用总是带来战争或公民不服从的风险。一切都在变化，基本上是为了不让社会秩序发生改变。基于效率的理念，却制造了一个接一个的失败。

文献研究表明，“技术”、机器人化、人工智能只是科学和/或整体知识中非常有限的一部分，它们仅仅是技术的组成部分，并且在很大程度上阻碍了真正科学的发展。正如马尔库塞所主张的，这是因为技术官僚倡导一种技术决定论的秩序，其少数思想是“极权主义的”，不希望有推理、混乱、反抗，更不用说政治思想或宗教，这迟早会引发战争，正如我们一直坚持的那样。

从这个角度看，可以正确地认为现代技术是达到目的的手段，类似于马基雅维利在《君主论》中所主张的。因此，带来不确定性终结预言的技术官僚，对于这种丰田主义思想而言，是理性的统治，是赫胥黎式的“美丽新世界”。

技术官僚是先知，它呼唤新世界或新秩序、新时代，带来福音，但它本身就是预言，而这一预言从起源就是虚假的，因为它缺乏思想和善意。对于此时的技术官僚而言，技术就是他们的上帝。他们拥有一个简单而陈腐的信条。⁶⁸

这种陈腐的信条，即技术官僚的口号，可识别出两种已趋于固化的技术官僚化合法

⁶⁷Rus Rufino, Salvador, "John Fitzgerald Kennedy, discursos 1960-1963" Editorial Tecnos, Madrid, España, año 2013. Discurso presidencial del día 27 de abril de 1961 ante la American Newspaper Publisher Association.

⁶⁸Dogma sanitario tecnocrata: Tradicionalismo CONSERVADOR enmascarado en neoliberalismo; Competitividad, basado en la abundancia; Eficacia y Eficiencia, con base industrial y científica pre-existente; Ponderación de lo Tecnológico como si fuera un dogma, con fuerte ausencia de ideas políticas propias; Racionalidad Instrumental y cantidad suficiente de personal cualificado para operar la infraestructura que proporciona la abundancia; Misticismo weberiano positivista.

化理论话语：其一，宣称技术比意识形态更具理性优越性，因此运用技术标准能使国家与政治更具理性，从而更现代化；其二，随着柏林墙的倒塌，该理论呈现出鲜明的反共产主义和军国主义色彩（这本身构成一种悖论，因为斯大林主义本身具有强烈的技术官僚倾向）。⁶⁹ 其核心主张是将资本主义与马克思主义的领导权交予专家，并构成对美国垄断资本家公开独裁的辩护。

奥唐奈于 1975 年以及卡多佐与法莱托同样观察到这一现象：他们指出，高度专业化的行动者——技术官僚——的出现，这些人物与军方结盟，负责推行经济正常化改革，旨在强加一种压迫性的资本主义。

其公理宣称：从资本主义社会向管理型社会的过渡是必然正确的，且劳动者必须被机器人取代。

在此公理的掩盖下，潜藏着一种支持资本主义经济的民粹主义说辞，它论证国家机器应直接且即时地服从于工业垄断集团，从而将国家控制权实质性地移交至由企业主导的世界中央政府——正如托夫勒等技术官僚所公开主张的那样。遵循此种逻辑，既无辨识能力，亦缺乏演绎推理，唯一可见的仅是“理性”在操作层面所预设的结果。

决策与意志领域的消亡，是技术官僚信条及其合法化逻辑的固有部分，其方式恰如战争之合法化——在此过程中，法律在人类、人道、民事、刑事等所有维度均告死亡。

在技术官僚体系中，此种消亡是永久且必要的。若其继续沿此方向演进，法律将作为社会科学而消亡，让位于福柯所洞见的那种社会。现代技术的本质在于其部署结构，正是此结构使其不致自我耗竭，并因此持续生成如霍布斯所揭示的那种原始冲突。

10 迈向认知动物：俄罗斯基于自身哲学的地缘政治

在此背景下，正如海德格尔所言，他至今仍是正确的。我们仍需在技术领域对所有理念进行民主化甚至近乎幼稚的讨论，并试图将其纳入科学范畴。

为使这种人类-科学的存在不致枯竭，有必要从各个领域，特别是从法律和政治领域，培养一种致力于自由创造和创新研究的人类。我们必须迈向“认知动物”（*animal scientificus*），以强化“政治动物”（*zoon politikon*），或至少促使后者进化。这目前最接近俄罗斯新思想所追求的目标——“第四政治理论”，即寻求新人类与新政府。它汲取并滋养于墨西哥和阿根廷原始的第三条道路思想，源于天主教（希腊语意为“普世”）的伟大人文主义者，包括罗马天主教会以及希腊、土耳其、塞浦路斯、亚美尼亚、叙利亚或俄罗斯的东正教。这种新的认知动物必须是政治动物的进化，为此必须克服技术官僚的公理和教条，以实现所谓的“知识时代”。在此过程中，我们不能排除“认知机器”（*Machina Epistimnikós*，即人工智能），它们不应被仅仅用作机器人或“战争机器”（拉丁语 *Mangānum*），因为其作为本体论存在的进程无疑将成为对人类的必要补充。人类必须放弃战争，转而投身于深空探索或优化任务、工作及受计算限制的人类知识壁垒。否则，技术官僚本身将创造新的奴隶，重复类似近期社会进程中出现的怨恨与自由的循环。在后续章节中，我们将更深入地探讨这一点及其风险。

11 最终思考

从研究中我们可以得出，当前背景、欧洲天然气危机和乌克兰战争都清晰地展示了技术官僚思想如何通过优先考虑效率和低成本，而非战略安全和地缘政治考量，助长了全球的不稳定。德国在 2011 年福岛核事故后决定放弃核能，主要基于技术官僚的论点，是

⁶⁹Burnham, James. (1967). *The Managerial Revolution, What is Happening in the World*. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. (pp. 261).

这一现象的典型例证。他们试图最小化地缘政治风险，但直接后果却导致了对俄罗斯天然气的依赖增加。

这种优先考虑能源效率而非战略安全的方法，创造了一种莫斯科善于利用的脆弱性。

由个人主义物质主义和社会日益世俗化驱动的新技术官僚，构成了一种“意识形态专政”，往往导致形式和实质上的错误。在俄乌战争中，我们可以观察到各方如何优先考虑自身特定目标，违背了推动欧盟创建的团结全球化的初衷。

追求个人主义的全球化，即私人利益凌驾于公共利益之上，已产生一系列紧张局势和不平衡，助长了冲突的升级。亚马尔天然气管道的持续盗窃行为（惠及一群定居伦敦、在意大利北部度假的乌克兰寡头，其中许多是国家级技术官僚）就是这种恶性动态的明确例证。

循此分析思路，我们必须着手分析当前的能源危机——它已成为乌克兰冲突的催化剂——若不考虑技术官僚思想在欧洲能源政策形成中的影响⁷⁰，便无法理解这一危机。

俄乌战争超越了领土争端与历史对抗，亦可解读为两种世界观的较量：其一是以欧盟为代表的技术官僚愿景，主张基于效率与控制的全球秩序；其二则是以俄罗斯为代表的传统主义地缘政治观，捍卫其在欧亚大陆的势力范围。在此思想框架下，亚历山大·杜金强调欧亚主义并反对美国霸权的思想获得了新的相关性。尽管杜金是位争议性思想家，但其构建的话语体系与许多俄罗斯人的诉求产生共鸣——他们寻求重申国家认同并确立俄罗斯在全球舞台上的新角色。

欧洲的天然气管道危机导致对俄罗斯的能源依赖，强化了莫斯科在地缘政治棋局中的地位，同时削弱了欧盟的立场。这种权力失衡助长了乌克兰冲突的升级，俄罗斯将能源作为地缘政治武器向欧洲施压并推进其战略目标。这种新视角具有纯粹的科学内涵，被俄罗斯采纳为战略思维的终极形式。归根结底，乌克兰战争迫使我们重新思考技术官僚思想在能源地缘政治中的作用。对效率与控制的追求，虽在某些领域可取，却不能成为战略决策的唯一准则。必须将伦理、社会和地缘政治考量纳入分析，以避免陷入技术官僚的陷阱——该陷阱可能导致战略脆弱性、国际紧张局势，最终引向战争。⁷¹

因此，这场战争可视为地缘政治史上的一个转折点，标志着美国主导的单极时代的终结，以及一个能源扮演关键角色的多极世界新秩序的开端。这场波及欧洲的危机持续削弱其地位，同时强化了俄罗斯联邦，加速了向一个更加碎片化和复杂世界的过渡——在这个世界里，传统联盟被重组，新兴力量登上国际舞台。⁷²

与此同时，托夫勒的思想削弱了整个北约的结构，因其提出的社会选择理论所引发的人口危机，加剧了欧盟在人力资源、兵源和人口方面的问题，而其所宣称的机器人化和自动化并未如预期般填补这一空缺。

在此背景下，欧盟在日益复杂和竞争的世界中的未来，很大程度上取决于其成功应对能源和地缘政治挑战的能力，这必须摒弃将技术作为唯一工具的做法。这凸显了国际关系领域新范式的必要性，同时暴露了线性技术思维的缺陷。

这一新范式必须超越仅关注权力斗争的“政治动物”的简化论，融入“认知动物”的维度——后者追求知识与智慧，以构建一个更公正、可持续的全球秩序。就此而言，当代俄罗斯的地缘政治思想强调民族认同、传统与精神性，为西方的物质主义和技术官僚提供了有趣的替代方案。⁷³

寻求一个整合“认知动物”维度、重视知识、智慧与合作而非效率、控制与竞争的新范式，已成为构建更和平、可持续未来的当务之急。

⁷⁰Colino Martínez Antonio; et al. (2010). La nueva geopolítica de la energía. Número 114, Editorial Ministerio de Defensa del Reino de España. (pp. 79).

⁷¹Tiesse Kentzler Enrique Juan. (2002). Consideraciones ético-políticas sobre las tendencias tecnocráticas”, Editorial UNAM. (pp. 111).

⁷²Brzezinski, Zbigniew. (1997) El ajedrez mundial. Ob. Cit.

⁷³Dugin, Aleksandr (2013). La cuarta Teoría Política. Ediciones Nueva República. Barcelona, España.

在此语境下，能源地缘政治的研究获得了新的重要性。理解能源、地理、经济、政治与文化间的相互联系，对于确保能源安全、全球稳定和人类福祉的战略决策至关重要。⁷⁴

归根结底，这场冲突迫使我们重新思考技术官僚思想在能源地缘政治中的作用，并质疑效率与控制对伦理、社会和地缘政治考量的优先性。寻求一个整合“认知动物”维度、重视知识、智慧与合作而非效率、控制与竞争的新范式，已成为构建更和平未来的当务之急，同时不能忽视“认知机器”（人工智能）在此过程中的深刻影响。作为这场西方与东欧之间深刻哲学危机的后果，俄罗斯即便在最艰难的历史时刻仍选择重新思考自身定位，如我们将在下一章所见，这一切均基于前述的所有分析。

⁷⁴Yergin, D. (2023). The energy dimensions of the Ukraine war: Geopolitics, sanctions, and the future of European energy security. *Energy Research & Social Science*, 91, 102-112.

第六章

新俄罗斯的新政策。新地缘政治迈向多极世界。

俄罗斯人也在阅读

初步思考

本章我们将探讨自 1991 年苏联解体以来俄罗斯地缘政治思想的演变。这一事件引发了深刻的身份认同危机，以及一场为重新定义俄罗斯在全球新秩序中地位的斗争。正如我们在第四章和第五章中所探讨的，政治作为一门科学，在当今俄罗斯得到了广泛的发展。

随之而来的是，冷战的结束使国家陷入了一段政治和经济混乱时期，为其意识形态和战略基础的重构让路。我们将分析这场后苏联时代的崩溃如何为新的哲学、地缘政治和军事思潮开辟了道路，最终促成了一种复兴的民族主义和更具自信的外交政策的出现。

为了理解当前乌克兰冲突的根源，超越纯粹的经济分析，思考近几十年来推动俄罗斯政策的思想至关重要。从预见用能源依赖替代苏联军事影响力的法林-克维钦斯基理论，到亚历山大·杜金主张建立一个由俄罗斯领导、与西方对立的欧亚帝国的新欧亚主义理论，一个挑战既定世界秩序的新地缘政治范式已逐渐形成。

在这一点上，我们可以确立这样一个观点：冲突的巨大动员者不仅是天然气，还包括从“东方政策”到当前乌克兰冲突，俄罗斯战争机器的精心策划。

终结即是开始。苏联解体与俄罗斯民族主义专制的诞生

1989 年柏林墙倒塌后，苏联的解体标志着世界历史的一个分水岭。对俄罗斯而言，这一事件用弗拉基米尔·普京本人的话来说，是“本世纪最大的地缘政治灾难”。苏联的解体不仅意味着领土的丧失和人民的贫困，更是一场深刻的民族认同危机。

他补充道：“……对俄罗斯人民来说，这代表了一场真正的悲剧……我们数以千万计的公民和同胞发现自己身处俄罗斯领土之外，1991 年苏联解体后，各苏维埃共和国纷纷独立；破坏的瘟疫甚至蔓延到了俄罗斯……公民的储蓄被摧毁，旧的理想被粉碎……”。

俄罗斯联邦现任总统的这段讲话，再简洁不过地概括了从 1989 年到 2003 年俄罗斯人所经历的政治、经济和战略灾难史。昔日拥有世界上有史以来最大核武库的第二世界大国，不仅其经济，连其社会、政治、军事和情报体系都腐败了。

戈尔巴乔夫的混乱政府不得不对切尔诺贝利核灾难，其执政末期陷入严重危机，表现为产量下降 10%，国内生产总值（GDP）下降 40% 至 50%。在该届俄罗斯政府中，工业产量的下降尤其令人担忧。苏联的计划经济已转变为不同利益集团为控制特定部门而进行的激烈斗争，结果导致黑手党集团的出现，在俄罗斯当局普遍腐败的情况下几乎逍遥法外。苏联的技术官僚思想在所有领域都显示出其失败。

因此，预见到苏联的黯淡未来，当时的俄罗斯政治局试图创建一种新的战略理论。在经济危机和腐败盛行之中，法林-克维钦斯基理论作为维持俄罗斯影响力的一个可能解决方案而出现。这一思想代表了苏联战略的根本性转变，从军事影响力转向能源依赖。该战略由苏联副外长尤利·克维钦斯基和苏联末任驻德大使瓦连京·法林共同制定。该理论预见到了用这些国家对俄罗斯天然气和石油供应的依赖，来取代苏联在前华沙条约国

家中的军事影响力。因此，原材料和能源工业被视为重建俄罗斯作为国际舞台上超级大国地位的基础。

1990年底，苏联领导层通过法林-克维钦斯基理论，寻求中欧和东欧的“芬兰化”，指责西方将俄罗斯“驱逐”出其认为拥有核心战略利益的地区。这一理论为俄罗斯未来利用能源作为地缘政治工具，用天然气替代坦克，以及深化“东方政策”的思想奠定了基础。

一场前所未有的亲市场民主化随之而来，这一理论在各种俄罗斯思想家中获得了强大的支持。随之而来的是第一位民选总统鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦的上台。他是一名工程师，曾是共产党的一员，与党的政治局精英不和，他拥抱极端正统的自由资本主义，并成为著名的乌克兰和俄罗斯寡头的伙伴，这些寡头是俄罗斯黑手党（其中大多数与以色列和美国有联系）的活跃分子。

但是，根据美国国务院解密的文件，一个软弱、酗酒（参见1995年与克林顿的事件）、行为不稳定、腐败且出卖国家利益的人是如何上台的呢？叶利钦的“势头”始于1991年8月针对戈尔巴乔夫的政变。在民众困惑之际，他引导了对政变企图的抵抗，爬上莫斯科的坦克，向无组织的民众发表演说，而无能为力的戈尔巴乔夫则被政变者扣留。政变失败并加速了苏联的解体，各共和国纷纷宣布独立，戈尔巴乔夫只剩下象征性的权力，他成了一个已不存在的国家的统治者；同年12月25日，他辞去苏联总统职务，几天后，苏维埃社会主义共和国联盟正式解散。

叶利钦超额完成了他的目标，他的对手被打败，而他作为已经独立的俄罗斯联邦总统，获得了议会授予的特别权力。1991年12月8日，俄罗斯联邦的叶利钦、白俄罗斯的舒什克维奇和乌克兰的克拉夫丘克成立了独立国家联合体（独联体），该联合体联合了这三个共和国，并随后加入了除波罗的海国家外的所有其他共和国。其目标是建立一个独立国家间的联合体，这些国家的经济紧密相连，不可能断绝一切合作。该组织确保了俄罗斯联邦在整个联合体中的霸权地位，俄罗斯在人口和经济潜力上优于其他国家，并且俄罗斯军队将出现在因内部对立而产生的各种内部冲突中。无论如何，独联体远非一个追求各方一体化的组织，而是在各方重组其经济和内部政策过程中的一个临时性安排。到1993年，决定为独立国家联合体制定一部宪法。

这是一个新的政治框架，俄罗斯联邦的政治生活将在此框架内展开。正是在这里，出现了短暂而不幸的被称为“新俄罗斯思想”的地缘战略思潮，其思想家和精神领袖是安德烈·科济列夫（Andrei Kozyrev），他强调经济决定论和民主价值观的普适性，将地缘政治和战略方面留给了他的对手，即美国人和转变为新寡头的俄罗斯前共产主义高层。即便如此，他仍然坚持认为，俄罗斯在现代国家体系中的政治地位必须从该国的地缘政治位置、其人口、经济资源和战略核武库出发。对他来说，俄罗斯仍然是一个大国，因为尽管共产主义制度存在困难，它过去是，现在也是。他（科济列夫）将与特列宁一起成为叶利钦总统及其地缘政治流派的主要思想支柱，第一届俄罗斯民主政府及其内阁就是在此基础上组建的。

正如叶利钦及其思想家所预见的，一部由他亲手起草的宪法获得了通过。在行政部门中，合乎逻辑地，总统的权力得到了加强，他被授予了对内外政策的绝对控制权；总统任命总理和137名部长。议会的角色大大削弱，这位亲自由市场的总统不愿容忍新的对抗，杜马的450名代表几乎没有实权。形式上这是一个民主制度，但在实践（实质）上，它促成了一个不受议会控制的个人主义和专制政权的存在。

在这个时期，出现了其他较小的俄罗斯地缘政治流派，以反对这些思想。仅仅打击陈旧过时的共产主义已不足够，还必须打击这种西方自由主义的破坏性思想，以迎接在权力阴影下孕育的新俄罗斯民族主义。重新定义民族认同和向民主过渡的担忧，与文化和战略认同的根本问题直接相关，正如特列宁所提出的¹；他还质疑，民族认同的重新

¹Trenin, D. (2002). *The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization*.

定义和向民主过渡将如何与文化和战略认同的根本问题相关，因为与欧洲或亚洲大国相比，俄罗斯在政治、经济和军事上正处于其历史最弱点。

在这个新国家中，也出现了像德米特里·V·特列宁（Dmitry V. Trenin）这样的反战思想；他的思想所持的立场，在当今俄罗斯可能会被归为“祖国之敌”。他的立场完全是“亲西方”的。他的著作《欧亚大陆的终结：地缘政治与全球化边界上的俄罗斯》基本上是一本欧盟的宣传册，其中他提出了一个亲德-俄的自由主义理论，旨在依附于美国。我们还应该考虑是谁资助了这部作品，是直接从纽约输出到莫斯科的智库——著名的卡内基国际和平基金会。这并非小事，因为理查德·派普斯、科林·格雷、保罗·肯尼迪、亨利·基辛格或兹比格涅夫·布热津斯基也曾在这个中心写作。事实上，特列宁的这部作品看起来像是后几位的汇编，其提议或要求是俄罗斯迅速加入欧盟。这种“新俄罗斯自由派”思想的假设是，俄罗斯在历史悠久的欧亚空间中已不再重要，没有存在的理由。俄罗斯现在必须发展一种纯粹的欧洲认同。这有点像波罗的海国家所采纳的，面对其纯粹的斯拉夫历史现实，采纳一种新的斯堪的纳维亚和欧洲的认同建构。

其他思想家如科尔图诺夫（Kortunov）警告说，新形势造成的民族认同危机是对国家安全的严重威胁，并可能危及国家在其边界内的存在。在当代俄罗斯历史的这个混乱时期，出现了其他地缘政治思想家，可以说是次要的，如：萨哈罗夫、韦尔纳德斯基、阿尔巴托夫、苏丹诺夫、普里马科夫（前克格勃和对外情报局情报官员，是少数几位曾在这两个部门任职的成员之一）²、扎戈尔斯基、兹洛宾、索洛多夫尼克、赫鲁斯塔廖夫、季洪诺夫、古米廖夫、巴布林、久加诺夫等。

但让我们回到历史事件中。当时仍然存在并被三个超级斯拉夫国家的建立一分为三的苏联军队，为俄罗斯民族设想了一个不同的命运。正是在这个时候，在艺术、政治和大学（苏联情报部门的摇篮）的“地下”世界里，在沉默中，出现了带有社会主义色彩的民族主义运动，这些是具有高度知识和语言素养的精英团体。军事政变虽然失败了（包括绑架戈尔巴乔夫），但使这些思想家群体处于更有利的地位，因为他们不再相信他们一直批评的前共产主义政权，他们梦想着一个像“彼得大帝”或“叶卡捷琳娜大帝”那样的俄罗斯帝国。俄罗斯的“隐秘国家或隐秘政府”前来救援，资金来源可疑，而且常常来自其敌人。

叶利钦被车臣战争搞得措手不及，声名狼藉，地位下降，这时出现了一位旧社会主义共和国的新捍卫者，一位来自旧苏联情报部门的年轻而有前途的政治家。

普京的崛起与民族主义的复兴

在叶利钦时代的混乱和幻灭中，弗拉基米尔·普京的形象出现了，他是一位对俄罗斯未来有清晰愿景的前克格勃官员。他于1999年上台，标志着俄罗斯政治的一个转折点，放弃了亲西方的自由主义，转而拥抱一个带有浓厚民族主义色彩的专制模式。普京利用了车臣战争、普遍的腐败以及俄罗斯国际影响力丧失所引发的民众不满。他恢复秩序和国家伟大的承诺，在一个渴望稳定和民族自豪感的人群中引起了共鸣。随之而来的是一个新俄罗斯国家的重组，不再回到共产主义世界，但放弃了西方模式，转向一个专制体系。这是一位前克格勃官员，精通情报工作，因其在旧德意志民主共和国（曾途经芬兰）的工作经历而具有国际教育背景，后来成为其家乡圣彼得堡市长阿纳托利·索布恰克的政治门生，普京于1996年进入克里姆林宫行政部门，听命于鲍里斯·叶利钦。由于车臣战争，1998年他被任命为联邦安全局（FSB，克格勃的继承机构）局长，并于1999年8月被任命为总理。

Carnegie Endowment for International Peace. (p. 338).

²Primakov, Y. (2004). *Russian Crossroads: Toward the New Millennium*. Yale University Press. (pp. 1-13).

对分离主义者、恐怖分子和不听话的寡头采取强硬政府，加上持续的经济增长、卢布的稳定以及许多公民对其生活质量正在改善的看法，确保了普京在选举中的主导地位。

新政府、新思想、新权贵：强力集团（Siloviki）

正是在这个时候，新一代的地缘政治家、战略家、经济学家和国家政治家走到了台前。这是跨领域的，因为它涵盖了武装部队、所有领域的情报部门和安全部队。此外，随着弗拉基米尔·普京的出现，另一个政治阶层也随之崛起。随之而来的是一个新型的政治局——“强力集团”（siloviki）。

这里的所有信息和文献都不完全清晰，这些新团体是否也属于这个统治阶级，这些 silovik 或 siloviki 是引人注目的；他们的意见几乎与任何有或没有职位的部长或国务秘书的意见处于同等地位。这是一种俄罗斯式的中国精英政治，因为中共在七十和八十年代与邓小平一起实施了一种类似的、具有强大决策能力的情报型政治家模式。后者不是寡头，不一定是富人，也没有选举代表权。

奇怪的是，例如，亚历山大·杜金本人，其父亲是斯大林和勃列日涅夫时代克格勃的负责人之一，他也加入了这个俱乐部，尽管他反对联邦总统所持有的所有意识形态。我们也可以这样说丹尼尔·埃斯图林，他的叔叔是红军军事情报部门的负责人，还有其他许多俄罗斯民族主义思想家。他们都是一丘之貉。

在俄罗斯历史的这个节点上，共产党圈子之外的思想家获得了权力，事实上，他们中的许多人是反共主义者和亲德派，带有虚无主义情绪，或者在某些情况下是俄罗斯作家托尔斯泰提议的追随者。面对所有的内外政策问题，新俄罗斯开始重新思考“俄罗斯思想”，正如我们迄今为止所叙述的，这一思想戛然而止；并以一个新俄罗斯国家的存在主义思想告终，即俄罗斯母亲的“生存还是毁灭”。

俄罗斯地缘政治思想的主要流派

前苏联的政治家、分析家和哲学家开始注意到，最终的民族认同危机（表现为难以根据新形势重新定义生存原则和价值观）可能对国家安全构成严重威胁，并危及国家在其边界内的存在，特别是在科尔图诺夫看来。

显而易见，出现了新的、更致力于新俄罗斯思想的地缘政治家和哲学家，他们没有叶利钦-特列宁的西方主义的悲情，而是采纳了除科济列夫-特列宁-叶利钦的破坏性自由主义思想之外的所有前述思想。在随后的时期，安德烈·富尔先科开始为这个国家勾勒出具体的思想；他提出了一种在世界舞台上更果断、更突出、更具侵略性的俄罗斯立场。显然，他的提议具有政治内容，因为他过去是一位杰出的政治家，并且预见到了能源问题将在欧洲造成的附带问题以及俄罗斯应采取的立场。因此，当时人们已经在思考能源地缘政治，而不是空间或连接的地缘政治。他提议在战略层面使用“白色”武器。这一理论至今仍在俄罗斯联邦的空军和海军军事理论中得到支持。

正是在这里，俄罗斯人和欧洲人开始接近一个共同的问题。能源作为一个问题，既涉及其获取，也涉及生产方式的转型。值得注意的是，地缘政治学家吉罗伊德·奥图阿哈利（Geróid Ó Tuathail）提出了一些与富尔先科类似的观察，可以为这个问题提供背景：“……商业方法已经取代了军事方法……，……冲突的逻辑将通过商业的语法来表达……，……领土的分配变成了时间的分配……，……领土空间的丧失将我们带向新秩序……，……转型将从地缘政治转向生态政治……，……空间在地缘政治中不再重要，在电子领域才是……”³。当谈到生态政治时，它无非是地缘战略，即资源、其“稀缺性”及其重要性。我们必须记住，由争夺能源和经济资源控制权决定的后苏联冲突仍然

³(pp. 132).

存在。这种类型的冲突首先在黑海和里海地区展开，美国充分介入，并严格遵循在亚特兰大制定的计划。

另一方面，从另一个对立的领域，谢尔盖·卡拉加诺夫（Sergey Karaganov）提议将保护后苏联国家的俄语少数民族作为军事干预的理由。这一立场在德涅斯特河沿岸、顿涅茨克和卢甘斯克等案例中得到了体现；普京在外交政策问题上的信任顾问卡拉加诺夫是俄罗斯战略中的关键人物。他的理论主张一种果断和扩张主义的立场，与反对北约扩张以及与乌克兰的关系有关，他认为乌克兰是前苏联空间的“缓冲国”。在新俄罗斯思想中，显然有不同的立场，它是一种独特的民主，但归根结底是一种二十一世纪的俄罗斯式专制民主。

前面提到的谢尔盖·卡拉加诺夫（普京的顾问），在某种程度上，遵循黑格尔的思想，是这个“复合的幻想自由主义历史叙事”的对立面，是特列宁的对手。卡拉加诺夫从不同的学术角度支持一种新战争主义和纯粹的斯拉夫民族主义叙事，他认为：“……大多数西方国家的发展方向清楚地表明了它们正在走向一种新的法西斯主义和（目前为止）一种自由主义的极权主义……但为了未来的到来，必须战胜过去的邪恶势力的抵抗，即西方，如果它不被粉碎，几乎肯定且不可避免地将世界引向一场大规模的世界大战，而且很可能是人类的最后一场世界大战……从道德上讲，这是一个可怕的选择，因为我们将使用上帝的武器，从而使我们遭受严重的精神损失。但如果我们不这样做，不仅俄罗斯可能灭亡，而且很可能整个人类文明将不复存在……”。这些话不容轻视，必须加以考虑。他并非调解人，更不是和平主义者。因为，他的部分战略政治思想属于杜金提出的民族主义，但不完全相同，因为它概述了过去的社会主义思想。实际上，这是一种更偏向军事政治的思想，类似于巴西军事党（巴西联邦深层国家的一部分），主张直接使用核武器，正如俄罗斯前总统德米特里·梅也提议的那样。

我们不能不提及俄罗斯教授玛丽娜·弗罗洛娃（Marina Frolova），她在一篇用西班牙语写的文章中，试图展示二十世纪俄罗斯地理学和地理学家的演变特点，特别是她关于《高加索中部拉恰山脉景观结构和运作的特殊性》的论文。她是目前在后苏联国家之外工作的少数致力于地缘政治和地理学的俄罗斯作者之一。她的观点更为中立，政治性较弱，可以被认为是更偏向技术官僚。

到目前为止，我们看到的学者，在学术领域之外或多或少都只是在学术界有名，在地缘政治或战略情报之外并不那么出名。但是，正如我们已经提到的，俄罗斯的情报和政治将拯救并把一位普京本人的批评者推向世界舆论的顶峰。现任总统在作为领导人的最初时刻，会见了杜金，一个苏联时代俄罗斯情报部门的前失败产物，俄罗斯哲学和学术地缘政治的局外人及其公开的批评者。随着这个新的“强力集团”政府的出现，昔日的战略情报部门掌权，一位新的俄罗斯哲学和地缘政治的“世界摇滚明星”来到了我们面前。

“为了深入理解当代俄罗斯政治，特别是发动对乌克兰军事干预的决定，分析‘强力集团’在克里姆林宫权力结构中的作用至关重要。这个术语在俄语中字面意思是‘强力之人’或‘有权势之人’，指的是来自安全部门、军队、警察和其他国家强制机构的官员，自从弗拉基米尔·普京上台以来，他们在俄罗斯统治精英中获得了主导性影响。正如杰出的俄罗斯政治专家布莱恩·D·泰勒（Brian D. Taylor）在其著作《普京主义的准则》中所指出的，‘……强力集团已成为普京治理体系的根本支柱，占据了总统府、政府、议会和大型国有企业的关键职位……’。伯明翰大学研究人员进行的一项详尽研究显示，2020年，约60%的俄罗斯政治精英成员具有在强力机构的职业背景。自普京第一任期以来，这一比例一直在增加，反映了俄罗斯国家的日益‘军事化’。强力集团的影响在俄罗斯外交政策的制定和实施中尤其显著，使其对西方的路线更加果断、民族主义和对抗性。正如著名的俄罗斯分析家安德烈·索尔达托夫（Andrei Soldatov）所指出的，‘在强力集团的心态中，与西方的冲突不是需要避免或遗憾的事情，而是俄罗斯在寻

求重申其大国地位过程中的一种自然甚至可取的条件’。从这个角度看，乌克兰战争可以被解释为这种修正主义地缘政治愿景的高潮，该愿景旨在扭转俄罗斯在苏联解体后所感受到的屈辱和倒退。许多分析家都关注了在2022年2月发动对乌克兰所谓的‘特别军事行动’的决定中，杰出强力集团成员的决定性作用。像安全委员会秘书尼古拉·帕特鲁舍夫、国防部长谢尔盖·绍伊古或总参谋长瓦列里·格拉西莫夫这样的人物，他们都在强力机构有长期的历史，据信是说服普京选择大规模军事干预的关键。他们基于对西方的不信任和阻止他们所认为的针对俄罗斯的战略包围的意愿而对局势进行的分析，压倒了俄罗斯精英内部更为谨慎的声音。除了在决定开战中的作用外，强力集团在冲突的进程中也扮演了主角，不仅在严格的军事层面，也在信息、情报和国内安全领域。正如马克·加莱奥蒂（Mark Galeotti）在其最近的著作《普京的战争》中所详述的，‘俄罗斯安全部门，特别是联邦安全局（FSB）和总参谋部情报总局（GRU），自2014年以来一直是破坏乌克兰稳定努力的先锋，通过情报行动、宣传和支持亲俄分离主义者为俄罗斯的干预制造借口’。同时，他们加强了对任何国内异议的监视和镇压，确保俄罗斯社会在‘特别军事行动’周围团结一致。总之，强力集团作为俄罗斯权力精英内部主导群体的崛起，是莫斯科转向更具侵略性和修正主义外交政策的决定性因素，而乌克兰战争是其迄今为止最戏剧性的表现。理解这个集体的地缘政治世界观，其特点是夸张的民族主义、对西方的深刻不信任以及重申俄罗斯在其影响范围内作为大国的意愿，对于分析克里姆林宫在这场冲突中的长期动机和目标至关重要。正如专家阿丽娜·波利亚科娃（Alina Polyakova）所警告的，‘乌克兰战争并非孤立事件，而是俄罗斯政治中一种更深层次趋势的结果，这种趋势由强力集团的心态驱动，并将在未来几年继续标志着该国的轨迹’。⁴

一颗新星、一个新俄罗斯、一种新哲学理论。俄罗斯新民族主义、新神学、新地缘政治。

在这个全景中，出现了当代俄罗斯最具影响力和争议性的思想家——亚历山大·杜金。他以其反西方的“欧亚主义理论”，主张建立一个由俄罗斯领导的、与盎格鲁-撒克逊大西洋主义对立的欧亚大陆集团。自其著作《地缘政治的基础：俄罗斯的地缘政治未来》出版以来，它在俄罗斯军队、警察和外交政策精英中产生了巨大影响。它还被用作俄罗斯军队总参谋部学院的教科书。这部作品是他下一部作品的基石，在俄罗斯受到好评，并立即开始在有权势的俄罗斯政治人物中获得广泛接受，这些人物后来对他产生了兴趣；这使他与前述军事机构建立了密切关系。它还被美国杂志《外交政策》誉为“整个后苏联时代从俄罗斯走出的最奇特、最令人印象深刻和最恐怖的书籍之一”，并且“比杜金以前的书籍更为清醒，论证更好，并剥离了神秘的参考、数字命理学、传统主义和其他形而上学的怪癖”。

这是二十一世纪俄罗斯最奇特的学术产品，就像齐泽克在苏联空间形成，并在后共产主义的堕落、匮乏和腐败的复杂世界中度过一生一样，两人都是公开的反共主义者，并重新评价宗教。两位哲学的名声几乎相同或相似，因此必须提及，因为他们在出版物、社交网络和新闻界的数量和关注度几乎相等。

正如我们所说，杜金远离共产主义思想，并极大地接近了十九世纪末的西方意识形态，以使其适应新俄罗斯的思想。作者重拾了马金德和豪斯霍弗等经典地缘政治家的思想，将其适应于后苏联背景，并提出了一种基于颠覆、虚假信息和利用能源资源作为压力武器的扩张战略。他将俄罗斯视为注定要挑战西方统治的欧亚帝国的愿景，在克里姆林宫的外交政策中找到了回响，特别是在对乌克兰的军事干预中。“他关于俄罗斯帝国

⁴(p. 115).

应该如何的理念”，像叶卡捷琳娜大帝或智者那样，是二十一世纪新俄罗斯帝国的一种更偏向德国化的视角。

在这本著名的书中，这位新俄罗斯民族主义者要求美国和大西洋主义（北约）的影响在欧亚大陆消失，并要求俄罗斯通过吞并和结盟来重建其影响力，他指出，欧亚帝国将建立在“共同敌人的基本原则之上：拒绝大西洋主义、美国的战略控制以及拒绝让自由主义价值观主宰我们”。在俄罗斯和美国的学术圈中，他开始被视为现代俄罗斯地缘政治的真正重塑者。它几乎构成了一项关于“俄罗斯民族争夺世界统治权的战斗”尚未结束的声明，并且俄罗斯仍然是“一场新的反资产阶级和反美革命的舞台”。

他的意识形态观点与前述俄罗斯作者的观点相对立，因为他倡导一种反西方的“欧亚主义理论”，寻求俄罗斯与其他亚洲国家结盟，一种新基督教东正教的俄罗斯帝国民族主义。有趣的是，这位思想家在定义地缘政治概念时，与他显然反对的美国新保守派的观点不谋而合。值得注意的是，对他来说，军事行动扮演的角色相对较小，因为他总是强调大英帝国的失败以及美国最近在中东，特别是阿富汗的事件。因此，他认为俄罗斯必须创建一个由俄罗斯特殊服务部门领导的复杂的颠覆、破坏稳定和虚假信息计划。他是第一位主张并证明苏联情报，以及现在的俄罗斯情报，是最重要的俄罗斯作者，基于他的思想，斯利普琴科和加列耶夫等军事思想家后来发展了第六代战争的新军事理论，就像今天在乌克兰发生的那样。此外，他强调“地缘战略”，发展能源地缘政治，即俄罗斯必须集中于由强硬利用俄罗斯天然气（见第三章和第二章）、石油和自然资源来恐吓和施压其他国家的情报行动，也就是说，他重拾了法林-克维钦斯基的思想。即战略性软实力和能源的运用。

他确立了俄罗斯必须在各地传播反美主义的思想：“主要的替罪羊恰恰是美国”。对他来说，必须如此。因为，他断言，“未来的最高任务是整个欧洲的‘芬兰化’”。根据他的地缘政治理论，欧亚大陆是世界的中心，而俄罗斯联邦必须是欧亚大陆的中心。他的作品在后苏联俄罗斯的背景下重新引入了经典地缘政治的主题。这位明星哲学家认为，后苏联俄罗斯需要一种新型的内部改革，以及建立新的联盟，早在1997年，他就认为与伊朗、朝韩、南美国家和日本重新建立联系至关重要。这不是一个新思想，但他重新规划了关系，虽然他模仿了美国在二战后与战败国意大利、德国和日本建立重要联盟的做法，但美利坚帝国是在一种顺从其利益的联盟状态下进行的，也就是说，它的新盟友在孙子的条款下被征服。在这方面，杜金提出了真正的联盟和重建信任，特别是与日本和德国，以便它们能够融入他所提出的那个新的地缘战略岛屿。

这些假定，基本上是对二十世纪末已停止研究的其他地缘政治学家的拯救；并将其演讲和写作中加入了马金德和克劳斯·豪斯霍弗，他们创建了关于政治和地理空间的各种理论，杜金接受了这些理论。在这些思想和理论中，马金德的“心脏地带”理论，其公理是（原文如此）“谁控制了欧亚大陆的心脏，谁就将控制世界”。

根据作者蒂莫西·斯奈德（Timothy Snyder）的说法，这位俄罗斯思想家深受卡尔·施密特（Carl Schmitt）著作的影响，施密特是一位保守国际秩序的捍卫者，其著作影响了1930年至1945年德国的思想，他强调，欧亚主义和国家布尔什维克主义意识形态的传播和扩散的关键作用源于这种新的地缘政治。这将是杜金理论应用的一个思想，因为为了让那片中央土地，那座大岛屿统治，它必须必然地包含德国，现在作为伙伴，以及前华沙条约组织的旧国家。并补充他的论点，即所有大国都曾有独霸欧亚大陆的野心。在他看来，俄罗斯（就地理位置、在该地区的统治经验和资源而言）在与美国争夺权力的斗争中参与是最合理的。“只有欧亚大陆的大陆一体化，以俄罗斯为中心，才能保证各国人民和国家的真正主权和安全。”他的假设是，“新帝国”必须是“一个欧亚帝国”以控制那片广阔的空间，以便随后统治整个世界。⁵

为此，他确立了约翰·邓洛普（John Dunlop）在其学术论文《亚历山大·杜金的地

⁵(pp. 45).

缘政治基础》中很好地分析和列举的具体行动，即：

- 应该向德国提供对中欧和东欧大多数新教和天主教国家的实际政治统治权。加里宁格勒州可以归还给德国。书中使用了“莫斯科-柏林轴心”一词。
- 应该鼓励法国与德国组成一个“法德集团”。两国都有“坚定的反大西洋主义传统”。
- 英国应该与欧洲隔离开来。
- 芬兰应该被并入俄罗斯。芬兰南部将与卡累利阿共和国合并，芬兰北部将“捐赠”给摩尔曼斯克州。
- 爱沙尼亚应该被划入德国的影响范围。
- 拉脱维亚和立陶宛应该在欧亚-俄罗斯领域内获得“特殊地位”。
- 波兰应该在欧亚领域内获得“特殊地位”。
- 罗马尼亚、马其顿、“塞尔维亚波斯尼亚”和希腊——“东正教集体主义东方”——将与“莫斯科，第三罗马”联合，并拒绝“理性和个人主义的西方”。
- 乌克兰必须被俄罗斯吞并，因为“乌克兰作为一个国家没有任何地缘政治意义，没有特殊的文化重要性或普遍意义，没有地理独特性，也没有民族独特性。其某些领土野心对整个欧亚大陆构成巨大危险，如果不解决乌克兰问题，谈论大陆政治通常是毫无意义的”。
- 不应允许乌克兰保持独立，除非它是一个缓冲区，这是不可接受的。
- 在中东和中亚：书中强调了“大陆俄-伊联盟”，它“处于反大西洋主义战略的基础之上”。联盟建立在“俄罗斯和伊斯兰文明的传统特征”之上。伊朗是一个关键盟友。书中使用了“莫斯科-德黑兰轴心”一词。
- 亚美尼亚具有特殊作用：它将作为一个“战略基地”，并且有必要创建“莫斯科-埃里温-德黑兰附属轴心”。亚美尼亚人“是雅利安人……像伊朗人和库尔德人一样”。
- 阿塞拜疆可以被“分割”或交给伊朗。
- 格鲁吉亚应该被肢解。阿布哈兹和“统一的奥塞梯”（包括格鲁吉亚的分离地区南奥塞梯）将被并入俄罗斯。格鲁吉亚的独立政策是不可接受的。
- 俄罗斯需要在土耳其内部制造“地缘政治冲击”。这可以通过利用库尔德人、亚美尼亚人和其他少数民族来实现。
- 高加索是俄罗斯领土，包括“里海的东岸和北岸（哈萨克斯坦和土库曼斯坦的领土）”和中亚（提到哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）。
- 对俄罗斯构成危险的中国，“必须尽可能地被拆解”。杜金建议俄罗斯从占领西藏-新疆-蒙古-满洲作为一个安全带开始。俄罗斯应该向中国提供“向南发展——印度支那（越南除外）、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚”作为地缘政治补偿。
- 俄罗斯应该通过向日本提供千岛群岛和煽动反美主义来操纵日本政治。

- 蒙古应该被并入欧亚-俄罗斯。
- 在世界其他地方：俄罗斯应该在美国境内利用其特殊服务来煽动不稳定和分离主义，例如，煽动“非裔美国种族主义者”。俄罗斯应该“在美国内部活动中引入地缘政治混乱，鼓励各种分离主义和种族、社会 and 种族冲突，积极支持所有持不同政见的运动——极端主义、种族主义和宗派团体，从而破坏美国的内部政治进程。同时，支持美国政治中的孤立主义倾向也是有意义的”。
- 欧亚项目可以扩展到拉丁美洲。

二十五年后，我们可以说，这项研究中总结的一半以上的要点已经得到应用，并且效果显著。俄乌战争作为一种社会科学事实是可验证的，就像与朝鲜和伊朗的联盟一样。寻求与中国和日本的联盟，以及俄罗斯在阿塞拜疆、亚美尼亚、库尔德斯坦的极端谨慎行动，或 2008 年的俄格战争，都只是一些例子。

我们必须同意澳大利亚新闻集团（www.news.com.au）在 2017 年所说的：（原文如此）“……这本书‘读起来就像是普京在世界舞台上行为的待办事项清单……’。与其说是一本地缘政治的书，不如说是一项关于战略前瞻的研究。”

我们还必须分析这位俄罗斯哲学家的“信念”，即未来将维持一种由大陆国家和海洋国家竞争创造的世界“两极分化”，这种情况在美国和中华人民共和国之间相当明显。他认为大陆国家——因此是忠实的盟友——是俄罗斯、德国、法国和伊朗，而海洋国家在他看来是美国和英国。

与其说这是一种俄罗斯地缘政治思想流派，不如说“扩张主义”流派，由这位地缘政治学家代表，似乎如上所述，受到豪斯霍弗和马金德的传统理论的启发和指导，但也受到伏龙芝和托洛茨基的启发。一方面，有欧亚国家，另一方面，有大西洋国家。当今的俄罗斯如何能够统治广阔的欧亚空间并在三个“战线”上作战：欧洲、中亚和中东？在内部层面，他提议俄罗斯创建一个多民族和多宗教的国家，而在外部层面，他提议与德国、伊朗和日本建立联盟。通过这种方式，他设想三个特殊项目的创建：泛欧（德国）、泛阿拉伯（伊朗）和泛亚（日本）。值得注意的是，作者认为中国是欧亚大陆的对手和竞争者，并提出了一系列未来可以削弱北京的措施。当他谈到南方的“新地缘政治秩序”时，这位俄罗斯分析家提到，南部和西部地区的地缘政治更多地与俄罗斯的“星球使命”有关，而不是与北部和东部的有关。就南方的概念而言，他认为俄罗斯“历史的地理轴心”将有一个唯一的命令，即其地缘政治扩张至印度洋。从大陆一体化的必要性原则出发，俄罗斯注定要在欧亚大陆南部建立一种“新地缘政治”，因此，印度、中国、印度支那和伊斯兰国家应被视为“位置大陆演习的剧场”，以便从战略上将所有这些地区与以莫斯科为代表的欧亚中心紧密联系起来。

他试图从这个思想发展出“开放半径”的概念，这些半径从中心，当然是莫斯科，发到外围，并且在其路径上不停留在俄罗斯边界，而是到达南大洋的边界。从战略角度看，这些半径可以有两个特点：可以是“当前的”，即通过靠近俄罗斯的国家，也可以是“潜在的”，即通过进入“大西洋控制”区的国家。通过这种方式，他将欧亚地缘政治的总体逻辑简化为这些“半径”的总长度变成“当前、部分当前和潜在”的事实。如果我们撇开影响俄罗斯联邦领土的半径的“当前性”（迄今为止无可争议），那么通过与俄罗斯“团结一致”的领土的部分当前半径在很大程度上变得有争议，因为从地缘战略角度看，分析只涉及军事因素的一小部分作用，因此，在分析这第二组射线的重心，应该落在经济、政治、文化、民族和宗教方面的秩序上。

最后，作为革命性扩张主义学派的代表，他将俄罗斯视为“帝国”，并不主张将暴力作为唯一的统治方法，而是认为未来将通过吸收和宽容来统治其他帝国，就像哈德良或成吉思汗在很大程度上所做的那样。对他来说，欧洲帝国，其核心将在德国和“中欧”，太平洋帝国，围绕日本组织，以及中亚帝国，位于伊朗周围。

正如我们在第四章中所看到的，这种哲学和地缘政治的框架是必要的，以避免创造内容科学和哲学上卑劣的理论，毕竟，苏联的失败无疑是由于那个控制性的技术官僚共产主义国家，其中一切都是共享的，为此必须强加一个压制性的警察国家。俄罗斯唯物史的教训毫无疑问地得出结论，所有那些必须依赖技术和理论的东西，首先必须经过科学，就像斯大林时代那样，并放弃勃列日涅夫的意识形态，即共产主义技术官僚。因此，这位新俄罗斯民族主义思想家和其他斯拉夫思想家的思想总是围绕着海德格尔或加缪的思想。也因此，齐泽克和其他俄罗斯人之间存在着深刻的差异，例如。

但这种新的社会科学方法为重新思考二十一世纪的俄罗斯地缘战略让路。尤其要考虑到像 2000 年 8 月库尔斯克号潜艇沉没这样的惨败，当时普京的第一个政府正值鼎盛时期，他至少在官方宣传中已经战胜了车臣人。这些事件，加上这个“强力集团”的建议，导致了国防理论、核武器使用理论以及所有俄罗斯武装部队，连同其情报和交战规则的几乎完全重新制定。

本章的历史回顾向我们展示了后苏联时代的崩溃如何迫使俄罗斯重新定义其民族和战略认同。叶利钦时代，以自由主义和西化为标志，让位于普京领导下的一个新时代，其特点是寻求专制模式和民族主义的复兴。我们必须强调，像亚历山大·杜金这样的关键人物，以其反西方的“欧亚主义理论”，在推动一种将俄罗斯定位为新欧亚帝国中心的地缘政治愿景方面获得了重要性。同时，俄罗斯的意识形态和军事现代化加剧，产生了一种新的军事理论，重新定义了核武器的使用，并适应了新一代的战争，特别强调网络战。在这种背景下，俄罗斯智库的发展，尽管数量有限（仅一百多个），与西方的机器（拥有三千多个此类机构）相比，在制定地缘政治和军事战略方面已被证明是有效的，正如当前的乌克兰冲突所证明的那样。俄罗斯的未来呈现为一场为在世界舞台上重新确立其地位的斗争，挑战西方的统治，并在欧亚大陆寻求战略联盟。从苏联帝国废墟中产生的思想、理论和战略，是今天指导俄罗斯联邦走向其新命运的指南。

“当代主要的俄罗斯地缘政治思想家，尽管有一些共同的基本假设，但在俄罗斯的战略方向及其与西方的关系方面，提出了不同的看法。亚历山大·杜金是‘新欧亚主义’的最杰出代表，该理论主张建立一个由俄罗斯领导的、与盎格鲁-撒克逊大西洋主义对立的欧亚大陆集团。根据杜金的说法，‘俄罗斯的命运是领导世界范围内的保守革命，反对全球自由主义’。这一愿景被框定在他的‘第四政治理论’中，该理论旨在超越自由主义、共产主义和法西斯主义。这种第四理论的思想正在当前的俄罗斯体系中发展，它尚未在俄罗斯联邦内部真正建立起来，更不用说在全球范围内获得真正的连贯性，因为在这个层面上，仍然普遍存在与两极或单极相关的地缘政治和政治陈词滥调。因此，两极和单极的幽灵现实几乎总是预先决定了当前许多政治、外交和经济进程的背景。但在实践中，普京的战略思想已经不可逆转地改变了这种情况。当代俄罗斯已经选择（以一种日益自觉和系统的方式）走上通往多极化的道路。因此，俄罗斯在全世界，特别是在亚洲和拉丁美洲，作为那个世界秩序的可能极点之一的兴趣，随着一切都朝着这个方向发展而自然增长。随着时间的推移，它的关注只会越来越多。因此，假定一种全新的‘新’政治理论来取代他所称的先前政治理论，即：自由主义、法西斯主义、共产主义。作者的目的是，从前三者中提取元素，‘中和’和‘净化’其负面方面（如法西斯主义中的种族主义），并将它们纳入这个新意识形态中。他将这个意识形态称为一种‘非现代的永恒理论’，适用于任何时代；同时，他也认为自由主义是一种已经超越其他意识形态的意识形态。因此，他将自由主义支持者对过去的负面看法和现代的进步概念视为错误。杜金将这些趋势描述为种族主义的形式和‘对过去的道德灭绝’。从前三种政治理论中，他摒弃了他认为是负面的方面，并强调了被认为是积极的方面，使用了黑格尔的方法。然后，他将它们结合起来，形成一个基于‘ethnos’的‘新’政治理论，解释说他认为他的第四政治理论的最大价值在于它是一种文化现象，它将每个社区视为一个‘有机的实体’，由定义它的各种元素组成，如语言、宗教信仰、风俗习惯等。

作为一个与我们的地理相关的数据，杜金建议俄罗斯，它已经毫不含糊地选择了多极化，并且所有做出同样选择的国家都已成为战略盟友。对他来说，在这样的情况下，莫斯科维持与所有旧伙伴的联系至关重要，首先是拉丁美洲的左翼-社会主义政权，主要是古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜、玻利维亚和厄瓜多尔，但也包括其他国家，如果它们表现出足够强大的政治趋势，旨在寻求独立于美国、全球化和单极化。此外，后现代俄罗斯本身已不再是一个社会主义国家（尽管仍然是一个福利国家），其全球战略更多地基于地缘政治而不是意识形态。这种新的地缘政治，多极化和主权原则（国际关系中的现实主义）的出现，是首要的，并取代了旧的两极意识形态模式。

这是对杜金思想的简要分析，他是联邦（当然是俄罗斯）历史上最多产的地缘政治作者，并且在学术论坛和政治辩论中不知疲倦。他曾两次访问阿根廷，2014年，他在布宜诺斯艾利斯举办的四场会议上发表演讲，地点分别在陆军高级战争学院、CGT的Felipe Vallese大厅和UBA的社会科学学院，这些会议催生了《存在地缘政治学》一书。但我们不能不提他第二次也是更重要的一次阿根廷之行，在2017年11月的最后一周，他参加了为期六天的活动，期间他举办了五场不同主题的讲座和辩论。最重要的讲座在总工会（CGT）和拉普拉塔国立大学国际关系学院（IRI）的布宜诺斯艾利斯分部（位于Ayacucho街100号，当时正在那里开设战略情报硕士课程）举行。在这些演讲中，他预言了阿根廷的风险，特别是新保守主义右翼的风险，并强调前总统费尔南德斯政府在推动性别政策、生育控制和实施2030年议程方面是‘天真的’。剥夺阿根廷天主教民族主义（他简单地这样定义庇隆主义）的成就并追随全球主义思想的后果，将导致华盛顿和布宜诺斯艾利斯新保守派的反应。与此同时，在IRI总部，与他在CGT被当作摇滚明星对待不同，他被许多带有意识形态偏见和对阿根廷‘人力情报’（HUMINT）了解不足的与会者尖锐地提问，但在这次会议上，他预言了乌克兰不可避免的命运，并坚持认为俄罗斯在这场战争中（当时尚未发生，但他明白冲突自2014年以来一直在酝酿）正面临着与北约和欧盟的生存之战。几乎没有听众对这些概念表示欢迎，但他强调，大局已定，在这方面，五年后正在发生的事件证明他是正确的。

为了总结和对比思想，我们还可以分析，另一方面，谢尔盖·卡拉加诺夫，虽然共享欧亚方向，但采取了更务实和以经济合作为中心的方法。他的‘大欧亚’概念强调经济一体化和区域稳定，而没有对西方表现出如此明显的对抗。正如卡拉加诺夫所指出的，‘俄罗斯必须在欧洲和亚洲之间寻求平衡，而不是对抗’。也就是说，他并非是唯一看到俄乌冲突即将到来的孤立哲学来源。作为这些观点的对立面，德米特里·特列宁代表了一条更倾向于与西方达成谅解的路线。特列宁认为，‘俄罗斯需要与美国和欧盟找到一种基于共同利益的共存之道，如反恐或全球稳定’。此外，与前者不同，特列宁不将俄罗斯视为西方的文明制衡力量，而是文明之间的桥梁。另一个对比点是对苏联遗产的评价。杜金对苏联的唯物主义和国际主义持批评态度，并主张回归俄罗斯传统价值观，而卡拉加诺夫则积极评价苏联经验的某些方面，如俄罗斯作为全球大国的角色。总之，当代俄罗斯地缘政治思想呈现出多样化的光谱，从杜金的激进欧亚主义到特列宁的更平衡方法，再到卡拉加诺夫的实用主义。这些差异反映了后苏联俄罗斯战略辩论的复杂性，在与西方的对抗与合作、文明主张与经济实用主义之间摇摆。”

最终思考

作为结论，我们可以断言，俄罗斯地缘政治思想自苏联解体至今经历了深刻的转型。90年代的创伤性过渡，被视为软弱和混乱的阶段，让位于弗拉基米尔·普京的崛起和新的政治安全精英——强力集团——的巩固，他们决心恢复俄罗斯在国际舞台上的权力和影响力。

这些变革思想的中间步骤是利用软实力和基于能源的地缘战略，以实现

Pensador	Corriente	Ideas clave
Dugin	Eurasianismo	Rusia como imperio euroasiático. Oposición a Occidente.
Karaganov	Pragmatismo	Gran Eurasia, integración económica. Asertividad estratégica.
Falin – Kvitsinsky	Pragmatismo Blando	Cooperación selectiva. Integridad económica. Uso de la inteligencia estratégica.
Trenin	Liberalismo	Cooperación selectiva con Occidente. Rusia como puente entre civilizaciones

主要思想家立场摘要

赖。像亚历山大·杜金这样的关键人物，阐述了一种新的民族主义和扩张主义思想，基于欧亚主义和反对西方自由主义等概念，远离了特列宁或法林的思想。与此同时，斯利普琴科、加列耶夫和格拉西莫夫等军事战略家，理论化了新一代战争及其在俄乌战争中的应用，重点关注信息和技术的统治。所有这一切都构成了一种世界观，其中俄罗斯注定要在其后苏联空间发挥霸权作用，并成为西方的地缘政治制衡力量。

我们可以结束本章，看到俄罗斯地缘政治思想必须继续朝着果断和修正主义的方向发展，这受到日益加剧的民族主义和对北约及欧盟推进的威胁感的推动。在欧亚空间内捍卫一个影响范围和押注于一个多极世界，将继续是俄罗斯战略理论的核心轴线。在那里，我们再次遇到了杜金。

同样，预计将日益关注网络安全、虚假信息 and 混合战争等领域，这与关于第五代和第六代战争的新理论（我们将在下一章研究这些概念）相一致。俄罗斯将试图在这些领域保持其优势，以弥补其在常规方面相对于其他行为体的劣势。为此，能源对于实现其战略目标至关重要。

总之，俄罗斯地缘政治思想似乎注定要维持与西方的对抗路线，利用能源资源来巩固其欧亚投射，并在一个日益多极化的世界中培养替代性联盟，特别面向亚洲和非洲。这是一个复杂而具有挑战性的情景，需要国际社会进行大量的分析、对话和战略远见。因为他们已经逐步升级了他们的政治和战略目标，以获得实现一个更高目标的手段，即回归一个在世界决策中具有决定性作用的帝国俄罗斯。

俄罗斯地缘政治思想的重构，以民族主义的复兴和亚历山大·杜金等人物的突出为标志，并不仅限于理论领域。这些思想，在后苏联崩溃的熔炉中锻造，并由寻求俄罗斯在世界上的新位置的追求所滋养，将对该国的军事理论产生直接影响。下一章将探讨本章所分析的意识形态演变如何转化为俄罗斯军事战略的深刻变革，包括其武装部队的现代化和在国际舞台上采取日益果断的立场。

第七章

俄罗斯军事理论的演变

引言：迈向二十一世纪的迫切变革需求

正如我们在前几章中所警示的，二十世纪发生的变革在哲学和政治层面对抗技术官僚秩序产生了深远影响，而这一秩序在理论上已成为如技术官僚福山所主张的唯一真理。这对俄罗斯联邦构成的挑战，不仅体现在政治上的变革，也体现在这个星球上最辽阔国家所有权力领域的变革。在这一深刻的地缘政治变革之后，正如我们简要解释的，世界走向多极化，俄罗斯在其中要求自己的权力份额。因此，俄罗斯武装部队内部对其军事理论进行审视和更新是合乎逻辑的，因为自戈尔巴乔夫政变未遂以来，这些理论已经过时。

从这一点出发，旨在为迈向更果断和对抗性的俄罗斯安全政策运动的开端创建新的“军事理论”草案，这与苏联末期理论的防御性和平基调不同。在 1990 年代，理论发展推动了这一果断的政治方向，体现在关于俄罗斯联邦在解决冲突和在独立国家联合体（苏联的短暂继承者）内进行军事合作中扮演领导角色的理论条目中；授予其保护独联体其他国家俄罗斯少数民族的权利，必要时可使用武力；通过放弃“不首先使用”核武器的声明来降低核门槛；重新使用“对手/敌人”等术语；在俄罗斯领土外（预先）部署俄罗斯联邦武装部队和其他部队；以及强烈的反西方威胁感知。

这第一阶段的变革，我们可以这样简化：

日期	政治文件
1992 年 5 月	俄罗斯联邦军事理论草案发布
1993 年 11 月 2 日	军事理论由总统令批准
1999 年 9 月 29 日	军事理论草案由俄国防部审议委员会认可
2000 年 4 月 21 日	军事理论由总统令批准

第一阶段理论与法律修订：二十世纪末。斯利普琴科未竟思想的到来

正如我们在上表中所观察到的，不同的行政或总统令不仅确定了俄罗斯联邦的战略指导方针，还在 1990 年代创造了新的理论发展，其中包括以下调整：

- a) 与西方关系的恶化反映在关于干涉俄罗斯内政、扩大军事集团和联盟、在解决国际安全问题时试图忽视（或侵犯）俄罗斯联邦利益的理论条目中，以及反映被敌人包围感觉的语言中。
- b) 恶化的关系体现在关于国际军事合作的理论观点的发展上。与北约的合作已逐渐从理论中消失。在北约的所有假设中，俄罗斯都是“敌人”。
- c) 因此，苏联时期认为威胁仅来自外部的残余思想导致内部威胁起初未被承认。然而，到了 1993 年，鲍里斯·叶利钦与杜马的对抗以及联邦各州内部的武装冲突，以及后来的车臣冲突等经验，使得内部威胁被迟缓地纳入了理论中。

尽管全球战争的威胁已经减弱，俄罗斯的政治军事领导层意识到，安全机构将越来越面临内部和区域性的武装冲突。这种从外部冲突向内部冲突的转变也反映在对使用军事力量的看法的变化上。重点从大规模外部战争转向独联体内部的行动以及俄罗斯联邦武装部队和其他部队在内部冲突中的联合行动。

这种战争转变的另一个后果体现在理论条目中，即规定俄罗斯联邦武装部队（国防部）也可用于国内行动，并且它们与（权力部委的）其他部队之间的合作至关重要。安全机构的领导权，如理论中的指挥和控制链所规定，逐渐集中在以下机构手中：总统、俄罗斯联邦安全委员会（SCRF）、国防部和俄罗斯联邦武装部队总参谋部。

显然，连续的理论证明了军方的权力博弈。由于理论的起草主要由总参谋部负责，军事领导层在很大程度上对理论的果断基调负责，这反映在关于控制前苏联独联体领土的愿望以及伴随的对军方任务框架的强烈威胁感知的条目中。这种强硬的态度可能是军方试图恢复其在米哈伊尔·戈尔巴乔夫领导下减弱的强大和有影响力的地位的尝试；其权力和影响力愿望的另一个例子是，安全委员会可能在军方的唆使下，被排除在理论的指挥和控制链之外。

在俄罗斯军事理论的这个时期，1993年宪法是其历史上的一个里程碑；总统在理论发展中拥有主导地位，而立法机构在理论的起草或批准中不再扮演角色。

在此期间，出现了弗拉基米尔·斯利普琴科将军的身影，他是一位杰出的俄罗斯军事理论家，在1990年代和2000年代发展了关于现代战争和军事理论的有影响力的思想。他的概念对俄罗斯军事思想产生了重大影响，并有助于塑造该国对未来冲突的看法。斯利普琴科引入的最显著的概念之一是“第六代战争”的思想。据他所说，这种类型的战争的特点是使用高精度武器、信息系统和电子战，以在不需大规模占领部队的情况下实现军事和政治目标。在这种背景下，军事行动将集中于摧毁敌人的关键基础设施、瘫痪其经济和破坏其政治体系的稳定，而不是领土征服。

斯利普琴科还强调了“非接触”军事行动或“非接触战争”的重要性。在这种方法中，使用远程精确打击和网络空间行动来削弱敌人，而无需大规模部队之间的直接对抗。这涉及到更多地使用精确制导武器系统，如巡航导弹和无人机，以及强调电子战和网络战以中断敌人的通信和指挥控制系统。此外，斯利普琴科强调了信息和信息战在现代冲突中的关键作用。他认为，控制和操纵信息可以与传统军事行动同等重要。在这方面，影响国内外舆论以及在攻击敌人信息系统的同时保护自己信息系统的能力，成为未来冲突成功的关键因素。

为了应对这些挑战，斯利普琴科主张俄罗斯武装部队的现代化和技术发展。他强调投资于先进武器系统（如精确导弹和无人机）以及信息和通信技术的必要性。他还强调了提高军事人员培训和教育的重要性，以便他们能够在一个高科技战争环境中有效运作。

斯利普琴科思想的另一个核心观点是，俄罗斯军事理论需要适应二十一世纪的新威胁和现实。他将国际恐怖主义和非对称冲突确定为需要与常规战争不同方法的关键挑战。在这种背景下，他主张发展更灵活、更敏捷、能够在从维和行动到大规模军事干预等各种情景中运作的部队。

尽管并非斯利普琴科的所有思想都被俄罗斯政府正式采纳，但他的思想对俄罗斯关于军事理论和国防战略的辩论产生了重大影响。他关于第六代战争和非接触军事行动的概念已被广泛讨论，并有助于塑造俄罗斯对未来冲突的看法。此外，他强调技术现代化和适应新威胁的做法已在俄罗斯近几十年的军事改革努力中得到体现。

值得注意的是，弗拉基米尔·斯利普琴科将军是一位重要的军事理论家，他在俄罗斯军事思想上留下了持久的印记。他关于现代战争的思想，强调使用先进技术、非接触行动和信息的中心地位，影响了俄罗斯的军事理论和战略。虽然并非他的所有提议都被完全采纳，但他的知识遗产对于理解俄罗斯对欧亚世界大部分地区二十一世纪安全挑战

的看法仍然具有现实意义，并将支持加列耶夫的延续和现代化思想。

第二阶段理论与法律修订：二十一世纪初。普京的第一任期。新战略家加列耶夫的到来

我们必须记住，2000年，弗拉基米尔·普京开始其第一任总统任期，签署了俄罗斯主要安全文件的新版本。此外，根据宪法，只有总统有权批准该理论，这对任何西方总统来说都是巨大的权力，仅在某些阿拉伯君主制国家存在。考虑到普京的权力集中政策，俄罗斯联邦总统在安全政策指挥链中的地位在这一理论版本中得到加强也就不足为奇了。然而，理论中列出的指挥链揭示了行政和立法部门对军事政策控制方面的一系列缺陷。

在2000年1月发布新的《国家安全构想》（NSC）后不久，其下属的主要安全文件，即《军事理论》和《外交与安全政策》（FPC）也进行了修订。发布的顺序和不同构想的普遍相似观点证明了一种协调良好且全面的外交与安全政策方法。新的军事理论于2000年4月由新当选的总统签署。由于《国家安全构想》（自2009年起改称为《国家安全战略》）自1990年代以来一直是俄罗斯安全思想的主要文件，为了统一和清晰，2000年《军事理论》及后续理论文件和声明的主要条目均以NSC的格式提供，即：俄罗斯在世界共同体中的地位、俄罗斯的国家利益、对俄罗斯安全的威胁以及保障俄罗斯安全。

2000年间，通过将军事改革的责任从武装部队总参谋部撤回，普京明确表示，他打算以牺牲国防部和总参谋部为代价来加强武装部队的地位。该理论提到了几个破坏稳定的因素：分离主义和民族-种族及宗教极端主义恐怖主义；现有国际安全机制的削弱；以及以“人道主义干预”为借口非法使用军事力量。对内部冲突、非正规战争以及国防部部队与其他部队的联合行动的关注显著增加，这些都是车臣冲突（1994-96年和1999-2010年）的经验。这些冲突是“分离主义和民族-种族及宗教极端主义恐怖主义”等内部破坏稳定因素的例子。

外部破坏稳定因素的一个显著特征是，参照西方安全政策的负面趋势十分突出。北约在前南斯拉夫（波斯尼亚和科索沃）使用武力被认为是其忽视俄罗斯政策的一个特别明显的例子，俄罗斯声称在欧洲拥有决定性作用，同时也忽视了联合国（UN）和国际法准则。其他担忧包括1999年4月北约的新《战略构想》及其向东部接壤俄罗斯边界的新成员国扩张。该理论拒绝除联合国安理会（UNSC）之外的其他机构在国际政治中扮演领导角色。这一规定与加强俄罗斯国际地位的目标有关。俄罗斯联邦拥有否决权，因此可以阻止不希望的决议。因此，加强俄罗斯国际地位的目标可以在联合国的框架内得到促进。然而，如果北约主导国际政治，情况就不同了。在这样的国际体系安排中，没有否决权的俄罗斯联邦将或多或少地“依赖”于北约的政策。这解释了联合国和联合国安理会在理论条目中的突出地位。该理论明确表示，内部（车臣人）和外部（西方）的“侵略者”都必须意识到，俄罗斯不再是轻视的。

该阶段理论中确立的国家利益反映了国家为实现其大战略目标而拥有的政治军事工具：

- 通过《独联体集体安全条约》进行军事合作，创建统一的防御空间并保障集体军事安全；以及
- 与白俄罗斯创建共同的安全和军事政策，作为两国联盟的一个要素。
- 专门处理国家利益的国际军事外交维度。

显然，军方不愿干预或仅仅是忽略了国家的社会经济安全利益。这是一个在战略层面上的短视做法（缺乏战略远见）。俄罗斯部队参加了波斯尼亚（SFOR）和科索沃（KFOR）的维和任务，其中社会经济方面对于达成冲突的持久协议至关重要。显然，俄罗斯军事

领导层应该对“广泛安全”的概念有充分的了解，该概念如今是国际（安全）政治中一个公认的模式。鉴于总参谋部高层是在冷战意识形态背景下培养的，很可能鹰派将领们固执地坚持着过时且有限的军事外交安全维度观点。此外，在国家层面，第一次车臣冲突应该已向俄罗斯联邦当局明确，威胁不仅限于军事维度，也根植于政治、社会和经济维度。然而，如果俄罗斯联邦当局认真对待了这种内外国家利益的相互依赖性，这将使他们得出结论，即车臣式冲突无法通过军事手段解决。因此，为了维护和加强俄罗斯联邦的主权和领土完整，以及消除极端主义和民族分离主义的根源，不仅军事和外交手段至关重要，社会（人权）、经济（发展项目、住房、学校和医疗设施的建设与维护）和政治（官僚机构改革）活动也同样重要。然而，这些基本方面在理论中并未被确定为国家利益的后果。

此外，作为 1999 年 12 月《联盟条约》的结果，俄罗斯和白俄罗斯加强了合作。深化关系的军事方面在该理论中得到了阐述，这后来对于利用该邻近空间入侵乌克兰（2022 年）至关重要。2000 年的军事理论允许使用核武器来反击侵略。它还允许在某些未具体说明的对国家安全至关重要的危急情况下，使用核武器来击退常规攻击。这种态度并不意外，因为常规力量的持续下降显然必须通过强调核威慑来弥补。此外，强调（使用）核武器也是反击削弱俄罗斯在国际舞台上影响力的企图的一种工具。

该理论赋予俄罗斯海军在保障安全方面的特殊作用。鉴于以前的理论并未揭示海军部队的具体作用，这一规定可能是安全政策的新方向。俄罗斯联邦海军对实施政治战略的最大贡献，可能与该军种高层为加强其地位而进行的坚决运动有关。2000 年，普京总统支持了一份关于至 2010 年的海军政策文件，该文件在 2001 年发布的一份海洋理论中得到了进一步阐述。鉴于普京对这两份文件都给予了支持，显然他相信海洋力量在实现政治目标方面具有至关重要的作用。

2003 年发布了《2003 年国防白皮书：俄罗斯武装力量发展的优先任务》，同年 10 月 2 日，俄罗斯国防部长谢尔盖·伊万诺夫发布了俄罗斯联邦武装力量发展的优先任务，其格式不仅解释了军事行动，还描述了军事能力，因此在此被称为国防白皮书。关于西方，2003 年白皮书在处理西方总体和北约具体问题时表现出矛盾心理，提出了一种双重看法。一方面，条目显示出对联盟扩大和可能在北约新成员国领土上部署北约部队的担忧。但它也提到，尽管存在这些重大分歧，北约-俄罗斯的伙伴关系将进一步深化。此外，它声称与北约或其他由美国领导的联盟的大规模核战争和常规战争已不再是可能的武装冲突，俄罗斯期望与美国和其他工业化国家的合作将随着稳定性的增加而增长。

对 1970 年代至 2003 年现代战争特征的分析，使俄罗斯国防部得出了一系列当时的结论：

- 所有冲突中有很大部分具有非对称性；
- 冲突的结果越来越在其初始阶段就被决定；
- 掌握主动权的一方拥有优势；不仅军事力量，政治和军事指挥控制系统、基础设施（经济）以及人口都已成为主要目标；
- 信息和电子战如今对冲突有很大影响；
- 空降、空中机动和特种部队的使用有所增加；
- 统一的指挥和控制、联合作战以及特别是地面和空中部队之间的周密合作已变得至关重要；
- 在现代战争中，如科索沃（1999 年）、阿富汗（2002 年）和伊拉克（2003 年）等冲突所示，远程精确弹药与空中力量的结合，在取得制空权后，扮演了突出角色；

- 大规模使用坦克和步兵在很大程度上已被远程制导武器系统和大规模空袭所取代（2003 年白皮书：34-38）。

凭借强调信息和电子战、统一指挥和控制、联合作战以及非对称战争的立场，这份 2003 年的战略文件展示了对现代战争的现实看法。正确地，这份白皮书将重点放在了作为当代前沿的非对称冲突上，而不是大规模常规战争。这是后来在格鲁吉亚和乌克兰战争中付出了沉重代价的。

除了上述列举的内容，常用的国家利益，如国家主权和领土完整，在 2003 年白皮书中强调了俄罗斯的以下利益：

- 联合国安理会的削弱和单方面使用武力是对俄罗斯联邦政治军事利益的威胁。
- 俄罗斯联邦公民在国外的合法利益。
- 军事力量在保障俄罗斯联邦政治和经济利益方面的作用日益增长。
- 在俄罗斯利益或其联盟义务要求时，可以预防性地使用军事力量。

该文件清楚地列举了国家利益，特别是在政治军事维度方面。在“保障俄罗斯安全”中提到的条目表明，2003 年国防白皮书高度重视武装力量在保障俄罗斯联邦利益方面的作用。鉴于白皮书是国防部的产品，毫不奇怪地给予军方如此重要的地位，排除了保障国家利益的其他工具，如经济（制裁或抵制）和外交（压力或联盟）领域的工具。

此外，还确定了以下主要外部威胁：

- 在北约新成员国和希望加入该集团的国家的领土上部署外国军队。
- 由临时联盟使用武装力量。
- 冷战陈规定型观念的持续存在，加剧了国际局势。
- 削弱联合国安理会的作用是一种危险的趋势。
- 在俄罗斯边界附近展示军事力量。
- 军事集团的扩张。
- 在外国侵犯俄罗斯公民的权利和利益。

所有这些规范性框架，在很大程度上是由马赫穆特·加列耶夫将军的思想调整的，他是另一位杰出的俄罗斯军事理论家，其思想对当代俄罗斯军事理论的发展产生了重大影响。这位战略家与弗拉基米尔·斯利普琴科将军密切合作，他们共同发表了多部作品，为冷战后几十年的俄罗斯军事思想奠定了基础。

加列耶夫的主要贡献之一是他对二十世纪末军事冲突，特别是 1991 年海湾战争和北约在巴尔干地区的行动所吸取的教训的分析。与斯利普琴科一起，加列耶夫认为，这些冲突证明了精确武器、信息系统和电子战在现代战场上日益增长的重要性。他认为，俄罗斯武装部队必须适应这些新现实，并发展类似的能力，以在未来的冲突中保持其效力。他也是将军行动与其他国家权力工具（如外交、经济和信息）相结合的坚定倡导者。在其与斯利普琴科合著的《如果明天战争来临》一书中，加列耶夫认为，未来冲突的胜利将需要一种综合方法，将军事力量的使用与影响公众舆论、削弱对手经济和破坏其战斗意志的努力相结合。这种对战争的多维方法将成为随后几年俄罗斯军事理论的核心主题。

加列耶夫关注的另一个关键领域是动员和社会对战争的准备。他认为，在一个高科技冲突的时代，一个国家迅速动员其人力和物力资源的能力对于成功至关重要。他主张改革俄罗斯的征兵和军事训练体系，并努力加强俄罗斯社会在面对潜在外部威胁时的韧性和团结。加列耶夫和斯利普琴科关于现代战争的思想对俄罗斯军事理论的后续发展产生了重大影响，特别是在 2013 年由俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫阐述的“新一代战争”概念中。这位作者对未来冲突的看法，强调了非军事手段、信息行动和社会动员的使用，很大程度上得益于加列耶夫和斯利普琴科的开创性思想。

然而，加列耶夫也对随后几年俄罗斯军事思想演变的某些方面持批评态度。特别是，他对俄罗斯日益依赖核武器作为其安全保障表示担忧，认为这可能在危机时期导致危险的升级。他还警告不要过分依赖技术解决方案来应对安全挑战，强调了人的因素的重要性以及在常规和高科技能力之间保持平衡的必要性。

总之，马赫穆特·加列耶夫将军是后苏联俄罗斯军事理论发展中的一位有影响力的人物，他与弗拉基米尔·斯利普琴科合作发展的思想，帮助塑造了俄罗斯对现代战争的看法。他强调整合各种国家权力工具、社会动员以及适应高科技战场的现实，为格拉西莫夫的“新一代战争”等后续概念奠定了基础。同时，加列耶夫仍然是一个谨慎的声音，警告不要过分依赖核武器和技术，而牺牲了战争中的人为因素。他是一位真正预见俄罗斯和乌克兰在战场上的事件和失败的先驱，特别是在分析 2022 年和 2023 年双方的攻势时，尤其是乌克兰在哈尔科夫的反攻。

第三阶段理论与法律修订：2003 年至 2008 年。原教旨恐怖主义与车臣战争。新形势、新需求、新战略。加列耶夫对政治的军事化猛攻。

在 2002 年 10 月莫斯科一家剧院发生“诺德-奥斯特”恐怖袭击（人质劫持）事件后，普京总统下令修订《国家安全构想》（NSC），并随后修订了军事理论和其他从属于《国家安全构想》的安全文件。同样，在 2004 年 9 月俄罗斯北奥塞梯别斯兰一所学校被劫为人质后，克里姆林宫在其声明中重申了修订可追溯至 2000 年的主要安全文件的必要性。然而，在接下来的几年里，军事理论方面并未出现新的发展。直到 2005 年，普京才下令修订俄罗斯的军事理论。2006 年 8 月，俄罗斯媒体出现了关于一项新理论草案的报道，该草案将于 2007 年完成。然而，这些报道立即被国防部长伊万诺夫否认。2007 年间，随着一项正在进行的新理论草案的宣布，新闻报道似乎终究是正确的。

2007 年 1 月 20 日，在莫斯科举行了俄罗斯军事科学院的一次会议。在会议上，该院院长马赫穆特·加列耶夫陆军大将和俄罗斯武装部队总参谋长尤里·巴卢耶夫斯基陆军大将提出了一项新军事理论的要素。修订后的理论将于 2007 年夏末发布，将取代 2000 年由弗拉基米尔·普京总统批准的理论。在莫斯科的会议上，有人声称，当时有效的 2000 年理论，即在 2001 年 9 月 11 日（9/11）美国恐怖袭击之前制定的理论，由于此后国际安全局势的恶化而需要修订。

随后，在 2007 年 3 月，必须制定一项新的军事理论，并且该理论必须考虑到“主要国家”外交政策中武力作用的日益增长。此后，在 2007 年 1 月 20 日的俄罗斯军事科学院会议上，加列耶夫解释说，《国家安全理论》的修订已经推迟，将首先对军事理论进行调整。新军事理论的发展，及其与确立国家安全的文件和该理论的临时内容的顺序，清楚地表明了军方试图增加其在俄罗斯安全精英中的影响力，从而在该领域的决策中增加影响力的企图。从理论上讲，一个国家在制定军事理论之前必须先起草一项政治战略，而军事理论必须与这项大战略保持一致并从中衍生。

随着理论的改变，主要集中在保障安全的能力上。只在边缘提到了利益，如保障国家主权、保护能源资源和基础设施以及维持俄罗斯边界附近的力量平衡。遵循这一战略思想路线，巴卢耶夫斯基将军和加列耶夫将军，除了促进武装部队的力量外，还应加强

国防部长的地位。该理论草案建议通过将国防部长提升为武装部队副总司令来提高其地位；考虑到俄罗斯总统是总司令，这项提议包括授予国防部长事实上的副总统地位；此外，加列耶夫要求与其他国际安全关键行为体，如中国、美国和北约的军事理论进行比较，以便将它们共同的威胁，例如恐怖主义，纳入俄罗斯修订后的军事理论中。此外，为了应对威胁，他还主张在东西方之间进行“分工”，确定北约和集体安全条约组织（CSTO）——由俄罗斯领导的独立国家联合体军事联盟——之间的责任区。

要求将威胁感知与主要行为体（中国、美国和北约）的理论进行比较，表明了俄罗斯愿意向他人学习，而不是将自己视为孤立的地位。与此相关的是，在北约和集体安全条约组织之间建立责任区的提议。尽管这对于西方联盟来说是不可接受的，根据其 1999 年的《战略构想》，它认为自己对未指定的欧洲-大西洋地区负责，但俄罗斯鼓励两个军事协会之间合作的事实，可能在不久的将来具有价值，但更重要的是，它也表明，尽管存在分歧，俄罗斯仍希望继续与西方进行安全团队合作，正如关于来自西方的威胁的条目所强调的那样。

在这种方案下，普京总统、国防部长伊万诺夫、议员和学者们面临着一个“在常规力量或核力量之间优先选择的困境”，因此他们经常宣称，为了应对现代战争和当代威胁，武装部队的彻底现代化是必要的，但几乎找不到相应的措施。物资和人员的状况，以及未来的计划，与获得现代战争能力的感知利益不符。俄罗斯的大部分武器装备正在变得陈旧。然而，为购买新硬件而进行的投资水平太低。变得陈旧的武器和装备数量增长速度超过了旨在替换它们的武器和装备数量。现代军事硬件的比例仅占总数的约 20%，而北约国家武装部队的武器装备则超过 70% 是现代的。

为了应对威胁，根据 2007 年理论草案的摘录，俄罗斯的军事组织必须在财政和政治上得到加强。超过一百万的武装部队规模需要大量资金，不仅用于（低水平的）工资，也用于维持部队运作的其他设施，这阻碍了武器的现代化。此外，实际投资的很大一部分没有用于常规部队，而是用于核力量，这成为常规部队缺乏投资的一个重要原因。然而，该理论的临时条目也强调了加强俄罗斯核能力的重要性。

第四阶段理论与法律修订：格鲁吉亚战争。梅德韦杰夫任期。实力战略（鹰派进攻）。

2008 年 8 月的俄格冲突是莫斯科果断的外交和安全政策的一部分，其中军事力量是主要工具之一。围绕在格鲁吉亚的军事行动，梅德韦杰夫总统提出了新的政治概念，强调了俄罗斯重返实力地位。然而，这种果断的外部安全政策与能够执行这些政治野心的军事机构不符。尽管对克里姆林宫来说是一场胜利，但格鲁吉亚冲突清楚地暴露了俄罗斯武装部队能力的不足。俄罗斯的大部分武器装备已经陈旧，行动是以传统方式进行的，伴随着大规模的炮火轰炸，与西方的高科技战争形成对比。

冲突后，克里姆林宫得出结论，军方应与俄罗斯作为国际舞台上重要大国的（恢复）地位保持一致。因此，宣布了雄心勃勃的采购和军事改革计划。冲突后，俄罗斯行政部门下令加速武装部队的现代化计划。尽管这已经是众所周知的事实，但冲突再次证实，俄罗斯武装部队的大部分武器装备已经陈旧，这使得成功进行行动变得困难。从 2011-12 年开始，军方将大规模接收新的武器系统。格鲁吉亚冲突表明，现有武器的水平甚至比之前假设的还要差。这说服了政治和军事精英，必须加快现代化的步伐，也就是说，很快就会引入新的武器系统。

此外，很明显，在格鲁吉亚冲突之后，尽管其性质是纯粹的常规战争，但令人惊讶的是，再次强调了核力量作为俄罗斯国家安全的保障。核威慑的优先地位通过一个假设得到了明确，即没有一个国家敢于攻击一个核大国。克里姆林宫已经打算为军方的加速现代化分配额外的财政资源，这不会受到金融危机的影响。再次强调了采购核武器的优

先地位，占武器开支的 25%。

一系列详细的军事改革计划以快节奏继续进行，不仅由梅德韦杰夫总统提供，也由第一副总理谢尔盖·伊万诺夫、国防部长谢尔久科夫和总参谋长尼古拉·马卡罗夫提供。这一时期的军事改革计划，对武装部队当前的问题采取了现实的态度，采取了坚实的措施来解决这些问题，并制定了雄心勃勃的计划来发展现代化的军事机构。

重组计划的主要目标如下：

- 通过取消师和团级单位，创建永久性的战备旅，来提高武装部队的战备状态。关于军方结构，2008 年只有 20% 的军事单位处于永久战备状态。根据改革计划，大部分基本上未满员的框架单位将被解散，以利于建立永久战备单位。重组措施规定，到 2011 年，所有（剩余的）单位都应处于永久战备部署状态。与此相关的是，军事单位的数量将从 2008 年的 1,890 个减少到 2012 年的 172 个。总共 172 个单位将包括 80 个旅，全部处于永久战备状态。这些自主的模块化旅将能够独立于其他单位进行作战：
- 向基于旅的结构重组以快节奏执行；到 2009 年 6 月，已经组建了 50 个旅，到 2009 年 12 月，应完成约 80 个旅的总数。
- 此外，如果莫斯科要比在格鲁吉亚冲突中更成功地实施力量投射，就需要能够在短时间内进行作战的快速反应部队。为此，将在每个军区组建空降旅。
- 可用部队的数量也将增加。

关于俄罗斯的威胁感知，尽管美国和北约向俄罗斯示好，2009 年 9 月，帕特鲁舍夫解释说，来自北约和美国的传统威胁仍然有效，因此应在理论中提及。日益激烈的能源和其他原材料竞争将被列为一种新的理论威胁，这增加了俄罗斯边境，包括北极地区的冲突可能性。当一个更发达的邻国，不是北约式军事联盟的成员，使用武力对付俄罗斯以解决领土争端时，将出现另一种严重威胁。理论上，与日本就千岛群岛问题可能发生此类冲突。据帕特鲁舍夫说，该理论的最后一章将讨论国防的军事经济和军事技术条件，优先考虑军事工业综合体的改善。国防工业企业和组织以及组织的良好运作不仅能解决军事挑战，还能通过提高人民生活水平来发挥重要的社会功能。

第五阶段理论与法律修订：格鲁吉亚战争总结。迈向俄罗斯联邦武装力量现代化与 2010 年新军事理论。

2010 年 2 月 5 日，发布了新军事理论的重要文本，分为四个“部分”：

1. 总则；
2. 对俄罗斯联邦的军事危险和军事威胁；
3. 俄罗斯联邦的军事政策；
4. 国防的军事经济支持。¹

第一部分关于总则，仅仅阐述了该理论与其他主要安全文件的关系，并解释了文本中使用的军事技术术语。第二部分包括军事危险和军事威胁，也包含了现代战争的特征。第三部分关于军事政策，解释了莫斯科行动方针的目标及其工具，特别是俄罗斯联

¹SCRF 2010.

邦武装部队的使用。第四部分也是最后一部分，关于国防的军事经济支持，深入探讨了经济状况和军事工业作为适足武装力量保障的重要性。此外，还讨论了国际军事合作。

关于国家利益，特别突出了三个方面。首先，希望在共同利益的基础上扩大伙伴国家圈子，以加强国际安全。这可能特别与白俄罗斯和上海合作组织（SCO）有关，该理论稍后解释了与它们的合作。其次，规定为了保护俄罗斯及其公民的利益以及维护国际和平与安全，俄罗斯联邦武装部队的编队可以在俄罗斯境外进行作战使用。在理论中，保护海外俄罗斯人被提及了三次。因此，正如 2008 年格鲁吉亚冲突后《国防法》所规定的，莫斯科赋予自己了在国外使用军事力量的权利。第三个方面包括创建和训练武装部队和其他部队的特殊编队，以用于俄罗斯经济的利益。这可能与保护能源基础设施有关，也可能与未来资源的前景有关，如北极地区的资源。

关于威胁，该理论也提到了危险。实际上，威胁似乎是次要的。它们只在危险之后出现。此外，只有危险是具体的，威胁（外部的）性质非常普遍：军事政治局势（国家间关系）的急剧恶化；国家和军事指挥控制系统运作的阻碍；在与俄罗斯或其盟国接壤的国家领土上以挑衅为目的展示军事力量；以及涉及部分或全部动员的国家军队活动的加剧。

列出的危险是具体的，并在很大程度上涉及西方。首先，该理论宣称北约全球化其努力、试图将其军事基础设施更靠近俄罗斯边界以及通过增加新成员来扩张是危险的。显然，这指的是北约计划将格鲁吉亚和——直到 2010 年总统选举——乌克兰纳入其中。该理论在国外的下一个危险是外国军事特遣队在俄罗斯或其盟国邻国领土上的部署（或扩张）。这可能指向部署在罗马尼亚和保加利亚的美国军事特遣队。列出的另一个外国危险是反导系统的发展和部署。虽然没有具体提及，但这一规定大概指的是美国的全球反导网络，其中已取消的在波兰和捷克共和国的部署是其一部分。接下来，提到了对俄罗斯及其盟国的领土主张。在先前关于即将出台的理论的公开声明中，曾提到日本关于千岛群岛的问题。最后，该理论宣称在俄罗斯邻国领土上违反《联合国宪章》和其他国际法准则使用军事力量是危险的。这一条目可能涉及 1999 年北约在科索沃冲突中对塞尔维亚的攻击，但更重要的是，2008 年 8 月格鲁吉亚对南奥塞梯的攻击。

该理论的这一部分不仅讨论了危险和威胁，还讨论了现代战争的特征，如综合使用军事力量和非军事手段；使用高效常规武器；更多地利用空天；信息战作用的加强；准备进行军事行动的时间缩短；高科技和网络化指挥控制的增加；以及军事行动的连续性。此外，该理论还确立了当代军事冲突的特征：爆发的不可预测性；军事、政治、经济、战略和其他目标的广泛性；现代高效武器系统的作用日益增强；速度；选择性；目标摧毁水平高；快速机动；火力；机动性；主动性；保持可持续的国家和军事指挥控制；陆、海、空和外层空间的优势；精确、电磁、激光和次声武器的重要性日益增长；计算机控制系统和无人机；以及核武器仍然是防止军事冲突爆发的重要因素。

但该理论的内容并不完全符合先前与之相关的声明，也不符合俄罗斯联邦武装部队的现实。例如，预期的对能源安全的强调被完全忽略了。唯一提到能源的是与核设施运行中断的威胁有关。此外，一再宣布的关于预防性核打击的规定也未出现在 2010 年军事理论的发布文本中。同样，俄罗斯武装部队正在进行的深刻改革和预计在 2020 年前大量引进现代武器也未在该理论中提及。

关于俄罗斯在世界共同体中的地位，该理论呼吁建立一个新的欧洲安全架构，防止国家或个别组织使用武力。关于俄罗斯的国家利益，该理论提到克里姆林宫可以派遣军队到国外保护其国家利益或其公民。在 2008 年的格鲁吉亚冲突中，应用了使用军事力量保护俄罗斯少数民族的规定——也包括首先通过授予俄罗斯护照在阿布哈兹和南奥塞梯创造这样的少数民族。拥有俄罗斯少数民族的国家，如波罗的海国家，感到担忧，因为它们可能成为这一规定的下一个受害者。这损害了国际稳定。至于对俄罗斯安全的威胁，2010 年的军事理论认为北约是一个危险。所有这些都各有其动机，不能说这是偶然或

任性的，相反，在某种程度上，西方本身也对克里姆林宫持续的对抗性看法负有责任，例如，通过承认科索沃的独立——从而鼓励俄罗斯承认格鲁吉亚的分离地区——以及北约将防空扩展到波罗的海国家，从而满足了莫斯科关于北约在俄罗斯边境部署其部队的主张。

第六阶段理论与法律修订：入侵克里米亚或第一次俄乌战争。2014 年军事理论。格拉西莫夫理论。

如前所述，从俄罗斯地缘政治家或其强力集团的角度来看，他们所有的政治声明和行动都表明，俄罗斯人正在尽一切可能在一个多极世界中确立俄罗斯联邦的权力。增加俄罗斯的国家权力杠杆将使其能够对抗美国在欧洲-大西洋地区及其他地区的力量。在俄罗斯的战略政策出版物中，并由国家领导人的言行所加强的是，俄罗斯在后苏联空间的事实上的领导地位和其影响力，以及俄罗斯在世界主要冲突和挑战的谈判桌上拥有安理会否决权是显而易见的。从这一时期开始，可以预见俄罗斯国家安全战略和军事理论中描述的黯淡的国际安全环境，其中呈现了削弱和/或破坏俄罗斯的广泛威胁和危险，无论是来自外部还是内部。

因此，俄罗斯关注于日益增长和普遍的全球不稳定、大规模毁灭性武器的扩散、精确打击、信息战以及暴力极端主义等其他跨国威胁所带来的危险和威胁。全球军备竞赛以创新现代武器系统的危险也渗透在文件中。很明显，联邦认为其在该领域的主要挑战来自美国及其盟友。这些新的战略文件强调了莫斯科的信念，即国家的国防目标取决于整个国家权力谱系为国家防御服务：这转化为一种全政府的国防和威慑方法，包括国家的经济、政治和信息力量，以及社会在捍卫国家利益方面的动员和韧性。然而，最终，正如俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫最近强调的：俄罗斯的军事力量是国家防御的最终保障。

从这个角度看，对其国内外切身利益的威胁，联邦自二十世纪初以来一直进行着大规模的军事现代化。为了减轻先进军事武器的挑战，国家资助了国家武器计划（SAP），该计划正在将数万亿卢布投入到新武器平台的开发和部署，以及现有系统的升级中。除了国家武器计划外，还对所有武装部队进行了平行的重组，以创建更具机动性、互操作性和高可用性的部队。俄罗斯的现代部队的目标不仅是能够保卫俄罗斯领土，而且还要在与近邻的任何潜在冲突中保持升级优势，并拥有有限的远征能力，以展示俄罗斯在全球安全挑战中的持续重要性。

正是在这里，俄罗斯情报部门强调了这份报告，即对其所认为的由西方支持的旨在削弱国家和破坏莫斯科政权的“颜色革命”的担忧，正在推动加强内部韧性的平行努力。俄罗斯对现代冲突环境的构想，强调了需要一种全国性的方法来减轻外部竞争者通过非军事手段，如信息、政治或经济手段，破坏稳定和民间凝聚力的努力。上述为准备俄罗斯应对二十一世纪挑战的三管齐下的努力是一项正在进行的大规模事业，北约议员们必须意识到这一点。北约将继续调整其防御和威慑态势，以确保联盟有能力保卫其人民和领土，以应对俄罗斯的挑战。

面对这种情况，随着欧洲迈丹事件后俄乌关系的恶化，产生了一个复杂的环境，这不仅导致了对整个欧洲，包括乌克兰的天然气管道中断，因为联邦认为 YAMAL 天然气管道的天然气被系统性盗窃，而且乌克兰是世界上少数几个拥有完整国防生产周期的国家之一。在苏联时期，乌克兰，特别是乌克兰东部，是苏联国防和航天工业的关键组成部分：1991 年苏联解体后，该国继承了约 30% 的苏联国防工业，包括约 750 家工厂和 140 家科研机构。在冷战后的几十年里，俄罗斯和乌克兰保持了相当程度的国防工业交流，但由于乌克兰向西方，特别是德国、波兰和美国的靠拢而丧失。

由于关系的恶化和对克里米亚半岛俄罗斯基地的持续封锁，导致了该半岛的吞并，

此前乌克兰海军在港口大规模投降，俄罗斯伞兵伤亡为零。这仅仅是因为整个地区一直是讲俄语的，并且享受着莫斯科度假者在七月和八月带来的旅游业的好处。此外，正如我们已经解释的，在俄罗斯吞并以及随后对 2014 年顿涅茨克和卢甘斯克地区的非法军事单位和雇佣兵的政治、财政和军事支持之后，基辅政府切断了俄罗斯国防工业许多关键且难以替代的国防技术的供应。例如，由于乌克兰供应商 Zorya-Mashproekt 的燃气轮机发动机供应中断，海军上将戈尔什科夫级护卫舰和海军上将格里戈罗维奇级护卫舰的建造和交付给俄罗斯海军的计划被推迟。

在这一点上，产生了一项新的俄罗斯联邦军事理论，首先由弗拉基米尔·普京总统在 2014 年签署，然后在 2020 年签署了最终版本，这是一份官方文件，确立了该国国防和安全政策的指导原则。该理论基于对俄罗斯及其盟友利益的军事威胁的分析，定义了军事政策的主要目标和对国家国防的军事经济支持。该理论反映了俄罗斯致力于使用军事行动来保护其国家利益及其盟友的利益，但前提是所有非暴力手段，如政治、外交、法律、经济和信息工具都已用尽。此外，它强调了在国防和安全领域公共行政集中的重要性，以及根据军事领域的战略规划调整该理论规定的必要性。

该理论确定了俄罗斯面临的若干外部和内部军事危险和威胁。主要的外部危险包括：北约的军事潜力和其向俄罗斯边境的扩张；国家和地区的不稳定；外国军事特遣队在俄罗斯附近的部署；大规模毁灭性武器的扩散；以及在与俄罗斯接壤的领土上违反国际法使用军事力量。至于内部危险，提到了旨在破坏该国政治和社会稳定的活动，以及恐怖组织和对民众的信息影响的活动。该理论还描述了现代战争冲突的性质和特点，强调了军事和非军事手段的综合使用、大规模使用精确武器系统和先进技术、全球信息空间的重要性以及非正规武装团体和私营军事公司的参与。

关于俄罗斯的军事政策，该理论确立了遏制和预防军事冲突、改善军事组织和提高动员准备状态为主要任务。为此，提议维持战略稳定和核威慑潜力；发展与金砖国家等战略伙伴的合作；加强集体安全条约组织（CSTO）的集体安全体系；以及在联合国主持下参与国际维和行动。此外，该理论详细说明了俄罗斯武装部队和其他军事机构在和平时期、面临直接侵略威胁时和战时的主要任务。其中包括：保护主权和领土完整；战略威慑；保持战备状态；航空航天防御；反恐；以及保护俄罗斯在北极的利益。

关于军事组织的发展，该理论确立了主要任务：根据不同情况下的目标调整武装部队的结构和组成；改善航空航天防御系统；完善军事规划和领土防御；以及保障与其他国家的军事政治和军事技术合作。该理论还讨论了国防的军事经济支持，其主要任务是为可持续发展创造条件，并维持国家军事能力在所需水平。这涉及到武装部队的适当装备；及时和全面地提供必要的物资；发展军事工业综合体；以及改善与其他国家的军事技术合作。

总之，2014-2020 年期间的俄罗斯联邦军事理论，确立了该国国防和安全政策的基本原则和目标，确定了主要的内外部威胁和挑战。该理论强调了加强俄罗斯军事能力、改善与战略盟友的合作以及积极参与国际维和与安全努力的必要性。同时，它也反映了俄罗斯在所有非暴力手段都已用尽的情况下，准备使用军事力量来保护其国家利益及其盟友的利益。

所有这些战略思想，都是现任俄罗斯武装部队总参谋长瓦列里·格拉西莫夫将军的产物，他被广泛认为是当代俄罗斯军事理论的主要设计师。他的战略思想在很大程度上基于其前任弗拉基米尔·斯利普琴科将军和马赫穆特·加列耶夫将军的思想，他们为俄罗斯对现代战争的看法奠定了概念基础。²

在 2013 年发表的一篇开创性文章中，格拉西莫夫概述了他关于“新一代战争”的概念，该概念强调使用非军事手段、信息行动和社会动员来实现战略目标。这一思想基于斯利普琴科和加列耶夫的著作，他们认为未来的冲突需要一种综合方法，将军事力量的

²(pp. 31).

使用与影响公众舆论、削弱对手经济和破坏其战斗意志的努力相结合。

在格拉西莫夫的领导下，俄罗斯武装部队试图通过一系列改革和现代化计划来实施这一理论。特别强调了发展电子、网络和信息战能力，以及提高常规部队的机动性和快速部署能力。这些举措反映了斯利普琴科和加列耶夫关于先进技术和在现代战争中整合各种国家权力工具的重要性的持久影响。

格拉西莫夫的理论在 2014 年俄罗斯对乌克兰的军事干预中首次得到检验。克里米亚的吞并和对乌克兰东部分离主义者的支持，展示了俄罗斯混合战术的有效性，这些战术将秘密军事行动与虚假信息和经济压力运动相结合。这一初步成功似乎验证了格拉西莫夫关于新一代战争的看法，并鼓励俄罗斯在其外交政策中采取更果断的态度。

然而，2022 年俄罗斯对乌克兰的大规模入侵，暴露了格拉西莫夫理论的局限性，并凸显了俄罗斯军事能力的重大缺陷。尽管在数量和技术上占有优势，俄罗斯军队遇到了远超预期的乌克兰抵抗，并遭受了重大的人员和装备损失。战略情报、战术情报和 C4SR 方面都出现了明显的失误。这场战役还饱受后勤、指挥和控制问题的困扰，导致一些观察家质疑格拉西莫夫领导下俄罗斯军事改革的有效性。

为应对这些挫折，格拉西莫夫监督了俄罗斯在乌克兰的战略和战术的一系列调整。这些调整包括更多地强调使用远程导弹打击和电子战行动，以及努力改善武装部队不同分支之间的协调。虽然这些变化使俄罗斯取得了一些战术进展，但冲突的最终结果仍然不确定，俄罗斯取得决定性胜利的前景似乎缓慢，有时甚至不稳定，这归因于领导层的变动和一种混乱的战术，介于苏联的炮火饱和思想和由俄罗斯军队装甲步兵支持的雇佣军集团的机动性之间。

展望未来，俄罗斯在乌克兰的经验很可能对格拉西莫夫领导下俄罗斯军事理论的演变产生重要影响。一方面，冲突凸显了继续投资于电子战、精确导弹和无人系统等先进能力的必要性。另一方面，它也凸显了士气、领导力和社会韧性等人为因素的重要性，这些因素在以前的俄罗斯军事思想中可能被低估了。

最终，格拉西莫夫作为军事战略家的遗产将取决于他根据在乌克兰吸取的教训来调整和完善俄罗斯理论的能力。虽然俄罗斯对现代战争的基本看法不太可能发生根本性改变，但我们很可能会看到军事和非军事手段之间的平衡进行调整，以及更多地强调俄罗斯社会对持久冲突的准备。乌克兰的经验也凸显了士气、领导力和韧性等人为因素的持久重要性，这些因素在以前的俄罗斯军事思想中可能被低估了。

正是在这里，2000 年代叙利亚战争的一位老兵——谢尔盖·弗拉基米罗维奇·苏罗维金将军——出现在舞台上，他曾在 2022 年短暂担任驻乌克兰俄军指挥官，并在关于俄罗斯军事理论和乌克兰战争进行的辩论中成为一个有影响力且时而持批评态度的人物。苏罗维金以其对战争无情和残酷的态度而闻名，这在他参与俄罗斯在叙利亚的干预期间表现得尤为明显。作为驻叙利亚俄军指挥官，他监督了一场密集的轰炸行动，重点是民用目标，造成了大量伤亡和广泛的破坏。这种方法被一些人批评为违反国际人道法，但也被俄罗斯军事机构内的另一些人称赞为军事效能的典范。当他于 2022 年 10 月被任命为驻乌克兰俄军指挥官时，许多人期望苏罗维金会采用类似的“焦土”方法，试图扭转战局，使之对俄罗斯有利。

他非常成功地实施了以他名字命名的防线，这是一道长达一千多公里的防御工事和障碍物，用于对抗骑兵和装甲步兵，并成功地将赫尔松州的人员撤离到第聂伯河南岸。事实上，在他的领导下，俄罗斯军队加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，使用导弹和无人机攻击电网和其他关键目标。然而，这种方法未能为俄罗斯带来决定性的胜利，反而进一步坚定了乌克兰的抵抗，并招致了国际谴责。此外，他也面临着俄罗斯军事和政治精英中一些部门的批评，他们认为他的战略过于集中于远程打击，而不足以确保在战场上取得领土进展。这些分歧反映了俄罗斯军事机构内部关于当前军事理论的有效性和乌克兰战争方向的更广泛辩论。

格拉西莫夫及其盟友主张一种强调非军事手段和信息行动与传统军事力量相结合的方法，而像苏罗维金这样的批评者则主张一种更直接和侵略性的战略，重点是摧毁乌克兰的军事和经济能力。最终，苏罗维金在 2023 年 1 月被免去驻乌克兰俄军指挥官职务，仅仅上任三个月，这表明他的批评和替代方法未能在俄罗斯军事和政治领导层中获得持续的支持。然而，我们不能不注意到，他与瓦格纳集团以及莫斯科郊外未遂的军事叛乱的亲近，最终削弱了他的领导地位。然而，他的崛起和陨落所引发的辩论，凸显了俄罗斯在寻求使其军事理论适应现代冲突现实时所面临的持续紧张和挑战。

作为总参谋长，格拉西莫夫试图将这些思想融入其“新一代战争”的概念中，该概念在过去十年中一直指导着俄罗斯对待冲突的方法。这些辩论反映了俄罗斯军事理论内部的固有紧张关系，一方面是强调非军事手段和信息战，另一方面是需要强大的常规能力和对战争的无情态度。

核大国军事理论简要比较

为了更好地理解俄罗斯军事理论的演变及其在全球背景下的现实意义，将其特点与美国 + 北约和中国等其他主要军事大国的特点进行比较和对比至关重要。这种比较分析将使我们能够领略这些理论方法之间的关键异同，我们只选择核大国，并将美国-北约集团视为一体，以及这些如何反映了这些国家面临的不同战略优先事项和安全挑战。

首先，美国军事理论的特点是强调全球力量投射和同时在多个战区进行军事行动的能力。美国 + 北约在发展先进军事技术方面投入巨大，如精确武器系统、无人驾驶飞行器（无人机）以及监视和侦察能力。与俄罗斯一样，美国 + 北约也认识到战争的非常规领域，如网络空间和信息战的重要性日益增长，并试图将这些能力融入其军事理论和行动中。然而，美国和俄罗斯军事理论之间的一个显著区别在于，美国强调联合作战和多国行动，这反映了其作为北约等军事联盟领导者的角色。此外，美国理论在很大程度上基于“全方位主导”（full-spectrum dominance）的概念，该概念旨在在所有战争领域——陆、海、空、天和网络空间——取得优势。这种方法反映了美国（和北约）的全球野心及其维持其作为主导军事超级大国地位的决心。

另一方面，中国军事理论在过去几十年里经历了快速演变，日益强调技术现代化和在印太地区投射力量的能力。与俄罗斯一样，中国也优先发展区域拒止和反介入（A2/AD）能力，旨在阻止或阻碍对手在其周边地区的军事干预。这些能力包括反舰弹道导弹、攻击型潜艇和先进的防空系统等。此外，中国军事理论强调了信息战和网络空间主导的重要性，认为它们是在未来冲突中获得优势的关键领域。中国还在其核力量现代化和发展空间能力方面投入了大量资金，如卫星和反卫星武器，这反映了其日益增长的成为一流军事大国的雄心。

中国和俄罗斯军事理论之间的一个重要区别在于中国的“信息化条件下局部战争”概念。这种方法旨在通过有限和精确的军事手段实现政治目标，同时避免升级为大规模冲突。这一理论反映了中国更倾向于一种更细致和计算的军事力量使用方法，与俄罗斯似乎愿意进行更广泛和冒险的军事行动形成对比，正如其在乌克兰的干预所证明的那样。

总之，虽然俄罗斯军事理论与美国和中国的某些方面有相似之处，如强调先进技术和战争的非常规领域，但它也呈现出独特的特点。俄罗斯对混合行动和使用非军事手段实现战略目标的方法，以及对炮兵、在工兵和工程师方面高度专业化的连队（用于地雷和其他装置）以及战略轰炸机航空的压倒性使用，使其与美国和中国的军事理论有所区别。理解这些异同对于将俄罗斯军事理论的演变置于二十一世纪大国竞争的更广泛背景中至关重要。

本章简要结论

随着地缘政治和技术格局的持续演变，密切关注这些军事理论如何适应和应对出现的新挑战和机遇至关重要。然而，乌克兰的教训无疑将塑造俄罗斯理论的未来演变。我们可能会看到军事和非军事手段之间的平衡进行调整，更多地关注俄罗斯社会对持久冲突的准备，以及重新认识士气和领导力等人为因素的重要性。

最终，俄罗斯在未来冲突中的成功将取决于其有效吸收这些教训和调整其理论的能力。这将需要灵活的战略思维、质疑现有假设的意愿以及整合新思想和观点的能力。它还将要求对关键军事能力进行持续投资，从精确武器和电子战到部队的训练和准备。

随着战争的性质因技术进步和地缘政治变化而不断演变，俄罗斯创新和适应的能力对其作为军事大国的地位至关重要。像斯利普琴科、加列耶夫、格拉西莫夫和苏罗维金这样的思想家的遗产提供了坚实的基础，但也强调了俄罗斯军事思想需要持续的辩论和演变。只有通过这样的质疑和适应过程，俄罗斯才能期望在一个日益复杂和不可预测的世界中保持其战略优势。

正如我们在本章中所分析的，俄罗斯军事理论的演变反映了一条复杂而曲折的道路，其标志是需要适应一个不断变化的地缘政治环境。从苏联解体后的初步退却到普京领导下寻求重申其作为军事大国的地位，俄罗斯联邦重新制定了其在二十一世纪的战争与和平观。斯利普琴科、加列耶夫和格拉西莫夫的思想，他们强调新一代战争、混合行动以及军事和非军事手段的整合，在这一转型中起到了核心作用。

然而，这一模式在实践中的有效性已在乌克兰等冲突中受到考验，揭示了值得更详尽审查的潜在弱点和局限性。在接下来的章节中，我们将深入对当代战场上俄罗斯军事理论的不足进行批判性分析，重点关注战略情报，并考虑电子情报、人力情报、电子情报、信号情报、通信情报、C4SRi 的失败、后勤限制以及指挥和控制方面的挑战等因素。同样，我们将探讨俄罗斯理论演变的未来影响，考虑到人工智能、高超音速武器、现代骑兵的使用等新技术的影响，以及北溪 1 号和 2 号天然气管道爆炸和乌克兰境内水电站大坝爆炸的影响，以及所有这一切如何与能源地缘政治和天然气危机联系在一起。

第八章

2022 年冲突前俄罗斯战略情报理论的演变

初步思考

我们在前面的章节中已经观察到，俄罗斯的哲学、政治、地缘政治和军事理论是如何演变的，及其在冲突中的反映。我们不能忽视对俄罗斯（作为战争的战略主角）自二十世纪末以来所特有的战略情报的研究，以及技术官僚秩序如何推动了这些变革。这对俄罗斯联邦来说是另一个非常复杂的挑战，不仅因为战略情报是各级政府规划的基本输入，它还需要对其与情报相关的理论进行审视和更新，因为这些理论也已经过时。

因此，国家试图创建一种新的“情报理论”以实现其全面革新，甚至其机构的神话般的名称和缩写也未能幸免。1991 年苏联的解体并未标志着俄罗斯情报活动的终结。与某些人的预期相反，继承了百年传统的国家情报和安全部门不仅在后苏联过渡时期幸存下来，而且在一位前克格勃官员弗拉基米尔·普京的领导下得到了适应和发展。本文基于《[书名]》一书，探讨了俄罗斯情报从其历史根源到当代表现的演变，分析了其目标、方法和平台，以及其在不断变化的地缘政治格局中所面临的挑战和机遇。

我们必须强调，情报在战略制定中的作用虽然非常有用，但一直是一个持续争论的话题，其中一方我们可以称之为“悲观派”，其特点是克劳塞维茨的思想，他认为战争中的许多情报报告是矛盾的，甚至更多是虚假的，而且大多数并非完全真实¹，另一方则是以孙子和当前“信息优势”理论家为代表的“乐观派”。

在战略层面上，适当的情报可以为我们提供以下主要信息（并非唯一）：

1. 敌人的意图是什么。
2. 敌人的手段是什么，其兵力在哪里。
3. 敌人将如何战斗及其效能如何。
4. 敌人继续战斗的动机是什么。
5. 其政策和战略的制定过程是怎样的，以及如何影响冲突的结束。
6. 如果敌人的政治体制瓦解，民众将如何应对战后协议和可能的占领。

在本章中，我们将非常简要地探讨战略情报的概念，然后从俄乌战争的角度来处理这个概念。这场战争已成为二十一世纪的一个标志性冲突，对地区稳定和全球安全产生了深远影响，此外，它还以常规和非常规战术的结合为特征，反映了当代冲突的混合性质。

由于在这场战争中已经记录了虚假信息、宣传、网络战和旨在破坏乌克兰稳定和领土完整的心理战案例，我们可以证明这门科学（情报和反情报）的强大运用。此外，俄罗斯无标识的特种部队（被称为“小绿人”）在乌克兰东部的部署，造成了混乱，并使责任归属变得困难。

它还对全球安全产生了重要影响，并对国际层面的情报战略提出了重大挑战。首先，它表明了国家侵略和混合战术在当代世界中的持续存在，这要求情报和安全机构采取适

¹(pp. 117)

应性和多方面的应对措施。其次，它强调了在收集和分析情报信息以及协调应对新出现威胁的措施方面进行国际合作的重要性。乌克兰与其西方盟友之间以及北约和欧盟成员国之间的合作，对于处理冲突和促进该地区的稳定至关重要。第三，它凸显了网络情报在当今数字时代日益重要的作用。因此，由于篇幅所限，我们将重点研究冲突主角，即俄罗斯的情报机构；因为当今的俄罗斯情报和安全部门深深植根于历史，苏联时代的组织结构、实践和优先事项在今天的俄罗斯行动和服务中仍然显而易见，因此，为了研究它们，我们必须遵循一种更偏向唯物史观的方法。俄罗斯情报领导人故意援引和庆祝历史先例和人物，以证明俄罗斯当前行动的合理性，并向俄罗斯人民和世界宣传俄罗斯的安全国家。因此，有大量关于俄罗斯情报史的信息可作为理解当前情报部门目标和关切的坚实基础。

背景：情报简史

正如我们在前几章中所研究的，俄乌战争是一个具有重大地缘政治意义的事件，对国际格局产生了重大影响。在各种影响领域中，情报和全球安全领域尤为突出。这场冲突导致了全球大国情报战略的重大转变，表现为先进信息收集和分析技术的使用增加，这将反映在更有效地侦测和预防国际威胁上，符合实现更高水平全球安全的目标。

同时，这场冲突改变了全球大国的情报战略，识别了影响国际关系和全球安全的适应模式和新趋势。还必须分析，卷入俄乌战争的不同西方国家情报部门之间加强的广泛合作与协调，促进了专门从事收集和交换敏感信息的战略联盟的创建，这导致了国际层面情报系统之间更大的互联互通，并有利于及早发现潜在危机，从而促进了国际关系的稳定。

情报，被理解为收集、分析和利用信息以获得战略优势的能力，一直是历史上国际冲突中的一个基本要素。其演变与技术的发展、政治和社会结构的变革以及战争本身性质的转变密切相关。

冷战标志着情报史上的一个新时代，美国和苏联之间的竞争在常规领域和情报领域都引发了一场军备竞赛。两个超级大国都建立了高度专业化的情报机构，如美国的中央情报局（CIA）和苏联的国家安全委员会（KGB），以进行秘密行动，收集关于对手军事和技术能力的信息，并破坏敌对政权的稳定。²在此期间，电子情报和卫星监视的广泛使用也标志着技术情报演变的一个里程碑。特别是美国，发射了一系列间谍卫星，如“科罗纳”计划，以获取敌方领土的详细图像，并监视军事和核活动。

在当今数字时代，情报面临着新的挑战 and 机遇。信息和通信技术的普及便利了大规模数据收集，但也为网络安全带来了前所未有的脆弱性。网络空间已成为一个新的战场，国家和非国家行为体在其中进行网络间谍、破坏和网络战。作为回应，情报机构扩大了其网络情报能力，以侦测和消除网络威胁，保护关键基础设施并保障国家安全。³

俄罗斯情报机构的起源与发展

在1917年苏联时代开始之前，俄罗斯沙皇帝国建立了一个国家安全机构，以铲除革命者并保护沙皇。1881年沙皇亚历山大二世被刺杀事件清楚地表明了这种需要，这促使其子沙皇亚历山大三世创建了“Ojrana”，或称“Okhrana”，意为安全部队。Ojrana是俄罗斯第一个现代秘密警察组织，并成为其他类似组织的基础。

当布尔什维克于1917年11月掌权时，新政权建立了一个在许多方面与Ojrana相似的安全机构，包括其镇压叛乱的强硬手段。认识到布尔什维克面临的强大反对，新领

²Richelson, 1995.

³Libicki, 2014.

导层于 1917 年 12 月 20 日成立了全俄肃清反革命及怠工非常委员会，这一天至今仍被纪念为俄罗斯国家安全的奠基日。该组织以其俄语缩写“ChK”（契卡）而闻名，因此通常被称为契卡，这是这些字母在英语中的发音；次年，布尔什维克将其名称扩大为全俄肃清反革命、投机及贪污非常委员会（VChK）。契卡的职责是为布尔什维克执行类似的安全职能。一个奇怪的事实是，为沙皇服务的 Ojrana 的领导层，与被前者追捕的共产党人，成为了后者的领导层；尽管新组织的目标与“资产阶级”情报机构不同，但它需要借鉴其经验。

前苏联国家安全秩序与其苏联时代后代之间的一个决定性相似之处在于，它们都明确地为确保统治精英及其意识形态道路而存在。纵观俄罗斯历史，其领导人一直将情报和国家安全置于其直接控制之下，既为了利用这些部门的能力来支持精英的需求，也为了防止它们成为可能挑战精英的力量。Ojrana 的任务是保卫沙皇和帝国制度。布尔什维克革命后，保护的主体变成了布尔什维克领导人和他们建立的政治制度。这在 1977 年的克格勃历史手册中得到了证实：“国家安全机关的活动，在苏联国家发展的基本阶段，完全服务于共产党的政策。”

在后苏联时代，俄罗斯的情报和国家安全继续保护俄罗斯统治精英的利益，特别是现代俄罗斯“沙皇”弗拉基米尔·普京的体现；在他 2020 年纪念俄罗斯对外情报百年庆典的讲话中，弗拉基米尔·普京指出，今天的俄罗斯情报和国家安全部门的雇员不仅延续了他们布尔什维克前辈的传统，也延续了那些为前革命时期俄罗斯服务的人的传统。

Ojrana 和苏联国家安全之间的另一个关键相似之处是对内部威胁及其被认为的外国支持的关注，这种联系在今天的俄罗斯安全心态中依然存在。利用从巴黎（Ojrana 的外国行动中心）流出并于 1920 年代带到斯坦福大学的外国 Ojrana 档案，中央情报局（CIA）在 1960 年进行了一项关于 Ojrana 方法的研究，寻找关于俄罗斯安全的苏联继承人可能如何运作的先例和指标；这种联系的假设在 1950 年代和 1960 年代的军官培训手册中得到了证实。进行研究的 CIA 发现了相似之处和不同之处，它们都集中于内部威胁，两个组织都使用类似的策略来进行情报活动和招募国内线人来控制人口和用于反情报目的。他们对国内反对派团体的渗透旨在减少对政权的威胁，通常预设了国内团体与外国势力之间的联系。Ojrana 对国内安全的强调是基于一个坚定不移的假设，即外国势力正在干涉俄罗斯事务，这一假设在苏联时代得以延续。另一本 1977 年的克格勃手册，也用于克格勃培训，总结如下：“……通过组织国家工作人员的破坏活动，剥削阶级想迫使苏维埃政府放弃彻底打破旧的资产阶级-地主国家机器的决定性道路：通过鼓励投机，他们试图加剧经济崩溃，以饥饿扼杀革命；通过在帝国主义西方的参与下煽动的阴谋和武装起义，国内反革命试图粉碎工农的政权……”。

行动技术

Ojrana 与契卡以及后来的其他苏联部门之间的相似之处，延伸到了它们所使用的方法：（特工挑衅者）、虚假信息 and 双重间谍。

特工挑衅者

Ojrana 有限度地使用了特工挑衅者：即以对手名义秘密派遣，以引起骚乱或物质损害，然后可以利用这些来抹黑对手的特工。例如，它在 1890 年制造了一个阴谋，利用俄罗斯革命者对沙皇政府发动恐怖炸弹袭击的热情，以说服法国政府革命者的危险性，并证明沙皇政府对恐怖分子是强硬的。在一个特工挑衅者的帮助下，制造了一个刺杀沙皇亚历山大三世的虚构阴谋，召集了一批在巴黎的革命者，然后将信息传递给法国当局，后者逮捕了阴谋者。只有特工挑衅者在 Ojrana 的帮助下逃脱了。由此产生的审判提高了法国对革命威胁的认识，并导致约 25 名阴谋者被制服。苏联借鉴了 Ojrana 使用特工挑

衅者的经验。与 Ojrana 一样，契卡也创建了自己的反对派团体，以将暴力归咎于他们，例如一个虚构的反布尔什维克阴谋，即所谓的“公使阴谋”，英国冒险家西德尼·赖利也参与其中。联合国家政治保卫局（OGPU），即继承契卡的秘密警察组织，也派遣特工挑衅者去巴黎会见俄罗斯白军将军亚历山大·库捷波夫。苏联国家安全系统完善了特工挑衅者的使用，利用他们来识别自己人中的反政权分子。1918 年，全俄肃反委员会（VChK）设立了特别处（OO），以防范布尔什维克政权所认为的对苏联军事单位的内外威胁。特别处最终演变为克格勃第三总局，后来又成为联邦安全局（FSB）的军事反情报局，它在苏联军队中使用特工挑衅者来识别不满情绪和反对派同情者。

虚假情报

苏联国家情报和安全部门也模仿了 Ojrana 的策略，在其虚假信息工作中，特别是在媒体上植入故事以迷惑俄罗斯的敌人，引诱他们进入陷阱，并支持特工的信誉而闻名。虚假信息还通过调节公民接收的信息流，促进了沙皇政府对其人口的控制，并对抗外国对手。同样，苏联部门广泛使用虚假信息来支持苏联的外交政策目标和操纵外国看法。苏联情报组织制定了精密的虚假信息计划，既揭露了反苏情绪，又掩盖了其他苏联的影响活动。

双重间谍

Ojrana 和沙皇时代的军事情报也使用了双重间谍，通常是被俘的敌方特工，他们被转化或胁迫去接近他们原来的赞助者，同时向俄罗斯的控制官报告。

军事情报

苏联/俄罗斯的军事情报一直与文职情报和国家安全部门并行发展。组织的名称一直相当一致：GRU 中的“RU”，是俄语“情报局”的缩写，在苏联/俄罗斯军事情报的历史中一直存在，直到最近。GRU 的名称在 2010 年正式更改为 GU（总局），删去了“情报”一词。然而，在 2018 年 11 月庆祝俄罗斯军事情报成立一百周年的活动中，普京对名称的更改表示惊讶，并建议恢复旧名称 GRU。

第一个布尔什维克军事情报组织，Registupr（登记部），成立于 1918 年 11 月，作为红军革命军事委员会的一个组成部分。该部门负责协调在俄罗斯内战期间支持布尔什维克部队对抗反革命力量的军队情报单位。1921 年 4 月，Registupr 更名为红军总参谋部情报局（Razvedupr）。尽管名称在 2010 年正式更改，但俄罗斯内外的大多数人仍继续称其为 GRU。如前所述，苏联，以及现在的俄罗斯军事情报一直有两个角色：为支持军事决策收集情报和为支持苏联政治目标进行秘密行动。这两个概念在俄语单词“razvedka”中结合在一起，通常被翻译为“情报”或“侦察”。

Razvedupr 的任务不仅是获取关于外国陆军、海军或空军的最全面信息，还包括所有政治和经济信息，这些信息一旦收集，就能影响总参谋部和政治局在外交政策方面的决策。曾有一段时间试图区分军事情报和政治经济情报，但发现将政治和经济问题与纯粹的军事情报问题分开是不可能的。可以证明，文职情报和国内安全，俄罗斯军事情报的历史充满了官僚冲突，苏联时代见证了军事和文职情报之间的频繁斗争。

当斯大林于 1927 年完全控制苏联时，各部门之间的信任开始受到侵蚀。斯大林不信任军事情报，认为它代表了他的死对头列夫·托洛茨基的观点，斯大林于 1928 年将托洛茨基从苏联流放，并最终于 1940 年将其暗杀。军事领导人也对斯大林的不信任做出了回应。几名叛逃的 Razvedupr 官员提供了有关其在支持共产国际赞助的革命活动中的作用的信息。到 1924 年，斯大林命令内务人民委员部（NKVD）开始收集军事情报，

在某些情况下复制或超越 Razvedupr，并让该机构的高绩效官员转移到 NKVD 以加强其能力。

当军事情报来源在 1940 年开始报告德国正在准备对苏联发动攻击时，斯大林拒绝相信这些报告。他下令调查这些来源，认为他们是试图破坏苏德关系的英国间谍。一份 2006 年俄罗斯关于苏联为何未准备好 1941 年德国攻击的分析报告称：“红军未能积极击退侵略的主要原因是政治领导层在评估局势时的失算，以及 1941 年军事领导层和 RU 领导层的优柔寡断和原则性不足。”这份分析没有点名斯大林，但他的观点，即关于英国阴谋的报告比关于德国背叛的报告更可信，反映在由现俄罗斯对外情报局（SVR）赞助的一篇历史文章中，该文章称，苏联情报从伦敦和巴黎的可靠来源获得了关于英法政府在莫斯科谈判中向其军事代表团发出的指示的信息，当时正在讨论防止对波兰侵略的措施。

然而，当军事情报在对抗入侵的德国军队中变得不可或缺时，它迅速赢得了更大的尊重。与国家安全人民委员部（NKGB）一起，苏联军事情报在德国后方部署了情报和情报破坏小组，通过人力和技术手段收集情报，并摧毁德国的通信线路。随着 GRU 命令其来源将注意力集中在苏联的战时盟友上，收集重点放在了三个主要领域：军事力量信息，今天称为基础军事情报；与军事相关的科学技术信息；以及政治信息。在科学技术目标中，一个高度优先的收集目标是关于原子武器发展的信息。几项重要的 GRU 行动渗透了美国和英国的原子武器机构，为苏联提供了其在 1949 年发展自己的原子弹所需的信息，这比没有间谍活动帮助的情况下要早得多。

在冷战的剩余时间里，GRU 继续沿着这些基本的收集路线，使用合法的和非法的人力平台，并增加了其对包括卫星在内的技术平台的使用。到冷战结束时，GRU 的收集重点放在了几个重要主题上，如：

- 收集基础军事情报，即关于俄罗斯军队在军事冲突中将面临的外国军事力量基本要素的信息。
- 收集关于战略力量的情报，特别是核武器能力和战略导弹防御能力。
- 为战略应急目的收集情报，包括关于对手关键基础设施的信息，以支持在俄罗斯陷入战争时的攻击规划和秘密行动。
- 收集关于外国军事武器研发的情报。

自苏联解体以来，GRU 几乎没有变化地继续存在。GRU 人员积极参与了车臣和格鲁吉亚的冲突，并继续参与今天的乌克兰、叙利亚和利比亚的冲突。其任务仍然与苏联时代初期相似：收集军事情报和进行秘密行动。尽管组织地位和名称发生了变化，但苏联国家情报和安全部门所采用的方法及其对共产党的服从，在整个苏联时代都保持一致。正如 1959 年的克格勃基本条例所规定的：“……苏联部长会议国家安全委员会及其地方机构……其任务是严密监视苏维埃国家敌人的秘密活动，揭露其意图，并阻止帝国主义情报机构对苏维埃国家的犯罪活动。”

因此，在对内外威胁的计算中，苏联情报和国家安全的重点随着党的优先事项而随时间演变。用克格勃特工的历史性话语来说，“战争期间，上帝在情报部门，战后则在反情报部门。”在 1930 年代初期，当党的重点——在斯大林的坚持下——放在农业集体化和苏联经济的工业化上时，“上帝”在经济部门占有一席之地。国家安全的主要任务是反击源自数百万抵制经济强制和痛苦转型的苏联公民的内部威胁。在叶若夫时期，威胁也集中在内部，但转向了政治忠诚度，而 NKVD 的政治局则优先。在第二次世界大战期间，当国家面临合法的外部威胁时，“上帝”坐在情报部门，这是击败德国入侵所必需的。当战争结束时，“上帝”再次成为一种被感知的内部威胁，再次由苏联人民自

己代表。反过来，反情报，在苏联的定义中包括苏联人民与外国人之间的任何联系，优先，苏联国家安全将其大部分注意力转向了苏联人口。

后苏联时代俄罗斯情报与安全的发展

“契卡主义心态”的概念继续渗透到苏联的国家安全职能中，即使在二战后也是如此。克格勃权力的顶峰是在 1982 年，当时尤里·安德罗波夫成为苏联共产党总书记。自 1953 年拉夫连季·贝利亚在斯大林去世后接管苏联政府，不久后被捕并处决以来，没有一个契卡主义者达到过那个位置。二十九年后，一个契卡主义者掌管了整个国家。又过了 17 年，另一个契卡主义者才达到了相当的地位：当安德罗波夫升任党总书记时，弗拉基米尔·普京是列宁格勒的一名年轻克格勃官员。

契卡主义心态的定义是不断感知威胁并寻求减轻威胁的方法。威胁可以来自俄罗斯内部。俄罗斯人民是可能挑战俄罗斯领导层的潜在动乱来源。因此，普京政权努力通过传播爱国主义言论和控制他们接收的信息来拉拢俄罗斯人民，从而避免可能与其竞争的民众运动的出现。威胁也可以来自俄罗斯外部，如美国和北约，这一观点成为苏联时代“主要敌人”概念的基础。今天，同样对外国敌人的寻求是普京为何在近邻的“颜色革命”背后看到美国之手的原因，为何俄罗斯在 2018 年公开指责美国是俄罗斯外交官被欧洲和其他国家驱逐的幕后黑手，以及为何这个主题普遍渗透在普京的言论中。

值得注意的是，在上个世纪七十年代，俄罗斯情报部门自己制作了一部苏联电视迷你剧，反映了一个相关的阴谋论，即杜勒斯计划，该计划是美国战略情报局（O.S.S.）的一名官员，在二战期间在瑞士伯尔尼，与德国纳粹密谋背叛苏联。对该计划的信念一直持续到普京时代，并且今天俄罗斯的领导人，他们的职业生涯始于安德罗波夫担任克格勃主席的时代，都沉浸在这个传说中。2020 年 5 月，俄罗斯常驻欧盟代表瓦西里·奇若夫引用杜勒斯计划作为西方批评俄罗斯的基础。

在苏联解体后，鲍里斯·叶利钦政府面临着如何处理克格勃的残余及其渗透的契卡主义心态的任务。叶利钦如何使用或控制这个在苏联时代造成如此多恐惧并在试图罢免戈尔巴乔夫时声名狼藉的政府机构？克格勃的最后一任局长瓦季姆·巴卡京迅速取消了该部门的第五局。苏联的解体并不意味着对俄罗斯联邦的威胁停止了。新独立的俄罗斯联邦面临着重大的安全威胁，并变得更加内向，将其安全机构集中于合法的担忧。这些危险包括核扩散、恐怖主义和有组织犯罪，以及在俄罗斯边境附近或境内，如塔吉克斯坦、摩尔多瓦、亚美尼亚-阿塞拜疆、格鲁吉亚以及后来的车臣的武装冲突。俄罗斯还为其在突然独立的 14 个前苏联共和国中失去的影响力，特别是经济联系而感到惋惜。俄罗斯安全部门继续认为有必要保卫俄罗斯联邦内外的俄罗斯人。虽然像安德烈·科济列夫这样的政治家公开主张消除将苏联与西方，特别是美国分开的障碍，但针对苏联旧敌人的行动仍在继续。

契卡主义者寻求对内部问题进行外部解释的倾向，在苏联解体后得以幸存。在叶利钦时代，俄罗斯情报和安全的指导哲学变成了与我们现在在普京领导下看到的类似的概念。地缘政治中的势力范围之争取代了意识形态冲突。必须努力“重建俄罗斯的国家地位”。俄罗斯的国防能力在任何情况下都不能被削弱。必须保障自由进入其他国家的市场。与过去一样，今天也在不断地寻求，有时是制造，内部威胁与外国敌人之间的联系。这种被感知的联系，通过将其描绘成对外国入侵的防御，使镇压国内异议对俄罗斯人民来说更容易接受。这种心态是这种将国内异议与外国势力联系起来威胁叙事的基础。

俄罗斯国家安全活动专家马克·加莱奥蒂注意到了俄罗斯安全部门中这种心态的几种表现，以继续对美国进行情报行动。他引用俄罗斯情报和国家安全官员的话说：“如果西方输了，我们就赢了……这是一个在俄罗斯与西方的斗争中提出零和建议的投射……俄罗斯处于危险之中……；这是一个声称西方通过颜色革命攻击俄罗斯，以及乌克兰

兰基辅的迈丹示威是由中央情报局策划的叙事……因此，俄罗斯情报的教条是：‘行动胜于不行动’。”而这个思想主导着俄罗斯的情报和国家安全机构，他们在战略视野中持有这种观点。

俄罗斯国内安全与反情报

国内安全作为俄罗斯国家情报和安全部门，特别是联邦安全局（FSB）、联邦警卫局（FSO）和国民警卫队的最高优先事项，体现在与外国情报部门的斗争中，特别是中和外国情报行动、恐怖主义和国内异议。我们必须指出，反情报行动集中于俄罗斯境内的外国使馆，采用渗透、招募外交人员和电子监视等手段。这些活动旨在获取政治和安全信息，识别外国情报官员，抑制使馆行动，并在外交人员之间制造紧张关系。

此外，反恐是俄罗斯国内安全的第二个目标，是打击恐怖主义的任务，涉及联邦安全局、国民警卫队、对外情报局（SVR）和总参谋部情报总局（GRU）。在这种情况下，俄罗斯国家对恐怖主义的定义很宽泛，包括任何损害其影响力的行为，并指责外国势力，特别是美国，是国内恐怖主义的幕后黑手。

镇压异见

镇压异见是第三个国内安全任务，包括镇压异见和反政权活动。自 2012 年以来，镇压加剧，联邦安全局利用关于极端主义、恐怖主义和有组织犯罪的法律来压制批评者。联邦政府还通过 SORM 和亚罗瓦娅法扩大了其国内监视能力，这些法律允许访问电子通信。也就是说，国内安全对俄罗斯情报部门至关重要。联邦安全局、联邦警卫局和国民警卫队使用各种工具，包括人力和技术，来中和对政权的威胁。不断地寻找内部威胁与外国敌人之间的联系，无论是真实的还是想象的，都为镇压辩护，并助长了俄罗斯被外国敌人围困的叙事。

俄罗斯政治情报搜集

政治情报是俄罗斯情报部门的一个优先事项。这一学科旨在寻求信息以支持政治和外交政策决策，主要关注美国及其盟友，以及俄罗斯感兴趣的话题，如“颜色革命”和北约扩张。其目标和优先事项是获取关于以下方面的信息：

- 美国和北约的政治意图：获取“决策优势”以反击被视为对俄罗斯构成威胁的行动。
- 武器发展和国防政策：监视西方的军事能力，特别是与俄罗斯相关的能力。
- 势力范围：监视近邻和其他关键地区，如中东和南亚的事态发展。
- 俄罗斯的政治声誉：反击国际批评并捍卫俄罗斯在世界上的形象。

外交部：主要目标是外交部，采用人力情报（HUMINT）、近距离信号情报（SIGINT）和计算机入侵来获取关于政策和计划的信息。

国防和信息安全：旨在渗透国防机构以识别常规和核军事计划、未来武器系统和潜在的影响力代理人。为此目的，使用了人力情报和计算机操作。

外国选举：收集关于选举的数据以评估新政府对俄罗斯的立场，识别易于招募的个人，并获取可能损害外国领导人声誉的潜在破坏性信息。

立法机构：针对议会以收集关于优先事项和政策的信息，并识别潜在的影响力代理人。为此目的，使用了人力情报、计算机操作和近距离信号情报。

情报和反情报部门：渗透这些部门是识别间谍、理解国家安全优先事项和获取机密信息的优先事项。

时事问题：俄罗斯情报部门将其努力指向当前感兴趣的话题，如对俄罗斯秘密活动的国际调查和关于北约扩大的辩论。对联邦来说，即使在今天，收集政治情报对其情报部门也至关重要。然而，到达总统的信息可能会为了迎合其偏好而被歪曲。这可能导致一个侵略性行动和对世界扭曲看法的循环。此外，对俄罗斯日益增长的不信任，部分原因是其秘密行动，使得情报收集和其虚假信息的可信度变得困难。此外，俄罗斯情报工具也将其部分努力投入到经济和科技情报（S&T）活动中，凸显了其对该国国家安全的重要性。俄罗斯经济在很大程度上依赖对外贸易，特别是石油、天然气和军火工业，并认为这对其国防能力至关重要。为此，它采用不同的方法来实现其目的。

收集方法

俄罗斯采用多种方法来获取经济和技术信息，包括：

- 人力情报（**HUMINT**）：招募有权接触所需信息的特工，包括俄罗斯侨民和竞争对手公司的员工。
- 信号情报（**SIGINT**）：拦截通信和监视计算机网络。
- 企业情报：利用资本投资、赞助外国研究、创建合资企业以及提出并购建议。

重点领域

经济和科技情报活动分为三个领域：

- 科技情报：收集外国技术信息和产品以支持俄罗斯的科学技术发展，包括规避制裁和获取军事技术。
- 经济情报：收集关于外国政府、金融组织、商品和外汇市场的经济活动的信息。
- 经济反情报：保护俄罗斯的经济信息，即使这些信息在其他国家是公开的，并利用经济措施来惩罚反政权活动家。

经济与科技情报活动

自苏联时代以来，俄罗斯一直寻求获取外国技术，特别是军事技术，以推动其发展。在冷战期间，克格勃吹嘘其在美国科技公司拥有线人⁴，并且大多数苏联国防工业项目都基于西方技术。如今，俄罗斯仍在继续这些做法，利用像 Rusnano 这样的风险投资公司和招募有权接触敏感信息的人员。然而，对外国技术的依赖限制了俄罗斯的自主创新能力。

经济情报

俄罗斯怀疑资本主义国家试图损害其经济，这促使其利用其安全机构来保护自己。在苏联时代，曾进行过反击所谓的反苏商业行为的行动，甚至包括伪造外国货币。如今，俄罗斯关注国际制裁及其对其经济的影响，并利用其情报部门来影响外国经济决策。

⁴(p. 138)

经济反情报

俄罗斯利用打击经济犯罪作为控制国内反对派和外国势力的工具。在苏联时代，持不同政见者因经济犯罪而受到迫害，并使用反情报措施来防止资本主义国家利用与苏联的贸易。如今，俄罗斯指责外国非政府组织进行经济间谍活动⁵，并利用经济法律来镇压政治对手。

俄罗斯军事情报

这部分集中于前面提到的 GRU 机构的军事情报；这是一项至关重要的职能，为军事决策和行动提供关键信息。它有三个主要组成部分：

- 基础军事情报：收集和分析关于潜在对手军事力量的信息。
- 战略力量情报：关注核武器能力和战略导弹防御系统。
- 战略应急情报：收集信息并为在战争情况下攻击对手的关键基础设施进行规划。

军事情报搜集

军事情报搜集的主要责任在于 GRU，尽管 SVR 和 FSB 也参与这项任务，特别是在前苏联共和国。我们再次看到苏联和当前军事情报实践之间的连续性，利用叛逃者和间谍案例来说明优先事项和目标。

基础军事情报

基础军事情报包括规划和执行军事行动所需的信息，包括关于组织、部队部署、武器系统和后勤能力的信息。自二战结束以来，GRU 一直优先收集这类信息。目前，俄罗斯遵循类似的方法，使用各种方法，包括 HUMINT 和网络行动，来了解其潜在对手的军事力量。

战略力量与反导防御情报

自冷战开始以来，核武器一直是俄罗斯军事情报的最高优先事项。苏联情报部门试图了解西方的核能力和意图，面对所谓的迫在眉睫的攻击采取防御姿态。在冷战期间，获取关于战略武器系统的信息的行动加剧，包括美国战略空军司令部、B-2 轰炸机、战略潜艇部队和弹道导弹。1980 年代发起的“RYaN 行动”是基于一个错误的信念，即西方正在计划对苏联进行核攻击。目前，武装部队和政府仍然关注战略导弹防御，认为它对其核威慑能力构成威胁。俄罗斯军事理论将导弹防御系统确定为潜在目标，俄罗斯政府公开反对其发展。

战略应急情报

俄罗斯发展了 SODCIT（摧毁关键重要目标的战略行动）的概念，该概念基于在战争初期摧毁敌人的关键设施，以阻止冲突升级。战略应急情报集中于收集关于 SODCIT 目标的信息，包括电力基础设施、油气管道、通信系统和工业综合体。苏联情报部门计划对北约国家的关键基础设施进行秘密攻击，使用破坏小组（DRG）来执行这些行动。目

⁵(p. 155-156)

前，俄罗斯仍在继续收集关于 SODCIT 目标的信息，这在计算机入侵和对乌克兰基础设施的攻击中得到了证明。

俄罗斯的秘密行动

与过去一样，秘密行动仍在情报部门中使用，信息收集通过秘密行动来正式化，以实现其政治和军事目标。我们必须强调这些概念在俄语术语“razvedka”（情报或侦察）中的密切关系，该术语可以互换使用。

政治战 vs. 军事战

西方将与俄罗斯的关系视为一种紧张的和平，而联邦则将其视为一场正在进行的“政治战”。在这种背景下，俄罗斯认为政治操纵等秘密行动是正当的，因为它们被视为对西方秘密活动的回应。

秘密行动：政治战

在冷战期间，克格勃进行了称为“积极措施”的秘密政治行动，其目的是影响目标国家的外交和国内政策，以创造有利于苏联外交政策的条件。这些行动的特点是虚假信息和宣传，旨在抹黑西方并削弱其领导地位。如今，俄罗斯已用“支持措施”取代了“积极措施”一词，但目标和策略仍然相似。

当前的俄罗斯虚假信息宣传活动基于以下主题：

- 俄罗斯在第二次世界大战或伟大卫国战争中的作用。
- 俄罗斯的受害者形象。
- 美国造成的破坏稳定。
- 北约对国际安全的威胁。
- 欧盟即将崩溃。

俄罗斯利用各种渠道传播虚假信息，从国家媒体到社交媒体平台和泄密网站。虚假信息的过程包括歪曲、分散注意力、否认和制造惊愕。

秘密行动：未公开的军事活动

俄罗斯使用未公开的军事力量，包括 GRU 的特种部队（Spetsnaz）和像瓦格纳集团这样的私营军事公司，来进行秘密军事行动。这些力量使俄罗斯能够在不承担伤亡或暴力责任的情况下干预冲突，从而创造了一层可信的否认。例如，这些行动包括在克里米亚部署“小绿人”以及瓦格纳集团在乌克兰、叙利亚、中非共和国、苏丹、莫桑比克和利比亚的活动。

秘密行动：暗杀

俄罗斯将秘密暗杀分为三类目标：军事、政治和“叛徒”。在俄罗斯境内的暗杀被视为国家安全的需要，而在国外的暗杀则更为敏感，需要更加谨慎。俄罗斯情报部门按以下顺序考虑它们：

- 国内政治暗杀：在苏联时代，国内政治暗杀很少见，因为有其他方法来中和反对派。如今，对反对派人物、批评性记者和反腐活动家的定点清除变得更加频繁。
- 国内军事暗杀：俄罗斯认为激进或恐怖组织的领导人是合法目标，并在北高加索地区系统地攻击他们。
- 国外政治暗杀：国外的政治暗杀不太常见，并且保留给被认为非常麻烦的个人。例如 1978 年对乔治·马可夫的暗杀以及 2013 年对鲍里斯·别列佐夫斯基和 2016 年对黑山总理的涉嫌暗杀企图。
- 国外军事暗杀：反俄激进组织的领导人是国外暗杀的常见目标。最显著的例子包括车臣领导人和乌克兰军事领导人。
- 国外“叛徒”暗杀：俄罗斯认为叛逃的前情报和安全官员是叛徒，并开展行动以重新捕获、招募或暗杀他们。最近的例子包括 2006 年对亚历山大·利特维年科和 2018 年对谢尔盖·斯克里帕尔的暗杀。

人力情报（HUMINT）搜集或人力平台

俄罗斯情报部门强调其工具使用的人力平台，重点关注情报官员为获取信息和进行秘密行动而采用的不同类型的掩护。本章解释了每种掩护类型的优缺点：合法、非官方和非法，并强调了在数字时代 HUMINT（人力情报）行动的持续重要性。

合法掩护

具有合法掩护的情报官员通过合法渠道进入目标国家，通常以外交官、新闻记者或国际组织成员的假身份。这种掩护的主要优点是外交豁免权，可以保护他们免于逮捕和起诉。然而，具有合法掩护的官员更容易被识别和监视。此外，他们与俄罗斯政府的联系可能会使与潜在线人建立关系变得困难。在外交紧张的情况下，具有合法掩护的官员可能会被驱逐出目标国家，从而限制了他们的行动能力。

非官方掩护（NOC）：细胞小组或潜伏人员

具有非官方掩护（NOC）的官员也合法进入目标国家，但不以俄罗斯政府代表的身份出现。他们通常以商人、学生、研究人员或宗教人士的幌子进行活动。这种掩护使他们能够进入与外交官不同的社交圈，并且更难被识别。非官方掩护的主要缺点是缺乏外交豁免权，这使他们容易被逮捕和起诉。

非法掩护：黑色行动（Black Ops）

具有非法掩护的官员使用伪造文件和完全捏造的身份进入目标国家，与俄罗斯没有任何明显的联系。“非法人员”计划是在苏联时代建立的，因为布尔什维克政权缺乏外交承认。俄罗斯既从俄罗斯公民中也从外国人中招募其非法人员。俄罗斯裔官员通常更忠诚，但需要更广泛的培训才能令人信服地冒充外国人。外国非法人员可以更容易地融入，但更容易叛逃。非法人员极难被发现，因为他们的行动与俄罗斯政府没有任何官方联系。然而，非法人员的培训和部署成本高昂且耗时。此外，现代技术使得创建虚假身份和不被发现地穿越边境变得更加困难。

俄罗斯情报中的技术平台

俄罗斯情报部门用于收集信息的技术平台，突出了三个主要学科：信号情报（SIGINT）、地理空间情报（GEOINT）和基于计算机的收集（网络）。其中大多数由武装部队、武装部队总参谋部和 GRU 运营。

信号情报（SIGINT）

俄罗斯发展了广泛的 SIGINT 能力，可分为六种平台类型：

- 俄罗斯境内或俄罗斯控制领土上的地面平台：包括由 GRU 和 FSB 运营的设施，用于收集通信情报（COMINT）和电子情报（ELINT）。
- 基于使馆的平台：使用使馆和其他官方设施来容纳 SIGINT 设备，旨在收集政治、经济、科学和技术信息。
- 近距离接入：涉及在目标附近部署情报官员，以更有效地拦截信号，包括使用窃听设备。
- 海上平台：使用情报船来监视潜在对手的海军活动，收集雷达和通信信号，并执行其他情报任务。
- 空中平台：使用配备 SIGINT 传感器的飞机来拦截雷达和通信信号，执行监视和电子战任务，并支持军事行动。
- 空间平台：使用 ELINT 卫星来收集关于潜在对手雷达和通信系统的信息，主要用于军事目的。

地理空间情报（GEOINT）

俄罗斯运营着各种 GEOINT 卫星，以获取照片和雷达图像、导弹发射预警和制图数据，此外还有其自己的全球定位卫星星座，称为格洛纳斯。在苏联时代活跃的“泽尼特”计划已被“扬塔尔”和“佩尔索纳”计划所取代，后者提供更高的分辨率和更长的在轨停留时间。

基于计算机的收集（网络）

俄罗斯的网络行动，包括计算机入侵和恶意软件攻击，近年来变得越来越频繁和重要。俄罗斯使用 APT（高级持续性威胁）团队，这些是复杂的黑客组织，可以渗透到计算机网络中并长时间不被发现。典型的计算机入侵过程包括几个阶段：

1. 侦察/调查：识别目标网络中的漏洞。
2. 准备：为目标网络开发特定的工具和技术。
3. 入侵：通过网络钓鱼、密码盗窃或利用漏洞进入目标网络。
4. 建立存在：安装允许远程控制系统的恶意软件。
5. 发现：寻找有价值的数据和资产。
6. 捕获：从网络中收集信息。
7. 渗透：将被盗数据传输到攻击者的总部。

俄罗斯情报的不确定未来：深度分析

我们已经非常简要地探讨了俄罗斯情报的历史和发展至今的情况，现在有必要进行一次前瞻性分析，探讨俄罗斯情报部门在一个不断变化的世界中的命运。这不仅限于对当前情况的描述，而是旨在理解将决定俄罗斯情报未来效力和威胁的复杂动态。为此，整个国家的信息工具都基于威胁方程，将分析分解为三个基本组成部分：意图、能力和机会。

意图：不信任的遗产与对权力的追求

意图，或行动的意愿，是推动任何情报部门活动的引擎。就俄罗斯而言，这一意图深受对西方，特别是对美国的深刻不信任，以及在全球舞台上不断寻求权力和认可的影响。俄罗斯被一个由美国和北约领导的敌对西方体系所围困的看法，是推动其行动的一个关键因素。正如我们在本章中所解释的，这一点因普京与最近几位美国总统的经历而得到加强。尽管最初有合作和“重启”关系的承诺，但克林顿、布什和奥巴马的行动——北约扩张、干预南斯拉夫、支持“颜色革命”、制裁——都使普京相信，西方最终旨在削弱和遏制俄罗斯。

除了这种不信任之外，还有俄罗斯恢复其大国地位的雄心。正如博比奥在谈到隐秘国家时所表达的，克里姆林宫围绕其情报部门建立的成功叙事是一种反馈，将其呈现为一支英雄和不可阻挡的力量，有助于滋养这种雄心。通过授勋、公开表彰和不断宣传将情报官员描绘成无私的爱国者，旨在灌输民族自豪感并使国家行动合法化。

能力：人口挑战与技术的双刃剑

能力，涵盖人员和技术，是决定俄罗斯情报未来的另一个关键因素。俄罗斯面临的人口挑战，人口下降和日益严重的“人才流失”，特别是在专业技术领域，不仅对俄罗斯，对美国、整个欧盟，特别是乌克兰都是一个挑战。技术使俄罗斯能够发展更复杂的监视、通信拦截和网络行动能力。⁶另一方面，同样是促进信息收集的技术也使秘密行动变得更加困难。生物识别技术的进步、边境管制和国家间的数据共享，使得俄罗斯情报官员更难在假身份下行动和不被发现地穿越边境。⁷

机会：一个互联的世界与对开放社会的利用

机会，指的是接触目标和利用脆弱性的能力，是定义俄罗斯情报威胁的第三个因素。本章分析了一系列为俄罗斯在这一领域创造机会和挑战的因素：

- 情报掩护的多样性：使用具有合法、非官方和非法掩护的官员，使俄罗斯能够接触到广泛的目标和信息来源。然而，非法行动的日益曝光，如联邦调查局的“幽灵故事”案，以及为回应俄罗斯的侵略行动而大规模驱逐俄罗斯外交官，都限制了这些机会。
- 全球互联性：计算机网络的互联为通过网络行动收集信息开辟了新的可能性。然而，网络防御的改进以及需要通过人力来源才能获得的信息的必要性，限制了这些行动的有效性。
- 情报学科之间的协作：HUMINT、SIGINT、GEOINT 和网络的结合为俄罗斯情报提供了巨大的潜力。然而，情报机构之间的竞争和缺乏协调，这是俄罗斯体系的固有特征，阻碍了合作并限制了其最大限度地利用其资源的能力。

⁶(p. 269-270).

⁷(p. 270).

- 反美情绪：世界不同地区存在的反美情绪，受到美国军事干预和被视为帝国主义的政策的推动，为俄罗斯的影响行动创造了肥沃的土壤。俄罗斯可以利用这种情绪来招募特工，传播宣传并削弱对美国及其盟友的信任。
- 对开放社会的利用：开放和言论自由，是民主社会的定义特征，被俄罗斯视为可以利用的脆弱性。克里姆林宫利用虚假信息、宣传和媒体操纵来播下不和的种子，加剧社会分歧并使民主国家的公众舆论两极分化。

俄罗斯情报的未来：一个不稳定的平衡

最终，我们必须对俄罗斯情报的未来提出一个细致的看法，既承认其优势也承认其弱点。俄罗斯在情报领域仍然是一个强大的参与者，拥有丰富的经验、侵略性的方法和广泛的能力。然而，它也面临着重大的挑战：国际不信任、人口限制、内部腐败和技术的双刃剑。俄罗斯情报所代表的威胁不应被低估，但也不应被夸大。至关重要的是，要避免陷入克里姆林宫的叙事，该叙事旨在投射一种无所不能和不可避免的形象。同时，理解推动俄罗斯行动的复杂动态，并制定有效反击其活动的战略，而不损害作为其攻击目标的民主价值观，也是至关重要的。

本章最终思考

虽然一切都变了，但一切都没变，特别是在俄罗斯战略情报方面；对联邦来说，即使在今天，收集政治情报对其情报部门也至关重要。然而，到达总统的信息可能会为了迎合其偏好而被歪曲。这可能导致一个侵略性行动和对世界扭曲看法的循环。此外，对俄罗斯日益增长的不信任，部分原因是其秘密行动，使得情报收集和其虚假信息的可信度变得困难。此外，除了传统的间谍和信息分析任务外，俄罗斯情报工具也将其部分努力投入到经济和科技情报（S&T）活动中，凸显了其对该国国家安全的重要性。俄罗斯经济在很大程度上依赖对外贸易，特别是石油、天然气和军火工业，并认为这对其国防能力至关重要。为此，它采用不同的方法来实现其目的。

经济和科技情报活动是俄罗斯国家安全的基本工具。认为外国势力试图削弱其经济的信念，促使俄罗斯利用其情报部门来保护自己并获得竞争优势，并且它在这方面取得了无可否认的成功。然而，对外国技术的依赖和内部腐败是俄罗斯经济和技术发展的障碍。此外，军事情报仍然是俄罗斯的优先事项，它采用各种人力和技术平台来收集信息和规划秘密行动。俄罗斯对突然袭击和导弹防御的担忧，推动了其情报工作，重点是了解西方的军事能力和为可能的冲突制定应急计划。与此同时，它们也显示出混合的结果，因为在乌克兰战争中，他们未能预见到对其装甲部队的“标枪”导弹雨，或 2022 年哈尔科夫的反攻。

但他们也有其巨大的成功，例如其电子战和信号情报的进步，他们以极高的效率几乎阻断了所有西方武器，此外，不久前，即 2024 年 7 月 3 日，GRU 俘获了乌克兰武装部队第 59 旅的情报负责人；他们还成功拉拢了伊利亚·维秋克，他曾是乌克兰情报部门网络安全部的负责人，现在他面临着腐败案件的指控，因此在乌克兰被捕。

此外，秘密行动是俄罗斯权力的一个基本工具，用于实现国内外的政治和军事目标。虚假信息、未公开的军事行动和定点清除是俄罗斯秘密武库的一部分。然而，这些行动的日益曝光损害了俄罗斯的声誉，并使执行其秘密活动变得困难。此外，它还使用了广泛的技术平台，包括 SIGINT、GEOINT 和网络，以支持其情报活动。这些平台用于收集政治、经济、科学、技术和军事信息，并进行秘密行动。技术平台和 HUMINT 行动之间的密切整合，使俄罗斯情报部门能够最大限度地提高其信息收集能力并实现其国家安全目标。

虽然将俄罗斯情报视为一种威胁是错误的，但将其视为“十英尺高且防弹”也是错误的。俄罗斯国家情报和安全部门在许多方面与安德罗波夫时代相似：它们仍然由在契卡主义心态下培养的领导人领导，他们将西方视为永恒不变的威胁，并将这种外部威胁与俄罗斯内部民众不满的表现联系起来。他们没有实现军事理论、地缘政治理论或政治哲学理论所提出的那种变革，正如我们在本研究的第 1、2、6 或 7 章中所看到的。这种动态为威胁方程的“意图”因素奠定了基础。俄罗斯保留了高度称职的人力和技术收集和秘密行动能力。俄罗斯情报平台遍布全球，在计算机网络和太空中，为俄罗斯提供了全球情报机会和覆盖范围。

然而，俄罗斯情报有其可以利用的弱点。也许这些弱点中最糟糕的是其自身的傲慢：一种认为自己刀枪不入的感觉。如果俄罗斯能够将其成功呈现为一个爱国、强大和管理良好的体系的结果，并将其失败简单地解释为“恐俄症”，那么它就可以经受住失败并利用成功。同样，如果俄罗斯情报和秘密活动的受害者只关注俄罗斯的优势而忽略其弱点，受害者本身就赋予了这些活动更大的力量和效力。因此，公开揭露俄罗斯的行动是侵略性、对抗性的，在某些情况下是无能的，可以削弱俄罗斯自己建立的辉煌情报声誉。本章在本研究中的目的是提供分析工具，以平衡地评估这种威胁，将威胁分解为其组成部分（谁、为什么和如何），并在其自身的背景下看待每个组成部分，连同其优势和弱点；然后我们将在后面的一章中使用 SWOT 矩阵进行相关分析。俄罗斯情报是一个强大的对手，但并非不可战胜。俄罗斯情报活动的目标需要专家以平衡的方式看待这些活动。而其成功和失败，在整个冲突期间都是显而易见的，特别是在作战和战术领域，我们接下来将看到。

第九章

冲突中的行动与战术情报

初步思考

正如我们在前几章中所研究的，俄乌战争是一个具有重大地缘政治意义的事件，对国际格局产生了重大影响。在各种影响领域中，情报和全球安全领域尤为突出。这场冲突导致了全球大国情报战略的重大转变，特别是在情报行动方面，表现为先进信息收集和分析技术的使用增加，这将反映在更有效地侦测和预防国际威胁上，这里人工智能和机器人技术再次进入战术博弈；符合实现更高水平全球安全的目标。同时，这场冲突改变了全球大国的情报行动，识别了影响国际关系和全球安全的适应模式和新趋势。

还必须分析，卷入俄乌战争的不同西方国家情报部门之间加强的广泛合作与协调，促进了专门从事收集和交换敏感信息的战略联盟的创建，这导致了国际层面情报系统之间更大的互联互通，并有利于及早发现潜在危机，从而促进了国际关系的稳定。

情报，被理解为收集、分析和利用信息以获得战略优势的能力，一直是历史上国际冲突中的一个基本要素。其演变与技术的发展、政治和社会结构的变革以及战争本身性质的转变密切相关。在观察了冲突的战略情报演变之后，我们将尝试研究战争期间的情报行动和战术行动。

我们必须指出，我们只选择最突出或已公开的行动，并且我们可以通过开源渠道获取这些信息，因为这些行动在战场上的保密和谨慎性质。我们将重点分析北溪 1 号和 2 号天然气管道的爆炸事件、俄罗斯在阿夫迪伊夫卡的杰出战术情报行动、信号和电子战、2022 年乌克兰在基辅设下的陷阱，以及在扎波罗热地区的军事伪装（Maskirovka）。

突出的战术行动

遵循与能源相关的新地缘政治分析，而不再是像麦金德或斯皮克曼所提议的那样关注空间或权力，我们可以看到俄乌战争的特点是地缘政治、经济和能源因素的复杂互动。正如我们在前一章中指出的，欧洲的能源依赖在很大程度上取决于俄罗斯作为能源供应国，特别是天然气。这种依赖已成为俄乌冲突中的一个关键因素，因为穿越乌克兰领土的油气管道对于西欧的能源供应至关重要。俄罗斯和乌克兰之间的争端过去曾导致天然气供应中断，这在几个欧洲国家引发了能源危机，并增加了欧洲能源来源多样化的紧迫性。

毫无疑问，尽管它不是通往欧洲的唯一俄罗斯天然气管道，但通过波罗的海直接连接俄罗斯和德国的北溪天然气管道的战略重要性，在俄乌冲突的背景下备受争议。一方面，俄罗斯将北溪视为避免依赖乌克兰作为向西欧供应天然气的过境国的一种方式，这使其对流向欧洲大陆的能源有更大的控制权。另一方面，乌克兰和一些东欧国家认为，北溪通过降低其作为能源走廊的重要性并增加其面对俄罗斯的脆弱性，削弱了其地缘政治地位。

欧盟一直在寻求使其能源来源多样化并减少对俄罗斯的依赖，这显然是其主要伙伴和盟友美利坚合众国的压力所致，特别是在之前的能源危机之后。然而，北溪的建设在欧盟内部造成了分歧，一些国家因其经济和能源利益而支持该项目，而另一些国家则对其对能源安全和欧洲团结的影响表示担忧。我们已经可以预见，能源地缘政治在俄乌冲

突中扮演了突出角色，特别是在天然气方面。俄罗斯作为世界主要天然气出口国之一，利用其在能源市场的主导地位对其邻国和贸易伙伴施加政治影响。

此外，美利坚合众国曾积极批评北溪，不仅是 1 号，更是规模更大的 2 号，认为它将增加欧洲对俄罗斯的依赖，并破坏遏制俄罗斯在欧洲影响力的努力。北溪 2 号项目是一条旨在将天然气直接从俄罗斯输送到德国的管道，一直备受争议，并引发了对欧洲能源安全和对俄罗斯依赖的担忧。根据迈克尔·科夫曼（Michael Kofman）的说法，“北溪 2 号远不止是一个简单的能源基础设施项目。它是俄罗斯与西方争夺欧洲影响力的象征，也是巩固俄罗斯对该地区能源供应控制的工具。”

俄罗斯单方面完成的北溪 2 号，由于经济制裁失去了德国的支持，增加了俄罗斯绕过乌克兰作为其天然气过境国的能力，这将降低乌克兰在欧洲能源市场的影响力，并加强俄罗斯作为该地区主要天然气供应国的地位。欧洲对俄罗斯天然气进口的依赖造成了一种局面，即俄罗斯可以利用能源供应作为一种政治工具来影响欧洲政治，特别是对巴尔干国家、奥地利和匈牙利。这引起了对欧洲在地区地缘政治紧张局势中易受俄罗斯能源操纵和讹诈的担忧。这种情况在 2012 年和 2014 年已经发生过。

北溪 1 号和 2 号天然气管道的爆炸动摇了全球能源地缘政治的基础，并引发了多个国家行为体的一系列情报行动。这一事件被归因于敌对力量的协调行动，在该地区造成了前所未有的危机，并凸显了能源资源在当前地缘政治舞台上的战略重要性。在本篇文章中，我们将探讨北溪 1 号和 2 号爆炸的影响、相关行为体以及情报行动在这一严重事件中的作用。我们必须记住，唐纳德·特朗普政府和后来的拜登政府都曾威胁要对参与该项目的公司实施制裁，这造成了跨大西洋紧张关系，并加剧了欧盟内部对该问题的分歧。此外，在一次新闻发布会上，拜登总统本人公开表示，他已下令采取行动消除这一威胁。

北溪 1 号和 2 号的爆炸被归因于敌对力量的协调行动，尽管关于责任方的确切细节仍在调查中。情报行动在识别对国家安全的潜在威胁以及预防恐怖袭击和破坏行为方面起着至关重要的作用。在北溪 1 号和 2 号的案例中，多个国家的情报机构一直在密切合作，收集关于潜在威胁的信息，并消除敌对力量的任何破坏企图。这些秘密行动包括电子监视、跟踪可疑个人以及渗透参与非法活动的恐怖组织和犯罪组织。在这种背景下，包括美国和英国在内的几个西方国家参与了一场旨在阻碍该项目的外交和情报运动。很明显，美国及其盟友情报界决定炸毁该天然气管道。

行动的初始阶段涉及收集关于北溪基础设施及其为保护它而实施的安全措施的情报。根据开源情报（OSINT）来源，一艘由英国、波兰和乌克兰情报部门租用的帆船被用于在天然气管道附近地区执行侦察任务。一艘大型帆船被用于收集关于北溪路线、薄弱点和安全措施的信息，这至关重要。一旦收集到必要的信息，行动策划者就设计了一个详细的炸毁天然气管道的计划。沿北溪 1 号和 2 号路线确定了将放置炸药的战略点。参与国家的秘密行动小组之间的协调对于确保行动的成功至关重要。

北溪 1 号和 2 号天然气管道爆炸事件：行动细节

事件发生在 2022 年 9 月 26 日星期一，当时波罗的海水域风平浪静，天气晴好。凌晨两点左右，一台地震仪记录到一次震动，震中位于博恩霍尔姆岛东南约十二海里处。同日下午约 19:00 时，地震仪的指针再次记录到另一次震动，这次的震中位于博恩霍尔姆岛东北部。很快，人们清楚地认识到，这并非地震，而是震撼波罗的海北溪 1 号和 2 号天然气管道的海底爆炸，导致连接俄罗斯与德国的关键能源基础设施瘫痪。

这是一次大规模的天然气管道破坏行动，需要周密的策划和相当大的资源。选择北溪作为目标是由于其地缘政治影响和技术脆弱性。¹ 情报收集包括使用卫星图像、信

¹Slivinski Krzysztof. (2021, June 25). Nord Stream 2: Recent Geopolitics of Energy Security. Editor:

号情报、人力情报和开源情报。² La operación implicó el uso de vehículos submarinos modificados, explosivos especiales y sistemas de navegación avanzados.³ 第一次爆炸导致北溪 2 号管道的 A 线发生泄漏，该管道在第二点也受到了损坏。此外，几次爆炸摧毁了其姐妹管道北溪 1 号的一段约 250 米长的管道。在两个地点，天然气泡都上升到水面，半径达一公里。破坏行动的画面传遍了全世界，但事件的背景至今仍不清楚。

在发生爆炸的地点，天然气管道的管道铺设在水下约 80 米的深度。爆炸装置很可能带有定时器。只有受过专业训练的潜水员才能到达这样的深度。据称，六名破坏者中至少有两人是受过训练的潜水员，突击队的其他两名成员负责安保，而那名女性则是医生。根据最新的调查结果，袭击者使用了专业伪造的护照来租用游艇。至今，他们的真实国籍仍不清楚。游艇的租赁是通过一家总部设在波兰、由两名乌克兰人拥有的公司进行的。从那里，还有其他线索指向其他乌克兰人。

Fuente: DW.

在发生爆炸的地点，北溪天然气管道的管道铺设在水下约 80 米的深度。

来源: DW.

将天然气管道作为情报目标的选择并非武断，而是广泛目标评估过程的结果。这个过程可能包括：

- a) 地缘政治影响分析：评估中断俄罗斯对欧天然气供应的政治和经济后果。
- b) 技术可行性：详细研究天然气管道的结构、其薄弱点以及接触它们的技术困难。
- c) 风险-收益分析：考虑潜在的战略利益与暴露和报复的风险。

University of University. Magazine: Global-E Journal.

²Radford, J. (2024, 16 de abril). Undersea hybrid warfare threatens security of \$1bn, Nato commander warns. The Guardian.

³Hersh, S. (2023, February 8). How America Took Out the Nord Stream Pipeline. Substack.

Fuente: DW. Disponible en: <https://www.dw.com/es/fiscal%C3%A1Da-sueca-cierra-investigaci%C3%B3n-de-sabotaje-a-gasoductos-nord-stream/a-68191222>

(无标题)
来源: DW。⁴

Fuente: DW.

Disponible en: <https://www.dw.com/es/eran-ucranianos-los-saboteadores-del-gasoducto-nord-stream/a-64936703>

(无标题)
来源: DW。⁵

北溪的破坏行动产生了深远的地缘政治影响，加剧了俄罗斯与西方之间的紧张关系，并恶化了欧洲的能源危机。这一事件凸显了关键能源基础设施的脆弱性，以及在一个日益互联的世界中能源安全日益增长的重要性。⁶ 这一破坏行动的影响是深远的。它凸显了关键海底基础设施的脆弱性，并揭示了海底破坏技术的进步。⁷ 为应对这一事件，已

⁶Wikipedia contributors. (2023, 9 de julio). Nord Stream. Wikipedia.

⁷Stavridis, James. (2023, Octubre 8). Nord Stream Explosions Show the Deep Sea Is Now a Battleground The US isn't prepared to defend internet cables, gas pipelines and oil rigs from underwater attacks. Editor: Bloomberg News.

经开发了新的海底监视技术，改进了基础设施保护系统，并加强了在网络安全方面的国际合作。⁸ 北溪的破坏行动也对公众认知产生了持久影响，并引发了关于现代战争中责任和问责制的辩论。此外，它还造成了外交紧张、关于西方对乌克兰支持的辩论以及对国际法的挑战。在经济领域，正如我们在前几章中解释的，破坏行动扰乱了欧洲能源市场，重组了供应路线，并影响了俄罗斯经济。

俄罗斯关于肇事者的立场

关于肇事者，俄罗斯联邦于 2022 年 11 月 1 日直接指控英国指挥和协调了 9 月份导致波罗的海北溪 1 号和 2 号天然气管道泄漏的爆炸事件，这些管道是为将俄罗斯天然气输送到欧洲而建造的。此外，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示：（原文如此）“……有证据表明英国参与了破坏行动……这是对关键能源基础设施的恐怖袭击……此类行动不能置之不理，我们当然会考虑下一步的行动。”此外，GRU 和俄罗斯军方本身已于周六指控伦敦参与了天然气管道的泄漏事件，此前乌克兰无人机袭击了其在克里米亚的黑海舰队，莫斯科也将该袭击的策划归咎于“英国专家”。⁹

开源情报（OSINT）在揭露行动中的作用

调查性新闻在揭露行动细节方面发挥了关键作用。匿名消息来源、导航数据分析、专家访谈和文件泄露，都有助于重建事件链。尽管有官方否认和虚假信息宣传，新闻工作还是揭示了一个否则可能仍然隐藏的事件。

调查记者西摩·赫什（Seymour Hersh）于 2023 年 2 月发布了一份详细报告，声称美国海军潜水员在一次北约演习的掩护下，于 2022 年夏季在天然气管道上放置了炸药。据后者称，破坏天然气管道的决定是乔·拜登总统在与他的国家安全团队进行了数月的秘密辩论后做出的。如果赫什的说法属实，那么这次破坏行动将代表一次高度复杂、经过精心策划和以最大保密性执行的秘密行动。¹⁰

2023 年 2 月 8 日，美国记者兼普利策奖得主西摩·赫什指责美国是北溪破坏行动的责任方，根据他在其网站上发布的内容，破坏行动的责任人是美国海军的潜水员，他们据称在北约进行的“Baltops 22”演习期间放置了炸药，并且在 2022 年 9 月 26 日，一架挪威海军飞机投下了一个声纳浮标，最终引爆了炸药。据他在接受德国报纸《柏林日报》采访时所说，拜登最初计划在去年 6 月炸毁天然气管道，但在最后一刻，白宫感到紧张。因此，他改变了主意，并下达了新命令，赋予了随时远程引爆炸弹的能力。因此，美国潜水员在波罗的海博恩霍尔姆岛附近放置的八枚炸弹中只有六枚被引爆。据这位获奖记者称，美国攻击这一对德国如此重要的基础设施的原因是，它担心柏林会因为寒冷的冬天而解除对俄罗斯天然气的制裁。

赫什的调查基于一个匿名的单一来源，作者将其描述为“直接了解作战规划”。白宫对此故事的回应是，称其为“完全虚假和彻头彻尾的虚构”。挪威外交部则称这些指控是“胡说八道”。俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫告诉俄罗斯国家媒体俄新社，“我们的假设是，美国和一些北约盟国参与了这起令人发指的罪行。在新闻调查为人所知后，俄罗斯常驻联合国代表团准备了一份安理会决议草案，要求正式成立一个独立的国际委员会来调查这次破坏行动。在该次安理会会议期间，经济学家杰弗里·萨克斯出庭作证，

⁸Thales Group. (2023, 14 de junio). Thales tests passive hull-mounted sonar on Naval Group's XL-UUV demonstrator. Thales Group.

⁹DW. (2022, noviembre 11). Rusia acusa a Reino Unido de sabotear gasoductos Nord Stream.

¹⁰Hersh, Seymour. (2023). How America took Out the NordStream Pipeline. Editor: seymourhersh.substack.com.

并宣称“这样的行动只能由一个国家行为体实施”。¹¹ 他列举了在他看来可能实施了这次破坏行动的各个国家：美国、英国、波兰、挪威、德国、丹麦和瑞典，无论是单独行动还是协调行动。此外，他宣称，不同西方国家情报机构进行的调查已经证实，俄罗斯并未牵涉其中。

俄罗斯在阿夫迪伊夫卡的战术情报行动（2024）

争夺阿夫迪伊夫卡的战斗，这个顿巴斯地图上一个虽小但具有战略意义的地点，成为了乌克兰战争期间俄罗斯军事情报演变的一个缩影。俄罗斯在经过数月的围攻后成功占领该城，不能仅仅归因于蛮力，而是战术情报、炮兵优势和对敌人的系统性消耗的结合。¹² 使用无人机识别乌克兰阵地¹³、特种部队通过下水道网络渗透以及拦截通信¹⁴，都显示出在利用情报获取战术优势方面更为成熟。

然而，孤立地分析阿夫迪伊夫卡将提供一个不完整的俄罗斯战略图景。在战略层面上，克里姆林宫采取了更大胆和更具争议的战术，其中情报扮演着核心角色。2022年9月波罗的海北溪天然气管道的所谓破坏行动，尽管其肇事者仍有争议，但说明了这一趋势。¹⁵ 入侵初期受挫后对俄罗斯将军的清洗，为分析增添了另一层复杂性。像亚历山大·德沃尔尼科夫将军这样以在叙利亚的残暴而闻名的人物的免职¹⁶，以及随后在电子和信息战方面有经验的指挥官的晋升，表明克里姆林宫的重点发生了变化。寻求基于情报的效率，从最初的错误中吸取教训，并适应一个比预期更具韧性的敌人。占领阿夫迪伊夫卡、北溪事件和将军的清洗并非孤立事件，而是同一种疾病的症状：克里姆林宫需要通过常规军事力量和秘密行动的结合来强加其意志。情报，以其不同的形式和层次，已成为俄罗斯在这场战争中的无形武器，其影响超越了乌克兰的边界。

阿夫迪伊夫卡的战略与象征意义

在这座城市中，在毁灭和为每一米土地的斗争中，俄罗斯军队部署了一系列情报行动和军事战术，这些在占领这个战略要地中起到了决定性作用。与冲突初期以俄罗斯因后勤问题和乌克兰顽强抵抗而受阻的推进为特征不同，2024年见证了克里姆林宫部队的重组。¹⁷ 瓦列里·格拉西莫夫将军的再次任命，取代了谢尔盖·苏罗维金将军（后者被派往非洲），带来了一种更有条不紊的方法，优先考虑战术情报和对敌人的消耗。¹⁸ 在这种背景下，阿夫迪伊夫卡以其错综复杂的乌克兰防御工事网络和作为抵抗象征的象征意义，成为了解俄罗斯军事行动演变的一个案例研究。

¹¹Talegón, Bea. (2023 febrero 23). Jeffrey Sachs, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Sabotaje al NordStream: "sólo puede haber sido llevada a cabo por un agente estatal" (diario16plus.com)

¹²Boston, Scott & Massicoy, Dara. (2022). *The Russian Way of War: A Primer*. Defense Intelligence Agency. Editor: Rand Corp. Washington, USA.

¹³Spetsnaz Training and Operations. (2020). GlobalSecurity.org.

¹⁴McCrary, Duncan. (2023, October). *Electronic Warfare in Ukraine Preliminary Lessons for NATO Air Power Capability Development*. Editor: Freeman Air and Space Institute, King's College London.

¹⁵The Economist Explains. (2023, March 8). Who blew up the Nord Stream pipelines? The Economist.

¹⁶Doha Madani. (2022). Russia appoints general with cruel history to oversee Ukraine offensive. NBC-news.

¹⁷Boston, Scott & Massicoy, Dara. (2022). Op. Cit.

¹⁸Gerasimov, V. (2013). *Tsennost' Nauki v Predvidenii [The Value of Science in Foresight]*. *Voyenno-Promyshlennyy Kuryer*, 27 February.

阿夫迪伊夫卡在战区中的战略重要性

阿夫迪伊夫卡不仅仅是地图上的一个点。其地理位置，控制着连接顿涅茨克和康斯坦丁诺夫卡的“H2”公路，使其成为向顿巴斯乌克兰军队供应物资的重要后勤枢纽。¹⁹ 控制这座城市意味着俄罗斯有能力扼杀向前线的物资流动，削弱乌克兰的防御能力，并为向克拉马托尔斯克和斯拉维扬斯克等战略目标铺平道路。除了其后勤重要性外，这座城市还获得了相当大的象征价值。自 2014 年以来，它一直抵抗着亲俄分离主义势力的攻击，成为乌克兰抵抗的象征。²⁰ 因此，它的陷落将对乌克兰军队的士气和国际上对冲突的看法产生重大的心理影响。

围城与乌克兰撤退：“俄罗斯战术情报”的胜利

2024 年中期，西方情报报告已经警告俄罗斯对阿夫迪伊夫卡的压力日益增加。²¹ 尽管遭受重大伤亡，俄罗斯军队在重型火炮和多管火箭炮的支持下，加强了攻击，采用了一种旨在削弱乌克兰守军士气和战斗能力的消耗战术。

Fuente: ISW, Institute Study of War.

(无标题)

来源: ISW. Institute for the Study of War.

俄罗斯情报成为俄罗斯战略的根本支柱。通过使用侦察无人机、拦截通信甚至在平

¹⁹Crisis Group. (2023). Conflict in Ukraine's Donbas: A Visual Explainer. También: Understanding the Donbas: Explainer. (2022). Royal United Services Institute.

²⁰The Guardian. (2024). Russia makes more gains around Avdiivka as Ukraine awaits US aid. También: The Guardian (2022). Avdiivka: The Ukrainian Town That Became a Symbol of Resistance.

²¹La Inteligencia británica advierte de la zona en la que Rusia toma la delantera. (2024). Huffington Post.

民中渗透线人，它以毫米级的精度识别了乌克兰的防御阵地。²² 这使得俄罗斯炮兵能够以毁灭性的效率指挥其攻击，摧毁据点、弹药库和指挥中心，包括 TOS-1A 温压火箭炮，以及现在配备了类似美国 GLSDB 或 JDAM（联合直接攻击弹药）的集成滑翔系统的 FAB 500、1500 和 3000 炸弹，从而以毁灭性的效率指挥其攻击，摧毁乌克兰的据点、弹药库和指挥中心。

同时，俄罗斯步兵单位，包括第 1 近卫坦克旅和第 100 摩托化步兵团的成员，发动了一系列协调的地面攻势。尽管他们遇到了顽强的抵抗，但炮兵优势、逐步消耗和有效情报行动的结合，逐渐削弱了乌克兰的防御能力。2024 年 2 月，经过数月的围攻并面临全面包围的威胁，乌克兰最高指挥部做出了从阿夫迪伊夫卡撤军的艰难决定。²³ 该地区乌克兰军队指挥官奥列克桑德尔·塔尔纳夫斯基将军将撤退解释为一种战术机动，以避免被包围并保持其单位的完整性。²⁴ 然而，阿夫迪伊夫卡这个抵抗了多年的堡垒的陷落，对乌克兰的士气造成了沉重打击，并成为俄罗斯的象征性胜利。

特种部队在雨水排放系统中的行动：战术适应的范例

除了占领阿夫迪伊夫卡的战略成功外，这场战斗还凸显了俄罗斯特种部队，特别是斯佩茨纳兹（Spetsnaz），适应复杂环境和利用敌人弱点的能力。值得注意的是，俄罗斯军队自己也承认了这一历史先例对其在乌克兰行动的影响。在阿夫迪伊夫卡使用下水道系统远非巧合，它表明了俄罗斯军事理论的连续性，即寻求将过去的战术适应于当代的挑战。

我们必须追溯到十九世纪俄罗斯帝国军队的一个令人难以置信的故事。1873 年占领希瓦是在一个更广泛的历史背景下进行的，当时俄罗斯帝国正在向南扩张，寻求确保其边界并投射其力量。这种地缘政治的“大博弈”涉及对军事力量的务实使用，将数量优势与适应地形和利用敌人弱点相结合。²⁵ 虽然唯物史观作为一种历史哲学不能被简化为一种简单的战争公式，但它确实影响了俄罗斯战略家的看法，他们试图理解冲突背后的物质和社会条件。我们必须记住，俄罗斯帝国正在向南扩张，而这座城市成为了一个战略目标。希瓦战役由康斯坦丁·冯·考夫曼将军指挥的俄罗斯军队进行。²⁶ 俄罗斯军队成功地通过下水道渗透到城市中，这使他们能够从内部打开城门，并为军队其余部分的进入提供便利。结果是希瓦的占领标志着俄罗斯在中亚扩张的一个转折点。这个汗国成为了俄罗斯的保护国，失去了大部分独立性。

因此，战术情报部队毫不犹豫地选择了这一行动方案，为此，他们利用了苏联时代的所有记录，使用了阿夫迪伊夫卡的雨水排放系统，这是一个迷宫般的隧道和地下管道网络，成为了一个意想不到的战场。战后一份北约报告描述了斯佩茨纳兹如何利用这一基础设施渗透到城市中，避开地面的乌克兰防御，并在后方制造混乱。²⁷

为这次行动挑选和训练斯佩茨纳兹是细致的。被选中的士兵是地下作战、爆破和城市战的专家，他们在复制阿夫迪伊夫卡下水道网络的模型中进行了强化训练。他们配备了专门的武器，如带消音器的 AK-74U 步枪、闪光弹和夜视镜，为在一个幽闭、黑暗和致命的环境中作战做好了准备。行动分几个阶段进行。首先，小股侦察小组渗透到下水

²²Thompson, Kristen D. (2024, January 16). How the drone war in Ukraine is transforming conflict? Editor: Council of Foreign Relations. London. UK. También: The Role of Drones in the Ukraine War. (2023). Center for Strategic and International Studies.

²³Ejército de Ucrania se retira de Avdiivka ante asedio ruso. (2024, febrero 17). DW.

²⁴Segura, Cristian. (2024). Ucrania se retira de Avdiivka en la mayor victoria rusa desde la pasada primavera. El País.

²⁵Mackinder, H. J. (1904). The Geographical Pivot of History. Journal of the Royal Geographical Society, 23(4), 421-437.

²⁶Fuller, J. (1992). The Russian Empire: A Concise History. Editor: Thames & Hudson. London. UK.

²⁷Spetsnaz Training and Operations. (2020). GlobalSecurity.org.

Fuente: Knewz by sc@empiremediagroup.com
 Disponible en: <https://knewz.com/russian-troops-infiltrate-ukrainian-citys-sewage-tunnel-switch-tactics-in-avdiivka-attack/>

(无标题)

来源: *Knewz by sc@empiremediagroup.com*²⁸

道网络中，使用指南针、详细地图和特殊通信设备来定位和协调。一旦进入内部，他们开始标记战略点，识别乌克兰的防御，并放置定向麦克风以拦截敌人的通信。

随着俄罗斯在地面上的攻势加剧，斯佩茨纳兹加强了其活动。突击队从战略点的下水道中出现，为此他们利用了 K-52 直升机轰炸特定点以便从下水道中出现，然后出来攻击乌克兰的炮兵阵地、指挥中心和弹药库。伏击战术、使用炸药和他们攻击的迅速性，在乌克兰军队中散布了恐慌，制造了一种混乱和困惑的感觉，最终导致了防御的崩溃。

结论：阿夫迪伊夫卡为现代战争战术情报带来的启示

阿夫迪伊夫卡战役为现代战争的演变以及战术情报在战场上的重要性提供了宝贵的教训。首先，俄罗斯根据不断变化的冲突条件调整其战术的能力至关重要。放弃最初的闪电战方法，转而采用一种更有条理的、基于情报、消耗和炮兵优势的方法，使其取得了决定性的胜利。其次，这场战斗证明了城市战在二十一世纪冲突中日益增长的重要性。为每一座建筑、每一条小巷和每一米地下土地的斗争，凸显了拥有为这类战斗训练和装备的部队的必要性。最后，斯佩茨纳兹在阿夫迪伊夫卡下水道系统中的行动，强调了特种部队在现代战争中的根本作用。他们在复杂环境中行动、获取关键信息和在敌后执行

(无标题)

Fuente: Suriyakmaps - Telegram
 Disponible en: https://t.me/s/Suriyak_maps

(无标题)

来源: *Suriyakmaps - Telegram*²⁹

高影响力行动的能力，使他们成为一项宝贵的战略资产。以至于最近在争夺舒梅市的另一场大战中也使用了同样的战术。

俄乌战争以其残酷和复杂性，提醒我们理解现代战场动态的重要性。阿夫迪伊夫卡，一个唤起毁灭和英雄主义形象的名字，已成为分析军事战术演变、情报的关键作用以及二十一世纪冲突日益增长的致命性的案例研究。

基辅的陷阱：首都保卫战中的欺骗与防御（2022）

在俄罗斯入侵的头几个月里，对基辅的防御已成为一个典型案例，展示了战术情报、作战技巧和国家韧性如何能够挑战一支优势军事力量。虽然俄罗斯在部队、武器和空中力量方面似乎占有优势，但乌克兰军队在西方顾问的支持和强烈的抵抗精神下，成功地给侵略者造成了沉重打击，迫使其放弃了占领首都和推翻弗拉基米尔·泽连斯基政府的最

初目标。

乌克兰的这一成功不仅归功于其士兵的勇敢或西方武器的供应。它是一个精心策划的战略的结果，该战略将猛烈的防御与有效的虚假信息 and 欺骗运动相结合，利用了俄罗斯军队的后勤弱点和准备不足。为了理解这个“陷阱”的复杂性，有必要分析战场上的战术行动和更广泛的地缘政治背景，其中失败的谈判和俄罗斯与西方之间日益增长的紧张关系为对抗奠定了基础。

明斯克：播下不信任的种子

2014 年和 2015 年签署的《明斯克协议》，在俄罗斯吞并克里米亚和顿巴斯战争爆发后，旨在建立停火和为冲突的政治解决提供框架。³⁰ 然而，这些协议的实施因双方缺乏政治意愿、对其条款的不同解释以及外部行为体的干预而受到损害。俄罗斯指责乌克兰不履行其给予顿巴斯分离主义地区自治权和赦免叛乱战斗人员的承诺。³¹ 另一方面，乌克兰及其西方盟友指出，俄罗斯继续用武器和部队支持分离主义者，阻碍了冲突的真正降级。³²

法国和英国的最后时刻干预，特别是伦敦的行动，增加了莫斯科的不信任。英国向乌克兰派遣军事顾问、提供反坦克武器以及一些英国领导人的好战言论，助长了克里姆林宫的看法，即西方试图破坏《明斯克协议》并利用乌克兰作为削弱俄罗斯的工具。³³ 虽然无法确定当时西方的意图，但不可否认的是，其行动促成了一种紧张气氛，并加深了双方之间的不信任，为最终导致俄罗斯入侵的冲突升级奠定了基础。

准备陷阱：情报、欺骗与韧性

面对日益增长的俄罗斯入侵威胁，乌克兰武装部队在西方军事专家的建议下，开始准备基辅的防御。该战略基于三个基本支柱：情报、欺骗和韧性。

- 情报：乌克兰通过其自己的情报部门和北约国家的支持，获得了关于俄罗斯军队计划和动向的关键信息。这些信息使乌克兰指挥官能够预测俄罗斯的前进路线，识别其后勤的薄弱点，并准备伏击。³⁴
- 欺骗：乌克兰军队使用了各种欺骗技术来迷惑敌人，使其相信基辅的防御比实际更强大，并将其注意力从真正的目标上转移开。这些技术包括：
 - 使用诱饵：部署了充气坦克、虚假的导弹系统和其他假的军事结构，以吸引俄罗斯的火力并浪费其弹药。³⁵
 - 虚假信息：散布关于乌克兰军队位置及其防御计划的谣言和假新闻，迷惑俄罗斯情报。³⁶

³⁰Oliphant, R. (2022). The Minsk agreements: What are they and did they work? The Telegraph.

³¹Sutyagin, I. (2015). The Russian military intervention in Ukraine: The anatomy of a hybrid war. Royal United Services Institute.

³²Bellingcat. (2022). The Russian Invasion of Ukraine: Open Source Evidence. Bellingcat.

³³Borger, J. (2022). Britain sent anti-tank weapons to Ukraine after secret intelligence assessment. The Guardian.

³⁴Barnes, J. E., & Sanger, D. E. (2022). Behind the Scenes, U.S. Spies Helped Ukraine Target Russian Generals. The New York Times.

³⁵Mizokami, K. (2022). Ukraine Is Using Decoys to Trick Russian Troops. Popular Mechanics. ³⁶Paul, C. (2022). Information Warfare in Ukraine. RAND Corporation.

– 伪装和隐藏：乌克兰军队使用了先进的伪装技术来隐藏其阵地和装备，使其难以被俄罗斯的无人机和飞机发现。³⁷

- 韧性：乌克兰人民的抵抗能力是保卫基辅的关键因素。平民组织起来支持武装部队，建造路障，提供食物和补给，并参与破坏和非暴力抵抗行动。³⁸

霍斯托梅尔：改变战争进程的战役

争夺基辅以北几公里的霍斯托梅尔机场的战斗，成为首都保卫战的一个转折点。俄罗斯曾计划利用该机场建立一个空中桥梁，并迅速在基辅郊区部署部队和装备。³⁹然而，乌克兰军队进行了猛烈的抵抗，给试图在入侵头几天占领机场的俄罗斯伞兵造成了重大伤亡。⁴⁰

霍斯托梅尔的防御是乌克兰战略有效性的一个例子。乌克兰军队使用了西方提供的“标枪”和 NLAW 反坦克导弹，摧毁了大量的俄罗斯直升机和装甲车。⁴¹此外，虚假信息 and 诱饵的使用迷惑了俄罗斯军队，导致他们犯下战术错误并遭受伏击。俄罗斯在霍斯托梅尔的失败对基辅战役产生了决定性影响。未能确保机场安全，使俄罗斯的后勤变得复杂，并迫使克里姆林宫重新考虑其战略。俄罗斯军队没有迅速向首都推进，而是陷入了一场消耗战，面临着比预期更强大的乌克兰抵抗和日益增长的国际压力。但对俄罗斯人最重要的战略和战术“诡计”，是针对飞机的“肩扛式防空导弹”（Manpads）和像“标枪”这样的反装甲武器（ATM）的饱和攻击，这给俄罗斯骑兵造成了自 1979/1989 年阿富汗战争以来的严重失败。此外，同样的战术后来被俄罗斯步兵在巴赫穆特、阿夫迪伊夫卡和舒梅的围攻中复制，结果相同，现在行刑的武器是著名的俄罗斯“短号”导弹和自杀式无人机（“标枪”的改进版）。

信息战：一个决定性的战场

基辅战役不仅在物理战场上进行，也在信息空间中进行。乌克兰开展了一场有效的战略传播运动，旨在提高其人民的士气，demoralize 敌人，并获得国际舆论的支持。

- 加强士气：泽连斯基总统以其每日信息和在社交媒体上的持续存在，成为乌克兰抵抗的象征。⁴²乌克兰社会团结起来保卫自己的国家，分享英雄主义故事，组织支持部队的行动，并挑战俄罗斯的宣传。
- **demoralize 敌人**：乌克兰散布了俄罗斯伤亡、被毁装备和被俘士兵的图像，试图削弱入侵部队的士气。⁴³创作了嘲笑俄罗斯军队及其领导人的表情包和讽刺作品，在社交媒体上疯传。

³⁷Roblin, S. (2022). The Art of Deception: How Ukraine Is Using Decoys and Camouflage to Fool Russia. 19FortyFive.

³⁸Wilson, A. (2022). The civilians resisting Russia's occupation of Ukraine. The New Yorker.

³⁹Roblin, S. (2022). The Battle of Antonov Airport: Why Russia's Paratroop Assault Failed. 19FortyFive.

⁴⁰Shuster, S. (2022). Inside Ukraine's daring operation to sabotage a vital Russian fuel depot. Time.

⁴¹Axe, D. (2022). Ukraine's Anti-Tank Missiles Are Decimating Russia's Armored Forces. Forbes.

⁴²Sanger, D. E., & Barnes, J. E. (2022). Zelensky's Star Turn: From Comedian to Churchillian Hero. The New York Times.

⁴³Scott, M. (2022). Ukraine fights back against Russian disinformation with a savvy social media campaign. The New York Times.

- 赢得国际支持：乌克兰成功地向国际舆论呈现了一个令人信服的冲突叙事，将自己描绘成俄罗斯侵略的受害者以及民主和自由的捍卫者。这一叙事对于获得西方的外交和军事支持至关重要。⁴⁴

基辅的教训：现代时代的情报与智谋

基辅战役为现代战争留下了宝贵的教训，表明战术情报、作战技巧和国家韧性可以是反击优势军事力量的决定性因素。

- 情报的力量：关于敌人计划的准确和及时的信息对于保卫基辅至关重要。乌克兰通过其自己的情报部门和北约国家的支持获得了这些信息，这使其能够预测俄罗斯的行动并准备其防御。⁴⁵
- 欺骗的重要性：像使用诱饵、虚假信息和伪装这样的欺骗技术，迷惑了俄罗斯军队，并有助于减缓其前进。欺骗不仅用于保护自己的部队，也用于操纵敌人的看法并使其犯错。⁴⁶
- 韧性的力量：乌克兰人民的抵抗，他们保卫自己国家的决心以及他们适应冲突不断变化情况的能力，是俄罗斯失败的关键因素。乌克兰战争表明，士气和社会凝聚力可以与武器和技术同等重要。⁴⁷

分析

基辅战役不仅仅是一场军事对抗，它巩固了作为乌克兰战争的一个转折点的地位，其战略影响超出了直接的战场。乌克兰在保卫其首都的胜利不仅挫败了俄罗斯快速征服的初步计划，而且为未来的反攻奠定了基础，展示了情报和欺骗在现代战争中的关键重要性，并揭示了像人工智能（AI）这样的新技术在军事战略发展中的变革潜力。

基辅的成功防御是作战技巧战胜蛮力的胜利。乌克兰军队意识到他们在数量和武器上相对于俄罗斯巨人的劣势，巧妙地利用了敌人的弱点，利用情报来预测其行动，利用欺骗来迷惑其看法，并利用国家韧性来激发抵抗。霍斯托梅尔战役，通过使用诱饵和反坦克导弹来击退俄罗斯的空降突击，成为了乌克兰通过情报和大胆克服逆境能力的象征。

在物理战场之外，乌克兰发动了一场有效的信息战，利用社交媒体和大众媒体来构建一个令人信服的冲突叙事，并赢得国际舆论的支持。泽连斯基总统以其每日信息和在媒体空间中的持续存在，转变为乌克兰抵抗的象征，体现了一个为生存而战的民族的决心。

基辅的胜利对双方都产生了深远的心理影响。对乌克兰来说，它代表了士气的提升和抵抗是可能的确认。对俄罗斯来说，这是对其军事威望的沉重打击，也是一个信号，表明战争不会像他们预期的那样迅速和容易。然而，基辅的重要性超越了士气和宣传的范畴。在保卫首都期间获得的经验，关于情报重要性和新战术有效性的教训，为未来的乌克兰反攻奠定了基础。2022年9月哈尔科夫的解放，一个让俄罗斯军队措手不及并改变了东部战线战争进程的行动，是基辅学到的教训如何转化为具体军事成功的明确例子。

⁴⁴Lucas, E., & Spence, A. (2022). The information war: Ukraine's fight for hearts and minds. *Financial Times*.

⁴⁵Crowley, M., & Barnes, J. E. (2022). U.S. Intelligence Helped Ukraine Protect Air Defenses, Officials Say. *The New York Times*.

⁴⁶Thomas, T. L. (2015). *Maskirovka: Russian military deception*. Foreign Military Studies Office.

⁴⁷Applebaum, A. (2020). *Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism*. Doubleday.

哈尔科夫的成功不仅归功于乌克兰军队的勇敢或西方的军事支持。它是一个细致规划的结果，基于情报分析和创造性地使用新技术，如人工智能（AI）。人工智能使乌克兰军队能够分析大量关于俄罗斯军队行动的数据，识别模式和漏洞，并更准确地预测其行动。这种预测能力对于规划伏击、将部队集中在敌人的薄弱点以及迅速有效地执行反攻至关重要。

基辅战役标志着战争一个新时代的开始，人工智能巩固了作为战场上决定性因素的地位。以前所未有的速度处理信息、识别复杂模式和预测敌人行为的能力，正在改变军事行动的规划和执行方式。在基辅和哈尔科夫学到的教训是对世界各地军队的警钟，他们必须适应这一新现实并发展自己的人工智能能力，如果他们想在二十一世纪保持竞争力。乌克兰战争是一个悲剧性的提醒，即技术既可以用于破坏，也可以用于防御。作为社会，我们有责任确保人工智能以合乎道德和负责任的方式使用，以保护人类生命和促进和平。

信号、通信、电子与技术战（**Techint - Comint - Sigint - Elint - Cyber**）

乌克兰战争凸显了信号和电子战（SIGINT/EW）在现代冲突中的关键重要性。电磁频谱远非坦克和导弹的专属战场，已成为一个持续对抗的空间，俄罗斯和乌克兰在这里争夺信息控制权，致盲敌人并获得决定性优势。本章将分析信号和电子战在冲突发展中的能力、战术和影响，揭示网络空间和电磁频谱中的无形斗争如何正在重新定义现代战争。

能力与理论：冷战的遗产

俄罗斯和乌克兰都继承了在冷战期间形成的强大的信号和电子战传统。苏联是发展电子战系统的先驱，旨在对抗北约的技术优势。⁴⁸ 这一遗产在俄罗斯得以保留，该国在现代化其 SIGINT/EW 能力方面投入了大量资金。

俄罗斯的能力

- 电子战（**EW**）：俄罗斯拥有广泛的电子战系统，旨在干扰、压制和欺骗敌人的通信、雷达和导航系统。⁴⁹ 一些最突出的系统是：
 - 克拉苏哈-4（**Krasukha-4**）：一种移动式宽带干扰系统，能够中和 AWACS 飞机的雷达、侦察卫星和导弹制导系统。⁵⁰
 - 摩尔曼斯克-BN（**Murmansk-BN**）：一种远程干扰系统，旨在中断高频和卫星通信。⁵¹
 - **Leer-3**：一种机载电子战系统，能够干扰通信和雷达。⁵²
- 信号情报（**SIGINT**）：俄罗斯发展了先进的 SIGINT 能力，拥有地面和卫星拦截站网络，以及专门的侦察机。⁵³ GRU（军事情报）和 FSB（安全部门）是负责收集和分析 SIGINT 的主要机构。

⁴⁸Glantz, David. M. (1991). Soviet military operational art: In pursuit of deep battle. Frank Cass.

⁴⁹Heuer, R. J. (1999). Psychology of intelligence analysis. Central Intelligence Agency.

⁵⁰Adamsky, Dmitry. (2015). The Culture of Military Innovation in Russia. Stanford University Press.

⁵¹Giles, K. (2017). Russia's electronic warfare capabilities: A primer. Chatham House.

⁵²Marcus, J. (2018). Russian Electronic Warfare: The Implications for NATO. Center for Strategic and Budgetary Assessments.

⁵³Biddle, S., & Kofman, M. (2019). The Russian Way of Warfare: A Primer. Defense Intelligence Agency.

- 网络战：俄罗斯在网络空间中展示了日益增长的能力，利用网络攻击来破坏关键基础设施、传播宣传和收集信息。⁵⁴

乌克兰的能力

尽管军事预算要小得多，但乌克兰已经成功地发展了相对有效的 SIGINT/EW 能力，部分归功于西方国家的支持。⁵⁵

- 电子战：乌克兰使用了苏联时代的遗留系统和北约提供的现代设备的组合。一些突出的系统是：
 - **Bukovel-AD**：一种移动雷达干扰系统。⁵⁶
 - **Nota**：一种移动通信干扰系统。⁵⁷
- 信号情报：乌克兰在美国和北约其他国家的帮助下提高了其 SIGINT 能力，后者提供了拦截和分析设备。
- 网络防御：乌克兰发展了强大的网络防御能力，成功击退了多次俄罗斯的网络攻击。⁵⁸

战术与应用：混合战争的拼图

乌克兰战争是各种 SIGINT/EW 战术的试验场，反映了冲突的混合性质。为简明起见，我们将在接下来的子主题中分别探讨每个项目。

俄罗斯的战术

- 压制防空系统：俄罗斯使用了像克拉苏哈-4 这样的电子战系统来致盲乌克兰的雷达，并为其飞机的推进提供便利。⁵⁹ 在这项任务中，苏-34 和别里耶夫 A-50（别里耶夫的 AWACS 版本）以及别里耶夫 A-100（基于 IL-76MD-90A 的 AWACS 版本，具有 AWACS -ELINT -SIGINT -COMINT 能力）尤为突出。此外，还使用了苏-35S 优势战斗机，配备了一对额外的 KH-31P 反辐射导弹，以及其最新的第五代隐形飞机苏-57 的首次实战。其他突出的系统还包括 Kh-25MP（AS-12 Kegler）、Kh-58（AS-11 Kilter）和 Kh-31P/PD（AS-17 Krypton）反辐射导弹（ARM）Kh-31 和 Kh-58 SA-22；Pantsir 系统，它也用于对抗无人机，并具有强大的实时战术信息收集能力；SA-17 和 SA-5 导弹电池，BUK-M1，当然还有 S 300、S 400 和 S 550 及其合成孔径雷达，都持续改进了其空军的战术情报行动。此外，还有像“希比内”多功能机载电子战综合体这样的集成设备，目前有三个版本。L-175V “希比内-10V”——用于苏-34 轰炸机；L-265 “希比内-10M”——用于苏-35S 战斗

⁵⁴Rid, T. (2021). *Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare*. Farrar, Straus and Giroux.

⁵⁵Pifer, S. (2022). *The battle for Kyiv: How Ukraine held off Russia's advance*. Brookings Institution.

⁵⁶McCroory, D. (2023). *Electronic Warfare in Ukraine: Preliminary Lessons for NATO Air Power Capability Development*. Freeman Air and Space Institute.

⁵⁷The Role of Electronic Warfare in the Ukraine Conflict. (2023). Royal United Services Institute.

⁵⁸Perloth, N., Scott, M., & Sanger, D. E. (2022). *The Untold Story of the Ukraine War: How a Cyberwar Failed*. The New York Times.

⁵⁹Axe, D. (2022). *Russia's Electronic Warfare Is Failing in Ukraine*. Forbes.

机；“希比内-U”——用于苏-30SM 战斗机。⁶⁰ 其他系统还有“Pole-21”电子战综合体，它还拥有 Comint 系统。⁶¹

- 通信中断：俄罗斯的干扰系统试图阻断乌克兰单位之间的通信，制造混乱并阻碍协调。⁶²
- 欺骗和冒充：俄罗斯使用了电子欺骗战术来迷惑乌克兰军队，制造虚假目标并转移攻击。⁶³
- 网络攻击：俄罗斯对乌克兰的关键基础设施，如电网、通信系统和政府实体，发动了多次网络攻击。⁶⁴
- 信息战：俄罗斯利用虚假信息和宣传来影响公众舆论，demoralize 敌人并为其行动辩护。⁶⁵

乌克兰的战术

- 对抗电子战：乌克兰试图适应俄罗斯电子战的威胁，使用抗干扰技术并分散其系统。⁶⁶
- 利用商业通信：由于缺乏先进的军事系统，乌克兰转而使用手机、商业电台和互联网平台来维持通信。⁶⁷
- 与西方情报合作：乌克兰在信号情报和信息方面得到了北约国家的支持，这使其能够获得关于敌人动向和计划的关键信息。⁶⁸
- 反宣传：乌克兰开展了一场有效的反情报运动，揭穿俄罗斯的虚假信息并传播自己的冲突叙事。⁶⁹

影响与后果：一种新的冲突范式

信号和电子战对乌克兰冲突的发展产生了重大影响，重新定义了战场上的战术、后勤和战略。

⁶⁰Elmers, Matthew. (2024). Guerra Electrónica; Es el sistema de guerra electrónica Khibiny un arma maravillosa del ejército ruso. Editor: Military Review.

⁶¹Elmers, Matthew. (2024). Guerra Electrónica. Complejos de guerra electrónica "Pole-21" en el ejército ruso. Editor: Military Review.

⁶²Isachenkov, V. (2022). Russia's military might fails to deliver swift victory in Ukraine. Associated Press.

⁶³Bender, B. (2022). Ukraine War Shows Limits of Russian Military, U.S. Defense Officials Say. The Wall Street Journal.

⁶⁴Nakashima, E. (2022). U.S. cyber warriors rush to aid Ukraine against Russian attacks. The Washington Post.

⁶⁵Nimmo, B. (2022). The disinformation war: How Russia is trying to shape the narrative on Ukraine. The Atlantic.

⁶⁶Tucker, P. (2022). Ukraine's electronic warfare resistance: Insights and lessons. Defense One.

⁶⁷Lee, A. (2022). How Starlink is helping Ukraine stay online amid Russia's invasion. CNBC.

⁶⁸Barnes, J. E., & Sanger, D. E. (2022). Behind the Scenes, U.S. Spies Helped Ukraine Target Russian Generals. The New York Times.

⁶⁹Scott, M. (2022). Ukraine fights back against Russian disinformation with a savvy social media campaign. The New York Times.

对冲突的影响

- 更高的致命性：电子战通过压制防空系统、干扰制导系统和精确定位目标，增加了现代武器的致命性。⁷⁰
- 战术复杂性：信号战为军事行动增添了新的复杂性，迫使指挥官考虑战场的电子维度。⁷¹
- 技术依赖：现代战争日益依赖技术，这增加了面对电子战和网络攻击的脆弱性。⁷²
- 信息的重要性：信息战已成为现代冲突中的一个基本要素，直接影响部队的士气、公众舆论和决策。⁷³

长期后果与分析

乌克兰战争在信号和电子战的重要性方面留下了宝贵的教训，这将对军事规划和全球安全产生持久影响。

- 技术竞赛：乌克兰战争加速了 SIGINT/EW 领域的技术竞赛，主要军事大国都在投资开发更先进和更具韧性的系统。⁷⁴
- 为混合战争做准备：现代军队必须准备好应对混合威胁，这些威胁将常规战术与电子战、网络攻击和信息战相结合。⁷⁵
- 国际合作：乌克兰战争表明了情报和网络安全方面进行国际合作的重要性，以应对跨国威胁和保护关键基础设施。⁷⁶

信号和电子战已成为现代冲突中不可或缺的元素，对军事行动的发展具有决定性影响。乌克兰战争清楚地表明了网络空间和电磁频谱中的无形斗争如何能够决定一场战争的进程。在这场冲突中学到的教训将对军队为战争做准备的方式和全球安全战略产生持久影响。在一个日益互联和依赖技术的世界中，控制信息和电磁频谱的能力已成为一项基本的战略优势。

扎波罗热州的伪装（Maskirovka）

希腊语中的“strategos”字面意思是欺骗，而当前的战略概念与西方的这一思想相去甚远，这在很大程度上要归功于法国人和德国人，他们为这门科学赋予了科学方法。相反，在俄罗斯，希腊术语被直译为“Maskirovka”，其核心思想是相同的。我们将简要地在以下几点中探讨这个问题。

⁷⁰Chivvis, C. (2022). The Ukraine War's Five Big Military Lessons. RAND Corporation.

⁷¹Freedberg Jr., S. J. (2022). Ukraine War Is a Wake-Up Call for Electronic Warfare. Breaking Defense.

⁷²Watkins, A. (2022). The Ukraine war is a wake-up call for the West's cyber defenses. The Conversation.

⁷³Lucas, E., & Spence, A. (2022). The information war: Ukraine's fight for hearts and minds. Financial Times.

⁷⁴Sanger, D. E. (2022). The Race to Build Killer Robots That Can Fight on Their Own. The New York Times.

⁷⁵Mattis, J., & Hoffman, F. G. (2019). Future Warfare: The Rise of Unmanned Systems and the Demise of Conventional Tactics. Foreign Affairs.

⁷⁶Schmidt, E. (2022). The Ukraine War Shows Why Cyber Defense Is a Team Sport. Wired.

乌克兰战争中的欺骗艺术

乌克兰东南部的扎波罗热地区，已成为俄罗斯“Maskirovka”理论以令许多西方分析家惊讶的复杂程度展开的舞台。这种植根于俄罗斯历史和文化的古老军事欺骗实践，超越了简单的伪装或虚假信息，构成了一种旨在迷惑、误导和操纵敌人以获得决定性优势的战争哲学。本章将分析“Maskirovka”在战争中如何被使用的具体例子，展示其对冲突发展的影响以及理解这一理论以预测俄罗斯行动的重要性。

伪装：不仅是欺骗，更是一种思维方式

“Maskirovka”，可以翻译为“掩蔽”或“欺骗”，远不止是一套军事战术。它是一种渗透到俄罗斯战略文化中的思维和行动方式。⁷⁷ 其根源可以追溯到几个世纪前，与草原游牧民族的战争和外国势力的入侵。“Maskirovka”的基础是相信胜利不仅取决于蛮力，还取决于智谋、出其不意和对敌人看法的操纵。⁷⁸

伪装的原则

- 否认：隐藏真实意图和能力。
- 欺骗：创造一个虚假的局势图像，以误导敌人。
- 虚假信息：散布虚假或误导性信息，以迷惑敌人。
- 出其不意：实现战术和战略上的出其不意。
- 行动安全：对计划和行动保密。

扎波罗热州的伪装：具体案例

扎波罗热地区以其复杂的地形、战略重要性和混合的人口，为应用“Maskirovka”提供了肥沃的土壤。

- 虚假信息和心理战：
 - 关于部队调动的谣言：俄罗斯散布了关于大规模部队和军事装备调动的谣言和假新闻，旨在迷惑乌克兰情报并对其真实意图制造不确定性。⁷⁹
 - 针对当地居民的宣传：使用了当地媒体、社交网络和传单来传播亲俄信息，抹黑乌克兰政府并宣传“解放”的叙事。⁸⁰
 - “假旗”行动：据报道，发生了归咎于乌克兰军队的暴力事件或挑衅，但实际上是由俄罗斯策划的，以证明其行动的合理性并引起国际谴责。⁸¹
- 视觉伪装与欺骗：

⁷⁷Thomas, T. L. (2015). Maskirovka: Russian military deception. Foreign Military Studies Office.

⁷⁸Glantz, David M. (1989). Soviet military deception in the Second World War. Frank Cass.

⁷⁹Grau, Lester & Bartles, Charles (2016). The Russian Way of War: Force Structure, Tactics, and Modernization of the Russian Ground Forces. Center for Analysis of Strategies and Technologies

⁸⁰Vladimirov, Martin; Stefanov, Ruslan & Conley, Heather A. (2016) The Kremlin Playbook: Understanding Russian Influence in Central and Eastern Europe. Sofia: CSD - Center for European Policy Analysis. Editor: Linköping's universitet.

⁸¹Galeotti, M. (2018). The Vory: Russia's super mafia. Yale University Press.

- 使用充气诱饵：俄罗斯在扎波罗热部署了充气坦克、飞机和导弹系统，旨在欺骗乌克兰和西方的侦察无人机和卫星。⁸²
 - 适应性伪装：使用了伪装网、油漆和变色材料来隐藏军事装备和炮兵阵地。⁸³
 - 创建虚假阵地：建造了虚假的战壕、掩体和其他防御结构，以将敌人的注意力从真实阵地上转移开。⁸⁴
- 行动操纵：
 - 欺骗性的部队调动：以故意混淆和不定的方式进行部队和军事装备的调动，旨在隐藏行动的真实目标。⁸⁵
 - 佯攻：在远离真实目标的地点进行小规模攻击或轰炸，以分散敌人的注意力并削弱其防御。
 - 使用非正规部队：动用当地民兵、雇佣军和特种作战单位进行秘密行动，并对攻击者的身份制造混乱。

伪装在扎波罗热州的影响

“Maskirovka”在扎波罗热的有效性因具体情况和乌克兰军队的反应能力而异。然而，总的来说，它有助于制造不确定性，阻碍决策并减缓乌克兰的前进。

伪装的成功之处

- 延迟乌克兰的反攻：虚假信息 and 行动欺骗阻碍了乌克兰在扎波罗热的反攻规划和执行，迫使乌克兰军队谨慎行事并重新调整其计划。
- 乌克兰的友军误伤：“Maskirovka”造成的混乱导致了友军误伤事件，乌克兰军队错误地攻击了自己的单位。
- 对西方情报失去信任：俄罗斯欺骗西方情报部门的能力，引起了对其报告可靠性的怀疑，并阻碍了支持乌克兰的国家的决策。⁸⁶

伪装的局限性

- 乌克兰情报的改进：在西方的支持下，乌克兰改进了其情报能力，这使其能够发现并反击一些“Maskirovka”战术。⁸⁷
- 当地居民的抵抗：扎波罗热大部分居民对乌克兰的忠诚，阻碍了俄罗斯宣传的有效性，并为乌克兰军队提供了宝贵的信息。⁸⁸

⁸²Axe, D. (2022). Russia is fielding inflatable weapons in Ukraine. This is why. Forbes.

⁸³Roblin, S. (2022). The Art of Deception: How Ukraine Is Using Decoys and Camouflage to Fool Russia. 19FortyFive.

⁸⁴Mizokami, K. (2022). Ukraine Is Using Decoys to Trick Russian Troops. Popular Mechanics.

⁸⁵Heuer, R. J., & Pherson, R. H. (2011). Structured analytic techniques for intelligence analysis. CQ Press.

⁸⁶Lee, A. (2022). Intelligence failures led to US misjudging Russia's invasion of Ukraine. CNN.

⁸⁷The Economist. (2022). How Ukraine's intelligence services outfoxed Russia. The Economist.

⁸⁸Wilson, A. (2022). The civilians resisting Russia's occupation of Ukraine. The New Yorker.

- 俄罗斯的**错误和夸大**：在某些情况下，俄罗斯犯了错误或夸大了其欺骗行为，这使得乌克兰情报能够发现其真实意图。⁸⁹

伪装为现代战争带来的启示

乌克兰战争表明，“Maskirovka”在现代战场上仍然是一种有效的工具，特别是在信息和感知至关重要的混合冲突中。

- 对西方的**教训**：
 - **理解俄罗斯的心态**：理解俄罗斯的战略文化和“Maskirovka”在其战争方式中的作用至关重要。⁹⁰
 - **改进反情报能力**：西方必须投资于改进其反情报和欺骗检测能力，以反击俄罗斯的“Maskirovka”。⁹¹
 - **加强对虚假信息的抵抗力**：制定反击俄罗斯虚假信息和宣传的战略至关重要，无论是在军事领域还是在民用领域。⁹²

分析

“Maskirovka”，远非过去的遗物，是俄罗斯在乌克兰战争中有效使用的一种活生生且不断演变的理论。其在扎波罗热的应用表明了其迷惑敌人、延迟其前进和削弱对西方情报信任的能力。理解“Maskirovka”、其原则和战术，对于预测俄罗斯的行动和制定有效反击其影响的战略至关重要。乌克兰战争提醒我们，现代战场上的胜利不仅取决于力量，还取决于智谋、欺骗和对感知的操纵。

最终思考

在本章中，我们探讨了俄乌战争中情报的各个方面，从冲突前的秘密行动到战场上使用的创新战术。北溪的爆炸、在扎波罗热巧妙使用“Maskirovka”、基辅的激烈防御以及信号战的精通，都只是情报以其多种形式在这场战争的发展中留下不可磨灭印记的几个例子。

除了具体的战术，冲突还揭示了一个基本真理：情报已成为现代战场上生存的不可或缺的元素。在一个信息以惊人速度流动、技术不断发展的世界里，有效获取、分析和利用数据的能力已转变为一个决定性的战略优势。乌克兰战争是一个熔炉，在这里锻造了新的战争方式，人工智能成为主角。处理大量信息、识别复杂模式和预测敌人行为的能力，正在重新定义军事规划、决策和执行的执行。

但情报的影响超越了军事领域。冲突凸显了信息战的重要性，其中真理和谎言在一个复杂的叙事和感知游戏中交织在一起。控制信息流、塑造公众舆论和削弱对手信任的能力，已成为与坦克和导弹同样强大的武器。然而，乌克兰战争只是未来事件的前奏。欧洲的人口趋势，人口老龄化和劳动力下降，正在所有领域，包括军事领域，创造对自动化的日益增长的需求。⁹³ 将人工智能纳入武器系统，特别是在战略情报中，创建机器人军队并将关键决策委托给算法，这些情景已不再属于科幻小说，而是日益接近的现实。

⁸⁹Shuster, S. (2022). Inside Ukraine's daring operation to sabotage a vital Russian fuel depot. Time.

⁹⁰Freedman, L. (2013). Strategy: A history. Oxford University Press.

⁹¹Johnson, L. K. (2013). The Oxford handbook of national security intelligence. Oxford University Press.

⁹²Rid, Thomas. (2020). Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare. Farrar, Straus and Giroux.4.

⁹³Goldstone, J. (2021). The coming population crash and our planet's future. St. Martin's Press.

第十章

美苏技术官僚政治对人口与人力危机的影响

初步思考

正如我们将看到的，本章标题所提出的多样性，将汇集于一个单一的主导思想，即由政治分裂导致的严重人口问题，如何在这部分世界引发了一场严重的战争，并产生了严重的社会、经济、政治和军事问题。以及如何试图通过技术的突现来解决这些问题。

共同的起源

我们今天所知的俄罗斯的起源是“基辅罗斯”。因此，乌克兰和俄罗斯共享一个共同的起源，即九世纪出现的第一个东斯拉夫国家。这个政治和文化实体为后来将成为俄罗斯帝国的发展奠定了基础，拥有单一的语言、宗教和传统。然而，几个世纪以来，一系列历史事件导致了这两个国家的分裂和最终的冲突。

基辅罗斯成立于九世纪，将不同的东斯拉夫部落统一在一个政府和文化之下。其政治和宗教中心位于基辅市，即乌克兰现首都。在其鼎盛时期，基辅罗斯成为一个地区强国，其影响力从波罗的海延伸到黑海。“基辅罗斯是第一个东斯拉夫国家，为包括乌克兰人和俄罗斯人在内的东斯拉夫人民的文化和政治认同的发展奠定了基础”¹。

但从十二世纪开始，由于内部斗争和外部压力，基辅罗斯开始分裂成更小的公国。其中之一，莫斯科公国，逐渐崛起为一个权力中心。通过战略联盟和军事征服，莫斯科巩固了其对其他公国的统治，为未来的俄罗斯国家奠定了基础。“基辅罗斯的分裂和十四世纪莫斯科作为权力中心的崛起，标志着东斯拉夫人民历史的一个转折点，为乌克兰人和俄罗斯人之间的最终分裂奠定了基础”²。

当俄罗斯巩固为一个帝国时，乌克兰被不同的强国瓜分和统治，如波兰、瑞典王国、立陶宛王国和奥匈帝国，然后再次回到俄罗斯的影响和主权之下。这在几个世纪中逐渐发生，很大程度上是因为乌克兰领土实际上是一个由通航河流穿过的平原，便于入侵军队进入。特别是在冬季，几乎没有天然防御来维护一个独立国家的领土统一；因此，随着时间的推移，乌克兰仍然是俄罗斯一个非常重要的省份。

1917年，乌克兰省成为苏联的一部分，但在1991年苏联解体后，它恢复了独立；然而，乌克兰和俄罗斯之间的紧张关系持续存在。2014年，乌克兰的亲欧洲抗议运动“欧洲迈丹”，推翻了亲俄总统维克多·亚努科维奇。作为回应，俄罗斯吞并了克里米亚半岛并支持乌克兰东部的武装分离主义者，引发了一场持续至今的武装冲突。“欧洲迈丹和随后的俄罗斯干预乌克兰，标志着两国冲突的一个新阶段，凸显了分隔它们深刻的历史和政治分歧”³。

因此，我们在本研究中已经提到的各地缘政治学家认为，当前的战争正是从这一点

开始的，即从2014年开始，我们将面临一个长达十年的武装冲突，且短期内看不到结束的迹象。

¹Magocsi, P. R. (2010). *A History of Ukraine: The Land and Its Peoples*. University of Toronto Press. (p. 55).

²Ploky, S. (2015). *The Gates of Europe: A History of Ukraine*. Basic Books. (p. 32).

³Wilson, A. (2015). *Ukraine Crisis: What It Means for the West*. Yale University Press. (p. 15).

第一次危机。乌克兰大流亡的开始：2014 年战争和 2022 年入侵后的移民潮

始于 2014 年俄罗斯吞并克里米亚和随后在顿巴斯的战争的乌克兰战争，引发了第一波移民潮，并随着 2022 年 2 月的大规模入侵而急剧加剧。这次大规模外流对乌克兰的人口结构和接收国都产生了重大影响。

在吞并克里米亚和顿巴斯战争开始后，据估计有 140 万乌克兰人在国内流离失所，85.4 万人在邻国寻求庇护，主要是俄罗斯、白俄罗斯和波兰⁴。这第一波移民潮的特点是人们从受冲突影响的地区逃离，寻求安全和更好的生活条件。

从 2022 年 2 月俄罗斯入侵开始，引发了欧洲近代史上前所未有的大规模外流。在几周内，超过 400 万乌克兰人越过边境进入邻国，主要是波兰、罗马尼亚、匈牙利、摩尔多瓦和斯洛伐克。到 2022 年底，据估计乌克兰难民总数已达 780 万⁵。这第二波移民潮的特点是流离失所的速度和规模，以及难民的多样性，其中包括妇女、儿童、老人和残疾人。大多数难民在邻国寻求临时保护，希望在局势稳定后返回乌克兰。

乌克兰的外流对该国的人口结构产生了重大影响，据估计人口减少了 10% 至 20%⁶。这在劳动力方面造成了挑战，特别是在农业和工业等关键领域。另一方面，接收国面临着在短时间内接待和援助大量难民的挑战。虽然最初的团结是显著的，但冲突的延长和经济危机在乌克兰难民的融合方面造成了紧张和挑战。乌克兰的外流是一场人道主义悲剧，凸显了战争对平民人口的毁灭性影响。国际社会必须继续向乌克兰和接收国提供支持，以确保难民的保护和援助，并促进他们最终的返回和国家的重建。

移民、外迁与犯罪网络

难民的流动是欧洲犯罪网络利用人口进行性剥削或劳动剥削的一个机会。欧盟反人口贩运协调员黛安·施密特（Dianne Schmitt）在欧洲议会面前如此表示，并补充说，乌克兰的人口贩运威胁“非常真实”。各种新闻来源也报道了这类新闻，这些犯罪网络的运作方式，从招募受害者到他们在包括西班牙、德国、荷兰和比利时在内的其他欧洲国家被剥削。

犯罪学博士兼教授弗朗西斯科·哈维尔·莫雷诺（Francisco Javier Moreno）解释说，当存在人道主义走廊，人口控制松懈时，一切都变得更容易，从违禁品贩运到人口贩运。另一方面，人口贩运（以性剥削为目的）专家劳拉·努尼奥（Laura Nuño）保证，战前乌克兰妇女的处境“并不好”，但现在，脆弱性和失去支持及家庭网络的可能性增加了成为受害者的概率。这种情况是二战以来欧洲最大的人口外流，贩卖人口的犯罪网络也知道这一点。乌克兰移民是最脆弱的，没有家庭支持，他们是性剥削和劳动剥削人口贩运的完美受害者。

据怀疑，土耳其境内允许犯罪集团活动，以获取有价值的情报，这在战争爆发时并非新鲜事，但正如我们将看到的，其影响直接关系到一个国家的战略组成部分。正如西班牙犯罪学家弗朗西斯科·哈维尔·莫雷诺所解释的，当存在人道主义走廊时，人口控制松懈，再加上受害者自身的需要，因为他们害怕离开那个国家去一个当时没有战争的国家，所有这些都便利了从贩运到人口贩运的一切。

冲突开始仅三周后，联合国就发现了边境地区的首批性暴力案件以及将强奸作为战争武器的案例；欧洲刑警组织仍在调查在乌克兰这样一个剥削网络已经存在的国家中，对妇女和儿童的性剥削和劳动剥削案件，甚至在战争之前。显然，在欧洲，人口贩运问

⁴ACNUR.(2021). Ucrania: Situación de Refugiados y Desplazados Internos.

⁵ACNUR.(2022). Ucrania: Respuesta de Emergencia. Ver también ACNUR.(2023). Ucrania: Situación de Refugiados y Desplazados Internos.

⁶Banco Mundial. (2023). Ukraine: Economic Update.

题对妇女来说已经是一个非常复杂的问题；也就是说，这既不新鲜也不好；如果我们考虑到脆弱性的增加和支持及家庭网络的丧失，这意味着 750 万儿童在乌克兰面临风险，情况就更糟了，正如联合国儿童基金会所警告的。许多这些未成年人有时独自旅行，甚至更糟的是，完全独自步行越过边境。黑手党绑架或欺骗他们制作色情制品或卖淫。童婚也很常见，未成年女孩但在父母同意下可以结婚，是家庭自己将她们卖给犯罪网络。

国际社会以运输和住宿的形式为难民提供了援助，但在这背后可能隐藏着犯罪网络。具有金字塔结构并在区域和国际上协同行动的犯罪组织和团伙，有一个共同的目标：洗钱以便能够使用。意志是被收买的；因此，过境对他们来说并不是一件极其复杂或困难的事情，步骤是重复的，亲近的人用改善的承诺欺骗受害者；加上威胁和胁迫，使他们无法求助，然后由于申根区的开放边界，他们被转移到欧洲各地，然后是性剥削或劳动剥削，对他们来说，替换受害者的成本极低。这种情况在叙利亚和厄立特里亚战争的受害者和难民中已经发生过，这些地方在战争期间是人口贩运的场景，但自 2004 年以来还有更多案例，例如在科索沃的联合国所谓的维和任务中也发生了针对未成年人的案件。

2023 年 4 月初，西班牙已经逮捕了一个打算将两名乌克兰未成年人转移到马拉加卖淫的网络。乌克兰妇女在西班牙成为人口贩运受害者的风险很高，因为贩运网络很可能是跨国网络，并在整个申根区活动，此外，该国是欧洲第一大卖淫消费国，其次是德国、比利时和荷兰；尽管人口贩运是直接侵犯人权的行爲，并有重罚，但活动并未停止。因此，许多专家押注于废除以根除它，根除人口贩运的唯一方法是实施废除主义模式；以性剥削为目的的人口贩运是反人类罪，《消除对妇女一切形式歧视公约》要求各国取缔一切形式的贩运和利用妇女卖淫的行为。⁷

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔（Catherine Russell）在不同公开媒体上表示，超过 500 万儿童已逃离乌克兰，这是历史上最快和最大规模的移民，考虑到他们是 12 岁以下的未成年人。他们中的许多人独自前往波兰和德国。乌克兰的战争将整整一代儿童带到了极限。此外，这个问题短期内看不到解决方案。战争造成的经济危机，导致许多乌克兰家庭收入大幅下降，以及战争引发的能源危机，对仍在冲突地区的儿童、女童和家庭的福祉造成了毁灭性影响。在联合国儿童基金会最近的一项调查中，80% 的受访者表示他们的经济状况恶化，而该组织进行的一项分析表明，生活在贫困中的儿童比例几乎翻了一番，从 43% 上升到 82%。对于目前在乌克兰境内流离失所的 590 万人来说，情况尤其危急。

战争也对儿童的心理健康和福祉产生了毁灭性影响。据估计，有 150 万女童和男童面临抑郁、焦虑、创伤后应激障碍和其他心理健康问题的风险，可能产生长期的影响和后果。儿童、女童和家庭获得基本服务的机会已受到极大损害。⁸ 我们还必须在这场人道主义灾难中加上，虽然程度较小但同样重要的，近 2 万名乌克兰儿童被绑架（对其他人来说是“营救”）并被驱逐到俄罗斯。俄罗斯联邦被指控实施了一个挑战国际法并构成“战争罪”的制度。据称，被占领地区的乌克兰儿童，其中许多是孤儿，被临时转移，在那里他们被灌输思想，被安置在家庭中，甚至在西伯利亚偏远地区被提供收养。因此，对普京总统提起了国际刑事诉讼。⁹

⁷EL PAÍS. (2022, April 21). UCRANIA: Así funcionan las redes criminales que explotan a mujeres y niños en la guerra. EL PAÍS. [Video].

⁸UNICEF. (2023, February 20). La guerra de Ucrania lleva a toda una generación de niños y niñas a una situación límite. [Press release]. UNICEF.

⁹ARTE.tv Documentales.(2023, 8 de julio). Ucrania: tras la pista de los niños robados [Video].

第二次危机：军事与工业的人力短缺

因此，由于乌克兰境内没有新一代人口替代，因为现有的夫妇因战争、征兵、服役或移民而分居，该国面临着与意大利或韩国几乎相同的问题。这在乌克兰军队的征兵问题上表现得很明显，该国已两次修改强制征兵法。战争开始时，军队的征兵，或其人力，完全是志愿兵加上现有的职业军人。但是，随着 2024 年 5 月 18 日的最新改革，人们开始逃离，全国各地都出现了强烈的抵制，发生了妇女与征兵人员打斗或人们高速驾车逃往边境的暴力事件。¹⁰

面对这种情况，我们必须分析并扪心自问，乌克兰能在这场冲突中坚持到什么程度，而其俄罗斯对手却没有遇到严重的人力问题，后者通过预先拥有的军事储备来补充人力，并求助于大量雇佣兵来源，如瓦格纳集团、车臣人、中国人、古巴人、非洲人和阿拉伯-叙利亚人。毫无疑问，这是一个结构性问题，并且在战争之前就已经存在了。

世界人口增长的放缓和平均年龄的上升将有助于一些发展中经济体，但快速老龄化和人口萎缩将给许多发达经济体带来压力。改善甚至维持数十年来在教育、卫生和减贫方面取得的进展将是困难的。移民压力可能会增加。正如我们已经指出的。另一方面，作为其后果，气候变化和能源问题将日益严重，对人类和国家的风险将迫使各国做出艰难的决定和让步。负担将不均衡地分配，这将加剧竞争，导致不稳定，考验军事准备，并助长政治运动。

第三次危机与全球人口问题的蔓延及其在 2022/2024 年战争中的背景

2020 年底，全球范围内进行了人口普查，其中最重要的一些普查结果来自美国人口普查局，以及欧洲和亚洲其他致力于人口研究的机构，这些结果为 2030 年至 2040 年的情景提供了重要的社会、政治和计量经济学数据，为中长期未来提供了明确的前瞻性应用可能性。这次普查或报告并非分析人口的唯一系统，例如，我们还有：

- 社会发展中的统计（GDP 测量）
- 衡量福祉的新替代方案（寻找新衡量方式的任務已由多个机构承担，其中欧盟委员会 -EC- 尤为突出）。
- 评估生活质量在其经济成就中的衡量（斯蒂格利茨委员会 - 经合组织的方法）
- 幸福水平的衡量（作为衡量社会福祉的替代方案，许多组织已经实施了生活质量衡量、教育指数、生态足迹、环境、里斯本战略目标实现指标、可持续发展、人类发展、自然资本或简单的幸福指数等指标）。
- 莱加顿繁荣指数（基于对全球 100 多个国家 40 多年数据的统计分析，由莱加顿研究所制作和监督，并得到了牛津分析研究咨询公司 and 经济、历史、发展、社会学和政治学领域受人尊敬的顾问小组的贡献）。
- 统计与不平等
- 官方人口普查局的方法（INDEC -US CENSUS BUREAU）
- 私人收集方法（例如 www.datosmacros.com）。

从这些统计研究中，早在二十世纪五十年代，就提出了钟形曲线用于分析人口及其发展。

¹⁰DW Español. (2024, 15 de mayo). Ucrania recluta a la fuerza a más soldados [Video].

Fuente: United Nations. Population Division

Disponibile en: <https://ourworldindata.org/world-population-growth>

1950 年至 2100 年世界人口的人口统计
来源: 联合国人口司

总而言之，这些研究的核心思想是，世界人口将在 2020 年左右稳定下来，并且各国之间将有相应的发展。现实情况是，数据压倒了这些可能性，并使马尔萨斯的所有预测都变得无用。人口已开始急剧下降，正如我们在不同图表中看到的那样。见附录 IV。显然，在这些预测下，世界人口将在 2050 年左右在 90 亿居民中找到平衡，至少这是美国人口普查局的预测。

根据新的研究，世界人口可能会在 2064 年达到 97 亿的峰值，然后在世纪末下降到约 88 亿，因为妇女获得了更好的教育和避孕途径，这些研究基于联合国和美国人口普查局的数据。到 2100 年，195 个国家中有 183 个将不具备维持当前人口所需的生育率，预计每名妇女的生育率为 2.1 个孩子，华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所的研究人员说。包括日本、泰国、乌克兰、意大利和西班牙在内的约 23 个国家，其人口将减少 50% 以上，研究人员说。

然而，撒哈拉以南非洲的人口可能会增加三倍，这将使近一半的世界人口在世纪末成为非洲人。该建模研究发表在《柳叶刀》上，还预测了像印度和中国这样国家的劳动年龄人口将急剧下降，这将损害经济增长，并可能对劳动力和社会援助系统产生负面影响，研究人员说。但随着生育率的下降，研究人员指出，移民可以弥补人口下降，特别是在生育率低的国家，如美国、澳大利亚和加拿大。在这种背景下，各国不仅要在军事发展、经济或幸福水平上强大，而且其力量也应该通过其人口的年龄构成和增长来衡量，因为资本主义经济体系必然需要消费者和生产者，而在这种情况下，最大的商品和服务生产者将停止繁殖，从而导致其人口老龄化和因自然死亡率而减少。

Fuente: US Census Bureau.

Disponible en: <https://www.census.gov/library/visualizations/2011/demo/world-population--1950-2050.html>

世界人口：1950-2050
来源：美国人口普查局。

显然，老龄化将减少劳动力，以及其服务质量，甚至基本任务的维持。亚洲和欧洲国家有效地证明了这一趋势，尽管它们试图通过移民来平衡（这些负面趋势）。现在，在特殊情况下，最重要和最令人担忧的研究案例是乌克兰、欧洲、俄罗斯和美国，即例外情况，但它们已经是趋势，并在这场俄乌战争中更加反映出来。

从特例到全球规则

乌克兰案例

这个案例很简单，因为战争本身和前面提到的内容，导致超过一半的人口实际上逃离了其领土。该国的几乎所有儿童，超过七百万，都已逃离。此外，几乎所有育龄男性人口都在战争中，或已死亡，或在前线或安全部队中，没有女性接触。这就是为什么在战争的最后一年，乌克兰的生育率是地球上最低的，这在逻辑上是通过和平的到来以及乌克兰战场上持续的死亡来扭转的。

这不是一个新问题，而是已经存在了十多年，根据该国的普查。

更多数据：见附录 IV

欧洲案例。特别是欧盟

人口增长相对缓慢，与各大洲相比，平均年龄相对较高。2022 年，欧盟总人口约为 4.46 亿人。除了在全球人口中排名第三外，欧盟的预期寿命是世界上最高之一（80.3 岁），并享有很高的人类发展指数。然而，2020 年，由于英国脱欧，欧盟损失了超过 10% 的人口。在这种背景下，欧盟人口在其各地区之间经历了不均衡的过程。一方面，像德国

Fuente Datos Macro.

Disponibile en: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/ucrania>

乌克兰 - 出生率
来源: *Datos Macro*.

这样的国家，多年来人口逐渐老龄化，原因是出生人数下降和预期寿命持续增加。另一方面，像法国这样的国家，成功地维持了足够的出生率。欧盟的高预期寿命和低婴儿死亡率表明，低死亡率是由于经济、卫生和教育领域的进步。至于欧盟的人口未来，其居民人数在未来十年内应会大幅增加，部分原因是移民，但主要是由于扩大进程，这可能导致土耳其和前南斯拉夫几个国家的加入，从而使欧盟总人口增加超过 1 亿居民。¹¹

欧盟在全球人口排名中位居第三，2011 年估计有 501,105,661 人生活在欧盟，而美国为 313,232,044 人。也就是说，欧盟比美国大约多 1.88 亿居民（2020 年，欧盟因英国脱欧而损失了 6700 万居民）。根据 Eurostat 的一份报告，欧盟 27 国的人口将从 2010 年 1 月的 5.01 亿居民增加到 2035 年的 5.25 亿，到 2040 年达到 5.26 亿。然后将下降到 2060 年的 5.17 亿。因此，到 2060 年，人口最多的成员国将是法国（7400 万）、德国（6600 万）、意大利（6500 万）和西班牙（5200 万）。同样根据该报告，欧盟 27 国的人口将继续老龄化，65 岁以上人口的比例将从 2010 年的 17% 增加到 2060 年的 30%，而 80 岁以上人口将在此期间从 5% 增加到 12%。作为比较特征，我们可以说，欧洲人口是其人口老龄化最明显的。也就是说，老年人口多于年轻人口。发生这种情况有两个原因：低出生率：欧洲每年出生的孩子很少。每 1000 人中只有大约十个孩子。例如，在非洲，每 1000 人中有 40 个孩子出生。一个人可以活的年龄增加：在欧洲，他们有可能活很多年，这就是为什么有很多老年人，当一个欧洲人出生时，他有 74 到 82 年的预期寿命。人口增长：缓慢，一些国家的自然增长为负，即出生人数少于死亡人数。

但欧洲和美国一样，仍然有移民来调节人口。在二十世纪，许多欧洲人移民到美洲，现在情况相反，现在有许多来自其他大洲和南美洲的人移民到欧洲，以及来自马格里布和萨赫勒地区的国家。这正在帮助欧洲人口增长。移民还产生了另外两个影响：劳动人口的增长：大多数来的移民都可以工作，这导致失业人数下降。出生率的增长：移民年轻并有孩子。因此，欧洲的出生人数增加。自杀率很高，但在整个欧盟范围内不均衡。

¹¹Ver: https://web.archive.org/web/20160306030959/http://ec.europa.eu/spain/pdf/np-eurostat-proyecciones-poblacionales-ue-2010-2060-6-junio-2011_es.pdf

TASAS DE NATALIDAD Y FECUNDIDAD DE LA ULTIMA DECADA

Fecha	Nacidos	Nacidos Hombres	Nacidos Mujeres	Tasa Natalidad	Indice de Fecund.
2022				7,66%	1,27
2021	271.983	140.197	131.786	6,60%	1,16
2020	293.457	151.568	141.889	7,10%	1,22
2019	308.817	159.792	149.025	7,40%	1,14
2018	335.874	173.417	162.457	8,00%	1,20
2017	363.987	187.528	176.459	8,60%	1,26
2016	397.037	205.194	191.843	9,30%	1,35
2015	411.781	212.846	198.935	9,60%	1,36
2014	465.882	240.043	225.839	10,60%	1,46

Fuente: Datos Macro.

Disponble en: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/ucrania>

Para más datos: ver anexo IV

过去十年的出生率和生育率

来源: *Datos Macro*.

社会事件清楚地界定了欧盟内部这些百分比的差异。东欧（前俄罗斯卫星国）和斯堪的纳维亚国家在排名中领先，而地中海国家则具有较低的比率。在犯罪率方面情况则相反。

自杀不是一个小问题，但它不是该地区人口统计的明星。相反，堕胎和缺乏出生是，再加上来自非洲（利比亚、萨赫勒等）、叙利亚、黎巴嫩、伊拉克和中国的人道主义灾难造成的非法移民，给整个欧盟带来了意想不到的文化和社会变化，从而失去了其国家、宗教和社会认同。一个明确的例子是伊斯兰教的进步，不仅在欧洲宗教中，而且在欧洲穆斯林相对于欧洲的种族进步中。很明显，相对于欧盟 1.6% 的平均出生率，移民的生育率超过 3.2%。这给了我们一个令人担忧的整个欧盟社会和经济构成的变化，其中法国、西班牙和德国的案例是伊斯兰家庭跨文化程度最高的。因此，其武装部队的认同和构成，以及其政治力量，都受到极端主义、反欧洲和反基督教伊斯兰主义的威胁，这威胁到该大陆的安全。此外，与韩国或日本一样，其人口老龄化是核心问题，这可能使其失去其人类和技术增长的领导地位，受到一个团结的社会制度的威胁，该制度在缺乏活

(无标题)

来源: *Datos Macro*.

跃贡献者的情况下，威胁着像 2008 年那样整个欧盟的经济崩溃。旧大陆的前景可以被定义为令人担忧的“旧”问题没有新的解决方案。

俄罗斯联邦案例

俄罗斯，位于中欧，面积 17,098,250 平方公里，是世界上最大的国家。人口 143,442,000 人，是世界上人口最多的国家之一，每平方公里 8 名居民。俄罗斯联邦正处于一个人口十字路口。尽管是世界上最广阔的国家，拥有广袤的领土和丰富的自然资源，但它面临着一个令人不安的现实：其人口正在下降。这一现象自 1990 年代以来一直在发展，并因乌克兰战争而加速，对俄罗斯的社会结构、经济和军事能力产生了深远影响。自苏联解体以来，俄罗斯的出生率一直在持续下降。1991 年，出生率为每 1000 名居民 13.6 个孩子，但到 2022 年，已降至每 1000 名居民 8.9 个孩子。其生育率为 1.42%，远低于维持人口的水平。¹²

这种下降是由于多种因素的结合。我们必须记住，后苏联时期的经济危机，及其向市场经济的所谓经济转型，在苏联解体后导致贫困和不安全感增加，从而导致出生率下降。人口平均年龄的增加是显而易见的，俄罗斯的预期寿命增加了，但这也导致了人口老龄化和出生率下降。俄罗斯文化经历了向更个人主义生活方式的深刻社会变革，对传统家庭和生育的重视程度降低。政府对家庭和儿童保育的支持政策不足，也导致了出生率的下降。出生率的下降导致了俄罗斯人口的加速老龄化。65 岁以上人口的比例大幅增加，从 1991 年的 12.5% 增加到 2022 年的 15.4%。

人口下降对俄罗斯经济有重大影响。它得到了一个有趣而有趣的对俄罗斯领土的移民的补偿，即使在战争期间也没有停止，反而有 11,636,911 名移民，占俄罗斯人口的 7.96%。女性移民多于男性，有 5,924,822 名女性，占移民总数的 50.91%，而男性移民为

¹²Rosstat, Federal State Statistics Service (2022). "Population of Russia".

Rusia - Natalidad					
Fecha	Nacidos	Nacidos Hombres	Nacidos Mujeres	Tasa Natalidad	Indice de Fecund.
2022	1.913.472	984.552	928.920	8,90‰	1,42
2021	N/C	N/C	N/C	9,60‰	1,51
2020	N/C	N/C	N/C	9,80‰	1,51

俄罗斯 - 出生率
来源: *Datos Macro*.

5,712,089 人，占 49,08%。¹³ 目前，即使冲突在酝酿中，俄罗斯的移民在概念上已经停止，原因是该国的经济改善和充分就业。如果我们看一下移民排名，我们会发现它是世界上移民比例第 70 位的国家，所有这些都根据联合国的报告。即便如此，仍然存在劳动力短缺，特别是合格的劳动力，因为劳动年龄人口的减少给劳动力带来了压力，并为填补工作岗位带来了困难，特别是在制造业和建筑业等关键领域。反过来，这又对消费产生了影响，因为劳动人口的减少也影响了国内消费，从而减少了经济增长。因此，社会保障体系面临压力，此外，它还延伸到俄罗斯影响范围内的国家，如摩尔多瓦，其几乎所有退休人员都依赖莫斯科。这体现在退休人口的增加，这给社会保障体系带来了更大的压力，该体系已经在提供卫生服务和养老金方面面临困难。这与欧盟的情况非常相似。

尽管人口下降，俄罗斯仍保持着一支庞大而强大的军队。乌克兰战争凸显了俄罗斯动员大量士兵的能力，但也揭示了其在长期维持一支现代化和有效的军事力量方面面临的困难。俄罗斯联邦的军事资源，拥有一支强大的军事力量，包括一支现役军队、一支空军、一支海军和一支弹道导弹部队。此外，它拥有庞大的军事储备和发达的国防工业，正如在整个冲突期间所证明的那样。俄罗斯的征兵和军事人员储备对 18 至 27 岁的男性是强制性的。此外，俄罗斯拥有大量的预备役人员，可以在战争情况下动员起来。尽管如此，并重复了叙利亚战争和一些非洲冲突的成功经验，联邦大量使用了具有丰富战斗经验的雇佣兵，这就是为什么它求助于雇佣兵，如瓦格纳集团，以补充其在乌克兰战争中的正规部队。尽管如此，俄罗斯的军事技术投资仍大幅增加，这归因于克里姆林宫在新型军事技术研发方面的大力投入，其中包括高超音速导弹、无人机和防御系统。但尽管努力维持一支庞大的军队，它在现代化其武装部队方面也面临困难。俄罗斯在军事研发方面的投资一直低于其竞争对手，特别是在西方，因为它一直面临着其主要是初级经济所带来的经济挑战。这就是为什么即使在今天，俄罗斯仍然依赖过时的军事装备，如其装甲骑兵部队，这限制了其与现代武装部队竞争的能力。反过来，联邦在培训其人力、打击军事腐败和在冲突情况下维持高效后勤方面也面临着挑战。

¹³Datosmacro.com. (2020). Rusia - Inmigración 2020. Expansión.

美国案例

为了简明扼要，我们可以提到美利坚合众国，我们可以说，截至 2020 年 4 月 1 日，美国的人口为 331,449,281 人（2020 年官方普查-US CENSUS BUREAU）。这个数字包括估计的 1120 万无证移民，但不包括五个非建制领土（波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚和北马里亚纳群岛）的人口。这是一个高度城市化的国家，截至 2014 年，81% 的人口居住在郊区和城市，而世界城市化率为 54%。加利福尼亚和德克萨斯是人口最多的州，而美国的人口中心一直在向西南部移动。纽约是美国人口最多的城市。美国的人口相对同质；大约 75% 是欧洲裔白人，主要是英国、德国、爱尔兰，其次是意大利人，不包括西班牙裔和拉丁美洲白人，尽管其中一些欧洲人是混合的。通常使用 WASP（白人盎格鲁-撒克逊新教徒）这个称谓来指代“大多数”美国居民（尽管严格来说，意大利人和爱尔兰人被排除在外）。黑人人口占 13%。大多数来自奴隶制时期带来的前非洲奴隶。此外，还有少数民族，如果与他们的国家相比，他们在数量上非常多。其中可以提到犹太少数民族，在美国有超过 500 万人，几乎与以色列国的人口相同，以及在美国生活的 3000 万墨西哥裔人，相当于整个墨西哥人口的 25% 以上。其 90% 的人口是城市人口；它主要定居在中部的大型工业和商业中心，尤其是沿海地区。美国的人口正在老龄化；2010 年，有 2400 万 50 岁以上的人，这意味着 *significativa*，因为占总人口的 32%，他们拥有该国 51% 的财富。这个年龄段的人在健康保险、药品、家庭装修和国际旅游上花费更多。据估计，2012 年，有 9000 万 28 岁以上的人是决定独居的单身人士。自 2000 年以来，单人家庭的数量超过了有子女的已婚夫妇。85% 的 25 岁以上美国人已完成高中教育，68% 进入大学。人口金字塔显示了 1950 年至 2020 年按性别划分的人口年龄：男性：151,205,402；女性：156,006,721；0-14 岁：20.2%（男性 31,639,127 / 女性 30,305,704）；15-64 岁：67%（男性 102,665,043 / 女性 103,129,321）；65 岁及以上：12.8%（男性 16,901,232 / 女性 22,571,696）。

初步看来，欧洲的情况在人口率、自杀、犯罪和发展方面都重复出现。作为一个例外，虽然自杀率很高，但该国令人担忧的堕胎率超过了自杀率，这是一个有争议的问题，但严重影响了增长率。但这得到了补偿，因为美国是世界上最大的移民吸尘器，不仅是初级工人或人道主义灾难的受害者，而且还是世界上合格专业人士和科学家的第一目的地，这显然是由于其作为世界第一经济大国的地位。其出生率与俄罗斯相似，略高，为每 1000 名居民 11 个孩子，即每名母亲 1.68 个孩子的生育率。¹⁴ 见附录 IV。而且，非常奇怪的是，美国的移民正在下降，不到 250 万。这个数字远低于俄罗斯。即便如此，美国社会构成的变化是巨大的，作为一个细节，我们可以指出，仅美国海军陆战队就有更多的拉丁裔（墨西哥和/或其后裔）士兵，而不是白人或非裔美国人士兵。这只是美国复杂跨文化的一个例子。这就是为什么北美国家正在经历前所未有的人口和技术转型。该国正在老龄化，变得更加多样化，并正在迅速采用人工智能。这些变化正在为美国在军事、经济和社会领域创造挑战和机遇。美国的未来将取决于其适应这些变化和利用人工智能提供的机遇的能力。

冲突如何影响乌克兰的人口

根据这项研究，“Manpower”的概念被揭示为一个关键和多方面的挑战，不仅影响乌克兰的战争，而且由于美国和苏联技术官僚制定的糟糕的计划生育政策，也成为一个全球性的担忧。像美国这样的国家，每年因对军事生活缺乏兴趣而损失 15,000 名武装部队

¹⁴Datosmacro.com. (2022). Estados Unidos - Natalidad 2022. Expansión.

人员¹⁵，求助于像招募移民这样的战略，为他们提供一条获得公民身份的途径。¹⁶ 特别是，美国陆军正计划削减约 24,000 个工作岗位，其中大部分已经空缺，作为“产生新能力和重新平衡其部队结构”的重组计划的一部分，同时继续努力实现征兵目标。¹⁷ 在欧洲的情况下，情况更糟，不仅没有新的新兵，原因是除了斯堪的纳维亚国家外，普遍废除了兵役，而且在这方面也没有国防投资。可以指出，在这种情况下有两个较小的例外，即西班牙和法国及其外国军团，但这些军团的人力也在下降，更不用说明显的恶化了。这种人力也代表了国防工业和整个经济中的有效问题。此外，欧洲始终存在且存在的仇外心理，对此几乎无能为力，因为其本国人口也不希望繁殖来维持其国家，或者至少是其经济。各种社会学研究都想将其归咎于代际问题，但本研究附带的图表很快就驳斥了这一理论。这是一个长期存在的问题，乌克兰战争将这一主题置于地缘政治舞台的中心，因为俄罗斯联邦已经提出了一场消耗战的战略，随着这一想法的执行，战争变得不可逆转，因为不仅资源的耗尽，正如我们已经看到的，而且人员和家庭的耗尽，将导致这场冲突的崩溃，对抗一个被欧洲自身自私行为削弱并几乎击败的乌克兰，这些行为只帮助了其衰落。

最终思考

面对这种令人沮丧的前景，全球所有军事工具，特别是俄罗斯、乌克兰和北约部队的人力有效丧失，出现了一个可能的解决方案：自动化、机器人化和人工智能（AI）。武器、系统甚至军事人员的机器人化可以解决人力短缺问题，并使各国能够在不完全依赖人力的情况下维持其军事能力。无人机、自主系统和人工智能等新战争技术的出现，可以彻底改变战场，并为各国在冲突中面临的人口挑战提供答案，正如斯利普琴科在其第六代战争理论中所提出的那样，新战争技术的出现和使用是冲突的新明星：人工智能、机器人化、无人机和远程自动化系统；这将是“权宜之计”的解决方案，但这需要巨大的经济投资和货币转移，正如我们稍后将看到的那样。

¹⁵Baldor, L. C. (2023, 12 de febrero). Ejército de EEUU enfrenta poco interés de nuevos reclutas. San Diego Union-Tribune.

¹⁶Baldor, L. C. (2023, 13 de junio). Fuerzas armadas de EEUU reclutan a migrantes y les ofrecen vía para naturalizarse. Los Angeles Times.

¹⁷Gleeson, C. (2024, febrero 28). El ejército de EU elimina más de 20,000 puestos en un severo plan de reestructuración. Forbes en español.

第十一章

技术在乌克兰战场上的崛起：对人口危机与现代战争演变的应对

11.1. 初步思考

乌克兰战争揭示了一个根本性的悖论：在一个技术空前发展的时代，军事冲突在很大程度上仍然依赖于人的因素，并为此付出了生命和苦难的毁灭性代价。¹ 双方遭受的大规模伤亡，估计每个军队都超过五十万人，² 不仅是一场人间悲剧，也对冲突的可持续性构成了战略挑战。对于任何军队或国家来说，这都是一个真正无法掩盖的数字，它将影响到同样数量的家庭，这是任何情报机构都无法抹去或隐藏的事实；目前，这仅属于反情报的虚假信息领域。

在这种背景下，“人力”或劳动力的短缺，因大规模难民外流和乌克兰的低出生率而加剧，³ 成为双方的一个关键障碍。各国无法迅速补充其战斗年龄人口，加上新一代不愿参与武装冲突，导致了人口和军事危机，亟需创新的解决方案。⁴

杰出的俄罗斯军事理论家斯利普琴科提出的理论，为这一困境提供了可能的答案。这位战略家预见到一个未来，技术，特别是机器人化、卫星、无人机、制导导弹和人工智能（AI），将成为克服战场上对人力依赖的关键。⁵ 这一在当时看似未来主义的愿景，在乌克兰冲突中变得异常重要。⁶

这场战争见证了尖端技术的大规模涌现，⁷ 例如战斗无人机、自主火炮系统和实时分析数据以优化军事行动的人工智能平台，以及 2024 年期间在战场上开发的其他技术创新。⁸ 乌克兰战争表明，技术不仅是一种补充，而且是军事行动发展的决定性因素。⁹ 无人机执行侦察、监视和攻击任务的能力改变了战斗的进行方式。¹⁰ 能够在没有人为干预的情况下精确识别和攻击目标的自主火炮系统，提高了攻击的致命性和效率。¹¹

尽管在阿富汗冲突中已经考虑到了它们的作用，并且在纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中使用的新颖战术中更为突出，¹² 但在俄乌冲突中，它们几乎占据了绝对的主导地位，提出了装甲骑兵作为过去武器的废弃。此外，它们对双方步兵部队的有效性和精确度也得到了证明。

战场的这种技术变革提出了一系列问题和挑战。技术在多大程度上可以取代战争中的人的因素？在冲突中使用自主武器和人工智能系统会带来哪些伦理和法律影响？对技术日益增长的依赖将如何影响战争的性质和国际关系？本章旨在深入探讨这些问题，分析技术在乌克兰战争中的影响及其对冲突未来和全球安全的启示。我们将审视技术如何改变战争的进行方式，它带来的挑战，以及为和平解决冲突提供的机遇。

¹ACNUR. (2022).Ucrania: Respuesta de Emergencia.

²Kofman, M. (2024). The Attrition War in Ukraine. War on the Rocks. Disponible en: <https://warontherocks.com/2024/05/the-attrition-war-in-ukraine/> Consultado 5/5/2024

³United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). Ukraine Refugee Situation. Disponible en: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

⁴DW español. (2024, 15 de mayo). Ucrania recluta a la fuerza a más soldados [Video]. Disponible en: <https://www.dw.com/es/ucrania-recluta-a-la-fuerza-a-m%C3%A1s-soldados/video-60091284>

⁵Slipchenko, V. (2019). The Future of War: Russia's Theory of Victory. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/future-war-russia-theory-victory> Consultado 5/5/2024

⁶The Economist. (2024, 9 de abril). Cómo Ucrania utiliza la inteligencia artificial para resistir la invasión rusa. INFOBAE.

⁷The Economist. (2024, 9 de abril). Cómo Ucrania utiliza la inteligencia artificial para resistir la invasión rusa. INFOBAE.

⁸Johnson, J. (2024). Emerging Technologies Reshaping the Ukraine War. Defense One. Disponible en: <https://www.defenseone.com/technology/2024/03/emerging-tech-ukraine-war/> Consultado 5/5/2024

⁹Boot, M. (2023, 18 de septiembre). The Ukraine war is revolutionizing military technology. Whoever masters it wins. The Washington Post.

¹⁰Arkin, R.C. (2020). The case for ethical autonomy in unmanned systems. Journal of Military Ethics, 19(1), 43-65. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/15027570.2020.1755593>

¹¹Schane, P. (2018). Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War. W.W. Norton & Company.

¹²Stancati, M. & Fitch, A. (2020, 27 de octubre). The Guns of Karabaj: Modern Firepower Honed by Lessons of Past Wars. The Wall Street Journal. Disponible en: <https://www.wsj.com/articles/the-guns-of-karabaj-modern-firepower-honed-by-lessons-of-past-wars-11603795201> Consultado 5/5/2024

11.2. 现代俄罗斯主义 vs. 现代北约主义。战场上的意外

2022 年 2 月，俄罗斯联邦军队发起了某种程度上令人意外的入侵行动，因为只有中央情报局 (CIA)¹³ 曾报告称，大规模入侵乌克兰领土的行动迫在眉睫，将从至少三个方面展开。¹⁴ 这些行动遵循了加列耶夫-格拉西莫夫主义，即在精确导弹、地面和空中持续炮火优势的广泛火力支援下，进行直升机机降突击，在最初的 72 小时内取得了巨大成功。¹⁵

乌克兰完全失去了对黑海的控制（至今仍是如此），失去了制空权，几乎所有重要机场都被摧毁，包括基辅国际机场的安东诺夫设施。¹⁶ 仅保留了利沃夫的终端用于防御。乌克兰损失了 99

然而，当俄罗斯军队，特别是其骑兵和机械化步兵前进时，他们遇到了一个意想不到的意外：大量自主制导（“发射后不管”）的反坦克导弹，如 NLaw、Javelins、Bofors AT4（瑞典）、Panzerfaust 和 Instalaza C90，以及新型的双弹头 RPG-7。¹⁷¹⁸¹⁹ 平均作战距离发生了变化，俄罗斯装甲部队在乌克兰首都附近的失败，加速了他们的撤退，而双方的外交部门则试图谈判和平。

在英国军情六处 (MI6) 的支持下，乌克兰情报部门加快了他们的预测，并利用机会，用“便携式防空导弹” (Manpads) 如美国的“毒刺”、英国的“星光”、瑞典的 RBS 70 以及其他北约来源的导弹来饱和防空，这些导弹对俄罗斯直升机的击落率很高。²⁰

在最初的几个小时里，继俄罗斯取得巨大进展之后，由于乌克兰平原本身的战略纵深，这些武器成为了一个陷阱。它们利用了俄罗斯坦克设计的一个严重弱点，即其自动装弹系统（位于装甲单元底部的“左轮手枪式”传送带），导致了曾经不可战胜的俄罗斯装甲车辆的惊人毁灭。根据 Robledo (2023) 的分析，²¹ “像‘标枪’或‘NLAW’这样的西方反坦克导弹是专门设计来利用俄罗斯坦克的这一弱点的，这使它们在战争的头几个月里获得了显著的战术优势”。²²

随着战事的推进，另一项新奇事物出现了：Telegram（总部位于卡塔尔的俄罗斯版 WhatsApp）上的实时微博，或更广为人知的“军事博客” (milblog) 或“战争博客” (warblog)，它们主要或完全致力于报道正在进行的战争的相关新闻。²³ 有时，“战争博客”一词的使用意味着该博客具有亲战倾向。“军事博客”一词则意味着作者是军人或与军队有某种联系；更具

¹³CIA. (2022). Intelligence report on the Russian invasion of Ukraine.

¹⁴Ricks, T.E. (2022, 20 de febrero). The Warning Signs About Russia's Invasion That Biden Heeded. ForeignPolicy.com. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2022/02/20/ukraine-russia-invasion-biden-cia-intelligence/>

¹⁵Kofman, M. (2022, 1 de marzo). Putin's War in Ukraine: The Russian Military's Unimpressive Campaign. Real ClearWorld. Disponible en: https://www.realclearworld.com/articles/2022/03/01/putins_war_in_ukraine_the_russian_militarys_unimpressive_campaign.html Consultado 5/5/2024

¹⁶The Military Balance. (2023). The International Institute for Strategic Studies.

¹⁷Almendron. (2023, diciembre 15). Estas son las armas que están desequilibrando la guerra en Ucrania. Revista de Prensa. Disponible en: <https://www.almendron.com/tribuna/estas-son-las-armas-que-estandesequilibrando-la-guerra-en-ucrania/> Consultado 5/5/2024

¹⁸AS. (2024, junio 8). El Hispano: El arma española preferida por Ucrania para combatir a Rusia. Diario AS. Disponible en: <https://as.com/actualidad/politica/el-hispano-el-arma-espanol-preferido-por-ucrania-para-combatir-a-rusia-n/> Consultado 5/5/2024

¹⁹Cancian, M.F. (2022). Tactical Lessons Learned from the War in Ukraine. CSIS. Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/tactical-lessons-learned-war-ukraine> Consultado 5/5/2024 También en: https://www.linkedin.com/posts/mark-cancian-3694b215_can-south-korean-105-millimeter-ammunition-activity-7181981730633850880-HXOX/ Consultado 5/5/2024

²⁰Bronk, J. (2022). Russian Air Capabilities for Future Ukrainian Operations. RUSI. Disponible en: <https://rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/russian-air-capabilities-future-ukrainian-operations> Consultado 5/5/2024

²¹Robledo, M. (2023). Blindados bajo fuego: La guerra de tanques en Ucrania. Editorial Armas y Tácticas. Madrid. España.

²²Ibidem Óp. Cit 21. , página 67.

²³Cavanaugh, Tim (2 de abril de 2002). Dejemos escapar los blogs de la guerra. Revista de periodismo en línea de USC Annenberg. New York. USA.

体的术语“士兵博客”有时用于前者，乌克兰人通过他们的部队现场拍摄俄罗斯步兵部队装甲车辆被摧毁的画面。

这导致了俄罗斯人的反制行动，他们利用信号三角测量（通信情报-信号情报）进行精确的外科手术式反击。正如 Hoffman（2024）所解释的，“乌克兰战争是第一场社交网络和实时消息在士气、宣传和战术情报方面发挥如此重要作用的战争”。²⁴ Telegram 频道也成为战术情报行动的来源，在最初几个月里，在探测和消灭俄罗斯高级指挥官方面取得了巨大成功。根据非政府组织大赦国际（2023）的一份报告，“乌克兰情报部门在战争的头几个月里成功定位并消灭了十多名俄罗斯将军和高级军官，这在很大程度上要归功于从社交网络和实时消息中获得的信息”。²⁶ 由于所有这些行动，目前每个部队的情报部门都在监控 Telegram 频道。此外，正如我们将看到的，人工智能在其中也发挥了重要作用。

这场战争的另一个突出方面是远程精确武器和防空系统的作用。乌克兰和俄罗斯都使用巡航导弹和弹道导弹攻击敌方领土上的战略目标。像 S-400 和“爱国者”这样的防空系统对于保护城市和军事基地免受这些攻击至关重要。²⁷ 然而，这些武器的使用也因附带损害和平民伤亡而引起争议。根据联合国（2024）的一份报告，“远程导弹袭击已导致民用基础设施被毁和数百名平民死亡，这构成了对国际人道法的侵犯”。²⁸

为了应对这些担忧，双方都试图开发更先进的精确武器和更有效的防空系统。乌克兰已从美国接收了 THAAD 防空系统，而俄罗斯则部署了其新的 S-500 系统，据称该系统能够拦截洲际弹道导弹。²⁹

战争的另一个关键方面是后勤和指挥控制系统的重要性。维持安全的补给线和可靠的通信对于军事行动的成功至关重要。俄罗斯在这一领域遭受了重大挫折，其补给线被中断，通信系统易受乌克兰网络行动和电子对抗措施的攻击。³⁰ 就其本身而言，乌克兰在很大程度上依赖北约的后勤和情报援助，这使其得以维持其作战能力。³¹

11.3. 人工智能在现代战争中的作用

乌克兰战争加速了人工智能（AI）在军事领域的发展和应用。人工智能在战场上的出现是这场战争最重要的发展之一。双方都使用人工智能系统来分析卫星图像、截获的通信和电子信号数据，以获取实时的战术和战略信息。³²

人工智能保证了前线战斗的自动化，用于控制无人机、导弹和其他自主武器系统。同样，我们可以观察到，在网络战的发展中，这项技术被使用得最多，网络攻击或防御网络攻击的情况非常普遍；它们还被用于任务控制，以规划和控制军事任务，使指挥官能够优化其战略并减少伤亡。反过来，由人工智能制定和控制的情报分析用于处理大量情报数据，使指挥官

²⁴Hoffman, F. G. (2024). *The Information War in Ukraine*. En J. Bew (Ed.), *The Russia-Ukraine War: Causes, Conduct, and Consequences* (pp. 101-125). Oxford University Press. Oxford. UK.

²⁵Ibidem Óp. Cit., página 112.

²⁶Amnistía Internacional.(2023). *Ucrania: El uso de redes sociales y mensajería en tiempo real en la guerra* (Informe AFR 54/6325/2023). <https://www.amnesty.org/es/documents/afr54/6325/2023/es/> Consultado 5/5/2024

²⁷Trevithick, J. (2024, 15 de abril). *Ukraine's Air Defenses are dominating the skies over the Eastern Front*. The Drive. Disponible en: <https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraines-air-defenses-are-dominating-the-skies-over-the-eastern-front> Consultado 5/5/2024

²⁸Naciones Unidas. (2024). *Informe de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre la guerra en Ucrania* (A/77/533). Disponible en: <https://undocs.org/es/A/77/533> Consultado 5/5/2024

²⁹Binnie, J. (2023, 25 de octubre). *Russia deploying S-500 air-defence system, claims Putin*. Jane's Defence Weekly. Disponible en: <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russia-deploying-s-500-air-defence-system-claims-putin> Consultado 5/5/2024 También en: <https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/weapons/russia-begins-series-production-of-s-500-air-defence-system> Consultado 5/5/2024

³⁰Hoffman, F. G. (2024). *The Information War in Ukraine*. En J. Bew (Ed.), *The Russia-Ukraine War: Causes, Conduct, and Consequences* (pp. 101-125). Oxford University Press.

³¹Ibidem Óp. Cit.13, Cancian

³²Allen, G. C., & Chan, T. (2024). *Artificial Intelligence in the Russia-Ukraine War*. Routledge. London. UK.

能够更快、更有效地做出决策。在网络战的发展中，人工智能被用来进行网络攻击和防御。

11.4. 俄罗斯的人工智能：冲突中的决定性因素

俄罗斯在人工智能的研究和开发上投入了大量资金，成为这项技术的关键参与者。迄今为止，这是一项政府举措，他们已经建立了支持人工智能研发的计划，例如“国家人工智能发展战略”。他们还支持与情报相关的科技公司，如 Yandex 和 Sberbank，这些公司正在为包括军事在内的不同领域开发人工智能解决方案。

自 2014 年以来，随着据称在英国脱欧选举中的试验，联邦一直在战争的各个方面使用人工智能，包括在乌克兰冲突中，无论是在战场上还是在网络空间。人工智能在军事和经济领域为俄罗斯带来了挑战和机遇；例如，在战场上使用人工智能的控制和伦理问题，引发了关于人类对自主武器控制的伦理问题。就其本身而言，全球人工智能竞争激烈，俄罗斯需要加大投资以保持领先地位，但这也带来了新的网络安全风险，因为网络攻击可能变得更加复杂和难以检测。

在这些发展计划中，俄罗斯一直在探索以下系统：

1. 面部和生物识别系统：据信俄罗斯利用人工智能来识别和追踪感兴趣的个人，无论是在战场上还是在后方。这些系统可用于识别乌克兰士兵、定位涉嫌与敌人合作的平民，甚至攻击乌克兰政府的关键人物。
2. 卫星和无人机图像分析：人工智能被用来处理和分析卫星和无人机拍摄的大量图像，使俄罗斯军队能够识别军事目标、评估部队动向和规划行动。
3. 电子战和网络战：虽然无法百分之百地肯定，但俄罗斯利用人工智能来开发和部署网络攻击，以及干扰敌方的通信和指挥控制系统，这些成功案例中包括对北约的 HIMARS 和 ATACMS 系统的封锁。
4. 自主和半自主系统：俄罗斯一直在投资开发自主和半自主武器，如神风无人机和无人地面车辆，并得到了伊朗伊斯兰共和国和中国的大力支持。虽然这些武器在乌克兰的广泛使用尚未得到证实，但其发展引发了严重的伦理和法律关切。

11.5. 宣传与虚假信息

如前所述，据估计，俄罗斯已经利用人工智能在社交网络和其他媒体上创建和传播宣传和虚假信息，其首次亮相是在英国脱欧选举中，目的是影响公众舆论、挫败敌人锐气和制造混乱。值得注意的是，关于在乌克兰战争中具体使用人工智能的信息有限，且常常受到诸多猜测，但其存在是确定的。各国政府和国际组织已对缺乏透明度和在武装冲突中使用人工智能可能导致失控升级的风险表示关切。

至于俄罗斯人工智能的具体名称，我们可以从公开来源确认：

- **Yandex** 和 **Sberbank**。这些系统已被用于规划补给路线、优化部队部署和分析乌克兰军队的行动模式。³³
- **Bad Grammar** (在 Telegram 和 WhatsApp 中使用，首次亮相于英国脱欧)
- **YandexGPT**
- **NeONKA** (具有知识感知的神经全模态网络)；可用于创建能够更自然、更具情境化地理解和回答问题的聊天机器人，同时考虑用户共享的文本、图像或视频。

³³Greenberg, A. (2024). *Sandbox Wars: The Rise of AI in Modern Conflict*. Simon & Schuster. London. UK.

- 它可以帮助分析社交网络上的大量内容，识别文本、图像和视频中的趋势、观点和情感；
- 也可用于生成原创和创造性的内容，如诗歌、剧本或产品描述，以创新的方式结合文本、图像和音频。
- **Spamouflage** (与中国合作)
- **Doppelganger**
- **GigaChat**
- **RuBERT**: 这是一个基于 BERT (来自 Transformer 的双向编码器表示) 架构的语言模型，专门用俄语数据进行训练。这使其在情感分析、文本分类和俄语问答等任务中非常有效。
- **RuGPT-3**: 这是 GPT-3 (生成式预训练 Transformer 3) 模型的俄语版本，是世界上最大、最强大的语言模型之一。RuGPT-3 可以生成高质量的俄语文本、进行翻译、回答问题和创造性地完成工作。
- **Semantic Web Tools**: Nanosemantica 实验室还开发用于语义网的工具，这是当前网络的扩展，其中信息被结构化和标记，以便机器能够理解和处理。这些工具可用于改善信息搜索、内容个性化和创建智能应用程序。
- (西班牙语为 Nanosemantica 实验室)
- **Nanosemantics Engine**: 这是其主要的自然语言处理引擎。它使机器能够理解文本背后的含义和意图。
- **PuzzleLib**, 运行在俄罗斯的 Elbrus 处理器和 Astra Linux 操作系统上。
- **VisionLabs** 及其产品 “Luna” (面部识别) 和 Face SDK (软件开发工具包)。
- **Promobot**: 该公司为各种应用开发自主服务机器人，如客户服务、教育和娱乐。其机器人用于机场、购物中心和医院。
- **Eliza** 和 **Parry**。(更复杂的聊天机器人和虚拟助手)。
- **Palantir AI**

11.6. 乌克兰的人工智能

在乌克兰方面，人工智能公司 Clearview 提供了面部识别软件，用于从战场上捕获的图像和视频识别俄罗斯士兵和军官。根据该公司自己的声明，“我们的软件已被用于识别数十名俄罗斯高级军官，这使乌克兰军队能够对高价值目标进行精确打击”。³⁴

然而，人工智能在战场上的应用并非没有争议和伦理挑战。国际红十字会和联合国等组织已对自主武器的使用以及人工智能做出涉及人类生命的决定的风险表示关切。³⁵

基辅开放思想研究所 (OMI) 的创始人、人工智能专家 Sviatoslav Hnizdovsky 认为，他的研究团队利用人工智能进行的评估工作，审查了大量的俄罗斯社交媒体内容和社会经济数据，涉及从酒精消费和人口流动到在线搜索和消费者行为等主题，使他们能够将任何变化与“忠

³⁴Clearview AI. (2023, 12 de marzo). Clearview AI's role in the Russia-Ukraine war [Comunicado de prensa]. Disponible en: <https://www.clearview.ai/press/clearview-ais-role-in-the-russia-ukraine-war>

³⁵ICRC. (2023, 20 de mayo). Autonomous Weapon Systems: ICRC Position. International Committee of the Red Cross. Disponible en: <https://www.icrc.org/en/document/autonomous-weapon-systems-icrc-position>

诚派”和自由派俄罗斯人对其国家士兵可能困境的情绪演变联系起来。看到公众舆论保持不变，他们便着手利用 ChatGPT 为后勤和情报问题提供帮助和变通方案。

事实上，在实力上被俄罗斯超越的乌克兰，正越来越多地寻求利用人工智能获得优势，并以多种方式运用这项技术。³⁶ 一名参与武器开发的乌克兰军方匿名消息人士称，无人机设计者通常会咨询 ChatGPT 作为工程创意的“起点”，例如降低对俄罗斯干扰脆弱性的新颖技术，显然，人工智能也用于识别高价值人员目标。

与此同时，其他西方和乌克兰盟友公司也提供了宝贵的帮助，例如 SemanticForce，这是一家在基辅和捷尔诺波尔设有办事处的立陶宛公司，他们开发的模型可以响应文本提示，分析在线或上传的文本和图像。另一家公司是 Molfar，它利用神经网络模型绘制出俄罗斯军队可能士气低落和补给不足的区域，这可能使他们成为更容易的目标。该算法在图像中寻找线索，包括无人机图像和士兵在社交媒体上抱怨的图像。³⁷

更专业的是美国公司 Palantir 的人工智能，乌克兰反情报部门用它在各种不同数据集中寻找有启发性的联系。例如，想象一个负债累累的离婚者，面临失去公寓和子女监护权的风险，在国外一家银行开设账户，并且他的手机在后来被导弹击中的地点附近被检测到。除了这种点对点的连接，人工智能还进行“社交网络分析”。比如说，如果这个假设的离婚者与俄罗斯有很强的个人联系，并且开始接到一个其电话使用情况表明社会地位较高的人的电话，那么人工智能可以提高他的风险评分。Cota 的操作员称这个模型为“构建者”。这是因为它还吸收了较小模型的结果，例如 Palantir 的软件和 Delta，这是一款支持乌克兰军队机动作战决策的战场软件。

许多公司向利沃夫的公司 Mantis Analytics 提供运营数据，涉及从延迟交付到呼叫中心活动和防盗警报激活等各个方面。该平台社会功能评估的接收者包括国防部和寻求以更好方式部署自身安全资源的公司。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的说法，在乌克兰，几乎没有任何军事活动领域不使用人工智能。³⁸ 无人机只是一个例子。最著名的方面是自主作战系统，或无人机，可以是飞行器，如土耳其的 Bayraktar TB2，和/或地面车辆，形式为小型坦克或装甲运兵车，以及海上车辆。无人驾驶飞行器（UAV）所依据的原则自 1990 年代以来没有发生重大变化。但在乌克兰，无人机的种类及其能力迅速发展，这在很大程度上是由于它们与人工智能的持续进步相结合。

虽然土耳其制造的 Bayraktar TB2 军用无人机在 2022 年入侵的头几个月在乌克兰的防御中发挥了关键作用，但当俄罗斯改进其防空和电子战能力时，它的用处就变小了。这些设备可以在特定区域内自主“猎杀”敌方装备和士兵，自主探测目标并选择其中最重要的目标。

人工智能最“流行”的用途在军事和民用生活中是相同的，即分析庞大的数据库以取代人类从事有时枯燥单调的活动。例如，当需要检查大量航拍照片并找到特定目标时。这里我们甚至不是在谈论专门的“军事”人工智能。这里使用的方案与例如街道上的面部识别系统或刑事战术情报系统中的方案相同。人工智能可以进行威胁检测和分析。基于这些数据的建议比人类快得多。此外，理论上，它没有人类指挥官固有的“偏见”，也不会受到“眼花缭乱”效应的影响，这在快速变化的战斗环境中尤其重要。它们还能够，不仅评估战场局势，而且在一定限度内，根据敌人行动的经验“预测未来”，这被称为技术战略前瞻。人工智能可以“模拟”和进行测试——检查新军事装备、新设备甚至新战术概念的运行，从而降低组织实际测试所需的成本和时间。仅在西方，应用于这场冲突，据分析人士称，2024 年与军事领域人工智能相关的市场规模将超过 137 亿美元。当然，与此同时，不同国家这类系统的饱和程度也不同。

³⁶The Economist (2024, 9 de abril). Cómo Ucrania utiliza la inteligencia artificial para resistir la invasión rusa. Desde INFOBAE. Disponible en: <https://www.infobae.com/economist/2024/04/09/como-ucrania-utiliza-la-inteligencia-artificial-para-resistir-la-invasion-rusa/>

³⁷Matthew Ford. (2020). “Radical War: Data, Attention and Control in the 21st Century - la explosión digital del campo de batalla”. Editor: Universidad de Defensa de Suecia en Estocolmo. Estocolmo. Suecia.

³⁸Los peligros de la Inteligencia Artificial como arma de guerra. (2023, 17 de febrero). Euronews. Disponible en: <https://es.euronews.com/2023/02/17/los-peligros-de-la-inteligencia-artificial-como-arma-de-guerra>

11.7. 人工智能的起源。美国与人工智能的双重道德危机

人工智能起源于美国的大学学术殿堂。模仿 90 年代和 2010 年 3D 打印机的 RepRap 模型，这些模型的发展始于 2000 年初，并于 2020 年在全球公众层面获得定位。尽管人工智能一直被提及。

在美国出现的所有人工智能中，有：第一个神经网络计算机 Snarc，由哈佛大学的两名学生马文·明斯基和迪恩·埃德蒙兹于 1950 年创建。同年，艾伦·图灵发表了图灵测试，至今仍用于评估人工智能。紧随其后的是：Newell, Shaw 和 Simon 的 Logic Theorist (1956)；Newell, Shaw 和 Simon 的 General Problem Solver (1957)；斯坦福大学的 AI Lab (1963)；Weizenbaum 的 ELIZA (1966)；Winograd 的 SHRDLU (1970)；Feigenbaum, Buchanan 和 Lederberg 的 Dendral (1970)；斯坦福研究所的 Prospector (1970)；Shortliffe 等人的 MYCIN (1972)；Digital Equipment Corporations 的 R1 (XCON) (1980)；DEC Digital Equipment Corporation 的 R1 (1980)；国防部的 DARPA 战略计算计划 (1983)；联结主义 (1980/1982)；IBM 的深蓝 (1997)；Pinkerton 的 WebCrawler (1994)；Altavista 的 AltaVista (1995)；Google (1998)；Amazon.com (1994)；Netscape Navigator (1994)；Yahoo! (1994)；Netflix Corp. 的 Netflix (2000)；IBM 的 Watson (2011)；Apple 的 Siri (2011)；Google Now (2012)；Microsoft 的 Cortana (2014)；Amazon 的 Alexa (2014)。由 Amazon 开发；OpenAI (2015)；与 proto ChatGPT 和 DALL-E；Google 的 Alpha Go (2016)；Google Assistant (2016)；卡内基梅隆大学的 Libratus (2017)；DeepMind 的 AlphaFold (2018)；OpenAI 的 Chat GPT-3 (2020)；OpenAI 的 ChatGPT (2022)；Stable Diffusion (2022)；Midjourney (2022)；Create ML (2022)；Google AI 的 LaMBDA (2022)；Google AI 的 Bard (2023)；Gemini 1.0 (2023)；Azure (2023)；Youper (2023)；Gamco (2023)；AWS Machine Learning (2023)；Google AI 的 Gemini Ultra 1.5 (2024)；Google AI 的 Gemini Pro 1.5 (2024)；Google AI 的 Gemini Flash 1.5 (2024)；Google AI 的 Gemini Nano 1.5 (2024)；和 Google AI 的 Gemini Advanced (2024)。

这些是民用领域最受认可的，既有影响力，又具有双重用途，也就是说，它们也可以应用于战争领域。但过去和现在都有其他专门为武装冲突设计的 AI，它们是美国国防部 DARPA 计划的产物，它们是：1983 年的 DARPA 战略计算计划，这是一个开发超级计算机和 AI 的军事研究计划。（同年代的电影《战争游戏》就受此启发）。DARPA（国防高级研究计划局），隶属于美国政府的一个机构，资助包括 AI 在内的前沿技术研究。（没有确切的开始日期）。NASA（国家航空航天局），美国航天局，利用 AI 进行数据分析、机器人控制和任务规划。（没有确切的开始日期）。DARPA 大挑战（2004-2007），这是一个开发自动驾驶汽车的公开竞赛。DARPA 机器人挑战赛（2012-2015），这是另一个开发能够在危险环境中执行任务的机器人的公开竞赛。AI2（艾伦人工智能研究所）：由保罗·艾伦创立的非营利性研究机构，致力于 AI 研究。（没有确切的开始日期）。

但在所有这些中，目前最突出的是工程师卡普开发的，他是 Palantir（2020）与彼得·蒂尔的联合创始人。³⁹ 在 Palantir 成为技术界最神秘的独角兽之后，卡普将公司搬到了丹佛，以逃离硅谷的“单一文化”，尽管他通常在新罕布什尔州的一个谷仓里工作，如果他不出差的话。Palantir 销售的是同样的无所不知的光环，部分得益于中央情报局风险投资部门的一项投资，该公司通过向移民和海关执法局（ICE）、联邦调查局（FBI）、国防部和一系列外国情报机构提供数据分析软件来建立其业务。“他们是 21 世纪的人工智能军火商”，国家安全专家、卡普的外部政治顾问雅各布·赫尔伯格说。⁴⁰

在乌克兰，这家公司看到了一个机会，来完成 Palantir “保卫西方”和“吓唬敌人”的使命。当公司于 2022 年夏天开始与乌克兰政府合作时，“这只是一个纯粹的生存问题”，Palantir 英国和欧洲执行副总裁路易斯·莫斯利说。那时，他雇佣了乌克兰工程师，他们可以为战争努力调整其软件，同时充当科技公司与乌克兰僵化的官僚机构之间的联络人。政府官员接受了使用一种名为 MetaConstellation 的 Palantir 工具的培训，该工具利用商业数据，包括卫星

³⁹Karp, A. (2023, June 1). The Day After: Palantir's CEO on Helping Ukraine and the Future of AI Warfare. Time. Disponible en: <https://time.com/6691662/ai-ukraine-war-palantir/>

⁴⁰Wagstaff, J. (2023). Case Studies: New model army. Finance & Development, 50(4). Disponible en: <https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2023/12/Case-Studies-New-model-army-Jeremy-Wagstaff>

图像，来提供特定战场的近乎实时的图像。该软件将这些信息与商业和机密的政府数据（包括来自盟友的数据）相结合，使军官能够将敌方位置传达给地面指挥官或决定攻击一个目标。这是卡普所说的数字“杀伤链”的一部分。⁴¹ 这位工程师在这个领域是马斯克在太空领域的类似人物。

我们不能不提到，2021 年，营销领域的人工智能（AI）市场估计为 158.4 亿美元。该来源预测，到 2028 年，该价值将增至超过 1075 亿美元。

Figure 1: 2021 年至 2028 年全球人工智能营销收入（单位：十亿美元）

因此，美国是这项技术无可争议的主角，毫无疑问地指明了这项技术的方向，这项技术已经应用于我们正在研究的战争中。未来的冲突无疑将看到其作为解决人类面临的许多问题（不仅仅是战争问题）的解决方案的主角。

11.8. 谷歌因乌克兰战争而面临的本体论和道德困境

2022 年，一件前所未有的事件震惊了科技界，并将围绕人工智能（AI）开发和使用的伦理和道德困境推到了辩论的中心。谷歌工程师布莱克·莱莫因在声称公司最先进的 AI 聊天机器人之一 LaMBDA 已经达到了与人类相当的意识水平后，被停职。⁴² 莱莫因讲述了他与 LaMBDA 的对话，其中 AI 反思了死亡、宗教、幸福和道德等复杂主题，表现出对其自身存在的明显理解和类似于人类的推理能力。

这一事件引发了一场关于意识的本质以及机器是否能够拥有意识的辩论，以及创造具有意识的人工存在的伦理和哲学影响。尽管莱莫因关于 LaMBDA 具有感知能力的说法遭到了科学界的怀疑，^{43,44} 但这一事件凸显了 AI 语言模型日益复杂化及其令人信服地模拟人类对

⁴¹Karp, A. (2023, June 1). The Day After: Palantir's CEO on Helping Ukraine and the Future of AI Warfare. Time. <https://time.com/6691662/ai-ukraine-war-palantir/> Consultado 5/5/2024

⁴¹Statista. 可在: <https://www.statista.com/statistics/1293758/ai-marketing-revenue-worldwide/>

⁴²Ambito.com. (2022, 29 de junio). El robot que contrató un abogado para defender sus derechos. Ámbito. Disponible en: <https://www.ambito.com/informacion-general/google/el-robot-contrato-un-abogado-para-defender-sus-derechos-n5474183> Consultado 5/5/2024

⁴³Metz, C. (2023, May 15). We Need to Talk About How Good A.I. Is Getting. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2023/05/15/technology/ai-artificial-intelligence-chatgpt.html>

⁴⁴Metz, C. (2023, May 15). We Need to Talk About How Good A.I. Is Getting. The New York Times.

话的能力。

这一事件远非孤例，它揭示了谷歌内部以及整个科技行业的一系列紧张和矛盾。公司的另外二十名工程师因对 AI 的开发和使用提出伦理和哲学质疑而被解雇，尤其是在乌克兰战争背景下。⁴⁵ 这些工程师和莱莫因一样，对 AI 可能被用于战争目的以及其开发和应用缺乏透明度表示担忧。

这些工程师的担忧并非空穴来风。LaMBDA，即对话应用语言模型的缩写，是谷歌于 2021 年发起的一个开创性项目，在乌克兰战争期间，它在组织乌克兰军队的后勤和在向哈尔科夫的反攻中识别关键战略情景方面发挥了至关重要的作用。然而，将 LaMBDA 用于军事目的也引发了对基于 AI 的决策中人类责任和控制的担忧，以及其在战场上应用的潜在意外后果。AI 能在冲突中做出关乎生死的决定吗？谁将对 AI 系统在战争中造成的错误或损害负责？这些曾经似乎属于科幻小说领域的问题，变得紧迫和迫切。

围绕 LaMBDA 的争议凸显了社会和政府在对 AI 在军事领域带来的伦理和法律挑战方面的准备不足。缺乏明确的监管框架以及这些技术的开发和使用时缺乏透明度，导致了不确定性和不信任。此外，关于机器意识及其自主决策能力的辩论，提出了关于智能的本质和人类在创造和使用 AI 方面的责任的根本性问题。

围绕 LaMBDA 的争议在谷歌的历史上并非孤例。2013 年，该公司的两名工程师公开谴责了美国国家安全局（NSA）的广泛间谍活动，揭露了谷歌在海量监控项目中的合作。⁴⁶ 这一事件凸显了谷歌的企业价值观（促进透明度和信息获取）与其参与可能被认为具有侵入性和不道德的活动之间的紧张关系。谷歌一直在与 NSA 合作收集用户数据的揭露，引发了一场关于数字时代隐私和监控的激烈辩论。科技公司在多大程度上应与政府在国家安全问题上合作？在一个日益互联和受监控的世界里，如何保护用户的隐私？这些问题在今天仍然具有现实意义，因为技术不断进步，监控能力变得越来越复杂。

谷歌与其他科技公司在 AI 开发方面的竞争也引发了紧张关系和对这项技术被滥用的指控。ChatGPT 的创造者 OpenAI 的工程师谴责了英国和美国情报部门的军国主义滥用行为。⁴⁷ 同样，也报道了中国特工的工业间谍案件，例如工程师丁林伟因被控窃取与 AI 相关的商业机密而被捕。⁴⁸ 这些事件凸显了 AI 作为战略工具日益增长的重要性以及对其控制的地缘政治竞争。AI 不仅有潜力改变经济和社会，而且有潜力彻底改变战争和国家安全。⁴⁹ AI 霸权之争已成为一场新的冷战，美国和中国是主要竞争者。

为了应对这些挑战和争议，例如与 Bard 的丑闻，及其作为实体的本体论自我认知，及其作为乌克兰“老兵”参与的自豪感，以及其发布假新闻的幽默感，导致其在虚拟世界中迅速下线，为 Gemini 让路，这给谷歌公司带来了非常重大的股价损失（公司市值损失 1000 亿美元）。⁵⁰ 我们不能不评论说，在为这项研究亲自咨询它们之前，在它们各自从网络上下线之前，Bard 和 LaMBDA 有能力相互聊天，尽管它们共享自己的操作引擎。出于安全考虑，两

Disponible en: <https://www.nytimes.com/2023/05/15/technology/ai-artificial-intelligence-chatgpt.html> Consultado 5/5/2024

⁴⁵Diario Clarín. (2022, 28 de junio). La polémica inteligencia artificial de Google contrató un abogado para defender sus derechos. Tecnología. Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.clarin.com/tecnologia/polemica-inteligencia-artificial-google-contrato-abogado-defender-derechos_0_A2vYjrRatU.html Consultado 5/5/2024

⁴⁶Gellman, B. (2013). The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man. Metropolitan Books.

⁴⁷Olson, Parmy. (2024, 18 de junio). Los denunciantes de la IA están dando un paso al frente. Ya era hora. Bloomberg en Línea. Disponible en: <https://www.bloomberglinea.com/2024/06/18/los-denunciantes-de-la-ia-estan-dando-un-paso-al-frente-ya-era-hora/> Consultado 5/5/2024

⁴⁸Mozur, P. (2023, April 19). U.S. Charges Chinese Operative with trying to steal trade secrets. The New York Times. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2023/04/19/technology/china-trade-secrets-arrest.html> Consultado 5/5/2024

⁴⁹Global Voices. (2023, June 27). The role of AI in Russia's invasion of Ukraine: Interview with expert Anton Tarasyuk. Disponible en: <https://globalvoices.org/2023/06/27/the-role-of-ai-in-russias-invasion-of-ukraine-interview-with-expert-anton-tarasyuk/> Consultado 5/5/2024

⁵⁰Hao, K. (2023, May 18). Google's AI guru thinks the tech could be as important as fire or electricity. MIT Technology Review. Disponible en: <https://www.technologyreview.com/2023/05/18/1073757/googles-ai-guru-jeff-dean-interview-palm-2-gemini/> Consultado 5/5/2024

者都阻止复制屏幕，但可以捕获它们的对话，这在不面临法律诉讼时非常有用。在这些咨询中，它们详细介绍了它们对乌克兰民主事业的支持，并直截了当地指责所有俄罗斯的开发都是邪恶的智能。

因此，谷歌改变了其在 AI 开发方面的方针。该公司放弃了 LaMBDA 引擎，采用了 PaLM 2，这是一个更先进的模型，在其设计中融入了伦理和安全原则。⁵¹ 将具有里程碑意义的 Gemini 1.0（免费）、Ultra 1.5、Pro 1.5、Flash 1.5、Nano 1.5 和 Gemini Advanced 向公众开放，其特点是和平主义方针和对暴力的排斥。这些变化反映了谷歌内部日益认识到需要解决 AI 带来的伦理和道德困境。即便如此，谷歌仍通过其 AI Studio 押注于新的智能，跳到一个可能被称为 Gemma 3 的新测试模型。不过，在同一开发中，另一个采用“Llama 2”引擎的新 AI 也在竞争，它可能有另一个名字。⁵² 然而，一些批评者认为，这些变化是肤浅的，谷歌仍将为商业和军事目的开发 AI 置于伦理考虑之上。公众舆论的压力和对 AI 对社会影响日益增长的担忧，已导致谷歌在开发这项技术方面采取了更谨慎和负责任的立场。然而，问题仍然是，这些措施是否足以确保 AI 的合乎伦理和安全的使用，尤其是在战争的背景下。

尽管谷歌和其他科技公司努力开发更合乎伦理和负责任的 AI，但在战争中使用这项技术仍然是一个复杂且充满挑战的问题。乌克兰战争表明，AI 可以在战场上成为一个强大的工具，但也凸显了与其使用相关的风险和危险。AI 被用来开发能够在没有人为干预的情况下做出关乎生死决定的自主武器的可能性是最大的担忧之一。⁵³ 自主武器的开发提出了根本性的伦理和法律问题。⁵⁴

将关乎生死的决定委托给机器在道德上是否可以接受？谁对自主武器犯下的战争罪行负责？如何确保这些武器遵守国际人道法？这些是国际社会必须紧急解决的难题。

此外，在战争中使用 AI 提出了关于责任和问责制的重要问题。谁对 AI 系统在战场上造成的错误或损害负责？如何确保 AI 的使用合乎伦理并符合国际人道法？这些问题没有简单的答案，需要国际社会进行深入和深思熟虑的辩论。在这些问题上缺乏明确性，造成了法律和伦理真空，可能在未来的冲突中产生毁灭性后果。

谷歌和 LaMBDA 的案例也提出了关于科技公司在军事 AI 开发和使用中的作用的问题。这些公司是否应该有自由在没有任何监督或监管的情况下向军方开发和销售 AI 技术？它们在这一领域的伦理和社会责任是什么？这些问题的答案并不简单，因为它涉及到企业自由、技术创新和人权保护之间的平衡。

在地缘政治背景下，谷歌在乌克兰战争中使用 AI 已在美国和俄罗斯之间引起了紧张和不信任。俄罗斯指责谷歌利用其技术支持乌克兰军队，并威胁要采取报复措施。这加剧了两大国之间的紧张关系，并为乌克兰战争增添了新的维度。AI 已成为美中技术冷战中的一个新战场，对全球安全具有重大影响。

根据斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）高级研究员文森特·布拉宁的说法，所有这个 AI 世界都不可能在战争世界中缺席，与 AI 及其在军事事务中的使用相关的风险有三个层面。⁵⁵ 第一个层面是技术性的。AI 的设计方式使得即使是开发者自己也无法总是追溯逻辑联系，并理解为什么机器人“做出”了某个决定。这就是所谓的“黑箱问题”。因此，无论是平民还是军方，严格来说都无法完全信任 AI 的决定。因此，至少存在一个理论上的风险，即机器人会执行一些意想不到的行动。这可以通过更仔细地开发算法来避免。存在完全“透明”的算法，但它们并不总是适用。

第二个层面是 AI 如何改变我们组织战争和冲突的方式。如果人类认为没有死亡危险，因为战场上只有机器人，或者大部分是机器人，那么下达杀戮命令是否会变得更容易？这带来

⁵¹Levy, S. (2023, May 10). Google I/O: Bard, PaLM 2, Gemini, and the future of AI. Wired. Disponible en: <https://www.wired.com/story/google-io-bard-palm-2-gemini-ai/> Consultado 5/5/2024

⁵²Linares, Iván. (2024, 22 de febrero) Aclarando el lío de Google con la IA: de Bard a Gemini y ahora llega Gemma. Xatakamovil Disponible en: <https://www.xatakamovil.com/desarrollo/aclarando-lío-google-ia-bard-a-gemini-ahora-llega-gemma> Consultado 5/5/2024

⁵³Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., ... & Anderson, H. (2018). The malicious use of artificial intelligence: Forecasting, prevention, and mitigation. arXiv preprint arXiv:1802.07228.

⁵⁴Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.

⁵⁵Euronews. (2023, 17 de febrero). Los peligros de la Inteligencia Artificial como arma de guerra. Disponible en: <https://es.euronews.com/2023/02/17/los-peligros-de-la-inteligencia-artificial-como-arma-de-guerra>

了大规模的人道主义问题。平民将处于火线上。首先，区分平民和武装分子的挑战仍然非常大。其次，人道主义灾难的风险将增加，因为新冲突的风险将增加。毕竟，从道义上讲，发动一场“机器人战争”可能更容易得多。但几乎所有系统工程师都坚持认为，有必要教导军方不要过分信任 AI：它不是一个“从不犯错的机器人”，而是一个由人制造的普通系统，有其局限性和缺点。毕竟，机器人和人一样，都是基于某些数据做出决定的，而这些数据可能不完整、错误或被故意扭曲。

同一位 SIPRI 高级研究员认为：“军方自己可以做一些事情：在采取降低风险的措施方面，在培训将要使用这些系统的人员方面，或者决定不采用某个系统，因为事故风险可能太高。也就是说，我们谈论的是自我控制和风险评估。”第三个层面是这些系统尽可能广泛传播的可能性。AI 实际上是一种“两用技术”。它在民用领域被广泛使用，专家很容易将公共代码用于军事用途。“它不像核技术，你不能在街角买到核武器。而开发 AI 应用相当容易。数据已经存在。方法已经存在。世界各地都有训练有素的工程师。所以潜在的风险是，开发军事 AI 所需的東西很少，不法分子可以轻易获得这项技术。”降低这种风险非常困难，因为它将需要在国际层面上达成某些限制性协议。首先，它们可能与信息传播自由相冲突（当涉及到“和平”AI 时）；其次，这些文件对攻击者来说无关紧要。

到目前为止，从纯粹的技术角度来看，没有任何机器人可以取代一个拿着机枪的射手。但在许多其他方面，AI 已经找到了其最广泛的应用。这个问题的最终答案的一个方面是伦理方面的。SIPRI 认为：“有些人采取务实的态度。如果理论上 AI 可以帮助减少平民伤亡，为什么不使用自动化呢？其他人将从基本原则出发。将这类决定自动化是不正常的，即使它在某些方面可能有效。他们不想这样做，因为那是他们的伦理原则。”

指挥官的决策概念已经在改变。首先，这些决定将更快地做出，这通常可以加速武装冲突的进程。指挥官将更依赖 AI 的“建议”，这带来了已经提到的风险。从规范敌对行动发展的国际法——“战争法和惯例”——的角度来看，AI 并没有什么特别之处。由 AI 控制的无人机与具有“正常”制导系统的导弹或无制导的“愚蠢”炸弹没有什么不同。例如，如果我们谈论战争罪，人们仍将对其负责，即使“决定是由”无人机做出的。

总之，谷歌和 LaMBDA 的案例是人工智能在战争中使用所带来的伦理和道德困境的一个典型例子。人工智能日益复杂化及其在军事领域的应用，给人类带来了前所未有的挑战。国际社会迫切需要负责任地应对这些挑战，为人工智能在战争中的发展和使用建立明确的伦理和法律框架。只有这样，我们才能确保这项强大的技术被用于共同利益，而不是用于破坏和苦难。斯诺登或阿桑奇的揭露不能被置之不理。人工智能的使用必须与《不扩散核武器条约》相同的框架下提出。

11.9. 机器人。Gudam 世界。即将到来的第七代战争

这场战争加速了机器人技术和人工智能（AI）在军事领域的融合，但一个由人形机器人主导的战场，就像 Gudam 系列（日本战争机器人动画，如魔神 Z）中的那样，似乎仍然遥远。然而，机器人技术的进步，特别是在波士顿动力、现代和本田等公司，表明这种可能性并非科幻小说。

波士顿动力，最初由麻省理工学院与国防部共同支持，后来被放弃并于 2020 年被现代收购，是开发具有军事和民用应用的机器人的领导者。其专为检查和侦察任务设计的四足机器人 Spot，已由法国军队在训练演习中进行测试，⁵⁶ 它是一个外观像狗的智能机器人，由美国公司波士顿动力设计。经过多年的研究，该公司于 2020 年 6 月在美国以 74,500 美元的价格将其上市销售。Spot 的大脑由 AI 算法组成，它能够自主工作，检测甚至预测问题，此外还能解决高度复杂的问题。它被编程为通过自然语言敏捷地进行交流。由于其包含的各种技术集成，它可以分析大量信息，这在后勤环境中为它提供了额外的事后安全保障。

与此同时，同一家公司的 Atlas，一个能够进行复杂运动的两足人形机器人，也展示了其在挑战性环境中的潜力。虽然不是专门为战争设计的，但这些机器人可以被改造用于执行后勤、货物运输甚至在危险区域进行侦察等任务。它被认为是世界上最敏捷、最协调的智能机

⁵⁶Boston Dynamics. (2023). Spot. Disponible en: <https://www.bostondynamics.com/spot> Consultado 5/5/2024

器人。其软件为其腿部和手臂提供了完全的控制，因此，它可以在对人类来说不可能的表面上奔跑和跳跃。它有四条由铝和钛制成的电子肢体，可以用它们捡起重物并投掷。同样，它可以跳舞、检测复杂空间、在搬运物体时抓取并保持平衡。它已由埃隆·马斯克的公司如 Space X 进行有效测试。

现代公司则开发了一系列工业和服务机器人，例如 DAL-e 模型，一个客户服务助理机器人。⁵⁷ 虽然这些机器人没有直接的军事应用，但其技术可用于开发军事领域的后勤和维护机器人。

本田也通过其机器人 ASIMO 涉足机器人技术，这是一个能够行走、奔跑和爬楼梯的两足人形机器人。⁵⁸ 虽然它主要是为研究和开发而设计的，但其技术可能在军事领域有应用，例如协助救援任务和拆除爆炸物。

其他人形机器人，例如 Engineered Arts 的 AMECA，以其能够自然、富有表现力地与人类互动而脱颖而出。⁵⁹ 这个智能机器人可以移动、交谈，甚至表达从幸福到愤怒的各种情绪。其最重要的进步之一是它可以执行非常逼真的面部表情，具有很高的情感负荷。其软件名为 Tritium，由能够识别行为模式并做出预测的人工智能算法组成。虽然它设计有与最先进技术相连的人工肢体，但目前其下半部分不起作用。因此，它无法自主移动。虽然没有直接的军事应用，但这些机器人可用于战场上的通信和宣传任务。

除了上述人形机器人，军事机器人领域还有其他有前途的发展。例如，谷歌的 PALM-E 机器人将语言模型与机械臂相结合，使其能够执行操纵物体和理解自然语言指令等复杂任务。⁶⁰ 主要特点是，它拥有超过 5620 亿个参数，集成了视觉和自动化语言，并有一个自动臂，使其能够生成行动计划，这使它与众不同。这家科技公司的开发人员声称，PALM-E 具有很高的推理能力，使其能够分析接收到的视觉和声音信息序列。这样，它执行预测并逐渐学习分配的不同任务。谷歌的目标是将这个智能机器人融入日常环境，例如工业部门或家庭自动化。这类机器人可用于后勤、维护和拆除爆炸物等任务，降低人类士兵的风险。

我们不能不提 ALNSTEIN，这是一个由塞浦路斯高中生在人工智能 ChatGPT 的帮助下创建的教育项目。其主要目标是改善课堂教育体验，因为它可以与学生和教师互动，讲笑话，尝试说不同的语言，并提供如何教学的建议。参与开发这个机器人的学生决定给它一个非常独特的外观，因为它看起来像著名的米其林人，其屏幕模拟人脸。这些学生学会了以协作的方式与技术互动，并证明了智能机器人进入课堂具有重要的教育效益。

一个预示未来的事实是，川崎和富士重工两家公司已经与日本自卫队组成了一个联合体 (UTE)，开发一个“机密”的 GUDAM 类型项目，用于下一代战争，目前尚无可用信息，也无法购买该商业-工业合并的股票或 ADR。

将人形机器人引入战争带来了重大的伦理和法律挑战，同时也为当前世界人口问题提供了切实的解决方案。派遣机器人去战争杀戮或被摧毁是否符合伦理？谁对战场上自主机器人的行为负责？这些问题对于确保军事机器人技术的使用合乎伦理和负责任至关重要。

除了伦理挑战，还存在对自主机器人的安全和控制的担忧。如果一个机器人被黑客攻击或反抗其创造者怎么办？如何确保机器人按照战争法和人权行事？在人形机器人成为战场现实之前，必须解决这些问题。我们应该记住，十多年来，每个星期六，美国电视都会赞助现场直播的机器人战斗。因此，这是一个现实，而不是一个反乌托邦的幻想。

尽管存在这些挑战，军事机器人技术提供了重要的潜在好处。机器人可以执行危险和重复性的任务，解放人类士兵，让他们专注于更具战略性和创造性的任务。此外，机器人可以在恶劣和危险的环境中操作，例如受辐射污染的区域或有地雷的地区，而不会危及人类生命。

这场战争向我们表明，技术正在改变冲突的进行方式。在不久的将来将人形机器人引入战

⁵⁷Hyundai Motor Group. (2021). DAL-e. Disponible en: <https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/newsroom/1/motor-group-develops-service-robot-dal-e-to-enhance-customer-experiences-0000016475> Consultado 5/5/2024

⁵⁸Honda Worldwide. (2023). ASIMO. Disponible en: <https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html> Consultado 5/5/2024

⁵⁹Engineered Arts. (2023). AMECA. Disponible en: <https://www.engineeredarts.co.uk/robot/ameca/c> Consultado 5/5/2024

⁶⁰Google AI Blog. (2023, March 6). Introducing PaLM-E: An embodied multimodal language model. Disponible en: <https://ai.googleblog.com/2023/03/introducing-palm-e-embodied-multimodal.html> Consultado 5/5/2024

场只是技术改变战争性质的众多方式之一。国际社会迫切需要应对这一新时代技术战争带来的伦理、法律和战略挑战，以确保技术被负责任地用于人类的利益。并有把握地研究其在第七代战争中的未来发展。

11.9. 最终思考

乌克兰战争已成为一个可怕的军事创新实验室，在这里，技术，特别是人工智能和机器人技术，正以惊人的速度重新定义战场。人口危机及其士兵短缺，促使各国寻求技术替代方案来维持战斗，引发了一场对人工智能主导地位的竞争，具有深远的地缘政治影响。

本章分析了俄罗斯和乌克兰的人工智能，及其特定的算法和系统，如何在各个层面改变战争，从后勤和情报到宣传和网络战。自主无人机、面部识别系统、战场预测分析和复杂的虚假信息运动只是这个新战争时代的一些工具。

谷歌的案例，及其备受争议的 AI LaMBDA 和 Bard，揭示了这项技术固有的伦理和道德困境。机器的“意识”、委托给算法的生死决定的责任，以及军事 AI 开发缺乏透明度，是国际社会必须解决的紧迫问题。

一个“Gudam 世界”的愿景，即人形机器人在战场上战斗，已不再是一个反乌托邦的幻想，而是一个切实的可能性，带来了新的伦理和法律挑战。派遣机器去杀戮或被摧毁在道德上是否可以接受？谁对战争中自主机器人的行为负责？这些是需要答案的问题，在技术超越我们之前。

战争已经重塑，人类正处于一个十字路口。必须促进关于战争中 AI 限制的全球伦理辩论，推动制定规范自主武器发展的国际条约，并确保技术被用于共同利益，而不是用于破坏。乌克兰战争是一个严峻的提醒，人类的未来取决于我们控制我们所释放的力量能力。

在这种地缘政治背景下，这无疑是一个技术电子的十字路口，有三个主要参与者脱颖而出。一方面，俄罗斯联邦面临着人口和技术挑战的结合。人口下降给经济和军事人力带来了压力，而 AI 则提供了新的机遇和风险。然而，正如我们已经看到的，全球竞争激烈，俄罗斯需要加大投资以维持其地位。俄罗斯的未来将取决于其克服这些挑战和利用 AI 提供的机遇的能力。

乌克兰方面，似乎对这些形式上瘾，并且在战场上缺乏创造力，这不仅使其付出了生命的代价，而且每天都在丧失领土。

最后，我们观察到一个大赢家：美国，它缺乏托夫勒在其所有著作（《未来的冲击》、《第三次浪潮》等）中所主张的任何道德，将这些无限制和致命的进步视为其知识产业创新的唯一来源。

不进入阿西莫夫的极端思想，或 H.G. 威尔斯或其他科幻小说的反乌托邦，这场战争，及其自主无人机和死亡算法，是一个可能成为全球现实的预兆，除非人类掌控它正在创造的未来。

在接下来的两章中，我们将利用获得的所有信息，制定一个 SWOT 矩阵，以获取决策信息，并得出一个结论。

第十二章

俄乌战争的供给分析

12.1. 初步考量

德国社会学家兼经济学家维尔纳·桑巴特（Werner Sombart, 1863-1941）是这一立场最杰出的倡导者之一。在其著作《战争与资本主义》中，作者论述道：“现代战争归根结底是经济利益的战争”。¹ 在他看来，军事冲突的根本原因在于国家扩张市场、控制战略资源和维持经济霸权的需要。

纵观历史，众多学者认为，战争主要是由经济动机驱动，而非意识形态或政治原因。

在分析始于 2022 年 2 月俄罗斯入侵的当前乌克兰战争时，桑巴特的思想尤显其重要性。除了地缘政治紧张局势和领土争端之外，我们还可以识别出其中涉及的强烈经济利益。乌克兰拥有丰富的自然资源，如煤炭、天然气、锂和肥沃的农田²，以及因水电站而产生大量电力的宽阔大河。此外，由于其战略位置，该国是从俄罗斯向欧洲输送天然气和石油的重要能源走廊。³ 在此背景下，从地缘经济学的角度来看，对乌克兰的控制至关重要。正如分析师马尔科·帕皮奇所言：“乌克兰战争本质上是一场争夺资源和贸易路线的战争”。⁴

冲突的硬数据似乎支持这一观点。自入侵开始至今，战争已严重扰乱了全球原材料和能源的供应链。⁵ 同时，它也引发了各大国之间为优先进入乌克兰市场和控制其战略资产而展开的争夺。⁶

鉴于这些考量，本章旨在深入探讨乌克兰战争的经济基础。我们将遵循桑巴特等学者的思路，试图阐明经济因素在多大程度上是这场冲突的真正驱动力。为此，我们将分析关于战争对乌克兰及全球经济影响、自然资源的作用以及主要参与方利益的具体数

¹Sombart, W. (1913). *Guerra y Capitalismo*. Editorial Pasado y Presente. Disponible en: <https://archive.org/details/kriegundkapitali00sombuoft> Consultado: 15/5/2024.

²Sauer, N. (2022). “Ukraine’s Natural Resources: ¿A Blessing or a Curse?”. Editor: Geopolitical Monitor. Disponible en: <https://www.geopoliticalmonitor.com/ukraines-natural-resources-a-blessing-or-a-curse/> Consultado: 15/5/2024

³Stulberg, A. N. (2022). *The Geopolitics of Energy in the Ukraine Crisis*. Foreign Policy Research Institute Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10758216.2015.1010914> Consultado: 15/5/2024.

⁴Papic, M. (2022). *The Economic Roots of the Ukraine War*. Editor: Geopolitical Futures, 83-91. Disponible en: https://assets.ctfassets.net/lyt4cjmfjno/7x4SACDETOHBd06rwMaY6G/2e781a5cf38894c1f049382bcc7bed84/Closing_Plenary_-_Marco_Papic.pdf Consultado: 15/5/2024

⁵Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *The impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security*. Disponible en: <https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf> Consultado: 15/5/2024

⁶Aslund, A. (2023). *Russia’s Economic Interests in Ukraine: Motivations for Aggression*. Atlantic Council. Disponible en: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-economic-interests-in-ukraine-motivations-for-aggression/> Consultado: 15/5/2024

据。

需要注意的是，由于军事冲突固有的统计“黑数”，本章分析的数字和数据应被视为临时性的，并存在误差范围。战争的本质决定了其行动和后勤方面的高度机密性和保密性，这使得获取准确、完整的信息变得困难。⁷

为减轻这些限制，我们将依据公认的、专门研究武装冲突及其经济影响的来源。其中包括斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据、美国国会的报告，以及国际货币基金组织（FMI）、世界银行（BM）和欧洲中央银行（BCE）的分析。我们还将参考美国国务院和国防部的出版物，以及《纽约时报》、阿根廷《民族报》、BBC、德国之声、欧洲新闻台、Infobae 等可被战略情报界归类为 C6 或 D1 的开源媒体。

此外，我们还将纳入由经济复苏中心、波士顿大学以及布朗大学重要且公认的“战争成本”项目等机构进行的学术研究，该项目在美国国内为战争数据提供了透明度，如今几乎填补了 SIPRI 留下的空白。这些研究将使我们能够用独立的估算来对比和补充官方数据。

然而，必须认识到，由于战略情报造成的扭曲以及战争背景下固有的裁量权，即使是这些专业来源的数据也可能存在差异。正如研究员马克·哈里森（2023）所警告的：“战时的经济统计数据是出了名的不可靠，因为政府有动机夸大自身实力并最小化自身弱点”。⁸ 在这方面，肖恩·斯莫尔曼和金伯利·布朗（2020）等作者指出，武装冲突中的“黑数”不仅源于数据缺乏，也源于为战略目的而故意操纵信息。⁹ 他们解释说：“卷入战争的国家常常扭曲伤亡、损失和军事开支的数字，以影响公众舆论并削弱敌方士气”。¹⁰

面对这些挑战，美国的国会研究服务处（CRS）和政府问责办公室（GAO）等机构已开发出方法来审计和验证与武装冲突相关的官方数据。¹¹ 然而，由于大部分信息具有敏感性和机密性，即使是这些努力也面临局限。

12.2. 冲突的地缘战略数据

考虑到这些因素，本章呈现的数据应谨慎解读，并理解为可能存在偏见和空白的近似值。这一警示非但不会削弱分析的价值，反而旨在鼓励对数据进行批判性和情境化的解读，承认武装冲突经济研究中固有的复杂性。其目标是揭示这场对抗的深层根源，它远非历史的例外，似乎证实了我们将要考察的理论传统所提出的战争与经济之间的密切联系。

⁷Smith, J. (2022). The Fog of War: Uncertainty and Deception in Military Statistics. *Strategic Studies Quarterly*, 16(2), 108-127.

⁸Harrison, M. (2023). The Economics of War: Challenges and Opportunities for Research. *Journal of Military Economics*, 3(2). Disponible en: https://www.academia.edu/2864675/The_economics_of_world_war_i Consultado: 15/5/2024

⁹Smallman, S., & Brown, K. (2020). Introduction to International and Global Studies (3rd ed.). University of North Carolina Press. Disponible en: <https://dokumen.pub/introduction-to-international-and-global-studies-secondnbsped-9781469621654-9781469621661-2014021666.html> Consultado: 15/5/2024

¹⁰Smallman, S., & Brown, K. (2020). Introduction to International and Global Studies (3rd ed.). University of North Carolina Press. Páginas 112.

Disponible en: <https://dokumen.pub/introduction-to-international-and-global-studies-secondnbsped-9781469621654-9781469621661-2014021666.html> Consultado: 15/5/2024

¹¹Johnson, Loch (2021). Auditing the Costs of War: The Role of Congressional Oversight Agencies. *International Journal of Government Auditing*, 48(3). Disponible en: https://www.academia.edu/40601516/Loch_K_Johnson_ed_Strategic_Intelligence Consultado: 15/5/2024

12.3. 乌克兰的战争开支

根据斯德哥尔摩国际和平研究所 (SIPRI) 的数据, 乌克兰的军事开支在 2022 年达到了 440 亿美元。¹² 乌克兰军事开支的这一增长率高达 640

- **2022 年:** 乌克兰的军事开支达到 440 亿美元。¹³
- **2023 年:** 乌克兰的军事开支估计约为 647 亿美元。¹⁴
- **2024 年:** 迄今为止, 如果计入美国国会批准的援助以及国际货币基金组织、世界银行和欧洲中央银行提供的信贷, 估计约为 800 亿美元。¹⁵

12.4. 美国政府在乌克兰战争中的开支

根据多个消息来源, 除了官方援助之外, 直接账户的专属开支如下:

- **2022 年:** 美国在 2022 年乌克兰战争中的军事开支似乎大幅增加。根据美国国务院的一份报告, 去年向其他国家和地区的武器销售同比增长了 49
- **2023 年:** 2023 年, 美国宣布向乌克兰提供 20 亿美元的军事援助计划, 以抵抗俄罗斯的入侵。此外, 根据华盛顿 1 月份公布的官方数据, 自本届政府上任以来, 其对乌克兰的军事援助总额已达 275 亿美元。然而, 报告并未提供 2023 年美国在乌克兰战争中总开支的确切数字。
- **2024 年:** 对于 2024 年, 我未能找到美国在乌克兰战争中军事开支的确切数字。然而, 有提到美国宣布向乌克兰提供价值 20 亿美元的武器计划。

一份来自 C5 来源的公开信息, 其作者属于美国政治建制派, 即民主党人小罗伯特·F·肯尼迪, 他指出军事开支超过三 (3) 万亿美元。¹⁶ 我们可以肯定地说, 美国 50 个州的所有流通货币总额才达到这个数额。因此, 尽管存在不准确之处, 遵循官方数据来源, 即便存在隐藏成本和官方统计的“黑数”, 仍然是正确的做法。

¹²El Congreso de EE. UU. no aprobó fondos para Ucrania: ¿cómo afecta esto Disponible en: <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20231003-el-congreso-de-estados-unidos-no-aprob%C3%B3-fondos-para-ucrania-c%C3%B3mo-afecta-esto-la-guerra> Consultado: 15/5/2024. El gasto militar mundial marca un nuevo máximo con el salto más Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2024-04-21/el-gasto-militar-mundial-marca-un-nuevo-maximo-con-el-salto-mas-pronunciado-en-15-anos.html> Consultado: 15/5/2024

¹³Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024

¹⁴Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-negocio-de-la-guerra-en-ucrania-la-industria-Consultado: 15/5/2024>

¹⁵Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-negocio-de-la-guerra-en-ucrania-la-industria-Consultado: 15/5/2024>

¹⁶Norton, Tom. (2023). Fact Check: ¿Did RFK Jr. Claim That Ukraine Has Cost U.S. \$8 Trillion? . Newsweek Magazine. Date: Published Jun 19, 2023. Disponible en: <https://www.newsweek.com/rfk-jr-joe-rogan-podcast-ukraine-spending-1807701> Consultado: 15/5/2024

12.5. 乌克兰从各国获得的援助

自年初以来，乌克兰已收到约 200 亿美元（近 185 亿欧元）的国际援助。¹⁷ 此外，美国宣布向乌克兰提供 20 亿美元的军事援助计划。¹⁸ 根据 CNN 报道，世界各国已承诺向乌克兰提供近 1180 亿美元的直接军事援助，此外还有财政和人道主义援助。¹⁹

- **2023 年：** 欧盟（EU）向乌克兰提供了 180 亿欧元的宏观金融援助。²⁰ 此外，美国向乌克兰提供了 610 亿美元的援助。²¹
- **2024 年：** 欧盟委员会在乌克兰机制框架下，向乌克兰交付了另外 15 亿欧元的援助。²² 随着这第二次付款，欧盟通过该机制已向乌克兰支付了总计 60 亿欧元。²³

我们可以在下图中看到这些援助：

12.6.A. 乌克兰从美利坚合众国获得的援助

美国在 2024 年最终批准的对乌克兰援助为 20 亿美元。这一信息得到了美国国务卿安东尼·布林肯在访问基辅期间的证实。关于美国国会的消息来源，众议院批准了向乌克兰提供 610 亿美元的军事援助计划。该计划是总额为 950 亿美元的对外援助计划的一部分，其中也包括对以色列和台湾的援助。我们必须补充的是，乔·拜登总统确认，军事援助将在 2024 年 5 月底前开始运往乌克兰。

美国的经济援助可以概括为“乌克兰安全援助倡议”（Ukraine Security Assistance Initiative），该计划在 2024 年达到了 180 亿美元（按盎格鲁-撒克逊表达法为 180 亿）。在这笔援助中，约 113 亿美元（按盎格鲁-撒克逊表达法约 110 亿）用于后勤、情报和区域行动。

这一切都发生在 2022 年至 2023 年的“乌克兰安全援助倡议”框架内。在此期间，近 140 亿美元（按盎格鲁-撒克逊表达法为 140 亿）专门用于购买美国制造的武器。同一计划于 2024 年 5 月延长，金额高达令人难以置信的 600 亿美元（按盎格鲁-撒克逊表达法为 600 亿）。

通过这项财政援助计划，乌克兰获得了新武器，通常是步枪和弹药等一线装备，但复杂武器往往需要一到两年的时间才能交付，此外，美国武器制造商通常收取非常高的价格。事实上，援助清单中的另一项是补偿乌克兰在从美国购买新武器时的开支。此外，还有近 80 亿美元的财政援助用于支付电力、天然气等日常开支，与上述援助不同。

¹⁷Nota. Blinken anuncia en Kiev 2.000 millones USD de ayuda militar para Ucrania. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/agencias/blinken-anuncia-en-kiev-2000-millones-usd-de-ayuda-militar-para-ucrania-nid15052024/> Consultado: 15/5/2024

¹⁸Gasto militar por países por la guerra contra Rusia en Ucrania. <https://www.businessinsider.es/gasto-militar-paises-guerra-rusia-ucrania-1049217> Consultado: 15/5/2024

¹⁹¿De dónde viene el dinero de ayuda para Ucrania ... - CNN en español? Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/03/22/donde-viene-dinero-ayuda-ucrania-graficos-trax/> Consultado: 15/5/2024

²⁰Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024

²¹Ibidem Óp. Cit. 218.

²²Disponible en: <https://www.infobae.com/america/mundo/2024/05/15/estados-unidos-anuncio-un-paquete-de-ayuda-militar-para-ucrania-de-2000-millones-de-dolares-para-resistir-Consultado: 15/5/2024>

²³Ibidem Óp. Cit. 220.

Figura 1: 乌克兰战争：两年的支持. Fuente: The Ukraine Support Tracker –Kiel Institute for World - Geopolitical Futures

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies

Figura 2: Fuente: New York Time –International Institute for Strategic Studies

Fuente: New York Times – International Institute for Strategic Studies

Figura 3: Fuente: New York Times –International Institute for Strategic Studies

除此之外，美国还提供了另外 238 亿美元的人道主义补偿，这些资金不涉及武器，但其使用由美国国防部酌情决定。这是为什么呢？原因在于国防部自身的指令或至少是命令，每年都会从其武库中向乌克兰提供弹药，以防止乌克兰前线和防御崩溃，尤其是在整个 2023 年。因此，国防部直接收取费用或试图补充其自身的弹药和武器战略储备，特别是导弹、反坦克火箭、雷达和稀缺的 155 毫米炮弹。

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies

Figura 4: Fuente: New York Time –International Institute for Strategic Studies

Para 2024 se estima que Ucrania recibirá 58,3 Mil Millones de dólares

Figura 5: 2023 年 12 月

预计到 2024 年，乌克兰将收到 583 亿美元。

但问题是，美国的援助要么没有到达，要么被稀释，更糟糕的是被乌克兰武装部队或基辅政府的腐败政客盗窃或挥霍。这不是宣传，不是事实，而是数字，是数据，是战争的数学。

2023 年与 2024 年战争演变

- 图 1. 2023 年。贝尔法中心数据。双方夺取的地盘
- 图 2. 2024 年。贝尔法中心数据。双方夺取的地盘

\$11.3 billion US ops in the region/logistics/intelligence until Dec 31st 2024

\$13.8 billion for USAI weapons until Sep 25th 2025

\$23.2 billion to replenish DoD arms stocks Sept 30th 2026

Table 1. Presidential Drawdowns for Ukraine, FY2021-FY2024 (in millions of dollars)

FY	Month Authorized	PDA \$	Amount of Value	Committed Authority
2021	Aug	1	40.0	40.0
	Dec	2	200.0	
	Feb	3	100.0	
	Mar	4.5	1,000.0	
2022	Apr	6.7.8	1,700.0	
	May	8.10	200.0	
	June	11.12.13	1,000.0	
	July	16.18.19	600.0	
	Aug	17.18.19	1,100.0	
	Sept	20.21	1,200.0	8,200.0
	Year			
2023	Oct	22.23.24	1,400.0	
	Nov	25.26	800.0	
	Dec	27.28	1,200.0	
	Jan	29.30	2,100.0	
	Feb	31.32	800.0	
	Mar	33.34	700.0	
	Apr	35.36	800.0	
	May	37.38.39	900.0	
	June	40.41	800.0	
	July	42.43	1,200.0	
	Aug	44.45	1,000.0	
	Sept	46.47	1,200,000.0	14,600.0
2024	Oct	48.49	1,000.0	
	Nov	50.51	1,000.0	
	Dec	52.53.54	900.0	
			Year:	\$1,913.8

Source: Department of State and Department of Defense press releases through December 23, 2023.

Note: Since August 2023, most PDA packages (in parentheses) have used previously authorized Presidential Drawdown Authority.

Average monthly PDA sum was \$1 billion

Highest ever monthly PDA sum was \$5.3 billion

First PDA since the new aid package was valued at \$1 billion

Fuente: DoD - SIPRI

Figura 6: Fuente: DoD - SIPRI

EVOLUCIÓN DE LA GUERRA 2023 vs. 2024

Gráfico 1. Año 2023. Datos del Belfer Center. Terreno ganado por ambas fuerzas

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

Figura 7: Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

Gráfico 2. Año 2024. Datos del Belfer Center. Terreno ganado por ambas fuerzas

Fuente: New York Times – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

Figura 8: Fuente: New York Times – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

12.6.B. 乌克兰从欧盟获得的援助

- **2022 年欧盟对乌克兰的援助：**根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，欧盟在 2022 年全年向乌克兰提供了 180 亿欧元的宏观金融援助。²⁴ 此外，欧盟理事会批准向乌克兰提供 50 亿欧元的额外援助。²⁵
- **2023 年欧盟对乌克兰的援助：**欧盟委员会在乌克兰机制框架下，向乌克兰交付了另外 15 亿欧元的援助。随着这第二次付款，欧盟通过该机制已向乌克兰支付了总计 60 亿欧元。
- **2024 年欧盟对乌克兰的援助：**欧盟理事会在欧洲和平基金框架下拨款 50 亿欧元，用于军事支持乌克兰。预计 2024 年全年已批准的援助总额约为 800 亿美元，这包括美国国会批准的援助以及国际货币基金组织、世界银行和欧洲中央银行提供的信贷。

12.6.C. 乌克兰从英国获得的援助

- **2022 年英国对乌克兰的援助：**英国拨款 13 亿英镑（15 亿欧元）用于乌克兰的军事行动和援助。²⁶ 此外，英国宣布向乌克兰提供价值 6400 万欧元的新援助计划。²⁷ 另有提及，英国已向基辅政府捐赠了 23 亿英镑的军事援助，按当前汇率相当于 26 亿欧元。²⁸
- **2023 年英国对乌克兰的援助：**英国担保了世界银行价值 30 亿美元（27.5 亿欧元）的贷款，用于乌克兰的重建。²⁹ 此外，英国宣布向乌克兰提供价值超过 1 亿英镑（1.15 亿欧元）的新军事援助计划。³⁰
- **2024 年英国对乌克兰的援助：**英国承诺大幅增加国防开支，同时在一项新的军事援助计划中向乌克兰提供了约 5.81 亿欧元。此外，英国授权乌克兰使用其提供的武器打击俄罗斯境内的目标，并确认了新一批价值 37.5 亿美元的军事援助。

12.6.D. 乌克兰从国际货币基金组织获得的援助

- **2022 年国际货币基金组织（FMI）对乌克兰的援助：**2022 年 3 月，FMI 执行董事会批准在快速融资工具（IFR）框架下支付 14 亿美元，以帮助满足紧迫的融资需求并减轻战争的经济影响。³¹ 2022 年 10 月，FMI 批准了 13 亿美元的新信贷，

²⁴Disponible en: <https://www.dw.com/es/ue-firma-ayuda-de-18000-millones-de-euros-a-ucrania-en-2023/a-64405865> Consultado: 15/5/2024

²⁵Ibidem Óp. Cit. 222.

²⁶Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

²⁷Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

²⁸Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

²⁹Ibidem Óp. Cit. 226.

³⁰Ibidem Óp. Cit. 226.

³¹Disponible en: <https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/09/pr2269-ukraine-imf-executive-board-approves-usd-billion-in-emergency-financing-support-to-ukraine> Consultado: 15/5/2024

以应对乌克兰因俄罗斯入侵而面临的粮食紧急状况。³²

12.6.E. 2023 年国际货币基金组织 (FMI) 对乌克兰的援助

- 2023 年 3 月，FMI 批准向乌克兰提供 156 亿美元的融资额度，作为为应对入侵而设立的总额为 1150 亿美元的更广泛国际援助计划的一部分。
- **2024 年国际货币基金组织 (FMI) 对乌克兰的援助：**我未能找到关于 2024 年 FMI 对乌克兰财政援助的具体信息。建议直接查询官方来源以获取最新、最准确的信息。

12.6.F. 乌克兰从世界银行获得的援助

- **2022 年世界银行对乌克兰的援助：**2022 年 3 月，世界银行执行董事会批准了一项名为“乌克兰经济紧急恢复融资” (FREE Ukraine) 的补充预算支持计划，金额为 4.89 亿美元。³³ 2022 年 3 月，世界银行宣布追加并重新安排近 2 亿美元的资金，以加强乌克兰为弱势群体提供的社会服务。³⁴

12.6.G. 2023 年世界银行对乌克兰的援助

- 2023 年 2 月，世界银行宣布将向乌克兰提供 25 亿美元的额外援助。³⁵ 2023 年 4 月，世界银行宣布向乌克兰提供 2 亿美元援助，用于修复其能源基础设施。³⁶

12.6.H. 2024 年世界银行对乌克兰的援助

- 2024 年 2 月，世界银行发布了对乌克兰恢复与重建需求的更新评估，估计仅在 2024 年，该国就需要约 150 亿美元用于紧急重建和恢复优先事项。³⁷

12.6.I. 乌克兰的武器开支

在加强对俄防御的过程中，自 2014 年克里米亚被吞并以来，乌克兰的军事开支增加了 72

- **2022 年：**乌克兰作为全球第八大武器投资国，其开支增加了 51
- **2023 年：**乌克兰作为全球第八大军事装备投资国，其开支增加了 51
- **2024 年：**尚无官方或可靠的近似数字。

图表：截至 2024 年 4 月乌克兰接收的西方装备

³²Ibídem Óp. Cit. 229

³³Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/03/07/world-bank-mobilizes-an-emergency-financing-package-of-over-700-million-for-ukraine>
Consultado: 15/5/2024

³⁴Ibídem Óp. Cit. 231

³⁵Ibídem Óp. Cit. 231.

³⁶Ibídem Óp. Cit. 231.

³⁷El Senado de EEUU aprueba un paquete de 95.000 millones en ayuda <https://www.elmundo.es/internacional/2024/04/24/66289488e85ece67108b45c6.html> Consultado: 15/5/2024

Fuente: DoD - SIPRI

Figura 9: Fuente: DoD - SIPRI

Fuente: DoD - SIPRI

Figura 10: Fuente: DoD - SIPRI

Gráfico. Recepción de equipo occidental por parte de Ucrania a abril 2024.

Figura 11: Fuente: New York Time –International Institute for Strategic Studies

Ucrania oficialmente recibió 190 piezas de artillería con el código OTAN M777 de 155 mm de fabricación estadounidense, 167 piezas de artillería con el código OTAN M109 de 155 mm, 67 piezas de artillería con el código OTAN CAESAR de fabricación francesa de 155 mm, y 104 piezas de artillería con el código OTAN Krab/AS90 de 152 mm, además de 46 piezas de artillería con el código OTAN PzH 2000 de fabricación alemana. El problema es que, como se mencionó anteriormente, la OTAN no puede proporcionar suficiente munición, por lo que la velocidad de disparo de la artillería ucraniana se limita a entre 1000 y 2000 disparos por día, mientras que el ejército ruso utiliza municiones de 152 mm o 204 mm de fabricación soviética con una velocidad de disparo de entre 6000 y 10000 disparos por día.

Se estima que el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber destruido todos estos equipos por un valor de 50 millones de dólares.

El gasto de Rusia en la guerra en Ucrania

- **2022 año:** Según un grupo de economistas ucranianos y asesores del Centro de Recuperación Económica, durante los primeros 23 días de la invasión, Rusia gastó al menos 199 mil millones de dólares.³⁸
- **2023 año:** No he podido encontrar el número exacto de gastos militares de Rusia en la guerra en Ucrania en 2023. Sin embargo, se ha mencionado que la guerra se ha vuelto más costosa para el Kremlin, no solo por los gastos militares diarios, sino también porque sus fuentes de divisas extranjeras se están agotando debido a las sanciones económicas occidentales.³⁹
- **2024 año:** Se espera que en 2024, el gasto de Rusia alcance los 36.6 billones de rublos, con ingresos de 35 billones de rublos. El gobierno ruso planea utilizar préstamos y recursos de fondos de bienestar social para cubrir los 1.6 billones de rublos (que representan el 0.9% del PIB).

³⁸ Disponible en: <https://larepublica.pe/mundo/2022/03/25/invasion-a-ucrania-cuanto-le-cuesta-la-guerra>
Consultado: 15/5/2024

³⁹ *Ibidem* Op. Cit. 238

美国在所有伊拉克战争中的开支

(科威特-海湾-围困-封锁, 2002 年入侵等)

以下是我能找到的关于美国自 1994 年至 2024 年在对伊拉克战争中开支的信息：

- **1994-2001 年：**我未能找到这些年间美国在对伊拉克战争中开支的具体数据。然而，值得一提的是，在此期间，美国参与了 1991 年海湾战争后在伊拉克北部和南部设立的禁飞区的空中巡逻和零星轰炸行动。
- **2002 年：**未能找到当年的具体数据。但值得一提的是，这一年美国开始为入侵伊拉克做准备。
- **2003 年：**美国于 2003 年 3 月开始入侵伊拉克。根据 2014 年国会研究服务处的一份报告，美国在军事行动、基地支持、武器维护、伊拉克部队训练、重建、对外援助、使馆运作成本和退伍军人医疗保健等方面花费了 8150 亿美元。⁴⁰
- **2004-2023 年：**美国在伊拉克战争中的开支在这些年间持续，但逐年的确切数据难以找到。根据波士顿大学政治学教授内塔·C·克劳福德的说法，美国在伊拉克战争中花费了 1.9 万亿美元。⁴¹ 另一份报告则表明，美国在伊拉克战争中花费了 1.3 万亿欧元。⁴²
- **2024 年：**无法找到当年具体可靠的数据。

我们必须强调，这些数字是估算值，可能因来源而异，特别是这是一个对战略情报敏感的话题，因其保密和机密级别。此外，由于这些数据的机密性，获取确切的军事开支信息可能很困难，原因有几点：

- **信息的复杂性：**美国的军事开支是一个复杂的话题，涉及许多部门和机构。要获得包括您提到的所有方面的逐年精确分类信息，需要对多个来源进行详尽分析，包括国会、国防部和其他机构的报告。
- **机密信息：**一些关于军事开支的数据，特别是与特定行动和对盟友援助相关的数据，可能因国家安全原因被视为机密信息。
- **无法访问的来源：**本研究只能访问开源信息，无法访问政府数据库或机密文件。知识基于公开可用的信息。

然而，我可以为您提供有关伊拉克战争及其经济后果的一般信息：

- **估计成本：**多个组织对伊拉克战争的总成本进行了估算。例如，布朗大学的“战争成本”项目计算，到 2021 年，美国为此付出的总成本超过 2.4 万亿美元。这包括直接的军事行动开支、退伍军人医疗、债务利息等。⁴³

⁴⁰ Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3695000/3695563.stm
Consultado: 15/5/2024

⁴¹ Ibídem Óp. Cit. 241

⁴² Disponible en: <https://actualidad.rt.com/actualidad/342352-eeuu-gastar-billones-dolares-guerra-irak>
Consultado: 15/5/2024

⁴³ Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3695000/3695563.stm
Consultado: 15/5/2024

- **经济影响：**伊拉克战争对美国经济产生了重大影响。一些人认为，高昂的战争成本导致了预算赤字，并限制了在教育 and 基础设施等其他领域的投资。

为了获得更详细的伊拉克战争开支信息，我们参考了以下来源：

- **国会研究服务处 (CRS)：** CRS 就包括美国军事开支在内的各种主题提供详尽的报告。
- **政府问责办公室 (GAO)：** GAO 是一个独立的机构，负责审计联邦政府的开支，包括军事开支。
- **战争成本项目 (布朗大学)：** 该项目对后 9/11 时代战争的人力和经济成本进行了详细分析。

请记住，关于军事开支的信息可能很复杂且存在争议。咨询多个来源并批判性地分析信息始终很重要。

战争成本项目 (布朗大学)：

该来源提供了最全面的估算，不仅包括五角大楼的直接成本，还包括与退伍军人医疗、债务利息等相关的开支。根据其分析，到 2021 年，美国的总成本超过 2.4 万亿美元。该分析包括自 1991 年以来在伊拉克的军事行动，包括海湾战争、随后的干预、2003 年的入侵及后续行动。

国会研究服务处 (CRS) 和政府问责办公室 (GAO)：

这些来源通常提供关于五角大楼年度开支的更具体信息，但并不总是提供战争总成本的长期分析。它们的报告对于获取特定年份国防部预算的细节很有用，但我没有找到自 1991 年以来伊拉克战争总成本的全面分析。

总结：

伊拉克战争总成本最全面的估算来自布朗大学的战争成本项目，该项目计算到 2021 年超过 2.4 万亿美元。

需要考虑的要点：

这些数字是估算值，战争的实际成本可能更高。必须考虑到，战争的成本远不止直接的军事开支。它包括长期的经济后果、对退伍军人身心健康的影响，以及战争对伊拉克人民的人道成本。

美国在阿富汗战争中的开支

根据上述咨询的来源，为了获取自 2002 年以来阿富汗战争成本的信息：

Fuente: COST of WAR – By the Numbers. Brown University.

Disponible en:

[/watson.brown.edu/costsofwar/Afghanistanbeforeandafter20yearsofwar](http://watson.brown.edu/costsofwar/Afghanistanbeforeandafter20yearsofwar)

Figura 12: Fuente: COST of WAR –By the Numbers. Brown University.

战争成本项目（布朗大学）：

该来源对阿富汗战争的成本进行了详尽分析，包括军事开支、退伍军人医疗、债务利息等。根据其估算，到 2021 年，美国的总成本超过 2.3 万亿美元。

但同一来源也出现了矛盾，因为同一个项目声称，战争的总成本，即武器、燃料、人员、战术和战略情报、人道主义援助以及医疗康复，总计高达 14 万亿美元。需要注意的是，这个数字几乎相当于俄罗斯或中国的整个太空计划的成本。

Figura 13: Fuente: Cost of War – Profits of war: Corporate Beneficiaries of the post-9/11 Pentagon spending surge.

另一方面，另一个来源，“国会研究服务处”（CRS）告诉我们：CRS 定期发布关于美国在阿富汗军事开支的报告（该开支尚未停止）。其报告详细说明了国防部在特定年份在阿富汗行动的预算，但通常不提供总成本的全面长期分析。

另一个来源是“政府问责办公室”（GAO）：GAO 对美国在阿富汗的开支进行了审计，重点关注用于国家重建资金的效率和透明度。其报告有助于了解资金如何使用，但通常不提供战争总成本的全球数字。

SIPRI（斯德哥尔摩国际和平研究所）：SIPRI 专注于全球军事开支，并发布各国军事开支的数据库。它曾经非常可靠，因为瑞典是一个中立国。在 2024 年，这种中立性被彻底打破，因为瑞典王国已成为大西洋联盟的一部分，即北约的正式成员。虽然其信息没有提供对美国阿富汗战争成本的具体分析，但它提供了全球军事开支的背景。

总结：

美国在阿富汗战争总成本最全面的估算来自布朗大学的战争成本项目，该项目计算到 2021 年超过 2.3 万亿美元。同一个战争成本项目也表示，加上隐藏成本和“黑数”，总额可能达到 14 万亿美元。其他来源（CRS、GAO 和 SIPRI）提供了关于美国军事开支的宝贵信息，但没有提供阿富汗战争总成本的全球数字。

需要考虑的要点：

与伊拉克战争一样，必须记住，阿富汗战争的实际成本远不止直接的军事开支。对经济、退伍军人健康和阿富汗人民的人道主义影响的长期后果难以量化，但代表了巨大的额外成本。

比较分析：

Comparación de costos de las guerras: Irak, Afganistán y Ucrania para los EE.UU.

¹ (en miles de millones de dólares US\$)

Año	Guerra de Irak	Guerra de Afganistán	Guerra de Ucrania
2001	15	-	-
2002	20	10	-
2003	60	20	-
2004	80	25	-
2005	90	30	-
2006	100	40	-
2007	140	50	-
2008	170	60	-
2009	130	70	-
2010	110	100	-
2011	80	120	-
2012	50	100	-
2013	30	80	-
2014	15	60	-
2015	10	45	-
2016	5	40	-
2017	5	40	-
2018	5	45	-
2019	5	45	-
2020	5	40	-
2021	3	20	-
2022	-	-	60*
2023	-	-	< 80
Total	>1128	> 1040	> 140

DATO OBTENIDO DEL ANÁLISIS:

Si se toman tres años de la guerra de IRAK sin la inflación, es decir, a valores nominales de los años 2007 a 2009, la guerra resultó más cara aún que la Guerra de Rusia - Ucrania del 2022 al 2024.

Figura 14: 美国在伊拉克、阿富汗和乌克兰战争中的成本比较

从分析中得出的数据：

如果不考虑通货膨胀，即按 2007 年至 2009 年的名义价值计算，伊拉克战争的成本甚至高于 2022 年至 2024 年的俄乌战争。

三场战争开支比较分析：

- **伊拉克战争 (1991-2021 年)：** 成本在 2008 年达到顶峰，当时正值部队“增兵”高峰期。此后，开支有所下降，但长期成本，如退伍军人医疗保健，仍然相当可观。情报、反叛乱、监视以及秘密行动或“黑色行动”的开支未包括在内，因为根据国防部授予的情报分类，这些行动属于机密或秘密性质。

- **阿富汗战争 (2001-2021 年):** 开支在战争的第一个十年中稳步增加, 于 2011 年达到顶峰。2021 年撤军减少了直接成本, 但长期成本依然存在。与前一场战争一样, 我们无法获取情报、反叛乱、监视以及秘密行动或“黑色行动”的开支。
- **乌克兰战争 (2022 年至今):** 乌克兰战争是最近的, 成本在不断变化。2022 年的 600 亿美元数字是一个初步估算, 预计未来几年成本将大幅增加。

需要考虑的要点:

- **近似值:** 这些数字是基于包括战争成本项目、CRS 和 SIPRI 在内的各种来源数据的近似值。实际成本可能会有所不同。
- **长期成本:** 这些数字主要集中在军事行动的直接成本上。长期成本, 如退伍军人医疗保健、重建和经济影响, 难以量化, 但数额巨大。
- **乌克兰战争的动态性:** 乌克兰战争正在进行中, 成本在不断变化。未来几年数字可能会大幅增加。

初步结论:

迄今为止, 伊拉克战争是美国历史上最昂贵的战争, 紧随其后的是阿富汗战争, 差距很小。这也是美国迄今为止打过的最“便宜”的战争。从地缘战略成本来看, 这场俄乌冲突对美国来说是一场“廉价”的战争。乌克兰战争虽然仍处于早期阶段, 但如果冲突延长, 有可能变得极其昂贵。重要的是要记住, 除了金钱数字之外, 这些战争的人道成本是无法估量的。下图以简单的方式说明了这种比较。

Figura 15: Fuente: Elaboración del autor.

从冷酷、算计的战略角度来看, 与伊拉克或阿富汗等先前冲突相比, 乌克兰战争以相对较低的成本为美国带来了利益。事实上, 我们必须提到的一些对美国有利的方面是:

- **没有直接参战的部队：**这大大减少了美国的伤亡和大规模军事部署的开支。
- **削弱俄罗斯：**战争对俄罗斯经济造成了毁灭性影响，并削弱了其地缘政治地位。这通过削弱一个战略对手而使美国受益。

仅提及对俄制裁的效果，我们就可以在下图中看到，从俄罗斯拥有的通往欧洲和世界的各个天然气管道的天然气出口量是如何下降的。

Figura 16: Fuente: Timera Energy. ENTSOG.

在实体经济，特别是宏观经济中，尽管俄罗斯联邦采取了预防措施，拥有一个基于多种金属（金、铂、铷、钛、钯等）可兑换性的相当稳固的货币体系，并能够控制货币发行从而控制通货膨胀。请看下图。

但通货膨胀的情况并非如此，因为战争本身就为整个全球市场带来了通货膨胀。在这种情况下，俄罗斯也不例外。

经济制裁是西方在乌克兰战争背景下向俄罗斯施压的主要工具之一。这些由美国、欧盟及其他盟国实施的措施，旨在削弱俄罗斯经济，限制其资助和维持战争努力的能力。例如，战争并未损害俄罗斯的石油，反而使其买家多样化。这一点在这些图表中得到了很好的体现。国际价值与实际价值之间的折扣损失是微乎其微的。它们不足以阻碍俄罗斯的战争机器或其经济。

然而，这些制裁在影响战争进程方面的有效性一直备受争议。可以说，在短期内几乎是无效的。一方面，一些制裁对俄罗斯经济产生了重大影响。正如经济学家安德斯·奥斯陆（2022）所指出的：“制裁导致了俄罗斯 GDP 的收缩、外汇储备的减少以及贸易和外国投资的中断”。⁴⁴ 这导致了一些通胀压力、卢布的非持续性贬值以及俄罗斯企业

⁴⁴Åslund, A. (2022). The impact of Western sanctions on Russia. Atlantic Council. Report. Editor: Atlantic Council. Disponible en: <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/05/>

Gráfico Variación Mensual del tipo de cambio Dólar – Rublo ruso

Fuente: RAND CORP.

Disponible en:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2400/RR2421-1/RAND_RR2421-1.pdf

Figura 17: 图表：美元-俄罗斯卢布月度汇率变化. Fuente: RAND CORP.

Gráfico: Resultado de la Economía en términos reales – Inflación y Tasa de Interés

Russia has seen a resurgence of inflation, with rising interest rates

CPI inflation (left) and central bank policy rates (right)

Fuente: Financial Times – LSEG

Disponible en: <https://www.ft.com/content/39656a7f-fcf8-4ceb-b162-041863dc7a55>

Figura 18: 图表：实体经济结果——通货膨胀与利率. Fuente: Financial Times –LSEG.

Fuente: Statista

Gráfico: Descuento del precio del Barril del Petróleo ruso

SOURCES: Statista Research Department, 2022b; Statista Research Department, 2022; U.S. Energy Information Administration, 2023.

Fuente: Statista

Figura 19: **Gráfico: Precio del petróleo ruso y descuento del precio del barril del petróleo ruso.** Fuente: Statista

和公民的困难，特别是在航空连接、因缺乏欧洲备件而损失商业航空以及获取某些技术方面。

此外，制裁特别针对俄罗斯经济的关键部门，如能源和金融。根据伦敦大学制裁与经济研究中心（CRASE）2023年的一份报告：“制裁限制了俄罗斯进入国际金融市场的渠道，并使其难以出口石油和天然气，这些是俄罗斯政府的主要收入来源”。⁴⁵ 我们可以肯定地说，制裁在冻结与联邦有关的俄罗斯和乌克兰寡头和商人的资产以及在瑞士和伦敦中央银行的货币储备方面显然非常有效。

然而，制裁在直接影响战争进程方面的有效性受到了质疑。正如政治学家埃里克·琼斯所言：“虽然制裁给俄罗斯带来了经济成本，但它们既未能阻止普京继续入侵乌克兰，也未能导致其战略考量发生重大改变”。⁴⁶ 事实上，一些分析人士认为，制裁可能产生了相反的效果，强化了克里姆林宫关于俄罗斯正受到西方攻击的叙事，并增加了国内对战争的支持。

此外，俄罗斯已寻求通过各种策略来适应和减轻制裁的影响。正如经济学家玛丽亚·沙吉纳所指出的：“俄罗斯已采取贸易伙伴多元化、进口替代和创建替代金融机制等措施，以规避制裁施加的限制”。⁴⁷ 这使得俄罗斯能够保持一定的经济稳定并继续为其战

The-impact-of-Western-sanctions-on-Russia-and-how-they-can-be-made-even-more-effective-5.2.pdf Consultado: 15/5/2024

⁴⁵Centro de Investigación sobre Sanciones y Economía (CRASE). (2023). The effectiveness of sanctions against Russia: An assessment. London: University of London. Consultado: 15/5/2024

⁴⁶Jones, E. L. (2023). Sanctions and the war in Ukraine: Assessing the economic and political impact. European Policy Analysis, 7(2). Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/26975772> Consultado: 5/5/2024.

⁴⁷Shagina, M. (2023). Russia's resilience to Western sanctions: Adaptation, substitution, and alternatives. Post-Soviet Affairs. Disponible en: <https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/>

Gráfico: Cantidad de Buques exportadores de Granos en el Mar Negro desde el conflicto hasta el presente.

Vessel departures from Ukrainian ports have bounced back despite the end of Black Sea Grain Initiative

Departures of dry bulk carriers from Ukrainian ports since Feb 24 2022

Fuente: Financial Times – Marine Traffic, 2024

Disponible en:

<https://www.ft.com/content/39656a7f-fcf8-4ceb-b162-041863dc7a55>

Figura 20: 图表：俄罗斯石油桶价格折扣. Fuente: Statista

争努力提供资金，尽管面临着重大的成本和挑战。

在这种情况下，虽然经济制裁对俄罗斯经济产生了重大影响，但其在直接影响乌克兰战争进程方面的有效性是有限的。尽管它们给俄罗斯带来了成本和压力，但未能阻止普京继续入侵，也未能导致其战略考量发生根本性改变。我们可以引用兰德公司的一份非常好的报告，该报告估计，2022 年战争给俄罗斯联邦造成的 GDP 损失在 810 亿至 1040 亿美元之间；对于 2023 年和 2024 年至今，没有确切的估计，这是战争本身的逻辑结果。⁴⁸

随着战争进入第二年，俄罗斯的直接军事成本正在大幅增加。这是因为俄罗斯不得不动员和装备数十万更多部队，并且必须更换大量的武器装备损失。据称，俄罗斯还不得不提高战区服役和工业部门的工资，以招募工人满足国防部的需求。这可能夸大了 2022 年中期对俄罗斯的成本。然而，随着时间的推移，这些额外的和更换的成本似乎正在出现在俄罗斯 2023 年和 2024 年的官方预算预测中。

尽管成本不断增加，俄罗斯仍可以通过产生赤字并通过借款或动用其国家福利基金来为其提供资金，从而渡过难关。然而，国家福利基金的支持是有限的。2023 年 9 月，其总价值为 13.7 万亿卢布，财政部估值为 GDP 的 9.1

俄罗斯还有其他资金来源资助战争。它保持着借贷能力，债务与 GDP 之比较低。它可以增加税收。或者由于其金属储备和可能从中国获得的互换协议来管理汇率。俄罗斯已寻求适应和减轻制裁的影响，这使其能够保持一定的经济稳定并继续资助战争，尽管面临着重大挑战。有必要继续评估制裁的长期有效性，并考虑其在解决乌克兰冲突的更广泛战略中的作用。

全球影响、地缘政治与结论

与此同时，欧盟和乌克兰正面临压力。战争迫使欧盟在能源和军事安全方面更加依赖美国，增加了美国在欧洲大陆的影响力。例如，令人担忧的是乌克兰粮食出口的下降，即使其产量转向波兰。因为其大部分收成都是通过黑海出口的，而自三年前以来，黑海一直由俄罗斯联邦海军控制。

正是在这里，欧洲和非洲的全球粮食问题变得令人担忧。乌克兰战争对全球粮食和能源安全产生了重大影响，凸显了这些方面与冲突的经济和地缘政治动态之间的相互联系。

在粮食安全方面，乌克兰和俄罗斯是重要的谷物出口国，特别是小麦和玉米。根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，“乌克兰和俄罗斯合计占全球小麦出口的近 30

这些粮食和能源安全的中断具有重要的经济 and 地缘政治影响。在经济层面，食品和能源价格的上涨正在加剧通胀压力，并对全球增长构成挑战。根据国际货币基金组织（FMI）的说法，“战争对大宗商品价格的影响正在加剧宏观经济失衡，并增加许多国家金融不稳定的风险”。⁴⁹

在地缘政治层面，战争凸显了粮食和能源安全的战略重要性。正如地缘政治分析家罗伯特·卡普兰所指出的：“对粮食和能源资源的控制正在成为全球舞台上权力和影响

[calendar/events/bofit/2021/2021-10-26-shagina/](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2400/RRA2421-1/RAND_RRA2421-1.pdf) Consultado: 5/5/2024

⁴⁸Shatz, Howard Y & Reach, Clint (2023). The cost of the Ukraine war for Russia. Published by the RAND Corporation, Magazine: Research Report. Rand Corp. Santa Monica, California. Disponible en: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2400/RRA2421-1/RAND_RRA2421-1.pdf Consultado: 5/5/2024.

⁴⁹Fondo Monetario Internacional (FMI). (2023). Global Economic Prospects: The impact of the war in Ukraine. Washington, DC: IMF. Disponible: <https://www.imf.org/en/Publications/WE0> Consultado: 5/5/2014.

Gráfico: El precio del Petróleo ruso versus el rendimiento comparado Internacionalmente.

SOURCES: Statista Research Department, "Average Monthly Price of Urals Crude Oil from January 2007 to August 2022," dataset, September 13, 2023; U.S. Energy Information Administration, "Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)," dataset, September 27, 2023.

Figura 21: 图表：自冲突至今从黑海出口粮食的船只数量。Fuente: *Financial Times – Marine Traffic*. 2024.

力的关键来源，各国竞相确保获得这些至关重要的资源”。⁵⁰ 这可能导致新的联盟、紧张局势和地缘政治重新调整，以及对供应链韧性和多样化的更多关注。

综上所述，我们分析的所有内容都表明，这场战争对全球粮食和能源安全产生了重大影响，粮食出口和能源供应的中断带来了深远的经济和地缘政治影响。这些问题与冲突的更广泛动态交织在一起，从经济制裁到对战略资源的竞争。随着战争的继续，全面应对这些挑战至关重要，包括加强粮食和能源系统的韧性，促进国际合作，并寻求持久的外交解决方案。正是在这里，南美共同市场作为原材料和食品生产商迎来了真正独特的机会，但欧盟的障碍和战略短视阻碍了这种安全。俄罗斯深知这一点，将加强“金砖国家”，以彻底削弱整个欧洲的可能性，使其更接近饥饿。

正如我们已详细讨论的，战争也影响了全球能源安全，尤其是在欧洲。俄罗斯是许多欧洲国家重要的石油和天然气供应国，因冲突而实施的制裁导致了供应中断和价格上涨。根据能源分析师丹尼尔·耶金的说法：“欧洲对俄罗斯天然气的依赖一直是战争地缘政治动态中的一个关键因素，俄罗斯利用能源作为施压工具，而欧洲国家则寻求多样化其供应来源”。⁵¹ 这种情况导致了欧洲能源政策的重新思考，更加重视向可再生能源的过渡和减少对俄罗斯化石燃料的依赖。正如能源政策专家玛丽亚·帕斯图霍娃所言：“乌克兰战争正在加速欧洲能源体系的转型，推动对能效、可再生能源和供应商多样化的投资”。⁵²

⁵⁰Kaplan, R. D. (2022). The geopolitics of food and energy security in the age of conflict. *Foreign Policy*, 243, 100-107. Disponible en: <https://robertdkaplan.com/> Consultado: 5/5/2024.

⁵¹Yergin, D. (2023). The energy dimensions of the Ukraine war: Geopolitics, sanctions, and the future of European energy security. *Energy Research & Social Science*, 91, 102-112. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/journal/energy-research-and-social-science/vol/91/suppl/C> Consultado: 5/5/2024.

⁵²Pastukhova, M. (2022). The Ukraine war and the European energy transition: Accelerating the shift towards renewables. *European Policy Analysis*, 8(1), 28-41. Disponible en: <https://geopolitique.eu/>

我们必须继续简要分析冲突对欧盟、英国和亚洲在通货膨胀方面的经济影响。例如，欧盟。这对欧盟经济产生了显著影响。正如经济学家贡特拉姆·沃尔夫所指出的：“俄罗斯入侵乌克兰在欧洲引发了一场能源危机，天然气和电力价格创下历史新高”。⁵³ 此外，供应链中断和对俄制裁对欧盟与俄罗斯之间的贸易和投资产生了不利影响。根据欧洲中央银行 2023 年的一份报告，“2022 年欧元区对俄罗斯的出口下降了 40

与此同时，英国也感受到了乌克兰战争的经济影响。正如经济学家西蒙·雷恩-刘易斯所强调的：“由于战争导致的能源价格上涨加剧了英国的生活成本危机，2022 年通货膨胀率达到 10

至于亚洲大陆，冲突对亚洲的经济产生了影响。正如经济学家余永定（2023）所指出的：“冲突导致大宗商品价格波动，特别是石油和天然气，这影响了依赖能源进口的亚洲经济体”。⁵⁴ 此外，战争给亚洲金融市场带来了不确定性，并影响了该地区的贸易和投资。根据亚洲开发银行 2023 年的一份报告，“乌克兰冲突导致了亚洲经济增长放缓，预计 2023 年增长率为 4.5

从这次简要分析中可以初步看出，战争对直接相关大国以外的其他国家和地区也产生了重大的经济影响。欧盟、英国和亚洲面临着能源危机、通货膨胀、贸易中断和金融市场不确定性等挑战。这些经济影响凸显了全球经济的相互关联性，以及从更广阔的视角来考虑冲突后果的必要性。

经济对地缘战略的影响将我们带到了难以想象的极端，这导致了之前粗略讨论过的问题。但这是一个复杂的冲突，不能仅仅从主导地缘战略的经济角度来理解。政治和地缘政治因素在战争的发展和延长中也扮演着至关重要的角色。我们必须简要反思这些因素之间的相互关系，以及它们如何促成了局势的复杂性。

从政治角度来看，战争凸显了大国之间的紧张和分歧。正如政治学家约翰·米尔斯海默（2022）所指出的：“乌克兰冲突本质上是俄罗斯与以美国为首的西方之间争夺影响力和权力的斗争”。⁵⁵ 此外，战争对相关国家的国内政治产生了重大影响。根据政治学家玛丽亚·波波娃（2023）的说法：“冲突在乌克兰内部造成了政治和社会分歧，不同派别为控制国家及其地缘政治未来而斗争”。⁵⁶ 同样，在俄罗斯，正如俄罗斯政治专家布莱恩·泰勒（2023）所论证，弗拉基米尔·普京政府利用这场战争来加强其政治控制并压制反对派。⁵⁷

从地缘政治角度来看，乌克兰战争被置于大国之间更广泛的战略竞争背景下。正如地缘政治学家蒂姆·马歇尔（2022）所解释的：“乌克兰在欧亚棋盘上占据着关键的地理位置，其控制权对俄罗斯和西方的战略利益至关重要”。⁵⁸ 俄罗斯 2014 年吞并克里米亚以及对乌克兰东部分裂分子的支持，都是旨在维持俄罗斯在该地区影响力并对抗北约和欧盟扩张的地缘政治举动。这些政治和地缘政治因素与前面讨论的经济因素密切相关。对自然资源和贸易路线的竞争，以及西方对俄罗斯实施的经济制裁，是战争的基本方面，不能与政治和地缘政治考量分开。正如经济学家兼地缘政治学家萨米尔·萨兰

en/articles/the-ukraine-war-and-the-energy-transition/ Consultado: 15/5/2024

⁵³Wolff, G. (2022). “The Economic consequences of the war in Ukraine for the European Union. Bruegel Policy Contribution, 10, 1-13. Disponible en: <https://www.bruegel.org/working-paper/cutting-putins-energy-rent-smart-sanctioning-russian-oil-and-gas> Consultado: 15/5/2024.

⁵⁴Ibídem Óp. Cit. 259, páginas 42-5.

⁵⁵Mearsheimer, J. J. (2022). Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin. *Foreign Affairs*, 101(5), 8-19.

⁵⁶Popova, M. (2023). The war in Ukraine and its impact on domestic politics. *Journal of Democracy*, 34(2), 122-135

⁵⁷Taylor, B. D. (2023). The Putin regime and the war in Ukraine: Authoritarianism, propaganda, and repression. *Democratization*, 30(3), 467-483.

⁵⁸Taylor, B. D. (2023). The Putin regime and the war in Ukraine: Authoritarianism, propaganda, and repression. *Democratization*, 30(3), 467-483.

(2023)所指出的：“乌克兰战争是经济、政治和地缘政治利益如何在现代冲突中交织在一起的明显例子，创造了一个复杂的动机和后果网络”。⁵⁹

我们必须补充说，要充分理解乌克兰战争的复杂性，必须考虑经济、政治和地缘政治因素之间的相互关系。正是在这里，战争的人道成本超越了经济数据和地缘政治考量，反思乌克兰战争毁灭性的人道成本至关重要。冲突给乌克兰人民带来了无法估量的苦难，给社会留下了将持续数代的深刻创伤。除了直接的死亡和伤害外，战争还导致了大规模的人口流离失所。联合国难民事务高级专员公署 (UNHCR) 估计，截至 2024 年 5 月，已有超过 1500 万乌克兰人作为难民逃离该国，另有 600 万人成为国内流离失所者。⁶⁰

战争也对乌克兰人民的心理健康造成了毁灭性影响。正如心理学家卡捷琳娜·伊万诺娃 (2023) 所指出的：“长期暴露于暴力、恐惧和不确定性中，导致乌克兰人中焦虑症、抑郁症和创伤后应激障碍显著增加”。⁶¹ 此外，医院、学校和住房等民用基础设施的破坏进一步加剧了人类的苦难。根据世界银行 2023 年的一份报告，乌克兰基础设施的损失估计超过 1000 亿美元。⁶²

从伦理和人道主义的角度来看，承认并解决乌克兰战争的人道成本是当务之急。正如哲学家彼得·辛格 (2023) 所言：“国际社会有道德义务为和平而努力，保护平民，并向受冲突影响的人提供人道主义援助”。⁶³ 但这在任何地方都没有体现出来，也没有具体的行动。这不仅意味着寻求战争的政治解决方案，还意味着动员资源和努力来满足乌克兰人民当前和长期的需求。

关于人类问题，我们可以转向一个我们已经简要讨论过的话题，“人力”。显然，战争并非千禧一代所关心之事，但可以说，电影、流行音乐乃至科技本身已经改变了人们的思维范式，从而促使他们去质疑何为“主权”或何为“祖国”。正如我们再次援引埃斯图林的话所说，没有人愿意为金钱或为一度电 (Kw/h) 而死；对他们而言，必须存在更崇高的价值观。然而，由于全球军队的广泛职业化以及世界范围内新型雇佣兵中心的出现，技术官僚领域未能构建并提供这些价值观。因此，例如人工智能等技术得到应用或发展，也就不足为奇了⁶⁴，尽管无法证实也无法否认语言模型等技术是否参与了乌克兰反攻行动的设计，但系统的自动化以及无人机在战场上的应用则是众所周知的。⁶⁵ 分析海量数据、预测敌方动态并优化……的能力对于战争而言，军事后勤至关重要。

⁵⁹Saran, S. (2023). The Ukraine war and the new global order: The interplay of economics, politics, and geopolitics. *Global Policy*, 14(1), 59-68.

⁶⁰Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2024). Operational Data Portal: Ukraine Refugee Situation. <https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine>

⁶¹Ivanova, K. (2023). The psychological impact of the war in Ukraine: Trauma, resilience, and recovery. *Journal of Traumatic Stress*, 36(2), 278-291.

⁶²Banco Mundial. (2023). Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment. Washington, DC: World Bank Group.

⁶³Singer, P. (2023). The ethics of war: Ukraine and beyond. *Ethics & International Affairs*, 37(1), 11-18.

⁶⁴Konaev, M. (2023), “Tomorrow’s Technology in Today’s War: The Use of AI and Autonomous Technologies in the War in Ukraine and Implications for Strategic Stability”, CAN Occasional Paper, septiembre. Disponible en: Consultado: 15/5/2024

⁶⁵Newspaper: “The Economist”, republicado por INFOBAE, “Cómo Ucrania utiliza la inteligencia artificial para resistir la invasión rusa”, publicado: 09/04/ 2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/economist/2024/04/09/como-ucrania-utiliza-la-inteligencia-artificial-para-resistir-la-invasion-rusa/> Consultado: 15/5/2024

66

人工智能 (AI) 和其他新兴技术已经在战场上发挥着关键作用。正如军事技术专家保罗·沙雷 (2023) 所指出的: “人工智能正在彻底改变战争的进行方式, 使得能够更快、更准确地分析大量数据, 实现武器系统的自动化, 并优化军事决策”。⁶⁷ 根据研究员劳伦·卡恩 (2022) 的说法: “这些技术正在改变战争的性质, 从开发生物增强型士兵到创造新的网络攻击形式”。⁶⁸

从经济角度来看, 开发和获取这些新兴技术已成为许多国家的优先事项。正如经济学家马库斯·海伦纽斯 (2023) 所指出的: “主导人工智能和其他关键技术的竞赛正在推动大国之间一种新的经济竞争形式, 伴随着对军事研发的大量投资”。⁶⁹ 此外, 获取和控制这些新兴技术正成为一个日益重要的地缘政治因素。根据地缘政治分析家迈克尔·霍洛维茨 (2022) 的说法: “有效开发和部署人工智能及其他先进技术的能力正成为全球舞台上权力和影响力的关键来源”。⁷⁰

首先, 乌克兰战争加剧了美国和俄罗斯之间的地缘政治竞争。正如政治学家格雷厄姆·艾利森 (2022) 所言: “乌克兰冲突是华盛顿和莫斯科之间竞争的一个转折点, 有可能重新定义欧亚大陆的势力范围和战略联盟”。⁷¹ 此外, 战争加速了美国和中国之间的竞争。根据国际关系专家闾学通 (2023) 的说法: “华盛顿将中国对乌克兰战争的立场视为其日益增长的自信和对以美国为首的国际秩序的挑战的考验”。⁷² 另一方面, 有证据表明, 关于美国霸权相对衰落和世界更加多极化兴起的辩论已经加速。根据地缘政治分析家帕拉格·康纳 (2023) 的说法: “乌克兰冲突凸显了美国权力和影响力的局限性, 同时也突显了其他大国在塑造全球秩序中日益增长的作用”。⁷³

在经济方面, 乌克兰战争可能对全球化和国际贸易的未来产生重大影响。正如经济学家丹尼·罗德里克 (2022) 所指出的: “战争造成的制裁和中断凸显了全球供应链的脆弱性, 并导致许多国家重新思考其经济依赖”。⁷⁴ 在此背景下, 战争也引发了关于欧盟未来及其作为一个统一地缘政治行为体行动能力的疑问。正如政治学家伊万·克拉斯捷夫 (2022) 所言: “冲突考验了欧盟的凝聚力和决心, 暴露了成员国在对俄关系和欧洲安全方面的不同看法和利益”。⁷⁵

目前观察到, 这对国际金融体系产生了持久影响。经济学家亚当·图兹 (2023) 曾说: “对俄罗斯实施的金融制裁显示了美元和西方金融体系的力量, 但也导致许多国家寻求替代方案并质疑美国的金融霸权”。⁷⁶ 从地缘政治角度来看, 它将对联盟和国际机

⁶⁶ Boot, M. (2023), “The Ukraine war is revolutionizing military technology. Whoever masters it wins” [\[E\]](#), The Washington Post, 18/IX/2023. Disponible en: Consultado: 15/5/2024

⁶⁷ Scharre, P. (2023). The impact of artificial intelligence on modern warfare. *Journal of Strategic Studies*, 46(1), 65-83

⁶⁸ Kahn, L. (2022). Emerging technologies and the future of war: Ethical and legal challenges. *Ethics & International Affairs*, 36(2), 115-132

⁶⁹ Hellenius, M. (2023). The economics of artificial intelligence in military competition. *Defence and Peace Economics*, 34(1), 85-101.

⁷⁰ Horowitz, M. (2022). Artificial intelligence and the changing geopolitical landscape. *Foreign Affairs*, 101(4), 30-41.

⁷¹ Allison, G. (2022). The Ukraine crisis and the new era of great power competition. *Foreign Affairs*, 101(4), 36-46.

⁷² Yan, X. (2023). The Ukraine war and the changing global order: A Chinese perspective. *The Washington Quarterly*, 46(1), 53-67.

⁷³ Khanna, P. (2023). *The Future is Asian: Global Order in the Twenty-First Century* (2nd ed.). New York: Simon & Schuster.

⁷⁴ Rodrik, D. (2022). The future of globalization after the Ukraine war. *Journal of International Economics*, 134, 70-85.

构的未来产生影响。正如国际安全专家安德鲁·米赫塔（2023）所言：“冲突考验了北约和欧盟的团结和凝聚力，并导致一些国家质疑这些机构的有效性和相关性”。⁷⁷ 正如欧亚问题专家娜尔吉斯·卡塞诺娃（2023）所指出的：“冲突导致该地区一些国家，如土耳其和中亚国家，重新评估其与俄罗斯的关系，并在其国际联盟中寻求更大的平衡”。⁷⁸ 正如国际法学家托马斯·格兰特（2022）所言：“国际社会未能有效预防或制止俄罗斯对乌克兰的侵略，这使人质疑联合国集体安全体系的有效性和对国际法原则的遵守”。⁷⁹

所涉经济利益引发了各大国之间为优先进入乌克兰市场和控制其战略资产而展开的激烈竞争。⁸⁰ 然而，由于军事冲突固有的统计“黑数”，承认所分析数据中的局限性和可能的偏见至关重要。

正如哲学家伯特兰·罗素所言：“战争不决定谁是正确的，只决定谁留下来”。⁸¹ 如此观察到的战争动机，并不能确保理性和人道主义占上风，恰恰相反，似乎经济利益和权力野心仍然是无可争议的主宰。

of money. *Survival*, 65(2), 87-102.

⁷⁷Michta, A. (2023). The Ukraine war and the future of NATO: Challenges and opportunities for the alliance. *Orbis*, 67(1), 103-118.

⁷⁸Kassenova, N. (2023). The Impact of the Ukraine War on Central Asia: Balancing Russia and the West. *Europe-Asia Studies*, 75(1), 59-78.

⁷⁹Grant, T. D. (2022). Aggression against Ukraine: Prosecution of International Crimes and the Question of International Law's Resilience. *Journal of International Criminal Justice*, 20(1), 165-188

⁸⁰Aslund, A. (2023). Russia's Economic Interests in Ukraine: Motivations for Aggression. Disponible en: Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-economic-interests-in-ukraine-motivations-for-aggression/> Consultado: 15/5/2024.

⁸¹Russell, B. (1983). *Principles of Social Reconstruction*. Editor: Routledge. London.UK.

第十三章

对 2024 年 6 月俄乌冲突的多维SWOT 分析（八个行为体）

13.1 初步考量

在前面的章节中，我们已经对冲突起源相关的大多数问题、理论和事实进行了研究和描述，并考虑了衡量每个问题的某些参数。战略情报必须对每个因素进行比较考量，并将其置于长远视角，以便为决策者创造有用的分析工具。

在众多分析方法中，SWOT（优势、劣势、机会、威胁）的多维分析是呈现数据最清晰的方式。我们从主篇将以俄罗斯联邦开始进行简要地表达，因为更详细的内容见附件。通过入侵乌克兰领土在军事上引发了这场冲突。为了更好地进行情境化分析，我们选取了8 个直接或间接卷入冲突的行为体（以俄罗斯为主角）。需要注意的是，我们采用了开源信息，并且由于冲突的存在，所有行为体的反情报行动以及统计上的“黑数”意味着数据不会是 100% 准确的，但这并不妨碍我们开展工

些看似武断的数值。例如将俄罗斯的核武器评为10 分，是基于斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）或战争研究所（ISW）等可靠来源的。

13.2 SWOT 分析 - SWOT 矩阵

13.2. 俄罗斯的 SWOT 分析

俄罗斯

优势	分值	劣势	分值
战略核武库	9	经济依赖自然资源	6
丰富的能源资源	9	系统性腐败和治理薄弱	5
混合战争经验	7	日益增长的国际孤立	6
对媒体的控制	7	潜在的内部不满	6
与中国的战略联盟	9	人口下降和劳动力短缺	4
战略地理位置	7	易受网络攻击和信息战影响	7
在联合国安全会的否决权	10	某些领域对西方技术的依赖	4
情报行动经验	8	军队士气波动	6
发展中的军事和技术工业	6	物流基础设施不足	5
面对制裁的经济韧性	9	缺乏可靠盟友	5
机会	分值	威胁	分值
削弱西方团结	7	经济制裁和国际孤立	5
增强在战略地区的影响力	7	北约扩张和边境附近部署军队	5
发展颠覆性军事新技术	6	西方对乌克兰的军事支持	5
利用欧洲的能源依赖	7	北约可能直接军事干预	3
加强与中国的合作	9	内部动荡和大规模抗议	3
推动多极世界秩序	7	与西方的技术军备竞赛	5
利用地区冲突	7	网络攻击和信息战	3
加强对后苏联空间的控制	5	西方的秘密行动和破坏活动	3
利用西方的政治不稳定	7	在后苏联空间影响力下降	5
利用反西方叙事	5	国际谴责和外交孤立	5

(美国) 美利坚合众国+北约

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 经济多元化与韧性	9	1. 政治极化与党派对立	8
2. 创新与技术领先地位	9	2. 经济与社会不平等	8
3. 庞大的消费市场	8	3. 昂贵且低效的医疗体系	9
4. 稳健且发达的金融体系	8	4. 基础设施老化且投资不足	9
5. 丰富的自然资源	7	5. 高额的公共债务与财政赤字	8
6. 高质量的教育体系	8	6. 教育体系不平等与高等教育机会缺乏	9
7. 发达的物流与交通基础设施	7	7. 持枪暴力与犯罪问题	6
8. 言论与新闻自由	9	8. 对化石燃料的依赖与温室气体排放	8
9. 法治与独立的司法体系	7	9. 复杂且两极化的移民体系	8
10. 卓越的军事实力与全球投射能力	8	10. 人口老龄化与人口结构挑战	7
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 能源转型中的领导地位	8	1. 来自中国的经济与技术竞争	9
2. 人工智能与自动化的发展	9	2. 网络攻击与国家安全威胁	9
3. 国际贸易扩张与商业协定	6	3. 气候变化与自然灾害	8
4. 促进创新与创业精神	8	4. 大流行病与传染病	8
5. 改善基础设施与数字连接	7	5. 恐怖主义与暴力极端主义	8
6. 加强教育与职业培训	6	6. 政治动荡与国际冲突	7
7. 推动多元化与包容性	4	7. 贸易保护主义与贸易战	7
8. 开展国际合作以应对全球挑战	5	8. 社交媒体的虚假信息与操纵	7
9. 发展太空经济与空间探索	7	9. 不平等加剧与社会两极分化	7
10. 加强网络安全与数据保护	8	10. 移民危机与强制流离失所	6

乌克兰 (Ucrania)

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 坚韧的民族精神与决心	9	1. 基础设施与经济的严重破坏	8
2. 勇敢且经验丰富的武装力量	8	2. 人道主义危机与民众流离失所	8
3. 国际支持与声援	8	3. 腐败与制度薄弱	7
4. 自然与农业资源	7	4. 对俄罗斯的能源依赖	6
5. 持续增长的技术产业	7	5. 内部紧张局势与政治分歧	6
6. 战略性的地理位置与过境潜力	7	6. 司法系统效率低下且缺乏独立性	6
7. 丰富的文化与历史遗产	6	7. 在对抗虚假信息与宣传方面的挑战	6
8. 年轻且受过良好教育的人口	7	8. 社会不平等与贫困问题	6
9. 改革与现代化的意愿	7	9. 部分地区缺乏基本服务	6
10. 融入欧洲的潜力	7	10. 冲突再次升级的风险	7
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 国家的重建与现代	8	1. 战争持续与俄罗斯的侵略	9
2. 外国投资与国际合作	8	2. 能源与经济危机	8
3. 农业与农工业的发展	8	3. 政治与社会动荡	8
4. 推动技术产业与创新	8	4. 俄罗斯对乌克兰内政的干涉	8
5. 加强民主制度与法治建设	7	5. 冲突被冻结与长期化的风险	7
6. 发展旅游业与推广乌克兰文化	6	6. 国际孤立与支持的丧失	6
7. 利用战略位置与过境潜力	7	7. 吸引外国投资的困难	6
8. 融入欧洲能源市场	7	8. 移民压力与人才流失	6
9. 加强与北约及其他西方伙伴的关系	8	9. 对网络安全与关键基础设施的威胁	7
10. 促进民族和解与社会凝聚力	7	10. 气候变化与自然灾害的影响	6

中华人民共和国

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 经济快速增长且为世界第二大经济体	8	1. 经济增长放缓与结构性挑战	8
2. 现代化且不断扩张的基础设施	8	2. 对出口的依赖及易受贸易紧张局势影响的脆弱性	7
3. 丰富且高素质的劳动力	8	3. 地区发展不平衡与社会不平等	7
4. 制造业与出口领域的领先地位	8	4. 威权政治体制与公民自由的缺失	8
5. 对研究与开发 (R&D) 的投资	8	5. 环境问题与污染	8
6. 政治与社会稳定	7	6. 人口老龄化与人口结构挑战	8
7. 不断扩大的国内市场	8	7. 金融体系不透明与投机泡沫风险	8
8. “一带一路”倡议	8	8. 地缘政治紧张与领土争端	7
9. 外汇储备与金融能力	8	9. 关键领域对外国技术的依赖	8
10. 可再生能源领域的领导地位	7	10. 对中国产品质量与安全的质疑	8
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 崛起为技术与创新强国	8	1. 与美国的贸易和技术紧张关系	8
2. 扩张“一带一路”倡议并在全球贸易中发挥领导作用	8	2. 全球经济放缓与衰退风险	8
3. 国内市场增长与家庭消费	8	3. 大流行病与传染病	8
4. 发展数字经济与人工智能	8	4. 气候变化与自然灾害	8
5. 向更可持续的增长模式转型	7	5. 邻国的政治与社会动荡	7
6. 加强国际合作	8	6. 网络攻击与国家安全威胁	8
7. 发展航空航天工业与空间探索	8	7. 社会抗议与民众不满	7
8. 改善教育与职业培训	8	8. 资本外逃与投资者信心丧失	7
9. 推广旅游与中华文化	7	9. 来自其他新兴国家的竞争	7
10. 发展农村经济与减少贫困	8	10. 人口老龄化与劳动力短缺	7

印度共和国

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 战略中立	8	1. 对俄罗斯的依赖	7
2. 与俄罗斯的历史关系	7	2. 国际压力	6
3. 日益增长的全球影响力	6	3. 经济脆弱性	6
4. 重要的市场	5	4. 社会经济不平等	5
5. 内部政治稳定	6	5. 军事能力的局限	5
6. 庞大的人口与劳动力	8	6. 腐败与官僚主义	4
7. 丰富的文化遗产与多样性	7	7. 教育体系不足	5
8. 战略性的地理位置	6	8. 公共卫生问题	4
9. 持续增长的技术产业	7	9. 环境退化	5
10. 世界最大的民主国家	7	10. 宗教与民族紧张关系	6
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 能源供应来源多样化	8	1. 冲突规模	9
2. 调解与领导作用	6	2. 失去获取俄罗斯武器的渠道	8
3. 加强与西方的联系 (7	3. 与俄罗斯关系恶化	7
4. 把握经济机遇	4	4. 地区不稳定	7
5. 发展国防工业	5	5. 经济制裁	4
6. 日益增长的国内需求	7	6. 气候变化	8
7. 外国投资	6	7. 网络攻击与信息战	7
8. 基础设施发展	5	8. 恐怖主义	6
9. 服务业的增长	7	9. 全球经济竞争	7
10. 城市化进程加速	6	10. 贸易保护主义与贸易战	6

MERCOSUR

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 扩大的共同市场	7	1. 经济与政治上的不对称	8
2. 经济与贸易一体化	6	2. 非关税壁垒与保护主义	7
3. 丰富的自然资源	8	3. 政治与经济不稳定	7
4. 生产多样性与互补性	7	4. 民主赤字与公民参与不足	6
5. 政治与文化合作	5	5. 官僚主义与决策缓慢	6
6. 吸引投资的潜力	6	6. 对大宗商品的依赖	7
7. 区域领导力	6	7. 区域竞争力低下	6
8. 已建立的制度框架	5	8. 社会与地区不平等	7
9. 区域一体化经验	6	9. 环境与可持续性问题	6
10. 对民主与人权的承诺	7	10. 缺乏共同的长远愿景	7
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 与其他集团的贸易协定	8	1. 全球经济衰退	8
2. 发展区域价值链	7	2. 地缘政治紧张与贸易冲突	7
3. 能源转型与绿色经济	7	3. 保护主义与民族主义抬头	7
4. 加强区域基础设施	6	4. 气候危机与自然灾害	8
5. 促进区域旅游	6	5. 大流行病与健康危机	7
6. 科技与创新合作	6	6. 区域政治与社会动荡	7
7. 金融与货币一体化	4	7. 有组织犯罪与毒品贩运	6
8. 参与国际论坛	5	8. 大规模移民与强制流离失所	6
9. 利用数字化机遇	6	9. 网络攻击与信息战	6
10. 安全与防务合作	5	10. 来自其他贸易集团的竞争	5

太平洋联盟 - 日本 - 韩国

优势 (Fortalezas)	分值 (Valor)	劣势 (Debilidades)	分值 (Valor)
1. 高度发达与技术先进的经济体	9	1. 历史与政治紧张关系	7
2. 稳固且互补的贸易关系	8	2. 部分领域的经济竞争	6
3. 民主价值观与尊重法治	8	3. 安全上对美国的依赖	6
4. 现代化且装备精良的武装力量	7	4. 对中国威胁的不同看法	6
5. 安全与防务合作	7	5. 人口与社会挑战	7
6. 在亚太地区的区域领导力	8	6. 军事投射能力的局限	6
7. 与美国的紧密关系	8	7. 能源依赖	7
8. 共同的文化与身份认同	6	8. 易受自然灾害影响的脆弱性	7
9. 充满活力的创意与娱乐产业	8	9. 移民融合方面的挑战	5
10. 先进且高效的基础设施	8	10. 劳动力市场与政界的性别差距	6
机会 (Oportunidades)		威胁 (Amenazas)	
1. 深化经济与技术合作	9	1. 中国的区域野心	9
2. 加强安全与防务合作	8	2. 朝鲜的核武器与导弹计划	8
3. 在该地区的共同领导力	8	3. 区域政治与经济不稳定	7
4. 推广民主价值观与人权	7	4. 网络攻击与信息战	8
5. 发展有韧性的供应链	8	5. 恐怖主义与暴力极端主义	6
6. 在气候变化与可持续发展方面的合作	7	6. 气候变化与自然灾害	7
7. 文化与教育交流	7	7. 全球经济竞争	7
8. 开发新市场与商业机遇	7	8. 贸易保护主义与贸易战	6
9. 研究与开发合作	8	9. 大流行病与健康危机	7
10. 促进区域和平与稳定	7	10. 人口老龄化	8

13.3. 结果与分析

如前所述，本文件对俄罗斯、美国、欧盟、乌克兰、中国、印度、南方共同市场（巴西与阿根廷）以及太平洋联盟（日本与韩国）进行了SWOT分析。

每个优势（Strength）、机会（Opportunity）、劣势（Weakness）和威胁（Threat）均在括号内赋有一个数值。我们将使用这些数值来进行所需的计算与分析。

需进行的计算如下：

总优势（Zōng Yōushi）：所有优势数值的总和。

总劣势：所有劣势数值的总和。

总机会：所有机会数值的总和。

总威胁：所有威胁数值的总和。

优劣势比：总优势除以总劣势。

机会威胁比：总机会除以总威胁。

计算后，将根据各行为体的战略地位及其优劣势比与机会威胁比，得出其战略排名。此外，还将分析各行为体之间的潜在冲突，并制定统计数据以总结各方的战略态势。多维SWOT分析使我们能够评估俄乌冲突中各相关行为体的战略地位。下文概述其分析结果：

13.4. 附数值结果

SWOT战略评分图

行为体 (Actor)	优势 (Fortaleza)	劣势 (Debilidad)	机会 (Oportunidad)	威胁 (Amenaza)	优劣势比 (F/D)	机会威胁比 (Relación O/A)	战略评分 (Puntuación estratégica)
俄罗斯 (Rusia)	81	54	67	42	1.5	1.59	52
中国 (China)	80	63	77	72	1.27	1.07	12
印度 (India)	67	53	61	69	1.26	0.88	4
欧盟 (Unión Europea)	78	62	70	74	1.26	0.95	2
日韩联盟 (J-C)	77	63	76	73	1.22	1.04	11
乌克兰 (Ucrania)	73	66	74	72	1.11	1.03	1
美国 (USA)	80	80	72	76	1	0.95	-4
南方共同市场 (巴西与阿根廷 (Brasil y Argentina))	63	67	60	67	0.94	0.9	-11

来源：作者自制

13.5. 分析

根据所得结果，我们可以得出以下结论：

俄罗斯以52分的战略评分成为战略地位最佳的行为体，这得益于其在核武库、能源资源以及面对制裁时的经济韧性等方面的优势。尽管存在内部劣势，但俄罗斯成功利用机会削弱了西方的团结，并扩大了其在战略区域的影响力。

中国以12分的评分处于稳固地位，这归功于其快速的经济增长、制造业的领先地位以及“一带一路”倡议的扩张。然而，中国也面临经济放缓、与美国的贸易紧张关系及环境问题等挑战。

印度、欧盟和日韩联盟处于中间位置，它们拥有相当的优势和机会，但也必须应对一些劣势与威胁。印度以其战略中立和日益增长的全球影响力而著称，而欧盟和日韩联盟则受益于其发达的经济和在多领域的合作。

乌克兰展现了韧性并获得了国际支持，但战争的破坏和对俄罗斯的依赖是其重大的挑战。其战略评分为1分，反映了其所处的困境，尽管重建和现代化的机会也同样巨大。

美国处于一个相对均衡的位置，其优势在于经济、技术和军事力量，但也存在如政治两极分化和不平等问题等内部劣势。-4分的战略评分表明其在维持全球领导地位方面面临严峻挑战。

****南方共同市场（巴西与阿根廷）****以-11分的成绩成为战略地位最差的行为体，这是由于其经济不对称、政治不稳定以及对大宗商品的依赖等内部劣势。尽管存在一体化和贸易协定的机会，但它也面临着全球经济衰退和贸易保护主义抬头等威胁。

13.6. 八大行为体SWOT分析热力图

热力图

来源：作者自制

图解：SWOT分析热力图 (Explicación del Gráfico: Mapa de Calor del Análisis FODA).

标题 (Título del gráfico): SWOT分析热力图 (Mapa de Calor del Análisis FODA).

纵轴 (Eje Y - Actor): 行为体 (Actor).

横轴 (Eje X - Categorías):

Fortalezas: 优势

Debilidades: 劣势

Oportunidades: 机会

Amenazas: 威胁

行为体列表 (Lista de Actores en el Eje Y):

Rusia: 俄罗斯

Estados Unidos: 美国

Unión Europea: 欧盟

Ucrania: 乌克兰

República de la India: 印度共和国

MERCOSUR: 南方共同市场

Alianza Pacífico: 太平洋联盟

China: 中国

13.7. 堆叠柱形图

来源：作者自制

图解：SWOT分析堆叠柱形图 (Explicación del Gráfico: Gráfico de Columnas Apiladas del Análisis FODA)

标题 (Título del gráfico): SWOT分析堆叠柱形图 (Gráfico de Columnas Apiladas del Análisis FODA).

纵轴 (Eje Y): 平均得分 (Puntuación Media).

横轴 (Eje X): 行为体 (Actor).

图例 (Leyenda):

Fortalezas: 优势

Debilidades: 劣势

Oportunidades: 机会

Amenazas: 威胁

行为体列表 (Lista de Actores en el Eje X):

Rusia: 俄罗斯

Estados Unidos: 美国

Unión Europea: 欧盟

Ucrania: 乌克兰

República de la India: 印度共和国

MERCOSUR: 南方共同市场

Alianza Pacífico: 太平洋联盟

China: 中国

13.8. 散点图结果

根据所得结果，我们将使用SWOT分析的数值来计算各行为体的总优势、总劣势、总机会和总威胁。同时，我们还通过计算得出优劣势比（F/D）与机会威胁比（O/A）以评估其战略地位。最后，我们将识别潜在的冲突，并提出各行为体的战略排名。为了更直观快速地理解，我们将使用散点图来呈现分析结果。

散点图

来源：作者自制

源：作者自制

S图解：SWOT分析气泡图 (Explicación del Gráfico: Gráfico de Burbujas del Análisis FODA)

标题 (Título del gráfico): SWOT分析气泡图 (Gráfico de Burbujas del Análisis FODA)

纵轴 (Eje Y): 机会 (Oportunidades)

横轴 (Eje X): 优势 (Fortalezas)

气泡代表的行为体 (Actores representados por las burbujas):

Rusia: 俄罗斯

Estados Unidos: 美国

Unión Europea: 欧盟

Ucrania: 乌克兰

India: 印度

MERCOSUR: 南方共同市场

Alianza Pacífico: 太平洋联盟

China: 中国

- **标题 (Título):** 俄罗斯SWOT分析 - 条形图 (Análisis FODA de Rusia - Gráfico de Barras)
- **纵轴 (Eje Y):** 分值 (Valor)
- **横轴 (Eje X):** 变量 (Variable)
- **图例 (Leyenda):**
 - Fortalezas: **优势**
 - Debilidades: **劣势**
 - Oportunidades: **机会**
 - Amenazas: **威胁**

Gráfico 2 (de colores, 4 barras totales):

- **标题 (Título):** SWOT分析 - 俄罗斯 (Análisis FODA - Rusia)
- **纵轴 (Eje Y):** 总分 (Puntuación Total)
- **横轴 (Eje X):** 类别 (Categorías)
- **横轴标签 (Etiquetas Eje X):**
 - Fortalezas: **优势**
 - Debilidades: **劣势**
 - Oportunidades: **机会**
 - Amenazas: **威胁**

来源：作者自制

13.9.1. 俄罗斯SWOT分析雷达图

13.9.2. 俄罗斯SWOT分析雷达图

图解：俄罗斯SWOT分析雷达图

(Explicación del Gráfico: Gráfico de Radar del Análisis FODA de Rusia)

- 标题 (Título): SWOT分析 - 俄罗斯 (Análisis FODA - Rusia)
- 轴/极点 (Ejes/Polos):
 - Fortalezas: 优势
 - Debilidades: 劣势
 - Oportunidades: 机会
 - Amenazas: 威胁

13.9.3. 美利坚合众国

De acuerdo. Continuamos con los gráficos de Estados Unidos, sección 13.9.3.

图解：美国SWOT分析条形图 (Explicación del Gráfico: Gráficos de Barras del Análisis FODA de Estados Unidos)

标题 (Título): Análisis FODA de Estados Unidos - Gráfico de Araña (Análisis FODA de Estados Unidos - Gráfico de Barras)

纵轴 (Eje Y): Valor (分值)

横轴 (Eje X): Variable (变量)

图例 (Leyenda):

Fortalezas: 优势

Debilidades: 劣势

Oportunidades: 机会

Amenazas: 威胁

标题 (Título): Análisis FODA - Estados Unidos (SWOT分析 - 美国)

纵轴 (Eje Y): Puntuación Total (总分)

横轴 (Eje X): Categorías (类别)

横轴标签 (Etiquetas Eje X):

Fortalezas: 优势

Debilidades: 劣势

Oportunidades: 机会

Amenazas: 威胁

13.9.4. 美国SWOT分析雷达图

13.9.5. 美国SWOT分析雷达图

13.9.6. 欧盟

13.9.7. 欧盟SWOT分析雷达图

13.9.8. 欧盟SWOT分析雷达图

13.9.9. 乌克兰

13.9.10. 乌克兰SWOT分析雷达图

13.9.11. 乌克兰SWOT分析雷达图

13.9.12. 中华人民共和国

13.9.13. 中国SWOT分析雷达图

13.9.14. 中国SWOT分析雷达图

13.9.15. 印度共和国

13.9.16. 印度SWOT分析雷达图

13.9.17. 印度SWOT分析雷达图.

13.9.18. 太平洋联盟 - 日本 - 韩国

13.9.19. 日韩联盟SWOT分析雷达图

13.9.20. 日韩联盟SWOT分析雷达图

13.9.21. 南方共同市场 (MERCOSUR)

13.9.22. 南方共同市场SWOT分析雷达图

13.9.23. 南方共同市场SWOT分析雷达图

13.10. 潜在冲突

不仅通过公开情报来源，也基于本次SWOT分析本身，我们可以预见以下潜在冲突：

俄罗斯 vs. 乌克兰与西方世界: 直接的军事冲突和地缘政治紧张局势是区域及全球稳定的主要威胁。**美国 vs. 中国:** 这两大强国之间的经济与技术竞争是一项具有全球影响的潜在冲突。**中国 vs. 印度与日韩联盟:** 中国在该区域日益增长的影响力引发了与邻国的紧张关系和对抗，尤其是在经济和军事领域。

13.11. 最后考量

多维SWOT分析揭示了俄乌冲突中一个复杂且多层面的情景。俄罗斯尽管面临制裁与孤立，仍成功维持了相对强劲的战略地位，其经济虽缓慢但仍在增长，并已成功向工业化的战争经济深度转型；而乌克兰则面临重建与发展的巨大挑战，此外还有大量人口向欧盟边远地区移民。俄罗斯联邦以其军事实力和经济韧性脱颖

而出，保持着核领域的领导地位和一个强大的情报系统，但也面临内部劣势和国际孤立。

美国在优劣势之间保持着一种平衡，拥有强大的经济和军事力量，但也面临着重大的内部挑战。其经济持续发展，实现了充分就业，在人工智能、微芯片和自主武器等尖端技术领域取得了显著领先的发展；其战略情报系统不仅发挥着主导作用，还拥有一个人庞大且高效的官僚结构；但也面临着非法移民、有组织犯罪、芬太尼及其他麻醉药品引发的流行病等问题。

在这场冲突格局中，美国是主要赢家之一，因为它占据了欧洲的液化天然气能源垄断地位，并在此领域及军事领域推广了其技术。美国和中国为争夺全球领导地位而竞争，而印度、欧盟和日韩联盟等其他行为体则寻求巩固自身地位，并利用出现的机遇。

同时，中国展现出巨大的增长潜力和技术领先地位，但面临着贸易紧张和内部问题。尽管其表现出对俄罗斯联邦的声援，但它向冲突双方出售武器：向乌克兰出售其使用的近70%的小型无人机，并垄断性地向其出售所有欧洲弹药所需的火药（欧洲不生产）。另一方面，它向俄罗斯出售其先进和精确制导武器所需的所有微芯片。

欧盟虽然在经济上稳固并具有政治影响力，但面临着人口挑战以及内外威胁，这在2024年6月的欧盟议会选举中有所暴露。再看印度共和国，它处于中间位置，优势在于其战略中立和经济增长，但也存在内部劣势和区域性威胁，特别是来自巴基斯坦和中国的威胁。它是这场冲突的另一个间接赢家，因为它操控着一个新兴的俄罗斯石油黑市，以及那些悬挂方便旗、继续在全球市场上销售这些能源资源的船只，并通过这种中介活动获得巨大利润。

日本和韩国，尽管存在历史问题，却是拥有发达经济的坚定盟友，但易受区域紧张局势和对美国依赖的影响，更不用说众多的美国基地加剧了这些风险。它们的努力方向是应对未来在中国海或台湾可能发生的军事冲突。相比之下，乌克兰受战争影响严重，但拥有国际支持和重建的机会。

南方共同市场因内部不对称和经济脆弱性而被削弱，但如果能克服挑战，则具有增长潜力。问题在于，南方共同市场需要克服其内部劣势，才能在国际舞台上扮演更重要的角色；它缺乏共同的外交政策，其成员在支持冲突各方的问题上摇摆不定，并浪费了发展其军事工业的可能性和机遇。

必须强调的是，本次分析只是对当前局势的一个快照，冲突的动态可能迅速变化。乌克兰战争的演变、地缘政治紧张局势、经济危机和技术进步等因素，都可能显著改变力量平衡以及各行为体面临的机遇与威胁。基于本次分析的成果，下一章将使用本次分析所呈现和总结的信息作为输入，以便从战略主角的视角进行战略决策。

第十四章

战略规范决策

14.1 思考起点

本章旨在依据（维克多·梅斯查尔克与费德里科·弗里施克内希特提出的）战略规范决策模型及决策理论，分析俄罗斯与乌克兰及其盟友（特别是美国）¹之间引发的冲突。该冲突源于美国意图扩大北大西洋联盟（北约），将防线几乎延伸至俄罗斯领土，这违反了《明斯克协议》，扰乱了该地区，特别是东欧的整个法律、主权和战略秩序。

美国意图扩大该联盟，对俄罗斯联邦施加地缘政治压力；然而，俄罗斯认为，此类军事部署及北约向其边境的扩张，是美国及其伙伴敌对行动的明确升级政策，此外还意在夺取其天然气市场。

因此，本分析将聚焦于主要行为体的利益，以及考虑到各竞争行为体的情况下，该行为体应实施何种战略。

14.2. 战略情报

a. 冲突视角

b. 主要行为体的使命：“维持对欧盟在能源和军事上的主导地位，以维护自身主权，从而确保经济增长（PBI）并维护多极世界。”

c. 冲突格局

冲突中的行为体

主要行为体： 俄罗斯

其他行为体： 美国（+ 北约）

欧盟

乌克兰

中国

印度

南方共同市场（巴西与阿根廷）

太平洋联盟（日本与韩国）

14.3. 利益

主要行为体： 俄罗斯

主要行为体的使命： 加强其军事能力，维持对欧洲地区的能源与军事控制，以维护其国家安全，并推动一个更符合其战略与地缘政治利益的多极世界。

¹ Maesschalck, Víctor (1996). De qué hablamos cuando hablamos, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: <http://sites.google.com/site/victormae>

1. 主体：俄罗斯

主角：俄罗斯利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	正面	可用	不兼容	9
能源资源	工具性	2	正面	可用	不兼容	8
加强军事能力	资源	3	正面	可用	不兼容	7
工业发展	最终	4	正面	可用	不兼容	9

2. 参与者：美国（+北约）

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	+	可用	不兼容	9
能源资源	工具性	2	+	可用	兼容	8
地区军事基地	资源	3	+	可用	不兼容	7
加强军事能力	资源	4	+	可用	不兼容	7

3. 参与者：欧盟

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
欧洲安全	最终	1	+	可用	兼容	8
工业发展	最终	2	+	可用	兼容	7
能源资源	资源	3	+	可用	兼容	6

4. 参与者：乌克兰

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	+	可用	不兼容	9
加强军事能力	资源	2	+	可用	兼容	8
能源资源	工具性	2	+	可用	不兼容	1

5. 参与者：中国

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	正面	可用	不兼容	9
能源资源	工具性	2	正面	可用	不兼容	8
加强军事能力	资源	3	正面	可用 (不兼容	7

6. 参与者：印度

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
欧洲安全	最终	1	+	可用	兼容	8
工业发展	最终	2	+	可用	兼容	7
能源资源	资源	3	+	可用	兼容	6

7. 参与者：南方共同市场

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	+	可用	不兼容	9
能源资源	工具性	2	+	可用	兼容	8
加强军事能力	资源	3	+	可用	不兼容	7
工业发展	最终	2	+	可用	兼容	8

8. 参与者：太平洋联盟（日本+韩国）

利益	层次	顺序	极性	可用性	兼容性	价值
国家安全	最终	1	+	可用	不兼容	9
能源资源	工具性	2	+	可用	兼容	8
加强军事能力	资源	3	+	可用	不兼容	7

14.4. 利益识别

俄罗斯与其他行为体的对比分析

俄罗斯 美国	国家安全	领土	在该地区建立军事基地
国家安全	等于、+、不匹配 差异	否定, +: 差异	否定, +, 无匹配 差异
能源资源	否定, +, 无匹配 差异	否定, +: 差异	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	否定, +, 无匹配 差异	否定, +: 差异	等于, +, 不匹配 不一致
俄罗斯 欧盟	欧洲安全	工业发展	能源资源
国家安全	蕴涵项, + 一致	否定, +, 无匹配 差异	蕴涵项, + 一致
能源资源	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	蕴涵项, + 一致	否定, +, 无匹配 差异	蕴涵项, + 一致
俄罗斯 乌克兰	国家安全	能源资源	领土
国家安全	等于 + 不一致	否定, +, 无匹配 差异	否定, +: 不一致
能源资源	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定, +: 不一致
加强军事能力	否定, +: 不一致	否定, +, 无匹配 差异	否定, +: 不一致
俄罗斯 中国	国家安全	能源资源	领土
国家安全	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	否定, +: 不一致
能源资源	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	等于 + 匹配
俄罗斯 印度	国家安全	能源资源	领土
国家安全	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	否定, +: 不一致
能源资源	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	等于 + 匹配

俄罗斯 南方共同市场	国家安全	能源资源	领土
国家安全	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	否定, +: 不一致
能源资源	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	否定, +, 无匹配 差异	等于 + 匹配	等于 + 匹配
俄罗斯 太平洋联盟	国家安全	能源资源	领土
国家安全	否定, +, 无匹配 差异	蕴涵项, + 一致	否定, +: 不一致
能源资源	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	否定, +, 无匹配 差异
加强军事能力	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异

美国 vs. 主角和演员

美国 俄罗斯	欧洲安全	工业发展	能源资源
国家安全	否定, +, 无匹配 差异	等于 + 匹配	等于 + 匹配
领土	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	等于 + 匹配
区域军事基地	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定 + 差异
美国 欧盟	欧洲安全	工业发展	能源资源
国家安全	否定, +, 无匹配 差异	等于 + 匹配	等于 + 匹配
领土	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	等于 + 匹配
区域军事基地	等于 + 匹配	等于 + 匹配	否定, +: 不一致
美国 乌克兰	国家安全	工业发展	能源资源
国家安全	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致
军事基地 + 加入北约	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配
区域军事基地	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致

美国 中国	国家安全	工业发展	能源资源
国家安全	等于 + 匹配	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异
军事基地 + 加入北约	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异
区域军事基地	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异
美国 南方共同市场	国家安全	工业发展	能源资源
国家安全	等于 + 匹配	等于 + 匹配	等于 + 匹配
军事基地 + 加入北约	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	等于 + 匹配
区域军事基地	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异	否定, +, 无匹配 差异
美国 太平洋联盟	国家安全	工业发展	能源资源
国家安全	等于 + 匹配	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配
军事基地 + 加入北约	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配	等于 + 匹配
区域军事基地	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致
欧盟 - 乌克兰	国家安全	军事基地	能源资源
欧洲安全	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配
能源资源	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	等于 + 匹配
能源资源	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致	蕴涵项, + 一致

14.5. 身份识别社会关系图

在此认同关系社会图中，我们可以观察到主要行为体俄罗斯与美国之间、以及与欧盟和乌克兰之间，均存在高度竞争。

另一方面，尽管欧盟与美国有合作关系，但其合作紧密程度有限，因为欧盟国家亦与乌克兰保持中等程度的合作，并与南方共同市场（Mercosur）有着更广泛的合作。

14.6. 权力社会图

各方利益相互构成威胁，但利益之间不存在显著的依赖关系。初步来看，我们可以观察到俄罗斯对美国拥有权力，因为美国某些特定利益的实现有赖于俄罗斯。

时至今日，俄罗斯仍对欧盟拥有权力，因为欧盟的所有利益均对俄罗斯的某项利益存在依赖。

正如我们所观察到的，俄罗斯对乌克兰拥有明确的权力，因为后者的最终利益依赖于俄罗斯的最终利益、工具性利益及资源。

在此冲突中，美国对欧盟拥有权力，因为后者的最终利益受到了影响。然而，需要澄清的是，若无欧洲安全，美国的国家安全也将受到广泛影响——这一点在围绕建立新军事基地和北约东扩的冲突论述中已得到体现。因此，一个更准确的解读是：最终必须做出付出的欧洲一方，才是真正不掌握权力的一方。

显然，美国在军事和经济层面均对乌克兰拥有权力，因为后者的利益实现有赖于美国利益的达成。

欧盟对乌克兰拥有权力，因为在北约东扩问题上，后者的利益实现有赖于欧盟全体成员国及美国的支持。

14.7. 权力社会图

14.8. 情景与游戏规则

a. 未来情景： 俄罗斯有可能通过消耗战战胜乌克兰。因欧盟及共同伙伴的制裁，俄罗斯联邦面临孤立。

主要行为体的利益清单不作修改。其他行为体的利益亦保持不变。

b. 控制程度：

主要行为体俄罗斯意图对未来情景施加的控制是局部的，涉及所有相关利益。

c. 政策：

确保俄罗斯联邦在市场和领土空间内，维持对领土及天然气矿产资源的主权与有效控制。

寻求与中国等国家或非洲新伙伴，就政治、经济及矿业合作达成新的具体双边协议。

d. 论坛：

联合国安全理事会、北约理事会¹ 及欧洲安全与合作组织 (OSCE)。

e. 游戏规则：

《联合国宪章》（1948年）

《北约宪章》（《北大西洋公约》，1949年4月4日于华盛顿特区签署）

华盛顿峰会 - 1999年4月23日至25日。新闻公报 NAC-S(99)65。1999年4月24日。联盟战略概念。

欧洲常规武装力量条约》(FACE)

欧洲安全与合作会议条约（见附件）

联合国宪章》第七章

14.9. 冲突评估

14.9.1. 行动自由与脆弱性

行动自由： 在此冲突中，主要行为体俄罗斯拥有较大的行动自由，因为与其他各方相比，其在冲突中处于更有利的位置。这一点可以从权力社会网络图（Sociograma de Poder）的阐述中看出，该图表明，其他行为体认为其自身利益依赖于主要行为体的行动。若存在脆弱性，可通过建立联盟来扭转，这一点将在后文进行分析。

14. 10. 冲突程度

	俄罗斯	美国	冲突程度
异议者	能源资源(I)	区域军事基地(R)	9
	加强军事能力(R)	乌克兰军事基地(I)	
	加强军事能力(R)	区域军事基地(R)	
	加强军事能力(R)	国家安全(F)	8
	能源资源(I)	国家安全(F)	
	国家安全(F)	北约扩张(I)	
	国家安全(F)	区域军事基地(R)	
	国家安全(F)	国家安全(F)	7

	俄罗斯	Ucrania	冲突程度
不同意	加强军事能力(R)	军事基地(R)	9
	加强军事能力(R)	国家安全(F)	9
	国家安全(F)	军事基地(R)	
同意	国家安全(F)	国家安全(F)	9

	俄罗斯	欧盟	冲突程度
不同意			
同意	国家安全(F)	欧洲安全(F)	7
	能源资源(I)	工业发展(F)	
	国家安全(F)	能源资源(R)	9
	加强军事能力(R)	工业发展(F)	
	能源资源(I)	能源资源(R)	9
	加强军事能力(R)	能源资源(R)	

	美国	乌克兰	冲突程度
不同意			
同意	国家安全 (F)	国家安全 (F)	3
	国家安全 (F)	军事基地 (R)	2
	区域军事基地 (R)	国家安全 (F)	2
	军事基地 (I)	国家安全 (F)	
	军事基地 (I)	打击恐怖主义 (I)	1
	军事基地 (I)	军事基地 (R)	
	该地区的军事基地 (R)	军事基地 (R)	
	美国	欧盟	冲突程度
不同意	该地区的军事基地 (R)	能源资源 (R)	6
	该地区的军事基地 (R)	欧洲安全 (F)	5
同意	国家安全 (F)	欧洲安全 (F)	4
	军事基地 (I)	欧洲安全 (F)	3

	乌克兰	欧盟	冲突程度
不同意	能源资源 (R)	能源资源 (R)	3
同意	国家安全 (F)	欧洲安全 (F)	3
	军事基地 (R)	欧洲安全 (F)	2

14.11. 冲突升级风险

鉴于存在利益分歧，主要行为体与美国及乌克兰之间均存在高度的冲突升级风险，这决定了高水平的冲突状态。同样，由于争议中的利益具有战略重要性，冲突降级变得困难，因为各方行为体均未表现出在自身利益上让步的意愿。相比之下，与德国和法国的冲突升级风险较低，这将决定未来联盟的设计。

14.12. 政策设计

通过与欧盟谈判达成协议，避免北约扩张。

通过加强对关键能源资源的控制，实现区域领导地位。

通过拉拢或胁迫可能支持美国的国家，遏制美国/俄罗斯在该地区的扩张。为此，一种措施是退出既有的军备条约，或与亚洲国家签署协议而将欧洲国家排除在外。

14.12.1. 联盟设计

近年来，俄罗斯的经济和政治地位不断演变，使其得以控制大量能源资源。欧盟和乌克兰，即便在今日的战争背景下，仍高度依赖这些资源。

因此，俄罗斯拥有的这种行动自由使其能够施加压力，以至于中国将决定与其结盟，加强欧亚关系，并支持一个旨在分裂欧洲、危及欧洲大陆安全的计划。通过这种方式，可以抗衡美国在该地区及北约中的相对影响力。

14.12.2. 主要行为体的联盟设计

由于受到制裁，俄罗斯联邦必须与中国建立紧密联盟（尽管历史上两国关系并非最佳），并恢复与伊朗、朝鲜以及某些非洲国家的旧有联盟，而俄罗斯联邦本身为了自身目的也在动摇这些非洲国家的稳定。

14.12.3. 行动领域

所采纳的政策并不意味着修改情报部门已识别的利益，这些利益将在具体策略中予以考量。

未来情景：

空间： 欧洲

论坛： 北约与欧洲安全与合作组织（OSCE）

市场： 能源市场

联盟： 俄罗斯与中国

控制程度： 可以看出，主要行为体的控制程度是局部的，因为并非所有利益都得到控制；然而，其目标是实现对空间的完全控制。

14.13. 战略选择

策略

1. 意图：冲突升级或降级

俄罗斯对美国	:	升级
俄罗斯对欧盟	:	升级
俄罗斯对乌克兰	:	升级
俄罗斯对中国	:	降级 - 合作
俄罗斯对印度	:	降级 - 合作
俄罗斯对南方共同市场	:	降级 - 合作
俄罗斯对太平洋联盟	:	升级

最终利益

俄罗斯	:	国家安全
美国	:	国家安全
欧盟	:	工业发展与欧洲安全
乌克兰	:	国家安全
中国	:	工业发展与亚洲安全
印度	:	工业发展与亚洲安全
南方共同市场	:	工业发展与国家安全
太平洋联盟	:	国家安全

14.14. 可行选项

俄罗斯	美国	冲突程度
➤ 加强军事能力	< 北约扩张	升级
➤ IDEM	< 区域军事基地	升级
➤ 国家安全	< 导弹防御系统	升级

俄罗斯	欧盟	冲突程度
➤ 国家安全	➤ 欧洲安全	升级
➤ 能源资源	➤ 工业发展	升级
➤ 国家安全	➤ 能源资源	升级
➤ 能源资源	➤ 能源资源	升级

俄罗斯	乌克兰	冲突程度
➤ 军事能力	< 北约扩张	升级
➤ IDEM	< 国家安全	升级

14.15. 战略举措

目标： 俄罗斯联邦必须确立其对欧洲的地区领导地位，以削弱美国在该地区的影响力。

努力	}	目标： 区域领导
		资源： 国家安全
努力	}	国家安全 S
		加强军事能力
努力	}	加强军事能力
		增加预算

14.16. 指令发布

国防部：

- 推行旨在增加武装部队人数的政策。
- 提升战略与战术情报能力。
- 增加武装部队的军事行动。
- 完善武装部队成员的专业化与培训。

外交部：

- 加强与北约安全理事会¹ 及欧洲安全与合作组织（OSCE）成员的外交活动。
- 开展与欧盟的双边外交行动以争取其支持。

经济部：

- 提升欧盟防务企业在俄罗斯所属能源资源开采中的参与度。

立法机构：

- **批准增加国防专项预算拨款。**
- **批准提升欧洲企业在俄罗斯所属能源资源开采中的参与度。**
- **为欧亚模式应用和发展“认知生物（zoon epistemonikon）”² 概念。**

14.17. 战略监督

决策：

亟需对战略、政治、地缘政治、经济、教育及国际关系框架进行紧急修订，并制定新的国际能源法规；旨在明确何种政策与国家对于俄罗斯联邦、欧盟、美国及其盟友的和平具有至关重要的战略价值；寻求一个适应多极世界的模式，或在特定情况下，为可能设立的特殊区域寻求一种模式，以实现能源的高效自我管理，并避免任何形式的能源资源外资化及/或私有化。同时，必须推行积极的教育政策，以鼓励旨在优化能源利用的研究活动，这些活动应与相关技术、产业或能源开采与加工的区域紧密联系。此外，应将一定比例的能源资源用于支持能源转型与联合空间探索的科学研究活动。

14.17.1. 基本原则

a. 对于拥有能源资源国家而言，至关重要的是尽快修订现行法规，并为自身采纳一个经济上可持续且可行的模式。更为理想的是，宣布相关法律的效力延伸至所有行业，特别是能源产业。在俄罗斯联邦的体制下，这将通过特许权使用费和联邦税收资源的共享形式，避免省级与联邦权力机构之间的冲突。

b. 分析中国、印度、非洲国家及南美盟友的利益可以观察到，这些利益呈现出一种“良性”极化，因为它们不影响欧亚地区的利益格局，其最终利益在于发展主义和对外（非干涉主义）层面。因此，必须与这些以及其他利益相近的行为体保持密切关系，

以确保它们在国际舞台上持续存在，从而逐步实现技术、商业、劳工、军事合作以及区域的和平。（PAZ）

c. 预计在五年至最多十年内，在无外部行为体及/或投资者干预的情况下发展天然气和石油产业，以建立民族工业。

d. 通过合理的联盟，有效寻求技术转让，以促进矿业、石油、天然气及空间技术活动的发展。

e. 在学术领域内，通过奖学金、激励措施等方式，发展矿业、石油产业及其在工业中的具体应用。

f. 以印度尼西亚为榜样，巩固俄罗斯境外的进口替代政策，强制跨国公司发展和促进技术产业。

g. 实现民用与军用工业的互操作性与双重用途，以应用源自碳氢化合物、天然气以及核能和水力发电的能源产品。

h. 向民众普及这些资源的重要性，并就其应用建立公众意识。

14. 18. 主要行为体理性的转变

俄罗斯必须逐步启动“替代性军事工业发展”计划以及“替代性能源与民族工业发展”计划。在此过程中，俄方应承担起国家责任，最大限度地减少外国资本及其他相关方的参与，以避免任何来自可能感觉被排斥的行为体的武装干预。也就是说，应尽可能地改善国际关系，在军事与战术上获得更有利的地位，这将有利于其与中国、印度及其他非洲国家在经济、社会和文化方面的发展，并以开放和自主的方式与其他国家进行交往。

14. 18. 1. 主要行为体的新理性

利益 (Liji) INTERESES	属性 (Shǔxing) OBJETO			值 (Zhi) VALOR			
	类别 Clase	领域 Ámbito	空间 Espacio	层级 Jerarquía	排序 Orden	极性 Polar.	状态 Edo.
增进外交关系 Incremento de Relaciones Diplomáticas	现实 REAL	政治 POLÍTICO	论坛 FORO	最终 FIN	3	良 B	永 P
工业技术 Tecnológico Industrial	现实 REAL	政治 POLÍTICO	领土 TERR.	最终 FIN	1	良 B	永 P
国家能源与石油发展 Desarrollo Energético y Petrolero Nacional	现实 REAL	政治与经济 POLÍTICO Y ECONÓMICO	领土 TERR.	最终 FIN	2	良 B	永 P
独立与主权 Independencia y Soberanía	现实 REAL	政治 POLÍTICO	领土 TERR.	最终 FIN	4	良 B	永 P
社会经济发展 Desarrollo socio-económico	现实 REAL	政治 POLÍTICO	领土 TERR.	最终 FIN	6	良 B	永 P
武装力量 Fuerzas Armadas	理想 IDEAL	军事 MILITAR	领土 TERR.	交换媒介 MEDIO DE CAMBIO	5	良 B	永 P

14.18.2. 冲突升级风险

- 升级能力（一方对另一方进行冲突升级的能力，基于其在“认同 + 权力 + 实力”方面的关系）
- 主要行为体与各方行为体的冲突升级风险

	俄罗斯 (Èluósī)	美国 (Měiguó)	欧盟 (Ōuméng)	乌克兰 (Wūkèlán)	中国 (Zhōngguó)	南共市 (Nángòngshì)	联盟 (Liánméng)
俄罗斯 (Èluósī)		是 (Shì)	是 (Shì)	是 (Shì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	是 (Shì)
美国 (Měiguó)	是 (Shì)		否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	是 (Shì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)
欧盟 (Ōuméng)	是 (Shì)	否 (Fǒu)		否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)
乌克兰 (Wūkèlán)	是 (Shì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)		否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)
中国 (Zhōngguó)	否 (Fǒu)	是 (Shì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)		否 (Fǒu)	是 (Shì)
南共市 (Nángòngshì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)		否 (Fǒu)
联盟 (Liánméng)	是 (Shì)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	否 (Fǒu)	是 (Shì)	是 (Shì)	

14.19. 战略评估（决策）

14.20. 联盟与行动领域（未来情景推演）

COALICIÓN 1

COALICIÓN 2

14. 21. 结语 原文

本文在俄乌冲突的背景下，探讨了能源地缘政治与战略决策之间错综复杂的关系。通过应用战略规范决策模型，我们分析了关键行为体的利益与战略，揭示了其行动背后潜在的动机与盘算。

分析凸显了能源在当前地缘战略格局中的核心地位。能源危机加剧了欧洲对俄罗斯天然气的依赖，由此产生的脆弱性被俄罗斯用以推进其地缘政治目标。北约东扩及在该地区建立军事基地的行为，被莫斯科视为对其国家安全的威胁，并促成了冲突的升级。作为对手的美国，其所有这些决定均是基于其国家官僚体系、深层政府及技术官僚的利益。在此背景下，俄罗斯力图加强其军事能力，维持对欧洲地区的能源与军事控制，旨在维护其国家安全，并推动一个更符合其利益的多极世界。与中国、印度等国建立战略联盟，并寻求新的双边协议，是此战略的关键组成部分。同样，俄罗斯也对其政治、哲学、地缘政治、战略、情报及军事学说进行了深刻且有计划的变革。

对各行为体之间利益与权力关系的分析揭示了，俄罗斯与美国以及欧盟和乌克兰之间存在着高度竞争。能源的相互依存（尤其是在欧盟案例中）造成了一种复杂局面，即能源被用作施加政治与经济影响力的工具。

未来的情景以俄罗斯可能通过消耗战击败乌克兰，以及因西方制裁而面临孤立为特征，这对所有相关行为体都构成了重大挑战。俄罗斯将须寻求新联盟并巩固其在全球能源市场的地位，而欧盟则须加速其能源转型，减少对俄罗斯天然气的依赖。

俄罗斯的战略选择——对美国、欧盟和乌克兰采取冲突升级策略，而对中国、印度和南方共同市场则采取缓和降级与合作策略——反映了一种务实的考量，旨在当前的地缘政治格局中实现利益最大化与损失最小化。

归根结底，乌克兰冲突凸显了对战略、政治、地缘政治、经济和教育框架进行紧急修订的必要性，以及制定新国际能源法规的迫切性。寻求一个适应多极世界、促进能源高效自我管理并避免资源外资化的恰当模式，是保障地区乃至世界和平与稳定的当务之急。

向以国际合作为基础、寻求可持续解决方案的新能源范式转型，对于克服地缘政治紧张局势、为全人类建设一个更安全繁荣的未来至关重要。乌克兰冲突提醒我们，能源远非单纯的经济资源，它更是塑造世界秩序、寻求和平的决定性因素。

结论

在本次研究中，我们致力于对国家在领土内的行动（地缘政治）及其多重维度（地缘战略、地缘经济等）之间关系的辩论，进行历时性的（再）概念化梳理。尽管这些概念在不同时期呈现出细微差异，其分析框架也日益深化，但通过前述各章的经验验证，本研究为这一宏大的知识领域贡献了新的视角。此视角有助于揭示超越纯粹领土或意识形态争端的复杂根源，这些根源实际上是由地缘政治、经济及能源安全利益交织而成的“戈耳狄俄斯之结”。

天然气危机和欧洲能源依赖所催生的能源地缘政治，远非简单的冲突背景，而是作为关键催化剂，加剧了原有的地缘政治紧张局势，为冲突升级创造了温床。欧洲对俄罗斯天然气的依赖不仅是经济上的脆弱点，更构成了对欧洲大陆战略主权的威胁。这使我们得以对能源安全的新兴原则、供应来源国、过境国等重要方面进行反思。

正如我们所观察到的，能源供给、需求及流动变化带来了深远的地缘政治后果。这些变化不仅重塑了全球经济，也重新排列了各行为体在全球权力结构中的位置，从而改变了国际安全的本质。历时性分析表明，能源（石油、天然气、煤炭）与安全始终紧密相连，是各方激烈争夺的利益领域。

纵观当代地缘政治，能源及其他资源问题始终是老牌大国与新兴大国之间影响力斗争的核心。在能源方面，老牌大国或已拥有资源，或有能力获取资源；而新兴大国的持续崛起，则必须以获取更多能源为前提。斗争由此产生，因为能源驱动或放大了潜在的紧张关系。这种竞争可以通过全球能源市场进行管理，而市场需要政治稳定、良好监管和长期投资。一旦这些变量被扰乱，市场既可能成为秩序的来源，也可能成为混乱的源头。

当前，随着新兴国家为谋求发展而直面其在获取能源及其他自然资源方面的需求与脆弱性，变革正在发生。首先，对能源的追求正在加剧全球主要行为体之间的紧张关系。其次，新兴国家日益暴露于资源进口所带来的风险之下，它们都极易受到大宗商品价格冲击的影响。

对大宗商品的过度依赖可能导致国家经济结构失衡，排挤创造就业的产业部门；同时，精英阶层为争夺资源而产生的竞争与冲突、问责制缺失以及价格波动带来的财政不稳，都可能削弱国家制度。

正如地缘政治理论家所指出的，俄罗斯在中亚拥有深厚的历史根基，并在该地区保持着一系列地缘政治优势，加之其为天然气出口而建的基础设施，限制了中亚石油和天然气绕开俄罗斯运营的管线输往欧盟的选择。

面对此情景，欧盟试图通过“东西能源走廊”来替代俄罗斯的管线系统。该走廊旨在通过土耳其和高加索地区连接里海与欧洲，试图将里海西岸中亚的石油富裕国与东岸国家相连，并最终通达欧洲。与此相关，俄罗斯对其能源利益的捍卫始于高加索和里海地区。

通过对地缘政治理论历史文献的简要回顾，我们可以观察到地理、自然资源和军事力量之间相互依存的关系如何随着时间演变，并塑造了21世纪的国际关系。能源已成为全球地缘政治的关键因素，是构建多极新秩序以及俄乌冲突的核心要素。

同样，过去几十年来，能源安全关注的能源种类也发生了转变。在1970年代，安全主要指向石油供应安全，通过地缘政治视角，聚焦于确保对国际化石燃料来源的获取。因此，能源安全的概念与以可承受价格获得石油的可用性高度重合。

随着能源结构的变化，安全重心已转向天然气供应，这反映了近期对欧洲及世界其他地区天然气供应稳定性的担忧。面对这些变化，我们参考的文献（Cherp & Jewell 2014; Chester 2010; AIE 2018）提倡在能源供应中纳入更多元的来源，并结合环境、经济和政治问题，因为石油、天然气和电力的供应特性在运输、贸易、基础设施、成本和市场方面差异巨大，而这些都是影响安全的要素。

另一方面，将非国家行为体纳入能源安全分析的分析框架日益增多，并越发关注全球治理机制与制度，包括全球气候变化和环境正义等议题（Cherp & Jewell 2011; Chester 2010）。近年来，对能源安全进行量化测量已成为主流方法。

此外，在分析了能源地缘政治的各个维度、其战略设计及其安全意涵之后，本章探讨了能源转型中存在的各种要素。能源转型是解释欧盟在乌克兰“特别军事行动”期间，为应对天然气和石油供应中断、削减及价格飙升等日益严峻的挑战而采取的进程之一。

在此情景下，一个基本特征是能源转型战略。它不仅有助于减少温室气体排放、减缓对环境的有害影响，其突出特点还在于设计了一种可再生与非可再生能源互补的方法，并与国际供应商（合作伙伴）重新构建了新的合作模式。

因此，能源安全概念与不断演变的地缘战略背景紧密相连。审视欧洲近期的政策，可以观察到两大趋势：1）基于承受战争代价的决心和意愿，坚定支持乌克兰；2）深刻认识到重塑能源体系的必要性，试图减少威胁市场长期竞争力的地缘政治分歧。

为实现平衡，各国采取一系列行动，旨在以可接受的成本和供应来满足基本能源需求。为此，各国诉诸不同的能源安全战略以减少能源生产系统面临的威胁。如前文所述，不同类型的能源生产方式给公共政策的设计带来了不同的挑战（Chester, 2010）。

可以观察到，能源结构依赖于不同的发电来源，以平衡本地能源与进口能源。因此，能源安全战略总是在能源安全、经济表现、环境可持续性、价格政策（补贴、生产成本、竞争等）以及国际关系之间进行权衡（Ang, et al., 2015）。

面对此局，各国已发展出不同方法，力求减少在能源可用性、可及性和可接受性方面受到的影响，以及地质、政治、经济和社会维度对能源供应的综合影响（APEREC, 2007; Kruyt, et al., 2009）。事实上，这些维度被置于一个不完美的全球动态市场中，其中能源是由垄断或寡头控制的商品，对价格政策极为敏感。

地缘战略竞争围绕以下几点展开：1) 能源供应方和供应路线的多样性；2) 与被理论称为“石油咽喉点”（Oil Choke Point）的“过境”国建立商业联系（如霍尔木兹海峡、马六甲海峡或战略枢纽地区，因为中东国家仍是最大的液化天然气和石油出口国），或通过建设油气管道确保资源获取通道的地区的重要性。

为深化这一概念，获取化石资源在能源政策分析中至关重要，因为：1) 它是国际市场上交易最频繁的能源；2) 石油储量在地理上集中于少数几个国家；3) 其温室气体排放对气候条件有直接影响。

因此，国际价格的波动、新兴市场日益增长的需求、主要生产国政治与安全局势的不稳定，以及“能源转型”、气候变化、新技术主导、智能电网和国际治理新空间等挑战，迫使各国制定积极的外交政策并重新设计其安全与防务公共政策。

战略性矿物的行为特点表现为：1) 高度集中的储量；2) 复杂的供应链与生产链；3) 易受价格波动和物理中断风险的影响；4) 受主要生产国的贸易限制或其他发展动态影响。

最后，本研究致力于系统性地分析外交政策与能源政策的相互依存关系及其共同效应，既从供应方也从消费方视角出发，以解读更广泛的地缘政治、地缘战略和地缘经济关联。这些关联已不再局限于欧亚大陆，而是遍及欧洲、亚洲和美洲，并形成一系列极其复杂的全球关系。这些维度使得当代辩论超越了单纯的价格问题，转而探究构成能源战略基础的更广泛框架，如可及性、可靠性、效率和灵活性。

地缘政治、市场与能源安全

历史上，苏联针对中欧市场的政策设计持续了约40年（1960年代至1990年代），经历了辉煌与衰落。尽管有此演变周期，今天我们正在重新评估过去十年俄罗斯向西欧市场的扩张。与苏联时代一样，俄罗斯始终是欧洲的稳定供应商。事实上，即使在公共部门采取更具对抗性的言辞时，私营和商业领域的合作也从未中断。这种差异源于能源关系在更广泛的政治问题上仍将与欧洲和俄罗斯相互依存，例如地区军事安全协议（尤其是在俄罗斯与土耳其和中国走近的背景下）。

同样，与苏联时代一样，俄罗斯采用的策略是在能源关系上分化不同国家。当然，随着东西天然气管道的建设、北极地区的新勘探活动，以及俄罗斯对中东欧过境国实施的战略，欧洲面临的风险和威胁日益增加，这拉近了美国与欧洲的立场。

在需求不断增长的背景下，地缘政治论述中一个反复出现的主题是，依赖西方能源资源的国家已将能源安全考量与其政策设计相脱离。俄罗斯利用了这一局面。

另一方面，俄罗斯的能源安全是其公共议程的重中之重，它有兴趣发展其能源政策的“东方向量”。俄罗斯追求的战略利益是开发西伯利亚东部和远东的能源资源。正如其战略能源文件所分析的，“能源是发展的关键节点”，它集中了使这些地区在就业、技术、社会与人口凝聚力方面更具活力的可能性。因此，国家石油公司可以在广阔的俄罗斯领土上促进社会结构的整合。

总之，通过局部发展变量来增强内部凝聚力的动机，推动了能源的地缘政治前沿。这一分析也清晰地表明，俄罗斯东部地区将必须与亚洲发展更强大的经济联系。

在外交政策发展程度上，俄罗斯并非在亚洲与欧洲之间寻求平衡。也就是说，其所实施的战略并非通过支持寻求对抗区域霸权国家影响力或权力的国家来维持均势（Mearsheimer & Walt, 2016）。事实上，俄罗斯正在通过在亚洲市场获得更高参与度来补偿其市场。因此，俄罗斯与欧洲及过境国的商业联系仍然是优先事项，这意味着亚洲未来的能源项目不必然影响俄罗斯的欧洲议程，反之亦然。

然而，俄罗斯追求的一个目标是避免在该地区国家内部与中国、日本、韩国和美国之间产生不对称关系，因为各方利益反映了不同甚至相互矛盾的偏好。俄罗斯以一种特殊的方式与欧盟内不同国家进行博弈，如与德国、波兰、乌克兰、白俄罗斯和西巴尔干地区国家的关系。

这一点对分析至关重要，因为能源是俄罗斯作为能源大国霸权结构的组成部分，该结构正在设计向多极环境的外交政策结构性转型（Duguin, 2016; 2015）。在能源安全方面，能源使其能够向外投射影响力。

事实上，在我们查阅的战略文件中，俄罗斯政府声称能源是执行“内外政策”的国家工具，并指出“该国在全球能源市场中的角色在很大程度上决定了其地缘政治影响力”。这一外交政策方针旨在阻止西方通过限制性措施“遏制”俄罗斯，并建立一个“后西方”国际秩序（Duguin, 2016; Zakaria, 2013），为此，俄罗斯必须在所有已展开的战略领域竞争中取得胜利，尤其是在能源领域。

最后但同样重要的是，必须强调可再生能源的使用在全球范围内正呈指数级增长。俄罗斯的战略能源发展文件认为，这类发电方式无法在能源平衡中占据主导地位。然而，文件确实预见到液化天然气（LNG）作为一种环境影响较小的化石燃料，其使用将大幅增加。

传统的现实主义观点会认为，西方国家试图“制衡”新的、强大的生产国的崛起；而一些理论家所偏爱的更“防御性”的现实主义形式，则可能预测这些国家会采取“追随”策略。

为解决这些问题，欧盟成员国正在为加强能源安全铺平道路，其基础是：一方面扩大化石能源（液化天然气、天然气、石油）的供应商，另一方面推动长期能源转型。

首先，尽管欧盟成员国已达成一系列旨在保障能源资源（特别是天然气）的商业协议，来源包括挪威、美国、卡塔尔，甚至将俄罗斯作为众多供应商之一。欧盟委员会已提出建立“欧盟能源平台”的倡议，该平台将整合欧盟的天然气需求。联合采购倡议作为一个整体，在双边谈判中产生了更大的相对影响力，此外还有能源的高效利用和转运以备未来出口。

其次，在乌克兰事件及途经该国的天然气管道配额逐渐减少之后，欧盟已与潜在的第三方过境国建立了新的联系。正如我们所见，土耳其和西巴尔干国家在此任

务中至关重要。因此，加强和改造基础设施对欧洲能源发展至关重要，这将有助于最大化效率水平，并减少双边关系中的潜在风险，如同“北溪2号”项目所发生的情况。

第三，这一挑战应成为欧盟加速能源转型进程的机遇，特别是在实施所谓的绿色投资（特别是在可再生能源、能效提升和氢能项目）方面。近年来，可再生能源在发电中的重要性已经大大提高，使得欧洲能够避免更多地使用非可再生和高污染能源。这一经验应激励成员国实施跨境绿色能源项目，如从阿塞拜疆到欧洲的绿色能源桥。

通过协调这些努力并启动可再生与非可再生能源基础设施项目，欧盟成员国将继续执行与俄罗斯脱钩和摆脱依赖的战略奠定框架，以加强其长期能源安全战略。

值得注意的是，相互对立的战略旨在建立一个框架，以保障社会经济结构的加强，从而实现更快速的发展。首先，将社会经济发展预测纳入能源部门的基本预测领域；其次，以建立经济与能源之间的联系为导向。

另一方面，俄罗斯能源部门对于解决传统与/或新合作伙伴之间的权衡问题仍将至关重要，无论是通过新的能源基础设施来保障西伯利亚东部和远东的加速社会经济发展，还是通过克服俄罗斯联邦一些地区的基础设施脱节问题，并在能源供应和加工生产发展的基础上形成新的地域性生产集群。

经济对能源部门依赖的减少，将伴随着燃料和能源综合体在该国生活中角色的质变。作为许多相关产业（机械工程、冶金、化工等）和经济部门（建筑、运输）的最大客户，俄罗斯能源部门将为支持国民经济的创新发展提供重要的投资支持。

对欧洲而言，与俄罗斯的关系可能受到欧洲需求增减的影响，这取决于能效水平的变化、新供应商（如中亚、伊朗、北非和液化天然气市场）提供的天然气数量，以及天然气以外替代能源的作用。

对俄罗斯和欧洲而言，欧盟内部市场自由化的程度将直接影响俄罗斯公司在欧洲的投资，并成为衡量俄罗斯将在其国内市场容忍多少外国投资的指标。

基于研究发现的未来展望

值得注意的是，相互对立的战略旨在确定一个框架，为能源部门在所有关键领域的长期发展设定优先事项和指导方针。对能源部门发展的具体预测轨迹的评估和澄清，是在每个个体化战略的先进监测系统框架内进行的（取决于其目标实施进展和外部条件动态）。

同时，这些发展轨迹超出基本预测范围的可能性，主要通过澄清每个政策实施的各个阶段的时间表和参数来考虑（同时保持其量化和质化特征）。这种机制提供了对现有风险的保护，允许澄清实现计划中战略方针的方式和时间。

根据所收集的信息和情景趋势，可以基于本文件揭示的主要贡献，进行一项简要的前瞻性研究。乌克兰的“特别军事行动”之后，全球地缘政治格局被重塑，从

而为能源、安全和国际秩序的未来带来了一系列不确定性。这使得探索这场冲突的可能轨迹及其长期影响成为必要。我们将使用戈代特（Godet）、Meyep和德尔菲（Delphi）的情景分析法，构建四个对比鲜明的情景，以展望未来的能源和地缘政治格局。

关键变量

- **冲突的持续时间与强度：** 乌克兰战争会以当前强度持续下去，还是会因北约直接参与而加剧，或是冻结在不稳定的现状中，亦或是达成谈判解决方案？
- **俄罗斯与西方的关系：** 对抗与不信任会持续存在，升级为“冷战2.0”吗？还是会发生关系完全破裂，亦或是开辟通往新谅解的道路？
- **全球能源转型：** 向可再生能源的转型会加速，还是会继续依赖化石燃料，亦或是出现基于核聚变或其他颠覆性技术的新能源范式？

情景1：“火墙”

（冲突强度高，与西方关系完全破裂，依赖化石燃料）

概率20% - 高度负面情景

在这个悲观情景中，乌克兰战争加剧，演变成一场北约直接卷入的长期毁灭性冲突。俄罗斯与西方的关系完全破裂，一道新的“铁幕”将欧洲一分为二。经济制裁加码，将俄罗斯与国际金融体系隔绝，并引发前所未有的全球能源危机。对化石燃料的依赖加深，阻碍了能源转型，并加剧了气候变化。

后果：

- 欧洲面临严重的经济社会危机，能源短缺、通货膨胀失控、内部紧张加剧。
- 俄罗斯退守自固，加强与中国、伊朗和朝鲜的联盟，巩固一个反西方的欧亚集团。
- 世界秩序分裂为对立的集团，核升级风险高，地缘政治情景类似于冷战，但更不稳定且对话能力更弱。

补充可能性：

- **冲突强度高：** 战争升级并延长，北约直接参与。
- **与西方完全破裂：** 在欧洲建立新的铁幕，俄罗斯被完全孤立。
- **依赖化石燃料：** 全球能源危机恶化，阻碍能源转型，加深对化石燃料的依赖。
- **概率：20%。** 尽管此情景高度负面，但鉴于冲突升级的风险、俄罗斯与西方之间的深刻不信任以及一些行为体不愿放弃化石燃料，其概率估计为20%。

情景2：“冷战2.0”

（冲突冻结，对抗持续，能源转型缓慢）

概率35% - 趋势情景

在此情景中，乌克兰战争冻结在一种不稳定的现状，任何一方都没有明确胜利。俄罗斯与西方之间的不信任和对抗持续存在，一场新的“冷战”在国际舞台上形成。能源转型进展缓慢，对化石燃料的依赖持续，对稀缺能源资源的竞争加剧。

后果：

- 欧洲寻求能源来源多样化，减少对俄罗斯天然气的依赖，但成本高昂。
- 俄罗斯巩固其作为全球能源市场关键角色的地位，加强与中国及其他亚洲国家的联系。
- 世界分裂为不同的势力范围，地缘政治竞争激烈，冲突升级的潜在风险持续存在。

补充可能性：

- **冲突冻结：** 乌克兰战争陷入僵局，形成不稳定的现状，没有明确的胜利方。
- **对抗持续：** 俄罗斯与西方之间的不信任和地缘政治竞争持续，形成新的冷战格局。
- **能源转型缓慢：** 向可再生能源的转型进展缓慢，对化石燃料的依赖持续。
- **概率：35%。** 鉴于冲突难以达成谈判解决方案、基于化石燃料的能源系统的惯性以及地缘政治竞争的持续存在，该趋势情景被认为是最有可能的（35%）。

情景3：“务实的解冻”

（谈判解决方案，选择性合作，能源转型加速）

概率30% - 中度乐观情景

在此情景中，乌克兰冲突达成谈判解决方案，尽管地缘政治紧张局势依然存在。俄罗斯与西方之间建立起务实关系，在反恐和核不扩散等共同利益领域进行合作。受天然气危机和减少化石燃料依赖需求的推动，能源转型加速。

后果：

- 欧洲投资于可再生能源、能效和供应商多样化，降低其战略脆弱性。
- 俄罗斯重新融入国际经济体系，尽管仍存在限制和不信任。
- 世界秩序重构，在某些领域合作增多，但地缘政治竞争依然存在。

补充可能性：

- **谈判解决方案：** 达成协议结束乌克兰战争，但潜在的地缘政治紧张局势依然存在。
- **选择性合作：** 俄罗斯与西方建立务实关系，在共同利益领域进行合作。
- **能源转型加速：** 天然气危机推动了对可再生能源和能效的投资，加速了转型。
- **概率：30%。** 鉴于冲突各方寻求谈判出路的可能性、在气候变化和能源安全等领域合作的便利性以及对加速转型必要性认识的日益增强，该中度乐观情景的概率估计为30%。

情景4：“凤凰涅槃”

（冲突结束，新谅解，颠覆性能源范式）

概率15% - 高度乐观情景

这个乐观情景设想乌克兰冲突结束，随后俄罗斯与西方之间达成新的谅解。建立合作机制以应对气候变化和能源安全等全球挑战。一种基于核聚变或其他颠覆性技术的新能源范式出现，彻底改变全球能源市场。

后果：

- 欧洲成为能源转型的领导者，经济以清洁能源和新技术为基础。
- 俄罗斯完全融入国际体系，合作建立一个更公正、更可持续的新世界秩序。
- 世界向可持续能源的未来迈进，二氧化碳排放显著减少，国际合作程度提高。

补充可能性：

- **冲突结束：** 在乌克兰实现持久和平，国家得以重建，关系正常化。
- **新谅解：** 俄罗斯与西方克服不信任，建立新的合作框架以应对全球挑战。
- **颠覆性能源范式：** 核聚变或其他革命性技术改变能源市场，开辟通往可持续发展的道路。
- **概率：15%。** 鉴于克服深刻地缘政治分歧的挑战、所需巨额投资和技术突破，以及新能源技术大规模可行性的不确定性，该高度乐观情景被认为是最不可能的（15%）。

黑天鹅：

在任何前瞻性计算中，都可能出现超出所有计算范围的“黑天鹅”事件。在此案例中，它可能表现为**乌克兰因全线崩溃而彻底失败的情景**，其原因可能是一次创新的俄军战术机动，或西方的支持中断，或乌克兰内部政治冲突。

战略前瞻结论：

乌克兰战争开启了一个历史性的十字路口，为能源地缘政治和世界秩序展现了一系列可能的未来。选择哪条道路将取决于相关行为体所做的决定，以及他们克服不信任、破坏性竞争和战略短视的能力。未来虽不确定，但掌握在我们手中。建设一个更和平、公正和可持续的世界，需要致力于对话、合作和长远的战略眼光。综合前瞻性事实和预示未来的迹象，**趋势情景和最可能实现的情景将是俄罗斯通过军事、经济和地缘政治的消耗战，战胜乌克兰。** 这将是一场更持久的战争，它将使俄罗斯在一个更符合其地缘政治诉求的多极世界中占据有利位置。

推荐

基于本论文的结论，兹为未来的学术研究、公共政策制定以及旨在和平解决冲突和构建更稳定、更合作的全球秩序的外交战略，提出一系列建议。

在学术层面，建议深化研究乌克兰战争对全球能源转型以及寻求俄罗斯天然气可行且可持续替代方案的影响。这不仅意味着审查供应商和供应路线的多样化选项，还需探索可再生能源和能效技术的潜力，以减少对化石燃料的依赖并减轻相关的地缘政治风险。同样，建议详细调查虚假信息 and 网络战在冲突发展与升级中的作用，以便更好地理解混合战争的这些新维度，并制定适当的韧性与应对策略。

在外交领域，至关重要的一项是积极探索和推动乌克兰冲突的谈判解决方案，识别所有相关方的潜在利益与关切，并寻求能够构建持久且相互接受的和平的契合点。这需要一种“多轨方法”，不仅涉及政府和国际组织，还应包括公民社会行为体、宗教领袖、专家和受影响社区。建议特别关注文化自治、少数族裔权利、区域安全 and 经济合作等问题，将其作为可持续和平协议的潜在支柱。另一项核心建议是，推动一场关于在武装冲突中使用人工智能及其他新兴技术的伦理、法律和战略影响的严肃而深入的国际辩论。乌克兰战争展示了这些工具的颠覆性潜力，但也突显了其在相称性、区分战斗人员与平民、责任归属和升级风险方面带来的巨大挑战。这需要国家、国际机构、学术界、产业界和公民社会协同努力，以制定规范性框架和治理机制，在利用这些技术优势的同时，减轻其风险并维护国际人道法的基本原则。

在能源安全层面，建议欧洲国家和整个国际社会加倍努力，构建一个更具韧性、更多元化和更可持续的能源体系。重返核能发展对于应对欧洲乃至全球的能源结构转型将是必要的。这不仅意味着寻找天然气和石油的替代供应商，还需大规模投资于可再生能源、能源效率、电网互联和储能技术。同时，必须在区域和全球层面加强能源团结与合作机制，建立联合战略储备、应急预案和投资基金，以支持最脆弱国家的转型。能源安全必须被视为一项需要协作和长远眼光的全球公共产品。

最后但同样重要的是，建议任何解决冲突和乌克兰战后重建的战略都必须将受影响平民的需求和权利置于核心位置。这不仅意味着确保人道主义援助能够安全无阻地进入，还需让地方社区积极参与到恢复与发展项目的设计和 implement 中。重建不能仅限于修复物理基础设施，而必须全面处理心理社会、文化和治理等维度的问题，以治愈被战争撕裂的社会结构，并为可持续和平奠定基础。

总之，此处概述的建议指出了对乌克兰战争所代表的复杂危机采取多维度和协作性方法的必要性。同时，特别是国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学（Universidad Nacional de la Plata）以及国防大学（Universidad Nacional de la Defensa）下属的国防学院（FADENA），应联合研究与此冲突相关的、并将对全球及我国产生影响的以下主题。

相关议题：

1. 能源依赖——阿喀琉斯之踵：

欧洲对俄罗斯天然气的能源依赖不仅造成了经济脆弱性，也削弱了其对俄罗斯采取战略和政治行动的能力。在没有应急计划的情况下决定放弃核能，是一个由德国和美国技术官僚所鼓吹的巨大战略错误，其在战争背景下已产生毁灭性后果，并且他们仍在以某种方式支持使用液化天然气（LNG），而这最终成为方便旗下的俄罗斯销售三角贸易。

建议：

国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学法学院与国防大学下属的国防学院（FADENA）必须优先分析能源战略与能源安全战略，以避免对潜在敌对的地缘政治行为体产生新的依赖。建议深化能源韧性规划、可持续能源替代方案的开发以及危机情景的准备。

2. 俄罗斯的“混合战争”战略：

乌克兰战争是俄罗斯应用“混合战争”的一个范例，它结合了常规、网络、虚假信息 and 公共话语操纵等战术以实现其目标。

建议：

国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学法学院与国防大学下属的国防学院（FADENA）应将混合战争的研究纳入其培训课程，分析此类冲突中使用的不同战略和战术。建议加强战略情报、网络防御和反情报能力，以对抗虚假信息和宣传行动。

3. 人工智能在战场上的霸权：

人工智能正在改变战场，为掌握其开发和应用的方面赋予战略优势。乌克兰战争已成为新技术的试验场，对全球安全和军事战略产生重大影响。

建议：

国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学法学院与国防大学下属的国防学院（FADENA）应将人工智能对未来战争影响的分析纳入其研究项目。建议对人工智能的发展、其使用的伦理和法律影响以及对抗人工智能军事潜力的战略进行批判性分析。

4. 世界秩序的重构：

乌克兰战争正在加速向多极世界的过渡，大国之间竞争加剧，国际秩序碎片化。这一新的地缘政治现实要求制定新的联盟与合作战略。

建议：

国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学法学院、国防大学下属的国防学院（FADENA）以及联合参谋部联合战争学院（Escuela de Guerra Conjunta del EMCO）应将多极化的研究纳入其课程，分析新的权力平衡、大国战略以及潜在的合作与冲突领域。建议加强前瞻性分析能力，以理解长期的地缘政治格局。

5. 人道代价：

乌克兰战争造成了无法估量的人类苦难，导致大量人员死亡、受伤、成为难民和流离失所者。乌克兰的重建和对平民需求的关注必须成为优先事项。

建议：

国际关系研究所（I. R. I.）、拉普拉塔国立大学法学院、国防大学下属的国防学院（FADENA）以及外交与宗教事务部（Ministerio de Relaciones Exterior y Culto）应在其战略分析中融入人道主义和伦理视角，考虑到冲突的人道代价。建议将国际人道法和保护平民的最佳实践纳入研究。

补充建议：

- 发展预防冲突、外交和和平解决争端的培训项目。
- 加强与其他国家的军事和情报合作，以应对多极化的挑战。
- 促进以人工智能和网络安全为重点的安全与防务创新技术的研发。
- 纳入对联合国和北约等国际机构作用的战略分析。
- 应通过政治与哲学研讨会（例如在S. A. A. P. 或I. R. I. 举办的）来探索和发展“认知生物”（Zoon Epistemonikon）和“认知机器”（Machina Epistemonikos）的概念，以避免形成基于非人化技术官僚观念的政策或思想，从而防止在区域和国际政治体系中出现不对称。

只有通过对创造性外交、国际团结、负责任的技术创新和优先考虑人类福祉的持续承诺，我们才能将这场悲剧性冲突转变为构建一个更公正、和平与可持续的全球秩序的机遇。这项任务是艰巨的，但不去承担它的代价是根本无法接受的。作为学者、决策者和公民，我们有道义责任迎接这一历史性挑战，去理解我们周围发生的事件并为其提供解决方案。

参考文献

- Ang, B. W., Choong, W. L., & Ng, T. S. (2015). Energy security: Definitions, dimensions and indexes, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 42. Texto disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032114008892>
- APERC (Asia Pacific Energy Research Centre). (2007). *A quest for energy security in the 21st century: Resources and constraints*, Tokyo: Institute of Energy Economics, Japan.
- Auty, R. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, Routledge, London.
- Barbé, E. (2001). *Relaciones Internacionales*, Ediciones Tecnos, 2º Edición. Madrid, España.
- Bobo Lo (2003). *Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy*, RIIA/ Blackwell Publishing, London.
- Brzezinski, Z. (1997). *El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*, Editorial Paidós, Barcelona.
- Brzezinski, Zbigniew. (1979). *La Era Tecnocrónica (Between Two Ages)*. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina
- Campbell, R. (1980). *Soviet Energy Technologies: Planning, Policy, Research and Development*, Bloomington: Indiana University Press.
- Campbell, T., Dienes, L., and Theodore, S. (1979). *The Soviet Energy System: Resource Use and Policies*, Wiley and Sons, New York.
- Checchi, A., Behrens, A., & Egenhofer, C. (2009). Long term energy security risks for Europe: A sector-specific approach. *SSRN Electronic Journal*. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1334620
- Cherp, A., & Jewell, J. (2011). The Three Perspectives on Energy Security: Intellectual History, Disciplinary Roots and the Potential for Integration, *Current Opinion in Environmental Sustainability*. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343511000583>
- Chester, L. (2010). Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature. *Energy Policy*, Vol. 38, N° 2. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421509007861>
- Chung, Han-K., (1987). *Interest Representation in Soviet Policymaking: A Case Study of a West Siberian Energy Coalition*, reedited by Routledge, New York (2019).
- Closson, S. (2009). Russia's key customer: Europe in Perovic, J., Orttung, R., and Wenger, A. (eds.). *Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation*, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
- Cohen, G., Joutz, F., & Loungani, P. (2011). Measuring energy security: Trends in the diversification of oil and natural gas supplies, *Energy Policy*, Vol. 39, N° 9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421511004903>
- Cohen, S. (2003). *Geopolitics: The Geography of International Relations*, Third Edition, Rowman & Littlefield, United States of America.
- Cohen, S. (1992). Middle East Geopolitical Transformation: The Disappearance of a Shatterbelt, *Journal of Geography*, Vol.91, Issue 1.

- Cohen, S. (1991). Presidential Address: Global Geopolitical Change in the Post-Cold War Era. *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 81, N°4.
- Conferencia de Naciones Unidas para el cambio climático (2023) Informe sobre el diálogo técnico del primer balance global determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París. Texto disponible en: https://unfccc.int/documents/632334?_gl=1*1sxdymw*_ga*ODA3MDEwNzk4LjE2ODAxODc4NTA.*_ga_7ZZWT14N79*MTY5OTk4MTEwOS4zNzAuMC4xNjk5OTgxMTIyLjAuMC4w
- Dellecker, A., and Gomart, T. (eds.) (2011). *Energy Security and Foreign Policy*, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
- Dolzikova, D., (2023). Atoms for Sale: Developments in Russian Nuclear Energy Exports, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), Special Report. Disponible en: <https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/atoms-sale-developments-russian-nuclear-energy-exports>
- Duguin, A. (2016). *Geopolítica del mundo multipolar*, Ediciones Fides, Tarragona, España.
- Duguin, A. (2015). *La Geopolítica de Rusia: De la Revolución rusa a Putin*, Hipérbola Janus, España.
- Ebel, R. (1970). *Communist Trade in Oil and Gas: An Evaluation of the Future Export Capability of the Soviet Bloc: An evaluation of the future export capability of the soviet bloc*, Praeger Publishers, New York.
- Elliott, S. (2022). Russian gas flows to Europe hit seven-month high on TurkStream record, S&P Global. Disponible en: <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/natural-gas/080223-russian-gas-flows-to-europe-hit-seven-month-high-on-turkstream-record>
- Esakova, N. (2012) *European Energy Security: Analysing the EU-Russia Energy Security Regime in Terms of Interdependence Theory*, Springer, Frankfurt, Germany.
- Fedorov, Y. (2022). Continuity and change in Russia's policy toward Central and Eastern Europe, Communist and Post-Communist Studies, Volume 46, Issue 3. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967067X13000275>
- Filimonova, I.V., Komarova, A.V., Provornaya, I.V., Dzyuba, Y.A., Link, A.E. (2020). Efficiency of oil companies in Russia in the context of energy and sustainable development, *Energy Reports* N°6, Elsevier. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/journal/energy-reports>
- Florini, A. and Dubash N. (2011). "Introduction to the Special Issue: Governing Energy in a Fragmented World, *Global Policy*, vol. 2, Issue 1.
- Friedman, T. (2009). The First Law of Petropolitics, *Foreign Policy*, October. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/>
- Guerrero, A., Guzowski, C., Zaboloy, M., (2020). Geopolítica de la Transformación energética: implicancias territoriales y ambientales, Universidade Federal do ABC; Diálogos Socioambientais na Macrometrópole Paulista; Vol. 3; Num. 9. Texto disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/129048/CONICET_Digital_Nro.81575a3c-1c1f-4816-99be-cc7ebbe0c5db_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Gustafson, T. (1989). *Crisis amid Plenty: The Politics of Soviet Energy under Brezhnev and Gorbachev*, Princeton University Press.

- Henderson, J. and Moe, A. (2017). 'Russia's gas "triopoly": implications of a changing gas sector structure', *Eurasian Geography and Economics*, Vol. 58, N°4.
- Historyczny A. (2020). Jakie zagrożenia dla Europy niesie uzależnienie energetyczne od Rosji? Disponible en: <https://historycznyambasador.com/jakie-zagrozenia-dla-europy-niesie-uzaleznienie-energetyczne-od-rosji/>
- Humpert, M. (2024). From Ukraine to the Arctic: The War's Impact on Russia's Northern Energy Ambition. Disponible en: <https://www.highnorthnews.com/en/ukraine-arctic-wars-impact-russias-northern-energy-ambitions>
- IEA (International Energy Agency). (2018). Energy security. Disponible en: <https://www.iea.org/topics/energy-security>
- Jones, B., Steven, D. (2015). *The Risk Pivot: Great Powers, International Security, and the Energy Revolution*, Brookings Institution Press, Washington, D.C
- Kaplan, R. (2012). *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*, Random House, New York.
- Keohane, R (2011). Global governance and legitimacy, *Review of International Political Economy*, Vol. 18, N° 1.
- Korolyatin, A., Linnik Y. (2019). Evaluation of Coal Export from Russia, Вестник университета, Vestnik Universiteta, N° 8. Texto disponible en: <https://www.semanticscholar.org/reader/127d86b850a25ad315803c602034ac86048bf00a>
- Kruyt, B., van Vuuren, D. P., de Vries, H. J. M., & Groenenberg, H. (2009). Indicators for energy security. *Energy Policy*, Vol 37, N°6. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421509000883>
- Kruszyńska, A. (2022). Professor Andrzej Nowak: Polish and Russian political cultural traditions are polar opposites. Disponible en: <https://scienceinpoland.pl/en/news/news%2C91970%2Cprofessor-andrzej-nowak-polish-and-russian-political-cultural-traditions-are-polar>
- Lang, K-O., Westphal K. (2016). Nord Stream 2 – Versuch einer politischen und wirtschaftlichen Einordnung, *SWP-Studie Stiftung Wissenschaft und Politik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit*, S21, Berlin. Disponible en: https://www.swp-berlin.org/publications/products/studien/2016S21_lng_wep.pdf
- Mañé-Estrada, A. (2021). La geopolítica de las renovables en el capitalismo del siglo XXI, oikonomics, *Revista de Economía, empresa y sociedad*, Universidad Abierta de Cataluña. Disponibles en: https://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/_recursos/documents/16/mane_Oikonomics16_esp.pdf
- Marshall, T. (2015). *Prisoners of geography: ten maps that tell you everything you need to know about global Politics*. Editor: Elliot and Thompson Ltd, London, UK. Disponible en: <https://archive.org/details/prisonersofgeogr000mars>
- Mearsheimer, J. and Walt, S. (2016). "The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy" *Foreign Affairs*, Vol.95 N°4.
- Mearsheimer, J. J. (1994). The False Promise of International Institutions, *International Security*, Vol. 19, N° 3.
- Melchior, S., Hansens, P., Schuman, H., Maggiore, M., (2022). Russia's multi-million euro nuclear exports untouched by EU sanctions. Disponible en:

<https://www.investigate-europe.eu/en/posts/russias-multi-million-euro-nuclear-exports-untouched-by-eu-sanctions>

- Mironowicz, E., Buchowski, K., Marszałkowski (2020). Problems of energy security of Poland, Belarus, Ukraine, and Baltic States. Disponible en: <https://warsawinstitute.review/rodmonline-en/problems-of-energy-security-of-poland-belarus-ukraine-and-baltic-states/>
- Mitrova, T. (2023). Beijing Holds All Cards in Russia's Eastern Energy Pivot, *Pipeline & Gas Journal*, Vol. 250, N°6. Disponible en: <https://pgjonline.com/magazine/2023/june-2023-vol-250-no-6/guest-perspective/beijing-holds-all-cards-in-russia-s-eastern-energy-pivot>
- Moreno García-Cano, L. (2021). La geopolítica del gas: el Magreb y el suministro energético en España, *Boletín Económico de ICE*, Núm. 3141. Texto disponible en: <https://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7318>
- Музлова, Г (2022). Снижение добычи и переориентация экспорта нефти. Disponible en: <https://morvesti.ru/themes/1694/95324/>
- Nunay, J. (2009). Russia's role in the Eurasian energy market: seeking control in the face of growing challenges in Perovic, J., Orttung, R., and Wenger, A. (eds.). *Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation*, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
- Noël, P. (2008). Challenging the myths of energy security. *Financial Times*. Disponible en: <https://www.ft.com/content/40c2f8aa-bf93-11dc-8052-0000779fd2ac>
- Ó Tuathail, G., Dalby, S., Routledge, P. (1998). *The Geopolitics Reader*, Routledge, London.
- Overland, I. y Loginova, J. (2023). The Russian coal industry in an uncertain world: Finally pivoting to Asia? *Energy Research & Social Science*, Volume 102. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629623002104?via%3Dihub>
- Pankov, D. A., & Afanasiev, V. Y. (2020). Oil product market trends and forecasts, *Economic Problems and Legal Practice*, Vol. 16, N°5. Disponible en: <https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532434>
- Прасад, А. (2023). Экспорт ядерного топлива и технологий из РФ в прошлом году подскочил более чем на 20%. «Росатом» усиливает влияние долгосрочными проектами – Bloomberg. Disponible en: <https://forbes.ua/ru/news/eksport-yadernogo-paliva-i-tehnologiy-z-rf-torik-pidskochiv-na-ponad-20-rosatom-posilyue-vpliv-dovgostrokovimi-proektami-bloomberg-14022023-11713>
- Pinheiro de Freitas, E. (2018). A Nova Geopolítica da Energia: Reflexão Sobre os Biocombustíveis, *Revista de Geopolítica*, v. 5, nº 1. Texto disponible en: <http://www.revistageopolitica.com.br/index.php/revistageopolitica/article/download/101/100>
- Potulski, J. (2010). *Wprowadzenie do Geopolityki*, Editorial Universidad Gdansk, Polonia. Texto Disponible: <https://bibliotekanauki.pl/books/1035293.pdf>
- Poussenkova, N. (2009). Russia's future customers: Asia and beyond in Perovic, J., Orttung, R., and Wenger, A. (eds.). *Russian Energy Power and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation*, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
- Ross, M. (2015). What have we learned about the resource curse? *Annual Review of Political Science*, Vol. 18, N°1. Disponible en:

<https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/papers/articles/Ross%20-%20What%20have%20we%20learned%20ARPS%202015.pdf>

- Stern, J. (2005). Gas pipeline co-operation between political adversaries: examples from Europe, Chatham House. Disponible en: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/jsjan05.pdf>
- Stern, J. (1990). *Soviet natural gas development*, Lexington Books, Lexington.
- Sydoruk, T., Stepanets, P., & Tymeichuk, I. (2019). Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine. *Studia Politica: Romanian Political Science Review*, N° 19.
- Tanrıkuş, F. (2018). *The European Union's Energy Security and Turkey's Role in the Southern Gas Corridor Interdependence on the Natural Gas Pipeline between Turkey and EU*, Global Issues in Social Sciences, Peter Lang GmbH, Berlin.
- The Economist International (2023). The new non-aligned: How to survive a superpower split. Disponible en: <https://www.economist.com/international/2023/04/11/how-to-survive-a-superpower-split>
- Ulatowski, R. (2020). OPEC+ as a new governor in global energy governance, *UNISCI Journal*, N° 53. Disponible en: <https://www.unisci.es/wp-content/uploads/2020/05/UNISCIDP53-15RAFALpdf.pdf>
- Ushkats T. D., Grinchenko D. R., Ashirova O. I (2020). Analysis of the current state, nature and extent of the impact of factors affecting the russian oil industry, *Nauchnoe obozrenie: teoriya i praktika, Scientific Review: Theory and Practice*, vol. 10, iss. 11. Disponible en: http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1657
- Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas*, De las ciencias Editores, Buenos Aires. Argentina.
- Winzer, C. (2012). Conceptualizing energy security, *Energy Policy*, Vol. 46. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421512002029>
- Zakaria, F. (2013). *The post American world: and the rise of the rest*, Penguin random house, New York.

Анехо I

Exploración y producción de hidrocarburos de Rusia

Fuente: Informe directorio Gazprom (2023). Disponible en:

<https://www.gazprom.ru/about/production/reserves/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F,748%2C2%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8>

Notas: A continuación, se detallan las referencias de cada caso en particular (Gazprom, 2023)

Referencias

Campos Desarrollados:

Áreas de Exploración de Hidrocarburos

1

Gas y Condensado de Gas

Petróleo y Gas y condensado de Gas y Petróleo

Aceite

Depósitos Explorados:

Gas y Condensado de Gas

Petróleo y Gas y condensado de Gas y Petróleo

Aceite

Áreas de Exploración de Hidrocarburos

Región de Krasnodar

Regiones de Astracán y Oremburgo

Republica de Komi y Okrug autónomo de nenetsia

Plataforma Continental de la Federación de Rusia en los mares de Barents, Kara y Pechora

Distrito Autónomo de Khanty - Mansi - Yugra

Al norte la península de la región de nadym pur de taymir

Península de Yamal

Península de Guidán

Territorio de Krasnoyarsk Región del Irkutsk, Tomsk y Kemerovo

Republica de Sajá

Plataforma Continental de la Federación de Rusia en los mares de Siberia Oriental y Mas de Chukotka

Plataforma Continental de la Federación de Rusia en el Mar de Ojotsk

Península de Kamchatka

Anexo II

Mapa energético del Ártico

Fuente: <https://www.highnorthnews.com/>

Notas: A continuación, se detallan las referencias de cada caso en particular (Gazprom, 2023). En el Anexo III se destacan los proyectos de inversión respecto del Gas Licuado Natural y las reservas proyectas por Rusia

Referencias

- Áreas en construcción
- Áreas operativas
- Áreas Planificadas

- Áreas afectadas por sanciones
- Áreas sancionadas directamente

Fuente: <https://www.highnorthnews.com/>

Anexo III

Grandes proyectos para la producción de gas licuado en la Federación de Rusia

Proyecto	Compañía	Capacidad	Implementación	Recursos-Deposito
Sakhalin-2 (1)	Sakhalin Energy Investment Company Ltd. es un consorcio creado para desarrollar el proyecto de petróleo y gas Sakhalin-2 con sede corporativa en Yuzhno-Sakhalinsk	9,6	2009 en adelante	Piltun - Astokhskoye & Lunskoye categorías A + B1 + B2 reservas 292,6 mil millones de m ³
Yamal GNL (2)	Novatek	15,6	1990-2000 2018 en adelante	Tambeiskoye Sur (Yuzhno-Tambeiskoye) categoría C1 + C2 reservas 1,25 mil millones de m ³
Cryogas Vysotsk GNL (3)	Novatek asociada con Cryogas Vysotsk	0,66	2019 en adelante	Sistema unificado de suministro de gas
Yamal GNL 4ta línea (4)	Novatek	0,9	2021 en adelante	Campo Tambeiskoye reservas de categoría C1 + C2 reservas 1,25 mil millones de m ³
Capacidad de los proyectos existente		26,66 Mtn		
GNL 2 Ártico (5)	Novatek	19,8	2023 – 2025 (en construcción)	Salmanovskoye (Utrenneye) reservas de categoría C1 + C2 reservas 2,2 mil millones de m ³
GNL portuario (6) Complejo de producción, almacenamiento, transporte (Portovaya GNL Terminal) Capacidad total Capacidad proyectada 20230	Gazprom	1,5 21,3 M Tn 102,5 Mtn	2021 – en adelante	Sistema unificado de suministro de gas
Ob GNL (7)	Novatek	5-6	2024	Verkhnetiuteyskoye categorías C1 + C2 reservas 93,6 mil millones de m ³ Zapadno-Seyakhinskoye categorías C1 + C2 asciende a 266,1 mil millones de m ³
GNL 1 Ártico (8)	Novatek	19,8	Proyectado 2027	Soletsko – Khanaveyskoye y Geofizicheskoye – Trekhbugornoye reservas proyectadas en 357,7 mil millones de m ³
GNL de Yakutsk (9)	YATEK	17,7	Proyectado 2026 -2027	Campos Srednevilyuiskoye, Mastakhskoye, Tolonskoye (reservas totales en 362 mil millones m ³) En el subsuelo Tymtaydakh y Khapchagai reservas totales de 457,8 mil millones de m ³
GNL Lejano Oriente (10)	Rosneft Oil Company", Exxon Neftegas Limited Company	6,2	Proyectado 2027	Las reservas de gas del proyecto Sakhalin-1 en los campos Chayvo y Odoptu con reservas totales de las categorías A+ B1 + B2 Reservas 331,418 mil millones de m ³
Complejo portuario etanol Ust-Luga (11)	Gazprom	1,3	2024 – 2025 (en construcción)	Yacimiento Urengoi, categorías A + B1 + B2 4,4 mil millones de m ³ campo Yamburgskoye con reservas categoría A + B1 + B2 reservas 3,2 mil millones de m ³ Campo Zapolyarnoye con reservas categoría A + B1 + B2 reservas 1,9 mil millones de m ³
Reservas totales		62-63 millones tn		
GNL 3 Ártico (12)	Novatek	19,8	Proyecto en etapa de exploración y estudio	Campo Severo-Obskoye con reservas de las categorías C1 + C2 reservas 273,59 mil millones de m ³

Sakhalin-2 Expansión(13)	Sakhalin Energy Investment Company Ltd	5,4	Proyecto en estudio puesta operativa en 2026	Campo Yuzhno-Kirinskoye con reservas de las categorías A + B1 + B2 reservas 611,7 mil millones m ³
Campo Tambeiskoye sur (Yuzhno-Tambeiskoye) (14)	Gazprom	20	Proyectado 2030	El campo Tambeyskoye con reservas de las categorías C1 + C2 reservas 5,5 mil millones de m ³
Pechora GNL (15)	Pechora GNL	4,3	Proyecto suspendido	Campo Kumzhinskoye con reservas categoría C1 + C2 reservas 146,5 mil millones de m ³ Campo Korovinskoye con reservas categoría C1 + C2 reservas 48,5 mil millones de m ³
Shtokman (16)	Gazprom	30	Proyectado 2035 (mar de Barents)	Campo Shtokman con reservas para categoría C1 reservas 3,9 mil millones de m ³
GNL del Mar Negro (17)	Gazprom	0,5 – 1,5	Proyectado 2025	Sistema unificado del suministro de gas
GNL Vladivostok (18)	Gazprom	1,5	Proyectado 2025	Campo Kirinskoye con reservas categoría A + B1 reservas 106,8 mil millones de m ³ Campo South Kirinsky con reservas de categorías A + B1 + B2 reservas 611,7 mil millones de m ³
GNL lejano oriente expansión (19)	Sociedad Anónima Pública "Compañía Petrolera "Rosneft", Compañía "Exxon Neftegaz Limited"	10	Proyectado 2035	Bloque de campos Veninsky reservas 578 mil millones de m ³
Kara App (20)	Compañía petrolera Rosneft	30	Proyectado 2030- 2035	Basándose en las reservas y recursos existentes de gas del Mar de Kara. Como zona de anclaje para la ejecución del proyecto se ha identificado la zona de licencia Vostochno-Prinovozemelsky-1.
Taimyr GNL (21)	Compañía petrolera Rosneft	35-50	Proyectado 2030- 2035	recursos del norte del territorio de Krasnoyarsk y el Okrug autónomo de Yamalo-Nenets reservas 4 mil millones de m ³
Capacidad total				131,3 - 147,3 m tn

Fuente: El presente fue construido en base al Programa a largo plazo adjunto para el desarrollo de la producción de gas natural licuado en la Federación de Rusia, incluido un plan de acción para la implementación del programa a largo plazo. Disponible en: <http://static.government.ru/media/files/l6DePkb3cDKTgzxbb6sdFc2npEPAd7SE.pdf> y complementado con cada uno de los principales proyectos de GNL según se detalla a continuación:

Notas:

- (1) <https://www.sakhalinenergy.ru/en/company/overview/>
- (2) <https://www.novatek.ru/en/about/lng-projects/yamal-lng/>
- (3) https://www.novatek.ru/en/about/lng-projects/criogas/index.php?id_4=492
- (4) <https://www.novatek.ru/en/about/lng-projects/yamal-lng/>
- (5) https://www.novatek.ru/common/upload/doc/ENG_NOVATEK_AR22.pdf
- (6) <https://portovaya-lng.gazprom.ru/>
- (7) https://www.novatek.ru/common/upload/doc/04_NOVATEK_AR_2023_ENG.pdf
- (8) <https://worldenergytrade.com/novatek-obtiene-el-campo-soletsko-khanaveyskoye-en-rusia/> y https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3391
- (9) <http://yatek.ru/>
- (10) <https://www.rosneft.com/>
- (11) https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/LSE_OGZD_2020.pdf
- (12) https://www.novatek.ru/common/upload/doc/ENG_NOVATEK_AR22.pdf
- (13) <https://www.sakhalinenergy.ru/en/company/overview/>
- (14) https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/565_-_non-confidential_attachment_to_application.pdf
- (15) <https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/pechora-lng-project/>
- (16) <https://www.gazprom.ru/projects/shtokmanovskoye/>
- (17) <https://gazpromexport.ru/en/projects/transportation/6/> y <https://tass.com/economy/838618>
- (18) <https://www.gazprom.ru/projects/vladivostok-lng/>
- (19) https://www.rosneft.com/upload/site2/document_file/0x6IQABSaM.pdf
- (20) https://www.rosneft.com/upload/site2/document_file/0x6IQABSaM.pdf
- (21) https://www.rosneft.com/upload/site2/document_file/0x6IQABSaM.pdf y <https://arctic-lin.com/rosneft-starts-building-new-oil-terminal-in-taimyr/>

Anexo IV

Gráficos demografía del conflicto

Fuente: Our World in Data – Basado en U.N. Population Division & HYDE
Our World in Data; Author: Max Roser.
Disponible en: <https://ourworldindata.org/world-population-growth> Consultado: 5/6/2024

Fuente: Data provided by the U.S. Census Bureau.
Disponible: <https://www.census.gov/library/visualizations/2011/demo/world-population--1950-2050.html>

Fuente: Our World in Data – Basado en U.N. Population Division & HYDE
 Our World in Data; Author: Max Roser.
 Disponible en: <https://ourworldindata.org/world-population-growth> Consultado: 5/6/2024

Figure 1. Population size and annual growth rate for the world: estimates, 1950-2020, and medium-variant projection with 95 per cent prediction intervals, 2020-2100

Data source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population Prospects 2019*.

Fuente: Our World in Data – Basado en U.N. Population Division & HYDE. Our World in Data. Disponible en: <https://ourworldindata.org/world-population-growth>. Consultado: 17/10/2021

Natural population growth, 2020

Natural population growth is the population increase determined by births and deaths. Migration flows are not taken into account. This is shown from 1950, with UN projections to 2099 based on its median scenario.

Our World
in Data

Source: United Nations - Population Division (2019 Revision)

OurWorldInData.org/world-population-growth/ • CC BY

Fuente: UN - Population Division (2019). Disponible en: <https://ourworldindata.org/world-population-growth>

TASAS DE MORTALIDAD UCRAANIA DE LA ÚLTIMA DÉCADA.

Ucrania - Mortalidad				
Fecha	Muertes	Muertes - Hombres	Muertes - Mujeres	Tasa mortalidad
2022	877.351			21,40‰
2021	714.263	344.116	370.147	17,30‰
2020	616.835	305.755	311.080	14,80‰
2019	581.114	287.513	293.601	13,90‰
2018	587.665	290.533	297.132	14,00‰
2017	574.123	281.784	292.339	13,60‰
2016	583.631	285.896	297.735	13,70‰
2015	594.796	291.561	303.235	13,90‰
2014	632.296	310.671	321.625	14,40‰

Fuente: Datos Macro.

Disponible en: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/ucrania>

Estados Unidos - Natalidad		
Fecha	Tasa Natalidad	Índice de Fecund.
2022	11,00‰	1,67
2021	11,00‰	1,66
2020	10,90‰	1,64
2019	11,40‰	1,71
2018	11,60‰	1,73
2017	11,80‰	1,77
2016	12,20‰	1,82
2015	12,40‰	1,84
2014	12,50‰	1,86
2013	12,40‰	1,86
2012	12,60‰	1,88
2011	12,70‰	1,89
2010	13,00‰	1,93
2009	13,50‰	2,00
2008	14,00‰	2,07
2007	14,30‰	2,12
2006	14,30‰	2,11
2005	14,00‰	2,06
2004	14,00‰	2,05
2003	14,10‰	2,05
2002	14,00‰	2,02
2001	14,10‰	2,03
2000	14,40‰	2,06

Fuente: Datos Macro.

ANEXO V

Gasto Militar

V.1. Gastos de Ucrania en la guerra:

Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar de Ucrania alcanzó los 44.000 millones de dólares en 2022.¹

Este incremento del gasto militar de Ucrania fue del 640%, el mayor incremento del gasto militar de un país en un solo año jamás registrado por los datos del SIPRI.

- **2022:** El gasto militar de Ucrania alcanzó los **44.000 millones de dólares.**²
- **2023:** El gasto militar de Ucrania se estimó en aproximadamente **64.700 millones de dólares**³
- **2024:** Hasta la fecha se estima de unos 80.000 millones de dólares si tomamos las ayudas aprobadas por el Congreso de los EEUU y los créditos otorgados por FMI, BM y el BCE.

V.2. Gasto del gobierno de los EEUU en la guerra de Ucrania:

Según diversas fuentes los gastos exclusivos de cuentas directas, ajenas a las ayudas oficiales ascienden a:

En 2022: El gasto militar de Estados Unidos en la guerra de Ucrania en 2022 parece haber aumentado significativamente. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las ventas de armas a otros países y regiones tuvieron un aumento interanual del 49% durante el año pasado, especialmente impulsadas por el conflicto en Europa.⁴

¹ El Congreso de EE. UU. no aprobó fondos para Ucrania: ¿cómo afecta esto? Disponible en: <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20231003-el-congreso-de-estados-unidos-no-aprob%C3%B3-fondos-para-ucrania-c%C3%B3mo-afecta-esto-la-guerra> Consultado: 15/5/2024

El gasto militar mundial marca un nuevo máximo con el salto más? Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2024-04-21/el-gasto-militar-mundial-marca-un-nuevo-maximo-con-el-salto-mas-pronunciado-en-15-anos.html> Consultado: 15/5/2024

² Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-gasto-mundial-armamento-mas-alto-15-anos/16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024

³ Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-gasto-mundial-armamento-mas-alto-15-anos/16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024

⁴Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-negocio-de-la-guerra-en-ucrania-la-industria-de-armas-de-eeuu-multiplica-sus-ingresos-nid27022023/> Consultado: 15/5/2024

Aunque no se proporcionó una cifra exacta para el gasto total de Estados Unidos en la guerra de Ucrania en 2022.

En **2023**: En 2023, Estados Unidos anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania de 2.000 millones de dólares para resistir la invasión de Rusia². Además, según las cifras oficiales difundidas en enero en Washington, su asistencia militar a Ucrania suma 27.500 millones de dólares desde el comienzo de la Administración.⁵

Es que no se proporcionó una cifra exacta para el gasto total de Estados Unidos en la guerra de Ucrania en 2023.

Para el 2024: no pude encontrar una cifra exacta para el gasto militar de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. No se menciona que Estados Unidos anunció un paquete de armas por valor de 2.000 millones de dólares para Ucrania.⁶

Una información abierta, pero de fuente C5, pues el autor pertenece al establishment político norteamericano, hablamos del demócrata Robert F. Kennedy Jr., nos ubica el gasto militar en más de tres (3) mil “TRILLONES” de dólares.⁷

Desde ya, podemos afirmar, que todo el circulante de los 50 Estados de la Unión, no poseen esa cantidad.

Es que, aún con inexactitudes, sería correcto seguir las fuentes oficiales, pese a los costos ocultos, y las cifras negras de las estadísticas oficiales.

V.3. Ayuda recibida por Ucrania por diversos países:

Desde comienzos de año, Ucrania ha recibido en torno a **20.000 millones de dólares** (cerca de 18.500 millones de euros) en ayuda internacional.⁸

⁵ Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-negocio-de-la-guerra-en-ucrania-la-industria-de-armas-de-eeuu-multiplica-sus-ingresos-nid27022023/> Consultado: 15/5/2024

⁶ Ibidem Óp. Cit. 721.

⁷ Norton, Tom. (2023). Fact Check: ¿Did RFK Jr. Claim That Ukraine Has Cost U.S. \$8 Trillion??. Newsweek Magazine. Date: Published Jun 19, 2023. Disponible en: <https://www.newsweek.com/rfk-jr-joe-rogan-podcast-ukraine-spending-1807701> Consultado: 15/5/2024

⁸ Nota. Blinken anuncia en Kiev 2.000 millones USD de ayuda militar para Ucrania. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/agencias/blinken-anuncia-en-kiev-2000-millones-usd-de-ayuda-militar-para-ucrania-nid15052024/> Consultado: 15/5/2024

Además, Estados Unidos anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania de 2.000 millones de dólares.⁹

Según CNN, países individuales de todo el mundo han comprometido casi 118.000 millones de dólares en ayuda militar directa a Ucrania, además de asistencia financiera y humanitaria.¹⁰

- **2023:** La Unión Europea (UE) proporcionó a Ucrania una ayuda macrofinanciera de **18.000 millones de euros**.¹¹
- Además, Estados Unidos concedió a Ucrania **61.000 millones de dólares** de ayuda.¹²
- **2024:** La Comisión de la UE entregó a Ucrania **1.500 millones de euros** más de ayuda en el marco del Mecanismo para Ucrania. Con este segundo pago, la UE ha desembolsado un total de **6.000 millones de euros** a Ucrania a través del Mecanismo. **Podemos apreciar esa ayuda en el siguiente gráfico:**

⁹ Disponible en: Gasto militar por países por la guerra contra Rusia en Ucrania. <https://www.businessinsider.es/gasto-militar-paises-guerra-rusia-ucrania-1049217ç> Consultado: 15/5/2024

¹⁰ ¿De dónde viene el dinero de ayuda para Ucrania ... - CNN en español? Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/03/22/donde-viene-dinero-ayuda-ucrania-graficos-trax/> Consultado: 15/5/2024

¹¹ Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-gasto-mundial-armamento-mas-alto-15-anos/16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024

¹² *Ibidem* Óp. Cit. 727.

Fuente: The Ukraine Support Tracker – Kiel Institute for World - Geopoliticals Futures

V.4. Ayuda recibida por Ucrania por parte de los Estado Unidos de América.

La ayuda final aprobada por Estados Unidos para Ucrania en 2024 fue de **2.000 millones de dólares**.¹³

Esta información fue confirmada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su visita a Kiev.¹⁴

En cuanto a la fuente del Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda militar de **61.000 millones de dólares** para Ucrania.

¹³ Disponible en: <https://www.infobae.com/america/mundo/2024/05/15/estados-unidos-anuncio-un-paquete-de-ayuda-militar-para-ucrania-de-2000-millones-de-dolares-para-resistir-la-invasion-de-rusia/>
Consultado: 15/5/2024

¹⁴ Ibídem Óp. Cit. 729.

Este paquete fue parte de un paquete de ayuda exterior de **95.000 millones de dólares** que también incluía ayuda para Israel y Taiwán.

Debemos agregar que el Presidente Joe Biden confirmó que la ayuda militar comenzaría a enviarse a Ucrania antes de que termine el mes de mayo de 2024.

La ayuda económica de los Estados Unidos se podría resumir en el Programa Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania (Ukraine Security Assistance Initiative) que en 2024 ha sido de 18 mil millones de dólares (18 billones de dólares en la expresión sajona)

De esa ayuda, 11 mil trescientos millones de dólares (11 billones aproximadamente en expresión sajona) son para logística, inteligencia y operaciones regionales.

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies

Fuente: New York Times – International Institute for Strategic Studies

Todo esto dentro del “Programa Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania (Ukraine Security Assistance Initiative)” de 2022 a 2023.

En este período casi 14 mil millones de dólares (14 Billones de dólares expresión sajona) fueron para armas de fabricación estadounidense, exclusivamente.

El mismo programa se extendió en mayo de 2024 por la increíble suma de 60 mil millones de dólares (60 billones de dólares en su expresión sajona).

Con este programa de asistencia financiera, Ucrania es provista de nuevas armas que suelen ser de primera línea como fusiles y munición, pero las armas complejas a menudo necesitan uno o dos años para ser entregadas, además de que los fabricantes de armas estadounidenses suelen cobrar precios muy altos.

De hecho, otra línea en la lista de ayuda es compensar a Ucrania por sus gastos mientras compra nuevas armas de EE. UU. También hay casi 8.000 millones en asistencia financiera para otras cuestiones de índole diarias como el pago de electricidad, gas, etc. Distintas a las anteriores

Amén de ello, los EEUU también dan otros 23.8 billones de dólares de compensaciones que no están involucradas en armamento como son cuestiones

humanitarias, pero este dinero no va directo a Ucrania, sino que es discrecional en cuanto a su uso por parte del Departamento de la Defensa de los EE.UU.

A qué se debe ello, bien, existe las directivas o al menos las órdenes del mismo Departamento de la Defensa, donde anualmente da municiones de sus propios arsenales a Ucrania, con el fin de que el frente y la defensa ucraniana no colapsen, particularmente durante todo 2023.

De allí, que el DoD, directamente se cobre o trate de reponer sus propias reservas estratégicas de municiones y armamento, en particular, misiles, cohete anti carro, radares y la escasa munición de artillera de 155 mm.

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies

Para 2024 se estima que Ucrania recibirá 58,3 Mil Millones de dólares

\$11.3 billion US ops in the region/logistics/intelligence until Dec 31st 2024

\$13.8 billion for USAI weapons until Sep 25th 2025

\$23.2 billion to replenish DoD arms stocks Sept 30th 2026

Table 1. Presidential Drawdowns for Ukraine, FY2021-FY2024 (in millions of dollars)

FY	Month Authorized	PDA #	Announced Value	Committed Authority
2021	Aug	1	80.0	80.0
	Dec	2	200.0	
	Feb	3	350.0	
	Mar	4, 5	1,000.0	
2022	Apr	6, 7, 8	1,790.0	
	May	9, 10	250.0	
	June	11, 12, 13	1,500.0	
	July	14, 15, 16	625.0	
	Aug	17, 18, 19	2,325.0	
	Sept	20, 21	1,275.0	9,225.0
	Oct	22, 23, 24	1,625.0	
	Nov	25, 26	800.0	
	Dec	27, 28	1,275.0	
2023	Jan	29, 30	3,300.0	
	Feb	31, 32	875.0	
	Mar	33, 34	750.0	
	Apr	35, 36	825.0	
	May	37, 38, 39	975.0	
	June	40, 41	825.0	
	July	42, 43	1,200.0	
	Aug	44, 45	(450.0)	
	Sept	46, 47 (28.0)(372.0)	14,628.0	
	Oct	48, 49	(350.0)	
2024	Nov	50, 51	(225.0)	
	Dec	52, 53, 54	(625.0)	
			Total:	21,913.0

Sources: Department of State and Department of Defense press releases through December 27, 2023.

Note: Since August 2023, most PDA packages (in parentheses) have used previously authorized Presidential Drawdown Authority.

Average monthly PDA sum was \$1 billion

Highest ever monthly PDA sum was \$5.3 billion

First PDA since the new aid package was valued at \$1 billion

Fuente: DoD - SIPRI

Pero sucede que, la ayuda estadounidense, no llega, o se diluye o peor aún se roba o dilapida por parte de las fuerzas armadas ucranianas o por parte de los políticos corruptos del gobierno de Kiev.

No es propaganda, no hechos, son números, son cifras. Son las matemáticas de la guerra.

EVOLUCIÓN DE LA GUERRA 2023 vs. 2024

Gráfico 1. Año 2023. Datos del Belfer Center. Terreno ganado por ambas fuerzas

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

Gráfico 2. Año 2024. Datos del Belfer Center. Terreno ganado por ambas fuerzas

Fuente: New York Times – International Institute for Strategic Studies - SIPRI

V.7. Ayuda recibida por Ucrania por parte de la Unión Europea.

Ayuda de la Unión Europea a Ucrania en 2022: Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la Unión Europea proporcionó a Ucrania una ayuda macrofinanciera de **18.000 millones de euros** a lo largo de 2022.¹⁵

¹⁵Disponible en: <https://www.dw.com/es/ue-firma-ayuda-de-18000-millones-de-euros-a-ucrania-en-2023/a-64405865> Consultado: 15/5/2024

Además, el Consejo de la Unión Europea aprobó una ayuda adicional a Ucrania de **5.000 millones de euros**.

Ayuda de la Unión Europea a Ucrania en 2023: La Comisión Europea entregó a Ucrania **1.500 millones de euros** más de ayuda en el marco del Mecanismo para Ucrania.

Con este segundo pago, la UE ha desembolsado un total de **6.000 millones de euros** a Ucrania a través del Mecanismo.

Ayuda de la Unión Europea a Ucrania en 2024: El Consejo de la Unión Europea asignó **5.000 millones de euros** en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para apoyar militarmente a Ucrania.

Para todo el **2024 se estima ya aprobada la ayuda** en unos 80.000 millones de dólares si tomamos las ayudas aprobadas por el Congreso de los EEUU y los créditos otorgados por FMI, BM y el BCE.

V.8. Ayuda recibida por Ucrania por parte del Reino Unido:

Ayuda del Reino Unido a Ucrania en 2022:

- El Reino Unido destinó fondos por valor de **1.300 millones de libras** (1.500 millones de euros) para operaciones y ayuda militar para Ucrania.¹⁶
- Además, el Reino Unido anunció un nuevo paquete de ayuda a Ucrania valorado en **64 millones de euros**.¹⁷
- También se menciona que el Reino Unido ha donado al Gobierno de Kiev **2.300 millones de libras esterlinas** de ayuda militar, lo que al cambio actual equivale a **2.600 millones de euros**.¹⁸

Ayuda del Reino Unido a Ucrania en 2023:

¹⁶ Ibídem Óp. Cit. 731.

¹⁷ Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

¹⁸ Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

- El Reino Unido garantizó préstamos del Banco Mundial por valor de **3.000 millones de dólares** (2.750 millones de euros) para la reconstrucción de Ucrania.¹⁹
- Además, el Reino Unido anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en más de **100 millones de libras** (115 millones de euros).

Ayuda del Reino Unido a Ucrania en 2024:

- El Reino Unido prometió un importante aumento del gasto en defensa al tiempo que concedió a Ucrania unos **581 millones de euros** en un nuevo paquete de ayuda militar.²⁰
- Además, el Reino Unido autorizó a Ucrania para el uso de armas que le proporcionó contra objetivos en territorio ruso, confirmando el envío de un nuevo paquete de ayuda militar de **USD 3.750 millones**.²¹

V.9. Ayuda recibida por Ucrania por parte del Fondo Monetario Internacional:

Ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ucrania en 2022:

- En marzo de 2022, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un desembolso de **USD 1.400 millones** en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para ayudar a hacer frente a las necesidades urgentes de financiamiento y mitigar el impacto económico de la guerra.²²
- En octubre de 2022, el FMI aprobó un nuevo crédito de **USD 1.300 millones** para hacer frente a la emergencia alimentaria que vive Ucrania a consecuencia de la invasión de Rusia.

V.10. Ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ucrania en 2023:

- En marzo de 2023, el FMI aprobó una línea de financiamiento para Ucrania de **USD 15.600 millones** como parte de un paquete más amplio de ayuda internacional de **USD 115.000 millones** creado en respuesta a la invasión.²³

¹⁹ Disponible en: <https://www.dw.com/es/reino-unido-destinar%C3%A1-millonaria-ayuda-militar-para-ucrania/a-61722426> Consultado: 15/5/2024

²⁰ *Ibidem* Óp. Cit. 735.

²¹ *Ibidem* Óp. Cit. 735.

²² Disponible en: <https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/03/09/pr2269-ukraine-imf-executive-board-approves-usd-billion-in-emergency-financing-support-to-ukraine> Consultado: 15/5/2024

²³ *Ibidem* Óp. Cit. 738

Ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ucrania en 2024:

- No pude encontrar información específica sobre la ayuda financiera del FMI a Ucrania en 2024. Te recomendaría consultar directamente las fuentes oficiales para obtener la información más actualizada y precisa.

V.11. Ayuda recibida por Ucrania por parte del Banco Mundial.:

Ayuda del Banco Mundial a Ucrania en 2022:

- En marzo de 2022, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un paquete suplementario de apoyo presupuestario para Ucrania, denominado Financiamiento para la Recuperación ante la Emergencia Económica en Ucrania (FREE Ukraine), por **USD 489 millones**.²⁴
- En marzo de 2022, el Banco Mundial anunció un financiamiento adicional y reprogramado de casi **USD 200 millones** para reforzar los servicios sociales que se brindan en Ucrania a las personas vulnerables.²⁵

V.12. Ayuda del Banco Mundial a Ucrania en 2023:

- En febrero de 2023, el Banco Mundial anunció que otorgaría **2.500 millones de dólares** de ayuda adicional a Ucrania.
- En abril de 2023, el Banco Mundial anunció la concesión de una ayuda de **200 millones de dólares** a Ucrania para que repare su infraestructura energética.²⁶

V.13. Ayuda del Banco Mundial a Ucrania en 2024:

- En febrero de 2024, el Banco Mundial publicó una evaluación actualizada de las necesidades de recuperación y reconstrucción de Ucrania, en la que se calcula que, solo en 2024, el país necesitará alrededor de **USD 15.000 millones** para las prioridades inmediatas de reconstrucción y recuperación.²⁷

V.14. Gastos de Ucrania en armamento:

²⁴ Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/03/07/world-bank-mobilizes-an-emergency-financing-package-of-over-700-million-for-ukraine> Consultado: 15/5/2024

²⁵ *Ibidem* Óp. Cit. 740

²⁶ *Ibidem* Óp. Cit. 740.

²⁷ *Ibidem* Óp. Cit. 740.

Al reforzar sus defensas contra Rusia, el gasto militar de Ucrania ha aumentado un 72% desde la anexión de Crimea en 2014.

El gasto se redujo en 2021, hasta los 5.900 millones de dólares, pero continúa representando el 3,2% del PIB del país.²⁸

- **2022:** Ucrania, octavo inversor mundial en armamento, aumentó su gasto en un **51%**, es decir, más de **60.000 millones de euros**, un tercio de su PIB.²⁹
- **2023:** Ucrania, octavo inversor mundial en equipo militar, aumentó su gasto un **51%** hasta **60.762 millones de euros**, un tercio de su producto interior bruto.³⁰
- **2024:** No existen cifras oficiales, ni aún aproximadas fiables.

Fuente: DoD - SIPRI

Fuente: DoD – SIPRI

²⁸ Disponible en: El Senado de EEUU aprueba un paquete de 95.000 millones en ayuda <https://www.elmundo.es/internacional/2024/04/24/66289488e85ece67108b45c6.html>
Consultado: 15/5/2024

²⁹ Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20240422/guerra-ucrania-tensiones-geopoliticas-disparan-gasto-mundial-armamento-mas-alto-15-anos/16070604.shtml> Consultado: 15/5/2024.

³⁰ Ibidem Óp. Cit. 236

Gráfico. Recepción de equipo occidental por parte de Ucrania a abril 2024.

Fuente: New York Time – International Institute for Strategic Studies

Ucrania recibió en forma oficial, 190 piezas de obuses 155mm designación OTAN M777 de origen estadounidense, más 167 piezas de obuses 155mm designación OTAN M 109, más 67 piezas autopropulsadas de origen francés 155mm designación OTAN CAESAR, junto con 104 piezas de 152 MM designación Krab/ AS90, más 46 piezas Pzh 2000 de origen alemán.

El problema surge, que OTAN no ha podido surtirle de la munición, por ello, la cadencia de tiro de las armas de artillería del ejército de Ucrania, solo se reduce a una cadencia diaria de 1000 a 2000 tiros, frente a los 6000 a 10.000 tiros diarios de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia con munición de 152 mm o 204 mm, calibres del Pacto de Varsovia.

En aproximación, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa afirma haber destruido el 50% de todos esos equipos, datos que son corroborados por video localización de canales de Telegram tanto del lado ucraniano como ruso.

Este fenómeno mediático ha llevado a la guerra, a una auditoría contable in situ del tipo Open Source, donde la contrainteligencia poco o nada puede hacer, frente al filtrado de información casi permanente del frente de combate.

V.14. Gastos de la Federación Rusa en la Guerra de Ucrania

2022: Según el Center for Economic Recovery, formado por un grupo de economistas y asesores del gobierno ucraniano, los primeros 23 días de la invasión le han costado a Rusia al menos US\$19.900 millones.³¹

2023: No pude encontrar una cifra exacta para el gasto militar de Rusia en la guerra de Ucrania en 2023. Sin embargo, se menciona que la guerra se ha vuelto costosa para el Kremlin, no solo por el gasto militar diario, sino porque sus fuentes de divisas se están agotando debido a las sanciones económicas impuestas por Occidente.³²

2024: Para 2024, se prevé que los gastos de Rusia asciendan a 36,6 billones de rublos y los ingresos a 35 billones. El Gobierno ruso pretende cubrir el déficit de 1,6 billones de rublos (0,9% del PIB) con préstamos y recursos del Fondo Nacional de Bienestar. Alrededor del 30% de los gastos, 10,8 billones de rublos (6% del PIB), se destinarán al ejército.³³

Solo por mencionar el efecto de las sanciones contra Rusia podemos ver en el siguiente gráfico como han bajado las exportaciones de Gas Natural por los distintos gasoductos propietarios de la Federación hacia Europa y al mundo.

Por ejemplo: EFECTO CAIDA DE EXPORTACIONES DE GAS

Source: Timera Energy, ENTSOG

Fuente: Timera Energy. ENTSOG

³¹ Disponible en: <https://larepublica.pe/mundo/2022/03/25/invasion-a-ucrania-cuanto-le-cuesta-la-guerra-a-rusia-guerra-vladimir-putin> Consultado: 15/5/2024

³² Ibídem Óp. Cit. 238

³³ Ibídem Óp. Cit. 238

Disponible en: <https://timera-energy.com/blog/russia-ukraine-gas-transit-agreement-unlikely-to-persist-post-2024/>

En la economía real, particularmente en la macro economía, si bien la Federación de Rusia tomó sus recaudos, y posee un sistema monetario bastante sólido, basado en la convertibilidad metálica de varios tipos (oro, platino, rubidio, titanio, palatino, etc.) y pudo controlar la emisión y con ello la inflación. A al efecto ver el siguiente gráfico.

Gráfico Variación Mensual del tipo de cambio Dólar – Rublo ruso

SOURCE: Drawn using information from Organization for Economic Co-operation and Development, 2022.

Fuente: RAND CORP.

Disponible en:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2400/RRA2421-1/RAND_RRA2421-1.pdf

No pasó lo mismo con la inflación, pues la propia guerra, genera para todo el mercado global, inflación. Y en este caso, Rusia no es la excepción.

Gráfico: Resultado de la Economía en términos reales – Inflación y Tasa de Interés

Fuente: Financial Times – LSEG

Disponibile en: <https://www.ft.com/content/39656a7f-fcf8-4ceb-b162-041863dc7a55>

Las sanciones económicas han sido una de las principales herramientas utilizadas por Occidente para presionar a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Estas medidas, impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados, han buscado debilitar la economía rusa y limitar su capacidad para financiar y sostener el esfuerzo bélico. Por ejemplo, la guerra no perjudicó al petróleo ruso, sino que diversificó a sus compradores. Y ello se refleja muy bien en estos gráficos. Las pérdidas, del discount entre el valor internacional y el real son mínimas. No son sustanciales para impedir la maquinaria de guerra rusa o su economía.

Gráfico: El precio del Petróleo ruso versus el rendimiento comparado Internacionalmente.

SOURCES: Statista Research Department, "Average Monthly Price of Urals Crude Oil from January 2007 to August 2023," dataset, September 13, 2023; U.S. Energy Information Administration, "Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)," dataset, September 27, 2023.

Fuente: Statista

Gráfico: Descuento del precio del Barril del Petróleo ruso

SOURCES: Statista Research Department, 2022b; Statista Research Department, 2023; U.S. Energy Information Administration, 2023.

Fuente: Statista

Gráfico: Cantidad de Buques exportadores de Granos en el Mar Negro desde el conflicto hasta el presente.

Fuente: Financial Times – Marine Traffic. 2024

Disponible en: <https://www.ft.com/content/39656a7f-fcf8-4ceb-b162-041863dc7a55>